

Jessica Thoma und Martina Christoffel

INKLUSION - JA, ABER WIE?

Die Entwicklung einer praxisnahen Handreichung für
Regelschullehrpersonen im Kanton Zürich zur inklusiven
Beschulung von Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung

Quelle: Easy-Tutor, 2024

Eingereicht bei: Roman Manser

Abgabedatum: 12. Mai 2024

Abstract

Die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung in die Gesellschaft nimmt innerhalb der Schweiz einen immer höheren Stellenwert ein. Dies beginnt bereits bei der inklusiven Beschulung von Kindern mit Beeinträchtigungen in Regelschulen. Darunter auch Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Damit werden gerade Klassenlehrpersonen vor wachsende Herausforderungen gestellt. Denn neben der bereits gegebenen Heterogenität innerhalb von Schulklassen, bedarf es nun ebenfalls weiterer Fachkenntnisse zur Förderung der genannten Schüler:innengruppe. So wird versucht, diesen durch das Einsetzen von Schulischen Heilpädagog:innen und Therapeut:innen gerecht zu werden. Dennoch zeigt sich in der Praxis, dass viele Lehrpersonen immer wieder an ihre Belastungsgrenzen geraten. Gründe, wie das Arbeiten in multiprofessionellen Teams, fehlendes Fachwissen ihrerseits, sowie der vorherrschende Fachpersonenmangel erschweren die Arbeit im Schulalltag. Doch wie können Klassenlehrpersonen trotz der genannten Punkte bei der inklusiven Beschulung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung unterstützt werden?

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dieser Thematik und versucht einen Beitrag zur Entlastung innerhalb des Schulalltages zu leisten. Sie versucht mittels qualitativer Forschung die Problematiken im Alltag der Lehrpersonen herauszuarbeiten, um diese durch vorliegende Theorien zu betrachten und abschliessend eine praxisnahe Hilfestellung in Form einer Handreichung zu ermöglichen.

*«Veränderung ist am Anfang schwer,
in der Mitte chaotisch und
am Ende wunderschön»*

(Robin Sharma)

Danksagung

Wir möchten einen besonderen Dank an unseren Betreuer Roman Manser aussprechen. Seine wertschätzende Unterstützung, sein Fachwissen und seine Ratschläge waren uns eine grosse Hilfe und haben uns durch die gesamte Masterarbeit begleitet.

Ebenso möchten wir uns bei den Interviewteilnehmer:innen bedanken, die ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Erfahrungen für unsere qualitative Forschung zur Verfügung gestellt haben. Diese praxisnahen Einblicke haben wichtige Erkenntnisse ermöglicht und stellen die Basis unserer Masterarbeit dar.

Auf unserem Weg mit dieser Arbeit sind wir auch auf einige Herausforderungen gestossen und in diesen Momenten war es die moralische Unterstützung unserer Familien und Freunde, die uns ermutigt und gestärkt hat. Wir danken euch für eure Geduld, euer Verständnis und eure ständige Ermutigung.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Danksagung	II
Abkürzungsverzeichnis	1
Abbildungsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	2
Einführung	3
1 Einleitung	3
1.1 Ausgangslage	3
1.2 Begründung der Themenwahl	4
1.3 Zielsetzung der Arbeit	4
1.4 Gliederung der Arbeit	5
Teil A: Qualitative Forschung	7
2 Zielsetzung der qualitativen Forschung	7
3 Einbettung in die qualitative Sozialforschung	7
3.1 Argumentation für eine qualitative Sozialforschung	7
3.2 Grenzen der qualitativen Sozialforschung	8
3.3 Gütekriterien einer qualitativen Forschung	8
4 Qualitative Inhaltsanalyse	10
4.1 Datenerhebung	10
4.1.1 Überblick der befragten Personen	10
4.1.2 Leitfaden-Interview	11
4.2 Datenaufbereitung.....	12
4.2.1 Transkriptionsregeln für Interviews.....	12
4.2.2 Anonymisierung der Daten.....	13
4.3 Datenanalyse	13
4.3.1 Kategorienbildung	14
4.3.2 Interviewauswertung	15
5 Ergebnisdarstellung der Leitfadeninterviews	16
5.1 Inklusion und Gesellschaft.....	16
5.1.1 Inklusive Gesellschaft	16
5.1.2 Systemische Voraussetzungen	17
5.2 Inklusion und Schule	19
5.2.1 Organisationale Voraussetzungen	19
5.2.2 Fachwissen der KLP	20
5.2.3 Anlaufstellen	21

5.3	Inklusion und Schulkultur	22
5.3.1	Zusammenarbeit.....	22
5.3.2	Inklusiver Unterricht.....	24
5.3.3	Wünsche der KLP.....	27
Teil B: Theoretische Einbettung		29
6	Zielsetzung der theoretischen Erarbeitung	29
7	Theoretische Einbettung	29
7.1	Grundlagen der inklusiven Bildung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen.....	30
7.1.1	Sensibler Sprachgebrauch und die Bedeutung des Begriffs der kognitiven Beeinträchtigung.....	31
7.1.2	Kognition und Wahrnehmung	33
7.1.3	Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen.....	39
7.2	Zusammenarbeit.....	43
7.2.1	Rollenverteilung.....	44
7.2.2	Interdisziplinärer Austausch.....	47
7.2.3	Elternarbeit.....	49
7.3	Inklusiver Unterricht.....	50
7.3.1	Individuelle kognitive Lernvoraussetzungen: Aneignungsmöglichkeiten	51
7.3.2	Gestaltung eines inklusiven Unterrichts	55
7.3.3	Visualisierungen und Kommunikation im Unterricht	59
7.3.4	Strukturierungen des Unterrichts mithilfe von TEACCH.....	63
7.3.5	Sensibilisierung der Klasse: Förderung des sozialen Miteinanders.....	67
7.3.6	Ablauf ISR-Setting	71
7.4	Anlaufstellen	75
Teil C: Handreichung.....		77
8	Zielsetzung und Gliederung der Handreichung	77
Abschluss		78
9	Diskussion.....	78
10	Fazit.....	82
Literaturverzeichnis		86
Anhang.....		95
Anhang 1: Leitfadeninterview		95
Anhang 2: Leitfadeninterview: Einverständniserklärung		101
Anhang 3: Kategorienleitfaden		102
Anhang 4: Transkribierte und mit MAXQDA ausgewertete Interviews		115

Abkürzungsverzeichnis

- B+U Beratung und Unterstützung
- D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK)
- DSGS Deutschschweizer Gebärdensprache der Gehörlosen
- DVK Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz
- HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
- IF Integrative Förderung
- IQ Intelligenzquotient
- ISR Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
- KA Klassenassistenz
- LP/KLP Klassenlehrpersonen
- SAV Standardisiertes Abklärungsverfahren
- SHP Schulische Heilpädagog:innen
- SPD Schulpsychologischer Dienst
- SSG Schulisches Standortgespräch
- SuS Schüler und Schülerinnen
- TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
- UDL Universal Design for Learning
- UK Unterstützte Kommunikation
- UN-BRK Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
- VSA Volksschulamt
- VSG Volksschulgesetz
- VSM Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen
- WHO Weltgesundheitsorganisation

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gliederung der Arbeit (eigene Darstellung)	5
Abbildung 2: Ablauf inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132).....	13
Abbildung 3: Analyseformen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 147)	15
Abbildung 4: Schematische Darstellung des aktiven Menschen in seiner Umwelt (Bigger, 2001, S. 158).....	34
Abbildung 5: Verlauf des Wahrnehmungsprozesses (Zimmer, 2012, S. 44)	36
Abbildung 6: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (DVK, 2019, S. 7)	40
Abbildung 7: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (DVK, 2019, S. 13).....	42
Abbildung 8: Komponenten einer Lerngelegenheit (Hollenweger, 2018, S. 24)	57
Abbildung 9: PORTA-Gebärden sitzen und malen (Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, 2017, https://tanne.ch/porta/)	62
Abbildung 10: Symbolbasierte Beschriftung von Abfalleimer und Papierkorb mithilfe von METACOM-Piktogrammen (Kitzinger, 2023). (Eigene Aufnahme).....	65
Abbildung 11: Ablauf ISR-Setting (eigene Darstellung in Anlehnung an VSA, 2020, S. 3ff.)	74

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tätigkeitsstufen nach Leontjew (Pitsch & Tümmel, 2005, S. 48ff.)	52
Tabelle 2: Kognition und Aneignungsmöglichkeiten (Dietrich, Bühler & Bigger, 2015)	53
Tabelle 3: Gegenüberstellung: Tätigkeitsstufen, EIS-Modell, Aneignungsmöglichkeiten (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108)	54

Einführung

1 Einleitung

Das folgende Kapitel beschreibt die Ausgangslage der vorliegenden Arbeit und führt die Begründung der Themenwahl auf. Zudem befasst es sich mit der Zielsetzung und der Gliederung der Arbeit.

Es soll darauf hingewiesen werden, dass zur Beschreibung der zu inkludierenden Schüler:innengruppe der Begriff «Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung» genutzt wird. Zudem werden die Termini «Inklusion» und «Integration» synonym verwendet.

1.1 Ausgangslage

«Der Kanton Zürich fördert die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule, soweit dies dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient» (VSA, 2024). Dieser Anspruch kann auf die Salamanca Erklärung (1994) zurückgeführt werden, welche das Ziel der «Bildung für Alle» in den Vordergrund rücken liess und somit eine «Schule für Alle» unterstützte (UNESCO). Auch das in Kraft tretende Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) 2004, sowie das Unterzeichnen des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) 2014, durch welche sich die Schweiz dazu verpflichtete, Barrieren im Alltag von Menschen mit Behinderung zu beheben, den Schutz vor Diskriminierungen zu gewährleisten und deren Inklusion zu fördern, trugen massgeblich hierzu bei (UN-BRK, 2014).

Es kann also festgehalten werden, dass Schüler und Schülerinnen (SuS) mit Beeinträchtigungen in der Schweiz ein Anrecht auf eine inklusive Beschulung innerhalb der Regelschule haben. Gleichzeitig hält das Volksschulamt (VSA) auf seiner Homepage jedoch die Problematik des Lehrkräftemangels auf allen Stufen der Regelschule fest und beschreibt Massnahmen, um mit dieser prekären Situation umgehen zu können. Hiervon ist insbesondere auch die Schulische Heilpädagogik betroffen. Eine der genannten Massnahmen stellt das Einstellen von Personen ohne nötige Grundausbildung dar (n. d. a). Lehrerverbände äussern sich in der neuen Zürcher Zeitung (NZZ) kritisch und betonen, dass die Überlastung von Lehrpersonen (LP) massgeblich zum Fachkräftemangel beiträgt (Pfändler, 2022). Das Rückführen der Kleinklassen wird ebenfalls diskutiert. Auch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) fängt diese Thematik auf und beschäftigt sich mit Fragen

wie «Was bedeutet das für die inklusive Schule?, Gibt es wirksame Lösungen zur Entlastung?» (HfH, n. d.).

Die schulische Situation innerhalb der Schweiz und gerade im Kanton Zürich ist angespannt. Die Lehrpersonen begegnen innerhalb ihres Schulalltages verschiedensten Herausforderungen. Hierzu zählt auch die Inklusion von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung in die Primarschule (1. – 6. Klasse), welcher die vorliegende Arbeit gewidmet werden soll.

1.2 Begründung der Themenwahl

Die in Kapitel 1.1 beschriebenen Herausforderungen sind im eigenen Berufsalltag als Lehrperson stark spürbar. Es fällt immer wieder auf, dass viele Lehrpersonen mit der Beschulung von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung überfordert zu sein scheinen. Dies äussern sie bspw. in Sätzen wie «Sie kann das einfach nicht. Ich versuche es schon so lange, aber sie kann es immer noch nicht» oder «Ich werde ihm ohne die Klassenassistenten einfach nicht gerecht. Er sitzt dann im Unterricht und macht nichts». Häufig zeigen sich im Schulalltag Ängste, Vorurteile und Ohnmachtsgefühle seitens der Lehrpersonen. Im persönlichen Austausch mit ihnen wird deutlich, dass diese Thematik innerhalb ihrer Ausbildung wenig, bis keinen Raum eingenommen hat. Auch ist der beschriebene Fachkräftemangel (Kapitel 1.1) spürbar und es zeigt sich, dass nicht allen Lehrpersonen eine Schulische Heilpädagogin bzw. ein Schulischer Heilpädagoge zur Unterstützung zur Verfügung steht. Da jedoch die Inklusion von Schüler:innen mit Beeinträchtigung eine grosse Ressource in Hinblick auf eine inklusive Gesellschaft darstellt, sollte dies weiterhin verfolgt werden. So entstand der Wunsch, diese Thematik innerhalb einer Masterarbeit aufzugreifen. Den Lehrpersonen soll daher etwas Praxisnahes in die Hand gegeben werden, mit Hilfe dessen sie Anregungen und Ideen zur Unterstützung ihres Schulalltages mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung erhalten können.

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung:

«Wie können Lehrpersonen im Kanton Zürich bei der Inklusion von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Regelschule unterstützt werden?»

Ziel ist es, eine Handreichung zu erarbeiten, anhand derer die Lehrpersonen Inputs und Ideen erhalten, um den inklusiven Schulalltag mit SuS mit kognitiver Beeinträchtigung einfacher gestalten zu können. Sie soll dabei helfen, mögliche Ängste und Vorurteile abzubauen und zu einem Perspektivwechsel anregen. Die Arbeit gliedert sich dabei in drei Teile (siehe Kapitel 1.4). Jeder Teil wird mit einer eigenen Unterfrage versehen.

Teil A beschäftigt sich mit der Frage:

a) «Was hindert Klassenlehrpersonen an einer gelingenden Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen?»

Teil B konzentriert sich auf die theoretische Ausarbeitung und dementsprechend auf folgende Frage:

b) «Wie können die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews in einen theoretischen Kontext eingeordnet werden?»

Und Teil C schliesst die Arbeit ab, indem folgende Frage beantwortet wird:

c) «Wie können die erarbeiteten theoretischen Grundlagen den Klassenlehrpersonen praxisnah angeboten werden?»

1.4 Gliederung der Arbeit

Abbildung 1: Gliederung der Arbeit (eigene Darstellung)

Wie in Kapitel 1.3 beschrieben, ist die Arbeit in drei Teile gegliedert. Abbildung 1 verdeutlicht diese Gliederung. In Teil A werden anhand der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse die bestehenden Problematiken bezüglich der Inklusion von Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung in die Regelschule erarbeitet. Hierzu werden die Daten mittels Leitfadenterviews erhoben und durch das Transkribieren aufbereitet. Abschliessend erfolgt die Analyse durch das Bilden von Kategorien mittels QDA-Software, um diese daraufhin auszuwerten und die Ergebnisse schriftlich festzuhalten. Zur Qualitätsüberprüfung orientiert sich die qualitative Forschung an (vor)definierten Gütekriterien. Die ausgewerteten Ergebnisse dienen in Teil B als Grundlage zur theoretischen Erarbeitung. Diese wird wiederum in vier Themenblöcke aufgeteilt. Beginnend bei den Grundlagen der inklusiven Bildung von Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung, über die Zusammenarbeit innerhalb multiprofessioneller Teams, hin zum konkreten Gestalten eines inklusiven Unterrichts werden verschiedenste Methoden und Konzepte aufgeführt. Um den theoretischen Teil abzurunden, werden abschliessend Anlaufstellen erwähnt, an welche sich die Lehrpersonen in schwierigen Situationen wenden können. Damit die theoretische Erarbeitung praxisnah angeboten werden kann, widmet sich Teil C dem Entwerfen einer Handreichung. Hierbei werden elementare Erkenntnisse aus Teil B zusammengefasst, um den Lehrpersonen Inputs und konkrete Ideen für den Schulalltag anbieten zu können.

Teil A: Qualitative Forschung

2 Zielsetzung der qualitativen Forschung

Um mögliche Schwierigkeiten bei der Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Regelschule zu definieren, werden stichprobenartig und basierend auf praxisnahen Leitfadeninterviews, sechs Lehrpersonen befragt. Ziel dieser qualitativen Forschung ist es, bestehende Lücken in Bezug auf die Inklusion der genannten Schüler:innen-Gruppe zu erkennen und herauszuarbeiten. Die qualitative Forschung baut somit auf die in Kapitel 1.3 definierte Unterfrage a) auf, welche lautet:

«Was hindert Klassenlehrpersonen an einer gelingenden Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen?»

3 Einbettung in die qualitative Sozialforschung

Im folgenden Kapitel wird die Argumentation für die Wahl der qualitativen Sozialforschung aufgezeigt. Des Weiteren werden Grenzen definiert und Gütekriterien erläutert, an welchen sich diese Forschungsarbeit orientiert.

3.1 Argumentation für eine qualitative Sozialforschung

Die vorliegende Arbeit ist der qualitativen Sozialforschung zuzuordnen. Durch den rasch voranschreitenden sozialen Wandel, sowie die damit einhergehende, in hohem Masse stattfindende, Pluralisierung der Lebenswelten, reicht Forschung im klassischen Sinne mit Nutzung von quantitativen, deduktiven Methoden nicht mehr aus (Flick, 2011, S. 22f.). Um solche Lebenswelten ganzheitlich erfassen zu können, erfordert es vielmehr induktive Vorgehensweisen (ebd.). Dies kann die qualitative Sozialforschung bieten. Sie beschäftigt sich mit der «Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie der Reflexion» (Flick, 2011, S. 26) der Forscher:innen über die Forschung selbst, als wichtiger Bestandteil der Erkenntnis. Die Subjektivität der einzelnen Befragten, sowie auch der Forschenden fließt in den qualitativen Forschungsprozess ein (Flick, 2011, S. 29).

Um herauszufinden, was die Klassenlehrpersonen an der Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen hindert, soll in der vorliegenden Arbeit induktiv vorgegangen werden. Induktive Verfahren werden angewendet, um aus empirischen Daten, neue

Theorien zu entwickeln (Flick, 2011, S. 23). Die Lebenswelt der Befragten sowie die von ihnen gemachten Erfahrungen in der Praxis dienen somit als Ausgangslage für die vorliegende Forschungsarbeit.

Somit werden als qualitative Forschungsmethode «Leitfaden-Interviews» als Experten-Interviews mit ausgewählten Klassenlehrpersonen durchgeführt (Flick, 2011, S. 194, 214).

3.2 Grenzen der qualitativen Sozialforschung

Mit der qualitativen Sozialforschung sollen neue Perspektiven auf den Forschungsgegenstand eröffnet werden (Flick, 2011, S. 27). Wie in 3.1 beschrieben, spielt die Subjektivität der interviewenden und der befragten Personen eine wesentliche Rolle in der qualitativen Forschung. Hinsichtlich der befragten Personen muss berücksichtigt werden, dass die Sicht- und Handlungsweisen auf den Forschungsgegenstand durch individuelle Perspektiven und soziale Umfelder geprägt wird (Flick, 2011, S. 28f.). Auch die Subjektivität der interviewenden Personen wird bei der qualitativen Forschung zu einem wesentlichen Teil des Forschungsprozesses. Die Reflexionsfähigkeiten der Forschenden über die jeweiligen Eindrücke und ausgelösten Gefühle während dem Forschungsprozess, fließen in die Interpretationen ein (ebd.). Beide Forschenden der vorliegenden Arbeit sind selbst in einer Regelschule tätig und somit in die zu untersuchenden Prozesse eingebunden.

3.3 Gütekriterien einer qualitativen Forschung

Als wichtiges Merkmal der empirischen Forschung gilt das Einschätzen der Ergebnisse mittels Gütekriterien. Durch diese entwickelten Massstäbe lässt sich die Qualität der Forschungsergebnisse messen (Mayring, 2016, S. 140). Da diese sowohl zum Vorgehen als auch zum Ziel der Untersuchung passen müssen (Flick, 1987), können die Kriterien der quantitativen Forschung nicht einfach übernommen werden. Auch die Flexibilität bei der Geltungsbegründung der Ergebnisse innerhalb der qualitativen Forschung, muss berücksichtigt werden. Zusammenfassend muss argumentativ vorgegangen werden (Mayring, 2016, S. 140).

Nach Mayring (2016) lassen sich sechs allgemeine Gütekriterien aufstellen (S. 144):

Die Verfahrensdokumentation besagt, dass das Verfahren, mit welchem die Ergebnisse gewonnen wurden, genauestens dokumentiert sein muss. Dies führt dazu, dass der Forschungsprozess auch für andere Personen nachvollziehbar wird. Mit diesem Verfahren ist das Vorgehen der qualitativen Forschung spezifisch, bezogen auf den jeweiligen Gegenstand und somit nicht standardisiert, wie bei einer quantitativen Forschung. Hierbei liegt der Fokus auf der Darlegung des Vorverständnisses, der Kombination aus Analyseinstrumenten und der Datenerhebung (Mayring, 2016, S. 144f.).

Gerade in der qualitativen Forschung spielen Interpretationen eine wesentliche Rolle. Deshalb stellt die argumentative Interpretationsabsicherung ein weiteres Gütekriterium dar. Es gilt Interpretationen durch Argumente zu begründen. Kriterien sind dabei die Adäquatheit des Vorverständnisses, wodurch die Auslegung theoriegeleitet wird und die Schlüssigkeit der Interpretation ersichtlich wird. Auch das Suchen und Überprüfen von Alternativdeutungen steht hierbei im Fokus (Mayring, 2016, S. 145).

Die Regelgeleitetheit weist auf das Einhalten gewisser Verfahrensregeln und das systematische Bearbeiten des Materials innerhalb der qualitativen Forschung hin. Sie beinhaltet das Festlegen der Analyseschritte, das Unterteilen des Materials in Einheiten und das systematische Vorgehen der Analyse. Dabei kann das Orientieren an Ablaufmodellen hilfreich sein (Mayring, 2016, S. 145f.).

Ein weiteres wichtiges Gütekriterium stellt das Anknüpfen an die Lebenswelt der Befragten dar. Daraus resultiert die Nähe zum Gegenstand. Ziel dabei ist es, eine Übereinstimmung der Interessen mit den Befragten zu erlangen. Das Ansetzen an konkreten sozialen Problemen und somit das Forschen für die betroffenen Personen, stehen innerhalb der qualitativen Forschung im Fokus. Das Verhältnis orientiert sich hierbei vor allem an Gleichberechtigung und Offenheit, welche durch die beschriebene Annäherung der Interessen die Nähe zum Gegenstand fokussiert (Mayring, 2016, S. 146).

Werden die gewonnen interpretierten Ergebnisse den Befragten erneut vorgelegt, kann die Gültigkeit dieser überprüft werden. Kommunikative Validierung definiert diesen Prozess mit dem Ziel, dass sich die befragten Personen in den Ergebnissen wiederfinden. Um ein Stehenbleiben in dieser Subjektivität jedoch zu vermeiden, dürfen die Ergebnisse nicht alleinig unter diesem Kriterium betrachtet werden. Dennoch zeichnet sich qualitative Forschung dadurch aus, dass den Befragten mehr Kompetenz zugeschrieben wird als bei anderen Forschungsmethoden. Mit dem dadurch entstandenen Dialog kann die Bedeutsamkeit der Ergebnisse durch die gewonnenen Argumente begründet werden (Mayring, 2016, S. 147).

Als letztes Gütekriterium beschreibt Mayring (2016) die Triangulation (S. 147). Diese meint das Finden verschiedener Wege zum Lösen der Fragestellung. Setzt man diese in Verbindung, kann dies zu einer Vergrößerung der Forschungsqualität führen. Die Unterschiede können sich hierbei auf Datenquellen, Forschende, theoretische Ansätze oder Methoden beziehen (Denzin, 1978). Auch das Gegenüberstellen quantitativer und qualitativer Untersuchungen ist dabei möglich (Mayring, 2016, S. 148).

4 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse stellt eine Methode der Sozialwissenschaft dar (Mayring, 2022, S. 12). Im folgenden Kapitel soll näher auf diese eingegangen werden und der Forschungsprozess anhand der Beschreibung der Datenerhebung, Datenaufbereitung, sowie Datenanalyse dargestellt werden. Das Vorgehen orientiert sich dabei an den Regeln nach Kuckartz und Rädiker (2022). Die Inhaltsanalyse wird anhand einer QDA-Software (MAXQDA) und somit computergestützt vollzogen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 196). QDA-Softwares bezeichnen Computerprogramme, welche Forschenden bei der Analyse qualitativer Daten unterstützen (ebd.). MAXQDA stellt umfangreiche Software-Werkzeuge zur Verfügung, welche es den Nutzern ermöglichen, Daten effektiv zu organisieren und zu analysieren. Dies umfasst Funktionen wie Textanalyse, einschliesslich dem Zusammenfassen sowie Vergleichen von Textabschnitten. Weiter werden die Forschenden auch beim Erstellen von Memos, der Bildung von Kategorien und der Codierung von relevanten Informationen unterstützt (VERBI Software, 2024).

4.1 Datenerhebung

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, werden für das Erheben der Daten Leitfaden-Interviews genutzt. Folgend soll eine Beschreibung der Expertengruppe, sowie des erarbeiteten Leitfadens für das Interview geschehen. Auch soll die genaue Vorgehensweise und die Durchführung der Interviews aufgezeigt werden.

4.1.1 Überblick der befragten Personen

Die Auswahl der Expertengruppe erfolgte sorgfältig, um eine möglichst vielfältige und umfassende Perspektive auf die Integration von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu ermöglichen. Hierbei wurden Lehrkräfte von zwei verschiedenen Schulen einbezogen: einer ländlichen und einer städtischen Schule. Diese Auswahl ermöglicht es, Unterschiede in den Bildungsumgebungen und den damit verbundenen Herausforderungen herauszuarbeiten. Ebenfalls wurde darauf geachtet, dass sowohl Unterstufen- als auch Mittelstufenlehrpersonen befragt wurden.

Um eine ausgewogene Perspektive auf die Lehrerfahrung zu gewährleisten, wurden sowohl Lehrpersonen, die ihr Studium vor kurzem abgeschlossen haben, als auch Lehrpersonen, die über jahrelange Erfahrung verfügen, in die Interviews miteinbezogen. Alle Lehrpersonen haben Erfahrung im Unterrichten von ISR (Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule)-Schüler:innen.

Die interviewten Personen 2, 3 und 6 unterrichten auf der Unterstufe und leiten jeweils eine zweite Klasse. Person 1 unterrichtet ebenfalls auf der Unterstufe und leitet zurzeit eine dritte Klasse. Person 4 unterrichtet auf der Mittelstufe und leitet eine fünfte Klasse und Person 5 unterrichtet ebenfalls auf der Mittelstufe und leitet eine vierte Klasse. Person 4 und 5 haben aktuell je eine/-n ISR-Schüler:in in ihrer Klasse.

4.1.2 Leitfaden-Interview

Ein Leitfaden-Interview ist eine Methode der Datenerhebung in der qualitativen Forschung (Flick, 2011, S. 194). Dabei stellen die Forschenden offene Fragen, die in einem vorher entwickelten Leitfaden herausgearbeitet wurden, um Informationen von den Interview-Partner:innen zu einem bestimmten Thema zu sammeln (Flick, 2011, S. 221f.). Dabei sollen die Fragen als Orientierung dienen. Wichtig bei Leitfaden-Interviews ist es, flexibel auf die Antworten des Gegenübers eingehen zu können und bei Bedarf, das Interview ad hoc anpassen zu können (Flick, 2011, S. 223).

Als besondere Form des Leitfaden-Interviews werden für die vorliegende Arbeit Experten-Interviews durchgeführt. Hierbei werden die Expert:innen (siehe Kapitel 4.1.1) als Repräsentant:innen einer Gruppe mit professionellem Erfahrungswissen verstanden (Flick, 2011, S. 215). Die Befragten sind dabei nicht nur als Person, sondern auch als Inhaber:innen einer bestimmten Rolle für die qualitative Forschung interessant (Flick, 2011, S. 219). Die Experten-Interviews sollen Einblicke zu vorhandenem Wissen, Glaubenssätzen und zu allfälligen Wissenslücken in Bezug auf das Thema Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen, aufzeigen (Flick, 2011, S. 216). Um ein möglichst breites Spektrum zu erfassen (Flick, 2011, S. 197), wurden innerhalb des Leitfadeninterviews Fragen auf der Makro-, Meso- und Mikroebene erarbeitet, welche jeweils drei Hauptfragen beinhalten (siehe Anhang 1). Für jede Hauptfrage wurden daraufhin Detailfragen bestimmt. Um aufzuzeigen, welche Detailfragen insbesondere relevant sind und gestellt werden müssen, wurden diese im Fragekatalog «fett» markiert. Die Fragen orientieren sich dabei am Artikel «Auf dem Weg zur integrativen Schule» von Annemarie Kummer Wyss, und den darin definierten Indikatoren für die genannten «Qualitätskriterien für integrative Schule» (Kummer Wyss, 2007, S. 31ff.). Um das Interview einzuleiten bzw. abzuschliessen, wurden je eine Einstiegs- sowie eine Abschlussfrage in den Fragekatalog aufgenommen. Auch wurden vor Beginn des Interviews organisatorische Inhalte wie die Anonymisierung der Daten, das Unterzeichnen der Einverständniserklärung (siehe Anhang 2), der zeitliche Umfang, sowie das Klären offener Fragen besprochen. Damit sich die Interviewteilnehmenden auf das Interview entsprechend vorbereiten konnten, wurden ihnen im Vorfeld, das Forschungsziel sowie die drei Hauptfragen schriftlich zugestellt.

Um im nächsten Schritt der Datenaufbereitung (siehe 4.2), die Interviews wortgetreu transkribieren zu können, wurden diese mit einem Audiorekorder aufgezeichnet. Kuckartz und Rädiker (2022) beschreiben hierbei u. a. die Genauigkeit, das Nutzen wörtlicher Zitate, sowie die Vermeidung von Verzerrungen durch fehlerhafte Erinnerungen und die positiven Effekte in Hinblick auf die Dokumentation und Kontrollierbarkeit, als wesentliche Vorteile von Audioaufzeichnungen (S. 198).

4.2 Datenaufbereitung

Die in Kapitel 4.1 mittels Leitfadeninterview erhobenen Daten (Audiodateien), wurden durch das Transkribieren aufbereitet. Folgend sollen daher die angewendeten Transkriptionsregeln, an welchen sich das Aufbereiten der Daten für die vorliegende Arbeit orientierte, kurz beschrieben werden.

4.2.1 Transkriptionsregeln für Interviews

Das Festlegen von Transkriptionsregeln ist für die Übertragung des Gesprochenen in die schriftliche Form unerlässlich. Für die vorliegende Arbeit wurden die Regeln nach Kuckartz und Rädiker (2022) genutzt:

- Pro Sprechbeitrag beginnt ein neuer Absatz (inkl. «Ja», «Nein», etc.), dazwischen befindet sich eine Leerzeile.
- Die interviewende Person wird mit «I:» und die befragte Person mit «B:» gekennzeichnet. Zur besseren Lesbarkeit werden die Buchstaben fett markiert.
- Die Transkription geschieht wörtlich. Dialekte werden zur besseren Durchsuchbarkeit der Texte in das Hochdeutsche übersetzt.
- Es geschieht eine Annäherung der Sprache an das Schriftdeutsch (Bsp.: «mit ner normalen Erziehung» = «mit einer normalen Erziehung»). Beibehalten werden Wortstellungen, bestimmte/unbestimmte Artikel etc., auch wenn sie Fehler aufweisen.
- In Klammer gesetzte Punkte markieren längere Pausen «(...)».
- Wörter, welche stark betont sind, werden unterstrichen.
- In Grossbuchstaben geschriebene Wörter kennzeichnen sehr lautes Sprechen.
- Äusserungen, welche der Zustimmung dienen, werden nicht transkribiert («aha», «mhm» etc.), ausser sie unterbrechen den Redefluss bzw. können als direkte Antwort einer Frage gedeutet werden.
- Füllwörter werden nur dann transkribiert, wenn sie inhaltlich etwas aussagen.
- Äusserliche Unterbrechungen werden inkl. derer Ursache in doppelter Klammer aufgeführt. Bspw. «((Telefon klingelt))».
- Einfache Klammern markieren Lautäusserungen. Bspw. «(schluchzt)», «(lacht)».

- Wörter bzw. Absätze, welche unverständlich sind, werden durch «(unv.)» gekennzeichnet. Vermutete Wörter werden eingeklammert und mit Fragezeichen beendet. Bsp.: «(Haus)?».
- Am Ende des Sprechbeitrages werden Zeitangaben eingefügt.

(S. 200f.)

4.2.2 Anonymisierung der Daten

Da durch die qualitative Forschung sehr sensible Daten gesammelt werden, soll neben den Transkriptionsregeln auch eine Anonymisierung der Daten geschehen. So können Rückschlüsse auf die befragten Personen ausgeschlossen werden. Anonymisiert werden: Namen durch Decknamen bzw. Kürzel und Orte durch Platzhalter. Es wird darauf geachtet, dass relevante Merkmale sichtbar bleiben (bspw. Geschlecht, Kultur etc.) (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 204f.). Nach der Transkription wurden sämtliche für diese Arbeit erhobenen Audiodateien auf allen Datenträgern gelöscht.

4.3 Datenanalyse

Die Datenanalyse konzentriert sich im folgenden Kapitel auf die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022).

Abbildung 2: Ablauf inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132)

Die aufgeführte Abbildung 2 zeigt den Ablauf, an welchem sich die vorliegende Analyse orientiert. Der erste Schritt definiert die initiierende Textarbeit, sowie das Verfassen von Memos und Fallzusammenfassungen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132f.). In der

vorliegenden Arbeit wurden die transkribierten Interviews sorgfältig durchgelesen und die als relevant erscheinenden Textstellen markiert, sowie Anmerkungen notiert. Um Besonderheiten und Gedanken in Bezug auf die Auswertung festzuhalten, wurden Memos erstellt und im Anschluss kurze Fallzusammenfassungen verfasst (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132f.).

4.3.1 Kategorienbildung

Die Kategorienbildung geschieht innerhalb der Schritte zwei bis fünf (siehe Abb. 2). Um den gesammelten Daten eine inhaltliche Ordnung zu geben, wird in der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse mit Haupt- und Subkategorien gearbeitet (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 133). Beim Entwickeln der Hauptkategorien wurde in der vorliegenden Arbeit deduktiv vorgegangen. Anhand der Detailfragen des Leitfadeninterviews wurden Kategorien abgeleitet. So ergaben sich bspw. aus den Fragen im Themenblock «Inklusion und Gesellschaft», die Hauptkategorie «inklusive Gesellschaft» und aus den Fragen des Themenblocks «Inklusion und Schule», die beiden Hauptkategorien «Inklusiver Unterricht» und «Zusammenarbeit». Neben den drei genannten Hauptkategorien entstanden sechs weitere: «Fachwissen der Klassenlehrpersonen (KLP)», «Organisationale Voraussetzungen», «Anlaufstellen», «systemische Voraussetzungen», «Wünsche der KLP», sowie eine Hauptkategorie «Sonstiges», für diejenigen Aussagen, welche keiner Kategorie zugeordnet werden können. Im dritten Schritt, dem Codieren der Daten mit den Hauptkategorien (Abb.2), wurde unterstützend die Software MAXQDA eingesetzt. Hierfür wurden die transkribierten Interviews in die Softwaredatenbank hochgeladen und entlang der festgelegten Kategorien codiert. Mithilfe von MAXQDA wurde das gesamte Datenmaterial Zeile für Zeile durchgearbeitet und die jeweiligen Textabschnitte mit der passenden Kategorie markiert. Textabschnitte, welche mehrere Themen beinhalteten, wurden mehrfach codiert. Textstellen, welche nicht zugeordnet werden konnten, wurden wie bereits erwähnt, der Kategorie «Sonstiges» zugeordnet. Die Textsegmente wurden dabei so gewählt, dass diese auch ausserhalb des Bezugsrahmens verstanden werden können. Daher ist es sinnvoll, gesamte Sinnabschnitte zu codieren und bei Leitfadeninterviews die auf die Frage betreffende ganze Antwort zu markieren (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 136). Das Bilden der Subkategorien (Schritt 4 Abb. 2) erfolgte induktiv. Auch hierfür wurde mit der Software MAXQDA gearbeitet und eine Liste für jede einzelne Kategorie erstellt, in welcher alle codierten Textstellen aufgeführt wurden. Anhand der beschriebenen Guideline von Kuckartz und Rädiker (2022) zur induktiven Kategorienbildung (S. 90ff.), wurden daraufhin Subkategorien definiert. Es wurde darauf geachtet, dass das Forschungsziel (siehe Punkt 2) im Vordergrund steht und die Art der Abstraktion der Kategorien definiert wurde. Anhand der erstellten Listen, wurden daraufhin direkt am Text selbst (innerhalb der Hauptkategorien)

Subkategorien gebildet. In einem nächsten Schritt wurden diese geordnet und zu allgemeineren Subkategorien zusammengefasst. Um den Prozess abzuschliessen wurden die Haupt- und Subkategorien innerhalb eines Kategorienleitfadens aufgeführt und mit Definitionen und Ankerbeispielen konkretisiert (siehe Anhang 3) (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 138). Abschliessend wurden die Interviews mit den erarbeiteten Subkategorien (wie in Schritt 3 beschrieben) anhand des Kategorienleitfadens erneut codiert. Der besseren Lesbarkeit halber, wurden die codierten Hauptkategorien, nach Fertigstellung des Codier-Prozesses, wieder entfernt (siehe Anhang 4).

4.3.2 Interviewauswertung

Im folgenden Unterkapitel soll nun auf die in Abbildung 2 aufgeführten Schritte sechs und sieben eingegangen werden.

Abbildung 3: Analyseformen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 147)

In Abbildung 3 werden verschiedene Analyseformen aufgeführt. In der vorliegenden Arbeit wurde sich für die «kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien» entschieden. Wie Kuckartz und Rädiker (2022) beschreiben, sollte hierfür eine sinnvolle Reihenfolge gefunden werden, innerhalb welcher die Kategorien einen logischen Aufbau für die Leser:innen erhalten (S. 148). Um dies umzusetzen, wurden die Hauptkategorien den Themenblöcken des Leitfadenterviews zugeordnet. Begonnen wurde jeweils mit einem summary grid der jeweiligen Subkategorie mittels MAXQDA. Hierdurch konnte ein erster Überblick bzgl. der Aussagen innerhalb der Kategorien gewonnen werden. Abschliessend wurden die Aussagen zusammengefasst und in Kapitel 5 dargestellt.

5 Ergebnisdarstellung der Leitfadeninterviews

Um die qualitative Forschung abzuschliessen, soll im folgenden Kapitel die Unterfrage a) «Was hindert Klassenlehrpersonen an einer gelingenden Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen?» durch die Auswertung der Interviews beantwortet werden. Die Ergebnisdarstellung erfolgt anhand der in Kapitel 4.3.1 erarbeiteten Kategorien. Um die Struktur des Leitfadeninterviews erneut aufzugreifen, werden diese den Themenblöcken «Inklusion und Gesellschaft», «Inklusion und Schule», sowie «Inklusion und Schulkultur» zugeteilt. Somit erfolgt eine Betrachtung beginnend bei der Makroebene, über die Mesoebene hin zur Mikroebene.

5.1 Inklusion und Gesellschaft

Innerhalb der «Inklusion und Gesellschaft» (Makroebene) werden die Hauptkategorien «Inklusive Gesellschaft» und die «systemischen Voraussetzungen» näher betrachtet und ausgewertet.

5.1.1 Inklusive Gesellschaft

Zum Thema Akzeptanz des Umfeldes, betonen die Interviewpartner:innen, dass die Inklusion von kognitiv beeinträchtigten Menschen in die Gesellschaft von grosser Bedeutung ist, aber im Moment noch nicht wirklich umgesetzt wird. Die Akzeptanz und die Offenheit gegenüber diesen Menschen sind dafür entscheidend. Es wird betont, dass es wichtig ist, Menschen mit Beeinträchtigungen nicht als "anders" zu betrachten, sondern sie als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft zu akzeptieren. Das Umfeld, einschliesslich Eltern und Kindern, spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Inklusion. Insbesondere den Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten werden eine Schlüsselfunktion zugeschrieben, denn diese können dazu beitragen, Werte der Akzeptanz und Rücksichtnahme zu vermitteln.

*«Ich glaube, man kann in der Schule oder im Kindergarten bis zu einem gewissen Punkt, diese Werte vermitteln, aber es ist auch ein Zusammenspiel von den ganzen Jahren, die schon vorher passiert sind, mit dem was dann in der Schule noch zusätzlich gelernt wurde.»
(Interview 1, Pos. 86-89)*

Die Interviewteilnehmer:innen betonen, wie wichtig es ist, Vorurteile abzubauen und ein inklusives Umfeld zu schaffen, in dem Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ihr Leben ohne Barrieren führen können. Es wird darauf hingewiesen, dass dies eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten erfordert und dass die Akzeptanz und Offenheit gegenüber Beeinträchtigungen weiterhin gefördert werden müssen. Die Förderung von Inklusion sollte

jedoch auch im öffentlichen Verkehr und in anderen Bereichen der Gesellschaft stattfinden, um diese zu ermöglichen.

Insgesamt zeigen die interviewten Personen eine positive Haltung zum Thema Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung in die Gesellschaft. Sie betonen die Bedeutung von Respekt, Achtung und Unterstützung im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Die interviewten Personen reflektieren auch ihre eigenen Berührungsängste und Unsicherheiten. Sie zeigen aber Offenheit, Menschen mit Beeinträchtigungen zu begegnen und mit ihnen zu interagieren.

«Ich will ja, dass es ihnen gut geht und dass sie sich auch eben gut aufgehoben fühlen. Und ja. Vielleicht ist es einfach auch wichtiger mit ihnen darüber zu sprechen. Vielleicht geht man so einen besseren Weg, wenn man sie mal wirklich fragt, was sie wollen, weil wir bestimmen ja immer, aber wir fragen sie vielleicht auch zu wenig.»
(Interview 3, Pos. 82-86)

Einige betonen, wie wichtig es ist, individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten der betroffenen Personen zu berücksichtigen und, dass Inklusion nicht für alle gleich umsetzbar ist. Es wird auch die positive Entwicklung in der Gesellschaft in Bezug auf Inklusion und die steigende Aufmerksamkeit von Organisationen und der Politik hervorgehoben. In einigen Interviews wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft in Bezug auf die Inklusion noch Herausforderungen zu bewältigen hat, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit Menschen, welche anders aussehen oder sich anders verhalten.

Die interviewten Personen betonen, dass barrierefreie Zugänge entscheidend sind für eine gelungene Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Gesellschaft. Sie heben hervor, wie wichtig es ist, dass betroffene Personen ihren Alltag weitgehend selbstbestimmt bewältigen können und dabei möglichst wenig Unterstützung von anderen Personen benötigen. Trotz einigen Fortschritten bestehen hier jedoch weiterhin Barrieren, insbesondere im physischen Umfeld, welche eine inklusive und selbstbestimmte Lebensgestaltung beeinträchtigen.

«...ich denke, es gibt wirklich viele Barrieren nach wie vor für die Beeinträchtigten. Also vor allem die körperlich Behinderten, haben sicher immer noch einen Nachteil, also wenn man daran denkt immer noch öffentliche Verkehrsmittel oder Wohnungen, also die Ablagen sind zu hoch, WC keine Halterungen, usw.»
(Interview 5, Pos. 80-84)

5.1.2 Systemische Voraussetzungen

Die Interviews zeigen auf, dass die erfolgreiche Inklusion von Schülern mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Gesellschaft von verschiedenen strukturellen Voraussetzungen abhängt. Ein zentraler Punkt hierbei ist die mangelnde Verfügbarkeit ausreichender

Ressourcen. Insbesondere die fachliche Unterstützung durch qualifizierte Schulische Heilpädagog:innen ist entscheidend.

«Besonders Lehrpersonen und noch dringlicher sind, oder häufiger fehlen, die Schulheilpädagoginnen und dann werden häufig einfach Lehrpersonen zu Schulheilpädagogen gemacht, die gar nicht die Ausbildung haben. Dementsprechend können sie, weil sie das Fachwissen nicht haben, die Kinder gar nicht am richtigen Ort abholen (...) oder, ob sie sie dann wie richtig einschätzen kann, ich glaub das fehlt dann häufig.»
(Interview 4, Pos. 207-214)

Es wird betont, dass fehlende finanzielle Mittel und begrenzte personelle Ressourcen grosse Hindernisse bei der Inklusion darstellen. Die Bereitschaft der Schulen zur Inklusion ist zwar vorhanden, jedoch wird die Umsetzung oft durch Mangel an Ressourcen erschwert oder sogar verhindert. Die interviewten Personen betonen, dass bessere Voraussetzungen, mehr räumliche Möglichkeiten, zusätzliche gut ausgebildete Lehrpersonen und ein breiter gefächertes Fachteam für die Unterstützung grundlegende Voraussetzungen sind, um den besonderen Bedürfnissen der Schüler:innen gerecht zu werden.

In den Interviews wird hervorgehoben, dass der Aufbau des Schulsystems von finanziellen, politischen und gesellschaftlichen Faktoren abhängt. Dabei wird in den Interviews insbesondere die Rückführung von Kleinklassen diskutiert, wobei einige Befragte eine Rückführung befürworten, während andere Bedenken dazu äussern. Die Befürworter:innen sprechen darüber, dass kleinere Klassen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bessere Betreuung und Förderung ermöglichen würden. Die Herausforderungen der Integration werden ebenfalls angesprochen, insbesondere in Bezug auf die Balance zwischen den Bedürfnissen einzelner Schüler:innen und der Gesamtklasse.

«Ich befürworte das Ganze aus dem folgenden Grund: Ich glaube ein Kind, das integriert wird und dann in einem Setting ist, das nicht funktioniert, leidet mehr, als wenn es in einer kleineren Klasse ist, wo es wirklich gut betreut wird. Zusätzlich, wie gesagt, sind auch alle anderen Klassenmitglieder dann irgendwie betroffen, das heisst, es leiden mehr Leute als... Wenn man jetzt halt sagt, dass man ein kleineres Setting zur Verfügung stellt. Wenn ich im Unterricht ein Kind vor mir habe, das sehr sehr starke 1 zu 1 Betreuung braucht, ist dies für mich ein deutlicher Hinweis dafür, dass dieses Kind ein kleineres Setting oder eine kleinere Klasse benötigt.»
(Interview 1, Pos. 273-281)

Eine interviewte Person äussert einige Bedenken zur Rückführung der Kleinklassen:

«Dann nimmt man ihnen die Chance weg, dass sie sich in einem normalen Alltag in einem normalen Umfeld bewegen können. Dass sie auch lernen, wie es ist, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten. Aber auch die anderen Kinder, dass sie sehen, ja nicht alle sind so wie du bist, sondern es gibt noch andere Menschen.»
(Interview 2, Pos. 234-237)

5.2 Inklusion und Schule

Im Fokus der «Inklusion und Schule» (Mesoebene) stehen die Hauptkategorien «Organisationale Voraussetzungen», «Fachwissen der KLP», sowie die «Anlaufstellen», welche im Folgenden ausgewertet werden.

5.2.1 Organisationale Voraussetzungen

Alle Interviewpartner:innen betonen die essenzielle Funktion der Schulleitung bei der Inklusion von Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen. Die Schulleitung wird als Schlüsselfigur angesehen, welche eine positive Haltung im Team gegenüber der Inklusion fördern und unterstützen sollte. Die Befragten sind sich einig darüber, dass eine rechtzeitige und transparente Kommunikation im Team grundlegende Voraussetzung ist, um herausfordernde Situationen im Schulalltag bewältigen zu können. Die Bedeutung der Schulleitung als zentrale Figur im Inklusionsprozess wird betont, insbesondere in Bezug auf das Sicherstellen von Ressourcen, Fördermassnahmen und Unterstützung für Lehrpersonen. Insbesondere die Anerkennung der individuellen Grenzen der KLP seitens der Schulleitung wird betont.

*«(...) ich würde mir wie wünschen, dass meine Schwierigkeiten, die Sachen, die mir ... Ja, Mühe bereiten, angehört werden, verstanden werden und dann auch geschaut wird, wie man die Situation am besten lösen kann. Wie ich aber auch die Klasse, die anderen unterstützt werden können, dass diese Inklusion gut funktioniert und, dass es nicht belastend ist, sondern, dass man sieht, es hat auch seine Vorteile. Oder eben dann, die Ressourcen zur Verfügung stellt.»
(Interview 2, Pos. 326-331)*

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Schulleitung nicht nur administrative Aufgaben übernehmen, sondern bei Bedarf auch aktiv am Unterrichtsgeschehen teilnehmen sollte, um eine erfolgreiche Umsetzung der Inklusion zu gewährleisten.

Bei Fragen zu einem Konzept zur Beschulung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen, geben viele der Interviewpartner:innen an, keine genaue Kenntnis darüber zu haben, wie und wo dies dokumentiert ist.

*«Es wird bestimmt irgendwo festgehalten, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.»
(Interview 1, Pos. 393-394)*

Eine Person betont, dass auf der Schulwebseite zwar auf eine integrative Förderung hingewiesen wird, dabei jedoch nicht spezifisch auf die Inklusion von kognitiv beeinträchtigten Schüler:innen eingegangen wird. Die mangelhafte Aktualisierung des sonderpädagogischen Konzepts wird thematisiert. Einige befragte Personen äussern sich teilweise dazu, dass dieses Konzept möglicherweise nicht ausreichende Beachtung findet.

In Bezug auf die Haltung im Team zur inklusiven Beschulung kognitiv beeinträchtigter Schülerinnen und Schüler, äussern sich die Interviewpartner:innen unterschiedlich. Die Reaktionen vom Team dazu variieren teilweise, werden aber grundsätzlich als offen und unterstützend eingeschätzt. Es wird betont, dass wichtige Entscheidungen im Team besprochen werden sollten, um eine bestmögliche Unterstützung für die Schüler:innen zu gewährleisten. Die Offenheit darüber, nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die positiven Aspekte zu sehen, wird hervorgehoben. Flexibilität und die Unterstützung im Team sind entscheidend, um eine erfolgreiche Inklusion zu gewährleisten, ohne dass Lehrpersonen zusätzlich belastet und damit übermässig gestresst werden.

*«Also grundsätzlich sind alle offen, glaube ich, und auch positiv demgegenüber eingestimmt, aber eben mit der entsprechenden Unterstützung.»
(Interview 6, Pos. 503-504)*

Der Stellenwert der Inklusion an der jeweiligen Schule wird grundsätzlich als hoch eingeschätzt. Es wird darauf hingewiesen, dass eine offene Haltung und Unterstützung im Team von wesentlicher Bedeutung sind.

5.2.2 Fachwissen der KLP

Alle Interviewpartner:innen betonen, dass sie in ihrer Ausbildung zur KLP, kaum bis gar keine Erfahrungen zum Thema «inklusive Beschulung von Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen» gesammelt haben.

*«Ja, auch wenn ich Lehrerin bin, wir hatten das nie so in unserer Ausbildung thematisiert.»
(Interview 3, Pos. 323-324)*

Insbesondere besteht fehlendes Wissen zu den Themen Abklärungsvorgehen, Diagnosen und Krankheitsbildern. Teilweise wurde dieses Fachwissen erst nach der Ausbildung, in der praktischen Tätigkeit als Lehrperson, angeeignet.

Bezüglich des sensiblen Sprachgebrauchs im Hinblick auf Begriffe wie beispielsweise Behinderung oder Diagnosen weisen die Interviewteilnehmenden Unsicherheiten und teilweise stigmatisierende Aussagen auf.

*«(...) früher war es separativ und dann (...) Sind sie vielleicht doch wie unter Gleichgesinnten. Irgendwie.»
(Interview 3, Pos. 70-71)*

Während den Interviews fallen immer wieder Begriffe, wie «*Behinderte*» oder wertende Aussagen, wie «*die*» als Hinweis auf eine bestimmte Gruppe von Personen.

Die Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen stellt eine Herausforderung dar, denn es erfordert die Auseinandersetzung mit individuell

angepassten Lernzielen. Die Unsicherheiten bezüglich der Anforderungen und die Überlegung, was ein Schüler bzw. eine Schülerin tatsächlich kann, stellen eine konstante Herausforderung für die KLP dar.

*«Also eben die grosse Herausforderung ist immer für mich, was kann sie, was kann sie nicht, was kann ich von ihr einfordern und was nicht.»
(Interview 4, Pos. 282-283)*

Dabei wird betont, dass die genaue Diagnose nicht immer im Vordergrund stehen muss, sondern vielmehr Kenntnisse über Auswirkungen der Beeinträchtigung. Die Bedeutung der individuellen Förderung und der möglichen Unterstützung durch Schulische Heilpädagog:innen wird hervorgehoben. Weiter betonen die Interviewpartner:innen auch die Notwendigkeit eines realistischen Inklusionsansatzes, der darauf abzielen soll, dass Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Beeinträchtigungen selbständig in der Gesellschaft agieren können, ohne zwangsläufig alle schulischen Lernziele zu erreichen.

Die Interviews zeigen auf, dass viele Befragte ausserhalb der Schule kaum Berührungspunkte mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen hatten bzw. haben. Einige Lehrpersonen haben bereits Erfahrungen in der Beschulung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen gemacht, andere KLP haben diesbezüglich noch nicht so einen grossen Erfahrungsschatz, von welchem sie profitieren können.

*«Wenn ich so darüber nachdenke, ich weiss nicht, ob ich in der Schule oder in einem Praktikum schon solche Erfahrungen machen konnte.»
(Interview 2, Pos. 8-9)*

Die Herausforderungen bei der Integration von Schülern bzw. Schülerinnen mit kognitiven Beeinträchtigungen werden angesprochen, wobei Unsicherheiten in der Umsetzung und die Notwendigkeit spezialisierter Fachkräfte wie bspw. Schulische Heilpädagog:innen betont werden.

5.2.3 Anlaufstellen

Die befragten Personen betonen die Wichtigkeit von praxisorientierten Weiterbildungen, welche konkrete Beispiele, Ideen und Ansätze für die Inklusion im schulischen Umfeld bieten.

*«Für mich wäre, wenn man so eine Weiterbildung macht, sicher auch wichtig, so konkrete Beispiele, Ideen, Ansätze, die man dann direkt brauchen (könnte).»
(Interview 2, Pos. 301-303)*

Der Fokus solcher Weiterbildungen sollte darauf liegen, wie das erworbene Wissen direkt im Unterricht und im Umgang mit beeinträchtigten Schüler:innen angewendet werden kann. Sie wünschen sich Weiterbildungen, bei denen der Erfahrungsaustausch mit geschulten Fachpersonen vor Ort, im Vordergrund steht. Solche praktischen Einblicke in konkrete

Situationen eröffnen ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse von beeinträchtigten Schüler:innen. Weiter schlagen die interviewten Personen vor, gezielt nach Weiterbildungen an pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen und Universitäten zu suchen.

Die befragten Personen äussern sich dazu, dass die Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen fundamental für eine gelungene Inklusion ist. Die Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit dem schulpсихologischen Dienst, werden insbesondere in Bezug auf deren Auslastung und deren zeitlich verfügbaren Ressourcen, aufgezeigt. Der Austausch mit Lehrpersonen, die bereits Erfahrung mit inklusivem Unterricht haben, sowie auch die Zusammenarbeit mit Sonderschulen und Coaching durch externe Expert:innen, wird als hilfreich angesehen.

*«(...) dass man eine Begleitung hat, ein Coaching über die ganze Zeit. Jemand der von extern kommt und auch ab und zu auf Besuch und so bisschen kann rückmelden und spiegeln.»
(Interview 6, Pos. 418-420)*

Das Wissen um konkrete Beratungsstellen für spezifische Fragen und Herausforderungen, könnte bei der inklusiven Beschulung unterstützend wirken.

Auch die Bedeutung von Hospitationen in anderen Regelschulen bzw. in heilpädagogischen Schulen wird betont.

Ein Einlesen in spezifische Literatur wird von einer befragten Person aktuell als zeitlich nicht umsetzbar beschrieben.

5.3 Inklusion und Schulkultur

Die «Inklusion und Schulkultur» (Mikroebene) wird durch die Hauptkategorien «Zusammenarbeit», «inklusive Unterricht», sowie die «Wünsche der KLP» beschrieben und ausgewertet.

5.3.1 Zusammenarbeit

Innerhalb der Rollenverteilung beschreiben die Interviewteilnehmenden Schwierigkeiten beim Klären der Aufgabenbereiche der einzelnen Professionen. Gerade die damit verbundenen Erwartungshaltungen führen innerhalb der Zusammenarbeit zur Unzufriedenheit.

*«Und wenn du dann halt einen Heilpädagogen hast, der am Laptop ist und während dem Unterricht einen Lernbericht schreibt, dann ist es weniger hilfreich.»
(Interview 3, Pos. 198-200)*

Zudem ist teilweise unklar, bei welcher Profession die KLP ihre Anliegen platzieren kann. Sind Rollenerwartungen und Aufgabenbereiche geklärt, wird die Zusammenarbeit als sehr wertvoll erlebt. Auch die Funktion der Schulischen Heilpädagog:innen (SHP) wird erwähnt.

So stellt sie eine grosse Unterstützung dar und wird als zentrale Rolle innerhalb des Teams gesehen. Dies gerade in Bezug auf Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen. Zu ihren Aufgabenbereichen gehören laut Befragten: die Vermittlung des Unterrichtsstoffes, das Erkennen, wann es eine Abklärung braucht, das Erarbeiten individueller Lernziele, das Anpassen der Wochenpläne, sowie das Einschätzen des Entwicklungsstandes der SuS mit besonderen Bedürfnissen. Weitere genannte Professionen (ausser der KLP und SHP), welche zum Team dazugehören sind die Logopädie, die Psychomotorik, die Ergotherapie, teilweise die Schulleitung und die Klassenassistenten, welche als Entlastung wahrgenommen wird. Auch der Wunsch nach dem gezielten Einsetzen der Professionen wird erwähnt, um Unruhe innerhalb der Klasse durch zu viele Personen zu vermeiden, sowie die Bedeutung des regelmässigen Austauschs (bzgl. SuS, Arbeitsweise, Unterrichtsgestaltung und Problemsituationen).

Der interdisziplinäre Austausch im Klassenteam wird von den Interviewten als sehr wertvoll erlebt. Er bildet eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit und wird neben der SHP als weitere Anlaufstelle bei Problemen mit SuS, gerade mit SuS mit besonderem Bildungsbedarf, beschrieben.

*«Also ich würde es sicher zuerst mit der schulischen Heilpädagogin anschauen und alle, welche auch noch an der Klasse sind, wie sie es erleben und austauschen. Und dann das Gespräch suchen (...）」
(Interview 6, Pos. 573-575)*

Gewünschte Inhalte des Austausches sind dabei das Besprechen der Unterrichtsplanung (Anpassen der Lernziele, wer arbeitet mit wem), das Austauschen von Ansichten und Fortschritten, sowie Rückblicke auf die vergangene Woche (was war gut, was war schwierig). Die meist fehlende Besprechungszeit wird zudem als problematisch eingestuft. Es wird betont, dass der regelmässige Austausch zeitintensiv sei, da es viel hiervon benötige. So betont eine Teilnehmerin, dass der Austausch bspw. im Berufsauftrag gewürdigt werden sollte. Eine andere Teilnehmerin erwähnt, dass nicht zu viele Personen dabei sein sollten (max. 3) und die Inhalte auf das Wichtigste reduziert und konkret besprochen werden sollten. Auch wünscht sie sich eine hohe Anzahl an SHP-Stunden, damit der hohe Bedarf an Austausch umgesetzt werden kann, denn eine Unterstützung durch den Austausch mit der SHP, gerade in Bezug zu Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung, wird als sehr wertvoll betrachtet. Die Vorstellung der Häufigkeit des Austausches variiert unter den Befragten zwischen wöchentlich und monatlich. Ergotherapie, sowie Psychomotorik müssen dabei nur einmal im Quartal dabei sein.

Die Elternarbeit wird als weiterer wichtiger Punkt der Zusammenarbeit betrachtet. Auch sie wird als sehr zeitintensiv beschrieben, dennoch ist der Austausch mit den Eltern eine grosse Ressource in Bezug auf die Inklusion von SuS mit besonderen Bedürfnissen. Schwierig

wird es laut Interviewteilnehmer:innen dann, wenn die Eltern Grenzen überschreiten und sich zu sehr in den Schulalltag einmischen wollen oder andere Ansichten haben, als die LP. Dies erzeugt laut den Befragten Spannungen innerhalb der Zusammenarbeit. Auch wird beschrieben, dass durch die unterschiedlichen Möglichkeiten, welche die Eltern haben, nicht alle Kinder die gleichen Chancen haben. So können Eltern mit höherem Bildungsniveau mehr fordern und erreichen, in Bezug auf die Förderung ihrer Kinder. Gerade im ISR-Setting seien die Ressourcen teilweise hiervon abhängig. Eine der grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit stellen jedoch die Unterschiede bzgl. der Erziehungsweisen dar.

*«(...) ja oder halt so extrem frech sein, also so Kinder, welche von Zuhause aus gar keine Regeln, also so, welche Mühe haben, sich nur schon an grundlegende Regeln zu halten, das finde ich auch immer wieder sehr herausfordernd oder auch anstrengend.»
(Interview 6, Pos. 397-400)*

Auch die personellen Ressourcen werden angesprochen. So sei es schwierig Personal-mangel gegenüber den Eltern zu vertreten, gerade dann, wenn die Förderung der Kinder darunter leide oder die Unversehrtheit der Kinder durch Verhaltensauffälligkeiten ihrer Mitschüler:innen nicht gewährleistet werden kann. Ebenfalls kommen die Befragten an ihre Grenzen, wenn auf Seiten der Eltern das Verständnis fehle in Bezug auf die Beeinträchtigung ihres Kindes (bspw. schulisch viel gefordert wird zuhause) oder sich Eltern Sorgen machen, weil sie nicht wissen, was mit ihrem Kind ist (bspw. die Angst, dass das Kind ASS hat). Eine funktionierende Elternarbeit wird von allen Befragten angestrebt und das «ins Boot holen» der Eltern als Ziel betrachtet.

5.3.2 Inklusiver Unterricht

Im Hinblick auf die Visualisierungen im Unterricht haben die Interviewteilnehmer:innen bereits unterschiedliche Erfahrungen sammeln können. Genannte Formen sind die Unterstützung des verbal Gesprochenen durch Bilder oder Gestik, das Einbeziehen verschiedener Sinne, das Nutzen von Symbolen (bspw. beim Auftrag etwas zu schreiben, einen Stift in die Luft zu halten), das Einbauen von Bewegungen in Form eines bewegten Unterrichts, sowie das Nutzen von Technik.

*«Und sonst mit Hilfsmitteln. Also wir hatten auch schon Schüler, die konnten nicht gut lesen, die hatten sogar wie so ein Hellraumprojektor und hatten dann eine Lampe, die vergrössert hat.»
(Interview 5, Pos. 329-331)*

Auch das Nutzen von Bildern auf dem Tisch, sowie der Fex Aufgabenhelfer wurden erwähnt.

Auch die Strukturierung innerhalb des Unterrichts wurde mehrmals angesprochen. Der Arbeitsplatz soll laut Befragten so eingerichtet werden, dass er auf die Bedürfnisse der Kinder

abgestimmt ist (Wo kann das Kind ungestört arbeiten? Kind hört auf einem Ohr nichts, so hinsetzen, dass das Hörende zur LP gerichtet ist). Ebenfalls wurde das selbständige Arbeiten der SuS mit kognitiver Beeinträchtigung thematisiert. Teilweise wird hierbei mit Böxchen gearbeitet, in welchen Aufgaben sind, die niveaumässig angepasst wurden. Die eins-zu-eins Begleitung des Kindes und das Strukturieren der Aufgabe durch den Fex Aufgabenhelfer bzw. durch Bilder wurden ebenfalls erwähnt. Laut Befragten kommt es jedoch aufgrund von Ressourcenmangel immer wieder vor, dass das Kind einfach dasitze und nichts mache.

*«(...) Aber weil natürlich das Mädchen, das ich betreue, auch sehr ruhig ist, also eigentlich ja, muss ich mir auch mal sagen: „Jetzt sitzt sie einfach einmal da und macht halt nichts.“, aber schon da habe ich wieder ein persönliches Problem. Aber das ist mein Problem und nicht das Problem der Inklusion.»
(Interview 5, Pos. 263-268)*

Ein weiterer Faktor stellt der persönliche Austausch mit dem Kind dar. Gerade in Bezug zu verweigerndem Verhalten wird betont, dass mit dem Kind besprochen werden soll, was ihm beim Lösen der Aufgabe hilft (bspw. das Arbeiten in kleineren Schritten). Auch wird als Herangehensweise ruhig bleiben und das Ausprobieren verschiedener Arten bzw. das Finden von motivierenden Aufgaben, welche das Kind interessieren, erwähnt. Grundsätzlich wird aber gerade verweigerndes Verhalten von den Befragten als schwierig eingestuft. Im Hinblick auf Verhaltensauffälligkeiten der SuS wird erwähnt, dass diese, solange es die Klasse nicht stört, ausgehalten werden müsse. Als Beispiel, um diese auffangen zu können, wird der bewegte Unterricht genannt. Weiterhin werden das Einsetzen von Medien, das Bereitstellen verschiedener Aufgaben, sowie das Anpassen der Rahmenbedingungen erwähnt.

Das soziale Miteinander wird laut Befragten geprägt durch die Inklusion von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen. So wird erwähnt, dass durch die Heterogenität die schwächeren Kinder teilweise abgestempelt bzw. gehänselt werden, auf der anderen Seite die SuS aber auch sehr verständnisvoll sind. Wichtig sei ein offener Umgang und die Sensibilisierung der Klasse (jeder hat Stärken und Schwächen). Grundsätzlich wird aber betont, dass die Klasse durch die Inklusion sozialer und hilfsbereiter wird. Die SuS lernen von klein auf mit Beeinträchtigungen umzugehen und bauen so Berührungsängste ab. Beeinträchtigungen sollen laut Befragten zu etwas ganz Normalem werden. Dies wird durch das gemeinsame Spielen, abmachen etc. mit SuS mit kognitiver Beeinträchtigung stark gefördert. Jedoch werden auch Sorgen bzgl. der Pubertät genannt, in welcher der Abstand des Entwicklungsalters evtl. doch zu gross werden und damit die soziale Integration innerhalb der Regelschule scheitern könnte.

Wie bereits erwähnt, stellt für das soziale Miteinander innerhalb einer inklusiven Klasse die Sensibilisierung eine wichtige Grundlage dar. Die Interviewteilnehmer:innen erwähnen, dass die Inklusion von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen eine Chance für die Klasse sei, denn die SuS können hierdurch schon früh lernen mit Andersartigkeit umzugehen und diese zu akzeptieren. Sich mit der Vielseitigkeit, auch in Bezug auf die Stärken und Schwächen, auseinanderzusetzen sei ein wesentlicher Punkt (unabhängig davon, ob das Kind eine Beeinträchtigung hat oder nicht). Auch sei es wichtig, dass die Kinder dies in ihrem Alltag erleben dürfen und nicht nur davon hören. Hierdurch können sie einen natürlichen Umgang mit dem Thema erlernen und ihre Berührungängste abbauen. Zudem fördere sie das soziale Miteinander in der Klasse massgeblich. Die Inklusion in der Schule sei laut Befragten auch ein wesentlicher Aspekt in Hinblick auf eine inklusive Gesellschaft. Somit sei durch diese die Akzeptanz in Bezug auf Beeinträchtigungen im Erwachsenenalter höher. Gleichzeitig äussern die Befragten jedoch auch Bedenken. Häufig merke das Kind mit Massnahmen (individuelle Lernziele, ISR-Status etc.), dass es anders sei. Auch die Sensibilisierung funktioniere nicht immer gleich gut, so gäbe es immer wieder Kinder, welche kein Verständnis für die integrierten SuS hätten (beeinflusst auch durch die familiäre Erziehung). Es sei stark abhängig von der jeweiligen Klasse, inwiefern Sensibilisierung nötig sei und letztendlich auch gelinge. Gerade in der vorpubertären Phase sei die Förderung des Verständnisses und die Akzeptanz teilweise schwierig. Die LP weisen hierbei eine Vorbildfunktion auf und haben die Aufgabe, offen mit der Klasse über diese Thematik zu sprechen bzw. zu intervenieren, wenn es zu unerwünschten Tendenzen käme. Auch betonen die Befragten, dass die Inklusion von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen situativ entschieden werden müsse. So schliessen sie eine separative Förderung nicht aus, sondern befürworten diese, wenn die Integrationsbemühungen scheitern und diese somit zum Wohle des Kindes mit Beeinträchtigung beitrage.

Auch auf die Klassenführung wirke sich die Inklusion von SuS mit Beeinträchtigung aus. Es sei laut Interviewteilnehmer:innen schwierig, allen SuS gerecht zu werden. Dies vor allem dann, wenn ein Kind mit besonderen Bedürfnissen in der Klasse sei, welches viel Aufmerksamkeit brauche. Innerhalb dieser Situation gelangen die Befragten an ihre Grenzen, da sie mit den eigenen Ansprüchen (allen gerecht zu werden) und deren Umsetzung im Alltag häufig nicht zufrieden seien. Auch ohne die Inklusion sei die Heterogenität bereits sehr gross, was eine Herausforderung darstelle.

*«Also an die Grenzen stösst ist mehr, dass ich wahrscheinlich zu viel, von mir zu viel erwarte und wirklich so, nicht verzweifelt, aber sicher denke oft, öfters denke: „Okay, ja aber das muss doch jetzt gehen, oder? Da muss ich doch jetzt einen Weg finden oder eine Lösung finden.“»
(Interview 5, Pos. 249-252)*

Auch die Koordination der Zusammenarbeitskoordination mit den Professionen sei schwierig. Den Überblick zu behalten, falle den Befragten teilweise schwer. Auch das Delegieren der Aufgaben, da die Aufgabenbereiche der Professionen nicht klar definiert seien (siehe Kapitel 5.3.1). In Bezug auf herausforderndes Verhalten werden verschiedene Herangehensweisen beschrieben. So wird bspw. das Anpassen der Rahmenbedingungen bzw. der Unterrichtsgestaltung, das Suchen nach deren Ursachen, das Aushalten solange es die Mitschüler:innen nicht störe, aber auch das Arbeiten mit Druck erwähnt. Ein wesentlicher Punkt stellt die Beziehungsgestaltung zwischen SuS und LP dar.

5.3.3 Wünsche der KLP

Die Interviewteilnehmer:innen äussern den Wunsch nach mehr Sicherheit im Ablauf des ISR – Settings. Gerade die Klärung der Rollenverteilung in Hinblick auf die eigene Profession und die der SHP, sowie der Therapeut:innen wirft Fragen auf. Wie bereits in Kapitel 5.3.1 erwähnt, scheint die Aufgabenverteilung nicht klar geregelt zu sein. Auch die Form des Austausches (wann, wo, wie oft) ist mit Unsicherheiten behaftet. Bzgl. Ablauf wünschen sich die Befragten mehr Wissen. Unklarheit herrscht vor allem dann, wenn es um den Zeitpunkt einer Abklärung eines Schülers oder einer Schülerin beim schulpsychologischen Dienst (SPD) geht. Eine Art Orientierungshilfe wird hier als Wunsch geäussert. Ebenfalls fällt der Wunsch nach einer Anleitung in Hinblick auf das ISR – Setting. Diese soll klar strukturiert sein und bei der Art der Diagnose starten. Ebenfalls soll festgehalten werden, inwiefern ein Übertritt von der Unter- in die Mittelstufe geschehen soll (bspw. Austausch mit den bisherigen Lehrperson). Auch eine Checkliste mit konkreten Tipps soll enthalten sein.

*«(...) wie so eine Art Checkliste: schau, in welchem Fach sie was können muss. Zweitens bereite dich auf das SSG vor, Standortgespräch. Mach dir jetzt schon von Anfang an Notizen.»
(Interview 4, Pos. 604-606)*

Das Einschätzen des Entwicklungsstandes bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung wird, wie in Kapitel 5.2.2 bereits beschrieben, als weitere Schwierigkeit definiert. Hier wünschen sich die Befragten teilweise konkrete Tipps, auf welche sie achten können. Beispiele, die genannt werden, sind: Welche Rechnungen kann das Kind? Welche kognitive Vorstellung hat das Kind? Welche fein- und grobmotorischen Kompetenzen hat das Kind? Welches Potenzial weist es im sozialen Bereich auf? (Interview 4).

Ebenfalls wird der Wunsch nach konkreten praktischen Tipps geäussert. Den Interviewteilnehmer:innen scheint wichtig zu sein, dass in der Handreichung konkrete Beispiele, Ideen und Ansätze aufgeführt werden, welche direkt im Unterricht bzw. für das eigene Handeln genutzt werden können (eine Art «Rezept»). Gewünschte Themen der

Handreichung, welche erwähnt werden, in Bezug auf den Umgang mit integrierten SuS sind: Sensibilisierung der Klasse in Bezug auf die Inklusion von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung, Umgang mit visuellen und auditiven Schwierigkeiten, Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten (gerade bei Erziehungsunterschieden), Umgang mit Schwierigkeiten in der Wahrnehmungsverarbeitung bzw. den exekutiven Funktionen, Differenzierungsmöglichkeiten innerhalb des Unterrichts (bewegtes Lernen), sowie Stärkung der emotionalen und sozialen Kompetenzen. Die Handreichung soll laut Befragten als Nachschlagewerk bzw. Ideenpool dienen mit Ratschlägen und Möglichkeiten, welche Alternativen zum bisherigen Handlungsversuch der LP aufzeigen. Auch wird erneut die gewünschte Praxisnähe betont. So wäre eine erwähnte Möglichkeit das Aufzeigen von Beratungsstellen bzw. der Austausch mit Mitarbeitenden in Sonderschulen oder eine Sammlung von Momenten/Situationen, welche Lehrpersonen bereits erlebt haben und ihren Umgang hiermit, um diese Alternativen aufzuzeigen.

Teil B: Theoretische Einbettung

6 Zielsetzung der theoretischen Erarbeitung

Um die gewonnenen Erkenntnisse aus der qualitativen Forschung in einen theoretischen Kontext zu bringen, werden die von den Klassenlehrpersonen definierten Schwierigkeiten bei der Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Regelschule theoretisch erarbeitet. Ziel dieser theoretischer Erarbeitung ist es, bestehende Lücken in Bezug auf die Inklusion der genannten Schüler:innengruppe zu schliessen. Die Auseinandersetzung mit der theoretischen Erarbeitung baut somit auf die in Kapitel 1.3 definierte Unterfrage b) auf:

«Wie können die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews in einen theoretischen Kontext eingeordnet werden?»

Bei der Wissenserarbeitung wird insbesondere darauf geachtet, dass eine fundierte Verbindung zwischen den empirischen Ergebnissen und den theoretischen Konzepten hergestellt wird.

7 Theoretische Einbettung

Wie bereits in Kapitel 1.1 erwähnt, verpflichtet sich die Schweiz seit 2014, mit der Unterzeichnung der UN-BRK dazu, insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen, eine vollständige und gleichberechtigte Teilnahme an der Gesellschaft zu ermöglichen und zu fördern (UN-BRK, 2014, Art. 1). Die inklusive Beschulung stellt dabei ein wichtiges Fundament dar. Die Vertragsstaaten sollen sicherstellen, dass «Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen» (UN-BRK, 2014, Art. 24) haben.

Mithilfe der theoretischen Einbettung der Ergebnisse soll ein Beitrag zur gleichberechtigten Teilnahme an der Gesellschaft geleistet werden. Die Auswertung der Leitfadeninterviews bildet das Fundament dieses Kapitels, das sich mit der inklusiven Bildung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen befasst. Die Unterkapitel werden somit zu einem grossen Teil aus den Leitfadeninterviews, sowie den Kategorien der Auswertung abgeleitet. Daher werden nachfolgend grundlegende Konzepte, wie sensibler Sprachgebrauch und die

Bedeutung des Begriffs der kognitiven Beeinträchtigung, beleuchtet. Des Weiteren werden Aspekte von Kognition und Wahrnehmung und auch die Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen erörtert. Im weiteren Verlauf werden die Kernelemente der Zusammenarbeit untersucht. Eine detaillierte Beschreibung der Rollenverteilung, des interdisziplinären Austauschs und der Elternarbeit soll der Orientierung innerhalb der vielschichtigen Kooperation im pädagogischen Alltag dienen. Darüber hinaus werden Strategien für einen inklusiven Unterricht erläutert. Dabei wird anfangs insbesondere auf die individuellen kognitiven Lernvoraussetzungen eingegangen. In einem nächsten Schritt wird beschrieben, wie durch Visualisierungen, Kommunikationshilfen, strukturierte Unterrichtsmethoden und soziale Sensibilisierung, das Lernumfeld für alle Schüler:innen, positiv verändert werden kann. Danach wird auf den Ablauf eines ISR-Settings eingegangen. Abschliessend werden relevante Anlaufstellen, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote im Kanton Zürich vorgestellt, welche die Lehrpersonen bei der Inklusion unterstützen.

Da sich die Klassenführung in verschiedenen Unterkapiteln finden lässt, wird nicht explizit darauf eingegangen. Ebenfalls werden die Kategorien der Erfahrungen, Konzept, Haltung im Team, Akzeptanz des Umfeldes, Haltung, barrierefreie Zugänge, Ressourcen sowie Aufbau des Schulsystems nicht näher betrachtet, da diese Themen auf schulpolitischer Ebene angesiedelt sind und ein grundsätzliches Umdenken auf dieser Ebene erfordert.

7.1 Grundlagen der inklusiven Bildung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Das nachfolgende Kapitel widmet sich den grundlegenden Aspekten der Inklusion und inklusiven Beschulung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Dazu soll ein Grundverständnis erarbeitet werden, wie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen lernen. In einem ersten Schritt wird auf den sensiblen Sprachgebrauch und die Auswirkung auf die inklusive Lernumgebung eingegangen. In einem zweiten Schritt werden kognitive Prozesse des Menschen, sowie Prozesse der Wahrnehmung beschrieben, um aufzuzeigen, welche Voraussetzungen Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung in diesem Bereich aufweisen. Abschliessend wird die Anwendung des Lehrplans 21 spezifisch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen beleuchtet. Dabei wird der Fokus daraufgelegt, wie der Lehrplan 21 an die Bedürfnisse dieser Schüler:innengruppe angepasst werden kann, um ihre Teilnahme an Bildungsprozessen optimal unterstützen zu können.

7.1.1 Sensibler Sprachgebrauch und die Bedeutung des Begriffs der kognitiven Beeinträchtigung

Da bei der Auswertung der Leitfadeninterviews herauskam, dass die Befragten teilweise Unsicherheiten in Bezug auf den Sprachgebrauch aufweisen und stigmatisierende Äußerungen, wie bspw. «Behinderte» nutzten (siehe 5.2.2), soll folgend auf die Verwendung des Begriffes der «kognitive bzw. geistige Behinderung» eingegangen werden. Trumpp (2015) betont, dass der Auseinandersetzung mit der Sprache eine wesentliche Bedeutung hinsichtlich des Verfolgens inklusiver Ziele zukommt. Denn in ihr lassen sich Einstellungen und Haltungen erkennen, welche die gesellschaftliche Ausrichtung widerspiegelt. Daher scheint es sinnvoll, eine theoretische bzw. analytische Betrachtung des Sprachgebrauchs zu vollziehen (S. 55).

Die UN-BRK (2014) zählt Menschen, welche durch die Wechselwirkung einer dauerhaften Beeinträchtigung des Körpers, der Seele, des Geistes oder der Sinne und unterschiedlichster Barrieren an der gesellschaftlichen Teilhabe gehindert werden, zu Menschen mit Behinderung (Art. 1). Somit beschreibt sie einerseits einen persönlichen Aspekt und andererseits einen gesellschaftlichen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2017) nutzt zur Definition von Behinderung innerhalb der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY), ähnliche Sichtweisen. Sie beschreibt hierbei ein medizinisches und ein soziales Modell (S. 53). Ersteres hält Behinderung als ein Problem des Menschen fest, welches durch Faktoren, wie bspw. Krankheit oder Trauma ausgelöst wurde und durch medizinische Versorgung das Ziel der Heilung oder Änderung des Verhaltens verfolgt (ebd.). Letzteres setzt sich mit der Frage einer gelungenen Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft auseinander und definiert Behinderung als Problem, welches durch mangelhafte Umsetzung dieser verursacht wird. Das Ziel liegt hierbei nicht bei der Veränderung des Menschen, sondern vielmehr in der Verantwortung der Gesellschaft eine Umwelt zu schaffen, in welcher die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ermöglicht werden kann (ebd.). Aus den aufgeführten Definitionen geht hervor, dass neben den individuellen Voraussetzungen, welche eine Person mitbringt, die sozialen und gesellschaftlichen Gegebenheiten ebenfalls eine wesentliche Rolle spielen. So wird in der Literatur häufig vom biopsychosozialen Ansatz gesprochen wie bspw. beim Konzept der ICF-CY. Das Ziel liegt somit in der Zusammenführung des sozialen und medizinischen Modells und dem Erreichen einer zusammenhängenden Perspektive bzgl. Gesundheit aus biologischer, persönlicher und sozialer Sicht (WHO, 2017, S. 53f.). Dennoch muss beachtet werden, dass eine ausführliche Definition des Begriffes «Behinderung» als problematisch betrachtet werden sollte. Denn Behinderung kann nicht als starre Gegebenheit gesehen werden. Sie ist keine endgültige Tatsache und wie bereits beschrieben, nicht lediglich eine Schädigung der Organe. Vielmehr sollte

sie als Besonderheit betrachtet werden, welche abhängig von der Person und der Art und Weise, welche sich dieser zuwendet bzw. wie sich ihr zugewendet wird, unterschiedliche Bedeutungen erhält. So hat bspw. jede Profession ihre eigene Definition von «Behinderung». Die Medizin, die Pädagogik, die Soziologie, die Psychologie, aber auch das Sozialrecht, weisen individuelle Verstehensansätze auf (Fornefeld, 2020, S. 60).

Der Begriff «geistig» in Zusammenhang mit «geistiger Behinderung» wirft ebenfalls Fragen auf. Grundsätzlich ist der «Geist» eines Menschen ein umfassender Begriff und kann nicht alleinig mit intellektuellen oder kognitiven Prozessen gleichgesetzt werden. Er ist vielmehr ein Merkmal des Wesens einer Person, welche durch dessen Behinderung automatisch in ihrem Personensein abgewertet wird (Fornefeld, 2020, S. 60). Es gilt ihn deshalb aus neurowissenschaftlicher Sichtweise zu betrachten. So sind geschädigte Hirnfunktionen daran beteiligt, dass die Aktivität und die weitere Entwicklung des Gehirns (geistige Entwicklung) auf individuelle Art und Weise beeinträchtigt sind. Die Ursachen können hierbei unterschiedlich sein (Krankheit, Verletzung, genomisch bedingt etc.) und somit auch unterschiedliche Auswirkungen mit sich ziehen (Speck, 2018, S. 45). Um ein besseres Bild davon zu erhalten, wie Menschen mit einer geistigen Behinderung wahrnehmen und denken, soll in Punkt 7.1.2 näher darauf eingegangen werden.

Obwohl gerade Fachleute, welche mit Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten, dazu aufgefordert werden, den genannten Personenkreis zu klassifizieren, da hiervon Therapien und Massnahmen abhängig sind (Speck, 2018, S. 46), kann sowohl der Begriff «Behinderung» als auch das Adjektiv «geistig» als nicht eindeutig definierbar betrachtet werden (Fornefeld, 2020, S. 60). Hinzu kommt, dass jeder Mensch mit einer geistigen Behinderung sehr individuell betrachtet werden sollte, denn die Wechselwirkung sozialer und individueller Faktoren beeinflussen dessen Ausprägung. Es kann also von einer grossen Heterogenität gesprochen werden (Speck, 2018, S. 53). Der Begriff «geistige Behinderung» entstand mit dem Hintergedanken Begriffe wie «Schwachsinn», «Idiotie» und «Imbezillität» aufgrund ihrer abwertenden Tendenz zu ersetzen (Biewer & Koenig, 2019, S. 37). Grundsätzlich sollte hierbei der Terminus «Menschen mit geistiger Behinderung», demjenigen des «Geistigbehinderten» vorgezogen werden, da hierdurch der Mensch an sich in den Vordergrund rückt, er primär wird und die Behinderung als Eigenheit dessen sekundär werden lässt (Speck, 2018, S. 52). Die Selbsthilfevereinigung «Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V.» mit Sitz in Kassel, verfolgt bereits das Ziel der Abschaffung des Begriffes der geistigen Behinderung, aufgrund der in der Zwischenzeit auftretenden diskriminierenden Wirkung und unterstützt das Ersetzen dessen, durch die Bezeichnung «Menschen mit Lernschwierigkeiten» (Göthling, 2007, S. 140). Im pädagogischen Bereich finden sich mittlerweile eine Vielzahl an Begriffen bzw. Bezeichnungen, so wird auch immer wieder von

intellektueller oder kognitiver Beeinträchtigung/Behinderung gesprochen (Biewer & Koenig, 2019, S. 38). Ebenfalls wird der Begriff «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE)» aufgeführt. Er wendet sich vom Gedanken, einen gewissen Personenkreis zu definieren, ab und stellt die Aufgabe der Pädagogik in den Vordergrund (Biewer & Koenig, 2019, S. 35).

Es sollte sich die Frage gestellt werden, wie sinnvoll es ist, zu einer abschliessenden Definition von «geistiger Behinderung» und deren Begriffsverwendung zu gelangen. Definitionen können für die Verständigung als hilfreich erachtet werden. Die Situationen der Betroffenen sollten jedoch nur so weit definiert werden, als dass es für bestimmte Absichten notwendig erscheint (Speck, 2018, S. 57). «Wie immer auch ‚Behinderung‘ genannt wird, sie existiert unabhängig von dieser Bezeichnung. Es handelt sich hier nicht ausschließlich um ein sprachliches Problem, sondern vielmehr um ein Problem der Einstellung von Einzelnen und der Gesellschaft gegenüber Behinderung» (WHO, 2017, S. 284). Gerade in der Pädagogik ist es unumgänglich, Personenkreise zu definieren und ihnen Begriffe zuzuschreiben. Die Gefahr der Stigmatisierung ist somit gegeben. Auch der fortlaufende Wandel der Begriffe kann nicht verhindert werden, da die Wertung dieser sich ebenfalls sukzessiv verändert (Biewer & Koenig, 2019, S. 42f.). «Umso wichtiger ist es, dass dem hier beschriebenen Personenkreis in allen Bereichen und auf allen Ebenen mit Respekt und Wertschätzung begegnet wird» (Biewer & Koenig, 2019, S. 43). Es gilt, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen und ihr eine wesentliche Bedeutung in Bezug auf das Potenzial der Inklusion zuzuschreiben. Das Ziel, ein Bewusstsein für den sensiblen Sprachgebrauch zu entwickeln, sowie dessen Reflexion und das Erarbeiten einer Sprachroutine innerhalb des Fachteams, der Klasse, sowie der Elternschaft sollte in den Fokus gerückt werden (Trumpa, 2015, S. 63).

Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, wird in der vorliegenden Arbeit die Beschreibung «Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung» genutzt.

7.1.2 Kognition und Wahrnehmung

Wie bereits in Kapitel 7.1.1 erwähnt, sind bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung geschädigte Hirnfunktionen daran beteiligt, dass die Aktivität und Weiterentwicklung des Gehirns auf individuelle Art und Weise beeinträchtigt sind. Im Folgenden soll nun auf die Kognition und Wahrnehmung eingegangen werden, um ein besseres Verständnis für die Prozesse innerhalb dieser, sowie deren Auswirkungen zu erhalten.

Die Kognition zählt zu den bedeutsamen Entwicklungsbereichen eines Kindes und muss von der Intelligenz unterschieden werden. Sie beinhaltet Prozesse der Wahrnehmung, des Gedächtnisses und des Denkens, welche für das adäquate Handeln benötigt werden und führt dazu, dass Informationen der Umgebung aufgenommen, verarbeitet und gespeichert werden (Jenni, 2021, S. 106). Die Intelligenz wird durch den IQ (Intelligenzquotienten) definiert und beschreibt die grundsätzliche intellektuelle Leistungsfähigkeit eines Menschen, also die Fähigkeit, inwiefern Probleme gelöst werden können, sowie die Fähigkeit des Denkens und Lernens. Im Verlauf der Kindheit können sich die kognitiven Prozesse verändern, die Intelligenz hingegen bleibt relativ konstant (Jenni, 2021, S. 106f.). Zur Steuerung der Kognition und Intelligenz dienen die exekutiven Funktionen (Reaktionshemmung, kognitive Flexibilität, Arbeitsgedächtnis). Sie führen dazu, dass der Mensch innerhalb alltäglicher Situationen sofort, ergebnisorientiert und situationsangemessen Denken und Handeln kann (Jenni, 2021, S.113 ff). Die Kenntnis über die eigenen Fähigkeiten bzgl. der Kognition wird als Metakognition beschrieben und beeinflusst die individuelle Leistung ebenfalls (Jenni, 2021, S. 107).

Abbildung 4: Schematische Darstellung des aktiven Menschen in seiner Umwelt (Bigger, 2001, S. 158)

Betrachtet man Abbildung 4 wird deutlich, dass die kognitiven Funktionen, also die Prozesse des Denkens, des Gedächtnisses und der Wahrnehmung (Jenni, 2021, S. 106), nicht beobachtbar sind. Um sie dennoch verständlich darlegen zu können, sollen diese nachfolgend beschrieben werden:

Das Denken wird als Teilbereich beim Verarbeiten von Umweltinformationen beschrieben. Es kann in fünf Arten unterteilt werden (Jenni, 2021, S. 107). Das gegenständliche Denken umfasst das Erkunden (oral, manuell, visuell) von Gegenständen und das Kennenlernen derer Gesetzmässigkeiten. Hierdurch konstruiert das Kind eine eigene Vorstellung der gegenständlichen Welt (ebd.). Das räumliche Denken umfasst die räumliche Wahrnehmung (Linn & Petersen, 1985 zitiert nach Jenni, 2021, S. 107) und somit die räumliche Orientierung, das Erkennen räumlicher Abstände zwischen Gegenständen und die Fähigkeit horizontal und vertikal zu unterscheiden. Die Dreidimensionalität von Objekten, sowie deren räumlichen Beziehung zueinander zählen ebenfalls dazu (Jenni, 2021, S. 107f.). Das Sortieren von Objekten, sowie von Lebewesen und Abläufen anhand gemeinsamer Merkmale und Eigenschaften (Rosch, Mervis, Gray, Johnson & Boyesbraem, 1976 zitiert nach Jenni, 2021, S. 108) wird unter kategorialem Denken festgehalten. Die Verknüpfung neuer Gegebenheiten mit bereits gemachten Erfahrungen wird dabei durch Kategorien begünstigt (Jenni, 2021, S. 108). Das Konzept der Zeit, sowie das Konzept der Zahlen können den gleichen kognitiven Prozessen zugeordnet werden (Meck & Church, 1982 zitiert nach Jenni, 2021, S. 108) und zählen zum numerischen und zeitlichen Denken. Dieses umfasst somit das Mengen-, Zahl-, und Zeitverständnis (Jenni, 2021, S. 108). Die fünfte Art zu denken, stellt das kausale und schlussfolgernde Denken dar. Das Entdecken von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Aktivitäten oder Gegenständen bzw. zwischen Aktivität und Gegenstand steht hierbei im Fokus. Kausales Denken umfasst das Prinzip der Ursache-Wirkung, das schlussfolgernde Denken meint das Entstehen von neuem Wissen durch das Ableiten aus gewissen Gegebenheiten (logisches Denken) (Jenni, 2021, S. 108f.).

Das Gedächtnis dient, anders als die Denkprozesse, nicht zur Verarbeitung, sondern zur Speicherung von Umweltinformationen (Jenni, 2021, S. 107) und kann in Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis unterteilt werden. Das Behalten von Informationen geschieht in Ersterem nur für kurze Zeit, während Letzteres in zwei Gedächtnissysteme (Explizites und Implizites) unterteilt werden kann. Beim expliziten System wird Wissen in Form von Erfahrungswissen oder Faktenwissen gespeichert. Im impliziten Gedächtnissystem wird hingegen unbewusstes Wissen wie gewisse verinnerlichte Verhaltensweisen (durch bspw. Konditionierung) oder Fertigkeiten der Motorik (wie Fahrrad fahren), festgehalten (Jenni, 2021, S. 110).

Der Wahrnehmungsprozess umfasst die Wahrnehmung, geht über die Kognition, hin zu den motorischen Funktionen (siehe Abb. 4). Folgend soll eine genauere Beschreibung dieses Vorgangs geschehen.

Abbildung 5: Verlauf des Wahrnehmungsprozesses (Zimmer, 2012, S. 44)

Abbildung 5 stellt den Wahrnehmungsprozess dar. Aus der Umwelt werden Reize durch Sinnesorgane (Auge, Ohr, Haut, Mund) aufgenommen, in die jeweiligen sensorischen Bereiche der Grosshirnrinde weitergeleitet und die wahrgenommenen Informationen im Gehirn gespeichert. Danach werden die Reize mit bisher Gespeicherem verglichen. Es geschieht eine Auswahl und Bewertung dieser und sie werden koordiniert, verarbeitet und in bereits gemachte Erfahrungen eingeordnet. Abschliessend geschieht eine Reizbeantwortung und somit ein Impuls für eine Reaktion (Bewegungs-, Verhaltensänderung etc.), welche zum ausführenden Organ weitergeleitet wird (bspw. Muskeln) (Zimmer, 2012, S. 44). In Abbildung 4 wird zusätzlich die Rückkoppelung abgebildet, denn neben den Sinneseindrücken, welche der Mensch aus der Umwelt wahrnimmt, gibt es ebenfalls Eindrücke, welche sich auf den Zustand des eigenen Körpers beziehen (Zimmer, 2012, S. 41). «Hierzu gehört z. B. die Wahrnehmung der Stellung der Gliedmaßen zueinander oder der Grad der Spannung der Muskulatur» (ebd.). Es gilt zu beachten, dass die Verarbeitung der Reize einen subjektiven Teil beinhaltet. So fließen in den Wahrnehmungsprozess individuelle Erfahrungen, Beurteilungen, sowie individuell Erlebtes mit ein. Während der objektive Teil also den Aufbau und die Art und Weise der Funktionen der Sinnessysteme definiert, umfasst der subjektive Teil das persönliche Erleben einer Person (Zimmer, 2021, S. 30).

Die aufgeführten Denk-, Gedächtnis- und Wahrnehmungsprozesse gehen von Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung aus. Es stellt sich also die Frage, wie diese bei Menschen

mit kognitiver Beeinträchtigung verlaufen. Eine kognitive Beeinträchtigung im klinisch-diagnostischen Sinne wird «als ein Zustand von verzögerter und unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten definiert» (Gontard, 2003, zitiert nach Fornefeld, 2020, S. 65). Um Aussagen über die geistigen Voraussetzungen einer Person treffen zu können, gilt es die intellektuelle Leistungsfähigkeit dieser anhand von Profilanalysen zu bestimmen und somit deren IQ-Wert zu ermitteln (Jenni, 2021, S. 111). Laut Fornefeld (2020) weisen Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung einen niedrigen IQ-Wert auf als Menschen ohne Beeinträchtigung. So spricht man bei einem IQ zwischen 50 und 69 von einer leichten kognitiven Beeinträchtigung, bei einem IQ zwischen 35 und 49 von einer mittelgradigen kognitiven Beeinträchtigung, bei einem IQ zwischen 20 und 34 von einer schweren kognitiven Beeinträchtigung und bei einem IQ unter 20 von einer schwersten kognitiven Beeinträchtigung (S. 67). Wie in Kapitel 7.1.1 beschrieben, sollte jede Person mit Beeinträchtigung bzw. deren Situation individuell betrachtet werden. Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung innerhalb eines Lernprozesses eingehen zu können, sollen laut Kuhl (2011, zitiert nach Kuhl, Hecht & Euker, 2016, S. 42) dennoch allgemeine Modelle der Entwicklung für dessen Organisation herangezogen werden.

Folgend sollen daher die vier Entwicklungsstufen nach Piaget beschrieben werden:

Piaget schreibt dem Kind grundsätzlich eine aktive Rolle innerhalb seines Entwicklungsprozesses zu, denn durch dessen Handlungen verändert es sein Denken im Entwicklungsverlauf und kann somit als eigener Konstrukteur dessen betrachtet werden (Jenni, 2021, S. 117).

Innerhalb der sensomotorischen Stufe (0-2 Jahre) werden kognitive Repräsentationen bzgl. Gegenständen, Kausalitäten und Räumen gebildet. Dies geschieht durch mehrmalige Wiederholungen motorischer Aktivitäten und Erkundungsverhalten mit Hilfe der sensorischen Wahrnehmung. Ebenfalls wird die Objektpermanenz entwickelt, sobald die Repräsentation (das Schema) eines Objektes existiert. Zudem ist das Denken am Ende der Stufe nicht mehr hauptsächlich an gezielte Handlungen gebunden (Jenni, 2021, S. 118).

Die präoperationale Stufe verläuft im Alter von 2-6 Jahren. Konkrete Handlungen leiten das Denken und es geschieht aus einer egozentrischen Betrachtungsweise heraus. Zudem wird es durch die visuelle Wahrnehmung geleitet und der Wechsel der Perspektive auf dieser Ebene ist kaum möglich. Beim Denken kommt es zur Begrenzung auf eine Dimension eines Merkmales. Die Beachtung mehrerer dieser geschieht noch nicht. Auch das Unterscheiden zwischen Realität und Schein kann noch nicht vollzogen werden (ebd.). «Das Kind zeigt animistische (unbelebte Dinge sind lebendig und haben menschliche Eigenschaften) sowie artifizielle (Natur ist künstlich und von Menschenhand geschaffen) Deutungen» (ebd.).

In der konkret-operationalen Stufe (7-11 Jahre) erkennt das Kind, dass Eigenschaften von Merkmalen, auch bei deren Veränderung, konstant bleiben. Es geschieht eine Übernahme von Perspektiven und mehrere Dimensionen werden in das Denken mit einbezogen. Im Fokus stehen weiterhin das konkrete Handeln und Wahrnehmen, dennoch wird das kausale Denken zunehmend entwickelt und es kommt zum Begreifen des Ursache-Wirkungsprinzips (Jenni, 2021, S. 118).

Ab 12 Jahren befindet sich das Kind in der formal-operationalen Stufe und das Denken auf abstrakte bzw. systematische Art und Weise wird vollzogen. Regeln, welche einer gewissen Logik folgen, sind dabei führend (ebd.).

Zusätzlich beschreibt Piaget den Prozess der Assimilation (Anpassung neuer Erfahrungen an vorhandene mentale Repräsentationen) und Akkommodation (Anpassung der vorhandenen mentalen Repräsentation an die Erfahrung), welcher entlang der beschriebenen Entwicklungsstufen durch dessen Wechselwirkung zu einem Gleichgewicht (Äquilibration) führt. Dieses Gleichgewicht beschreibt die Entwicklung des Kindes, da durch dieses eine Neuordnung der vorhandenen Repräsentationen geschieht (Jenni, 2021, S. 119). Piaget betont, dass «diese Entwicklungsstufen bei allen Kindern auftreten, die Abfolge nicht veränderbar ist, keine Stufe übersprungen werden kann und die Entwicklung generell nicht umkehrbar ist» (ebd.). Der Entwicklungstheoretische Ansatz geht davon aus, dass eine kognitive Beeinträchtigung als Rückstand der Entwicklung betrachtet werden kann und das Tempo dieser daher verlangsamt ist bzw. der Abschluss der Entwicklung ein niedrigeres Niveau erreicht. Die kognitiven Strukturen sind auf den jeweiligen Entwicklungsstufen jedoch dieselben, wie bei Kindern ohne Beeinträchtigung (Wendeler, 1993).

Anhand der beschriebenen Stufen des Entwicklungsmodells nach Piaget lassen sich Anrechnungsmöglichkeiten für SuS mit kognitiver Beeinträchtigung für die konkrete Unterrichtsplanung ableiten. Auf diese soll in Kapitel 7.3.1 näher eingegangen werden. Ebenfalls kann davon ausgegangen werden, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, Schwierigkeiten bei der Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen aus der Umwelt aufweisen. Daher kommt es häufig zu Erfahrungsdefiziten, da die Kompetenz der Wahrnehmung geringer entwickelt ist. Somit werden Wahrnehmungsangebote der Umwelt seltener als interessant interpretiert und somit auf reduzierte Art und Weise von den Sinnen erfasst (Fischer, 1998, S. 158). Es muss beachtet werden, dass eine Beeinträchtigung der Kognition nicht nur eine Beeinträchtigung der Wahrnehmung begünstigt, sondern eine Beeinträchtigung der Wahrnehmung sich ebenfalls negativ auf die Kognition auswirkt, da Wahrnehmung als elementare Voraussetzung menschlicher Leistung gilt (Fischer, 1998, S. 159).

7.1.3 Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die qualitative Forschung zum Thema Anwendung des Lehrplans 21 für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ergab, dass die befragten Lehrpersonen, Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit individuell angepassten Lernzielen für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen zeigen. Unter anderem mithilfe der Auseinandersetzung mit der Broschüre zur «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschule» der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK) (2019), sollen diese Wissenslücken geschlossen und Unsicherheiten abgebaut werden.

Die Grundwerte der Volksschule und die Bildungsziele werden im Lehrplan 21 der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2016) festgehalten. Die Grundwerte des Lehrplans 21 besagen, dass die Volksschule Chancengleichheit fördern und sich gegen jegliche Art von Diskriminierung aussprechen soll. Die Schule anerkennt die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler:innen und geht positiv mit Heterogenität um. Bildung ist ein lebenslanger Entwicklungsprozess und soll jedem Menschen ermöglichen, eine eigene Identität zu entwickeln (D-EDK, 2016, S. 20f.). Insbesondere für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, stellt die Befähigung zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensgestaltung und somit auch zur Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben in jeglicher Hinsicht, eines der fundamentalsten Bildungsziele der Volksschule dar (DVK, 2019, S. 6).

Das Bildungsangebot soll eine inklusive Beschulung aller Kinder ermöglichen. Wenn erkennbar wird, dass Schüler:innen die vorgegebenen Kompetenzstufen des jeweiligen Zyklus nicht erreichen, soll der Bildungsauftrag dahingehend eingelöst werden, als dass das Bildungsangebot adäquat an die jeweiligen Kinder angepasst wird (DVK, 2019, S. 6). Denn Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen unterscheiden sich von anderen Schüler:innen hinsichtlich der Aneignungs-, Handlungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten (siehe Kapitel 7.1.2) (DVK, 2019, S. 8).

Bei Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen gewinnen die eher vor- und auserschulischen Fähigkeiten deshalb mehr an Bedeutsamkeit, denn, was sonst häufig «beiläufig gelernt und in der Schule dann eher reflektiert oder hinterfragt wird, wird bei Schülerinnen und Schülern mit komplexen Behinderungen Teil des Bildungsauftrags» (DVK, 2019, S. 6). Jedoch soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass eine alleinige Reduktion auf das Erlernen der vor- und auserschulischen Fähigkeiten, nicht zielführend bei der Inklusion ist (ebd.).

Die Erweiterung der Fachbereiche stellt die Grundlage dar, um den Lehrplan 21 für alle Schüler:innen zugänglich zu machen. Die Fachbereiche mit den jeweiligen Kompetenzen werden erweitert, sodass fundamentale Bildungsziele auch für diese Schüler:innengruppe beschreibbar und anwendbar gemacht werden. Da konkrete Vorschläge zur Umsetzung eines jeden Fachbereichs den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, soll der Fokus auf drei fachbereichsübergreifende Aspekte gelegt werden. Sie bilden die Grundlage für die Erweiterung der Fachbereiche und werden im Folgenden genauer beschrieben (s. Abb. 6) (DVK, 2019, S. 7).

Abbildung 6: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (DVK, 2019, S. 7)

Die Elementarisierung als eines der Aspekte der Erweiterung, setzt den Kompetenzbezug voraus. Der Lehrplan 21 baut auf den Aufbau von fachlichen Kompetenzen auf, welche zur Lösungsfindung in unterschiedlichsten Situationen angewandt werden können. Viele der Kompetenzen bauen auf bereits erlernte vor- und ausserschulische Fähigkeiten auf, welche entweder zu Beginn oder noch vor der regulären Schulzeit entwickelt werden sollten. Hat dies noch nicht stattgefunden, muss der Fokus auf den Aufbau ebendieser Kompetenzen gelegt werden. In den Kompetenzbereichen, in welchen eine Schülerin oder ein Schüler den Kompetenzen des jeweiligen Zyklus noch nicht entspricht, soll also eine Elementarisierung des Bildungsangebotes stattfinden. Durch eine Anpassung der im Lehrplan 21 beschriebenen Kompetenzen oder durch den Fokus auf den Aufbau grundlegender Handlungskompetenzen und Fähigkeiten, soll diese erreicht werden (DVK, 2019, S. 9f.).

Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen verfügen häufig noch nicht über die Erfahrungen, welche im Lehrplan 21 vorausgesetzt werden. Um die Lerninhalte besser verinnerlichen zu können, soll insbesondere (aber nicht ausschliesslich) für Kinder mit kognitiven

Beeinträchtigungen eine Kontextualisierung, also ein konkreter Lebensweltbezug stattfinden. Die im Unterricht behandelten Themen sollen für die Schüler:innen also in bereits bekannte Alltagssituationen eingebettet werden. Partizipation gilt dabei als Grundvoraussetzung für Bildungsprozesse. Aus diesem Grund ist eine partizipative Unterrichtsgestaltung, in welcher die Kinder aktiv am Unterrichtsgeschehen teilnehmen können, fundamental. Weiter wird auch die Bedeutsamkeit einer stabilen, professionellen Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler:innen betont. Grundsätzlich ist bei der Unterrichtsgestaltung darauf zu achten, dass die Unterrichtsinhalte an die jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten der Schüler:innen angepasst werden (siehe dazu 7.3.1) (DVK, 2019, S. 13f.).

Im Hinblick auf das Ziel der Bildung, die Befähigung des Schülers bzw. der Schülerin zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensgestaltung, stellt die Personalisierung einen weiteren wichtigen Aspekt der Erweiterung in den Fokus. Dieser Kernaspekt lässt sich im Lehrplan 21 zum einen in der Entwicklungsorientierung im ersten Zyklus und zum anderen in den überfachlichen Kompetenzen verorten. Für eine selbstbestimmte Lebensführung ist die Aneignung von überfachlichen Kompetenzen fundamental. Der Aufbau dieser Fähigkeiten ermöglicht es Menschen, «in unterschiedlichen Situationen und in unterschiedlichen sozialen Rollen angemessen und verantwortungsbewusst zu handeln» (DVK, 2019, S. 11). Die überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 fokussieren ausschliesslich den schulischen Bereich. Diese Einschränkung erweist sich für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nicht als sinnvoll. Die Entwicklungsorientierung im ersten Zyklus leistet, genau wie die Fachbereiche an sich, einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt. Dabei stehen die Entwicklung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit im Mittelpunkt. Der Fokus auf die Person steht immer dann im Zentrum, wenn Kinder die vorgegebenen Kompetenzen des Lehrplans 21 nicht wie vorgesehen, aneignen können. Bei der Entwicklung von personalisierten Zielen und damit einhergehend die Ausgestaltung der Lernsituationen für diese Kinder, ist eine Orientierung an den sechs nachfolgenden Befähigungsbereichen hilfreich und sinnvoll (siehe Abb. 7) (DVK, 2019, S. 11).

Abbildung 7: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (DVK, 2019, S. 13)

Da sich die überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 ausschliesslich auf den schulischen Bereich beziehen, sollen diese Befähigungsbereiche bei der inklusiven Beschulung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen, als Verständniserweiterung der methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen dienen.

Im Bereich der personalen Kompetenzen bezieht sich der Aspekt *«sich selbst sein und werden»* auf die Entwicklung einer eigenen Identität. Dies schliesst den Erwerb von Fähigkeiten, der Gefühlserkennung und -regulation und des Erlebens von Selbstwirksamkeit sowie des Mitteilens von eigenen Wünschen und Bedürfnissen, mit ein (DVK, 2019, S. 27).

Die Verknüpfung von personalen und sozialen Kompetenzen stellt der Aspekt *«sich und andere anerkennen»* dar. Die Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen sollen dahingehend befähigt werden, dass sie Bedürfnisse und Eigenschaften bei sich selbst sowie auch ihrer Umwelt anerkennen und wertschätzen können. Dies beinhaltet auch die Wahrung der eigenen Integrität, sowie derjenigen des Gegenübers (DVK, 2019, S. 27).

Eine Erweiterung der sozialen Kompetenzen stellt die Dimension *«sich austauschen und dazugehören»* dar. Die Schüler:innen sollen insbesondere in der Entwicklung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl befähigt werden. Sie sollen beim Aufbau von Fähigkeiten unterstützt werden, welche es ihnen ermöglichen, sich mit anderen Menschen

wechselseitig auszutauschen, Nähe und Distanz zu regulieren und längerfristige Bindungen zu anderen Menschen einzugehen (DVK, 2019, S 27f.).

«*Mitbestimmen und gestalten*» verbindet die methodischen und sozialen Kompetenzen. Dieser Bereich befähigt zu einer aktiven Mitgestaltung der unmittelbaren Lebenswelt sowie zur Beteiligung an entsprechenden Entscheidungen. Hierbei stehen der Erwerb von Kompetenzen in der kooperativen Zusammenarbeit, Konfliktfähigkeit sowie Entscheidungsfähigkeiten im Vordergrund (DVK, 2019, S. 28).

Die methodischen Kompetenzen werden mit «*erwerben und nutzen*» erweitert. Dies beinhaltet den Erwerb von Problemlösefähigkeiten, welche darauf abzielen, verschiedenste Strategien und Fähigkeiten zu entwickeln, um Lösungen für vielfältige Problemstellungen zu finden. Darin sind insbesondere das Erlernen von Fähigkeiten enthalten, welche zur möglichst selbständigen Lebensbewältigung notwendig sind (DVK, 2019, S. 28).

Die Erweiterung der personalen und methodischen Kompetenzen wird durch den Aspekt «*dranbleiben und bewältigen*» verbunden. Hierbei wird die Förderung auf die Selbständigkeit, Ausdauer und Flexibilität in der Lebensbewältigung gelegt (DVK, 2019, S. 29).

Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass die Befähigung zu einer möglichst selbständigen Lebensführung das oberste Bildungsziel der inklusiven Beschulung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen darstellt. Eine Anpassung des Bildungsangebots an die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten ist entscheidend, wobei eine Elementarisierung der Lerninhalte und ein Lebensweltbezug unterstützend wirken. Die Erweiterung der Fachbereiche und die Orientierung an den Befähigungsbereichen zielt darauf ab, die Inhalte des Lehrplans 21 für alle Schüler:innen zugänglich zu machen, indem überfachliche Kompetenzen und personalisierte Lernziele in den Vordergrund gerückt werden (DVK, 2019, S. 6ff.).

7.2 Zusammenarbeit

Eine konstruktive Zusammenarbeit spielt eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung von Inklusion in der Regelschule. Das Team kann dabei als elementares Mittel zur Lösung pädagogischer Herausforderungen bzgl. der Heterogenität einer Klasse betrachtet werden. Denn das Zusammenarbeiten mehrerer Fachkräfte erlangt einen wesentlichen Stellenwert, um in der jeweiligen Situation gemeinsam Entscheidungen treffen zu können (Stähling & Wenders, 2015, S. VII). Dennoch zieht das Arbeiten in einem multiprofessionellen Team auch besondere Herausforderungen mit sich. Im folgenden Kapitel soll daher beschrieben werden, wie die Rollenverteilung innerhalb der verschiedenen Professionen gestaltet werden kann. Dabei soll besonders die Aufgabenverteilung im Fokus stehen. Ebenfalls soll auf den interdisziplinären Austausch eingegangen werden, um aufzuzeigen was die

Gelingensbedingungen für eine konstruktive Zusammenarbeit sind. Abschliessend soll die Zusammenarbeit mit den Eltern betrachtet werden, da diese ebenfalls eine bedeutende Rolle innerhalb der schulischen Inklusion ihrer Kinder einnehmen.

7.2.1 Rollenverteilung

Die Auswertung der Leitfadeninterviews zeigte, dass in Hinblick auf die Rollenverteilung noch Unsicherheiten herrschen. Zu diesen gehört vor allem das Wissen über die Verteilung der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche. Professionen, welche genannt wurden, waren neben der KLP hauptsächlich die SHP, die Klassenassistenz, sowie die Schulleitung (siehe Kapitel 5.3.1). Das folgende Kapitel soll sich diesen Rollen und der geschilderten Thematik widmen.

Die HfH (2019) hat für die Zusammenarbeit der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen und der Klassenlehrpersonen eine Broschüre entwickelt, in welcher die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche beider Professionen erläutert werden. Grundsätzlich liegt die Hauptverantwortung für die Führung der Klasse, sowie das Unterrichten der SuS bei der Lehrperson. Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen tragen die Verantwortung für die adäquate Förderung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf (SFB) und haben die Unterstützung der Klasse bzgl. heterogener Lerngruppen als Aufgabe. Für das Setzen der Rahmenbedingungen dieser Zusammenarbeit wird die Schulleitung aufgeführt, denn sie ist für die Umsetzung der Förderung (pädagogisch/sonderpädagogisch) verantwortlich. Dabei muss beachtet werden, dass der Rahmen hinsichtlich der Ressourcen, Klassen, Schulkultur etc. nicht zu starr und situativ erarbeitet werden sollte. Zudem wurde bewusst darauf geachtet, dass der IF (Integrative Förderung) und IS (Integrative Sonderschulung) Aufgabenbereich nicht getrennt voneinander betrachtet wird, denn pro Klasse soll jeweils eine SHP zugeteilt werden, welche die gesamte sonderpädagogische Förderung übernimmt (HfH, 2019, S. 4f.). Die Befragten der Leitfadeninterviews erwähnten ebenfalls den Wunsch nach dem gezielten Einsetzen der Professionen, um Unruhen im Unterricht zu reduzieren (Kapitel 5.3.1). Auch die HfH (2019) beschreibt dieses Spannungsfeld und erwähnt hierbei das Modell des Bündelns der Aufgaben. Dieses beschreibt, dass zur Entlastung aller beteiligten Personen (KLP, Eltern etc.) die SHP ebenfalls die Förderung «Deutsch als Zweitsprache (DaZ)» und die «Begabtenförderung» bei entsprechender Zusatzausbildung übernehmen kann. Hierdurch kann eine Bündelung der Ressourcen geschehen und die SHP mit erhöhtem Pensum innerhalb der Klasse eine nachhaltigere Arbeit leisten (S. 4f.).

«Der integrative Unterricht richtet sich grundsätzlich auf alle Schülerinnen und Schüler (SuS) einer Klasse, zielt auf eine optimale Förderung aller SuS, geht von einer heterogenen

Schülerschaft aus und unterstützt die Partizipation und Kooperation aller Lernenden» (HfH, 2019, S. 6). Folgend soll der Grundauftrag der KLP und der SHP beschrieben werden:

KLP haben, wie bereits beschrieben, die grundsätzliche Verantwortung für die Klasse in Bezug zur Klassenführung und ihren SuS. Dabei berücksichtigen sie bei der Planung des Unterrichts alle SuS sowie deren Heterogenität. Sie setzen Differenzierung innerhalb der Fächer, sowie deren Individualisierung um und ermöglichen Lernen auf sozial-interaktiver Ebene. Die präventive Ausrichtung innerhalb welcher SuS mit Schwierigkeiten frühzeitig erkannt werden können und das Einleiten gezielter Förderung durch pädagogische Unterstützung sollen hierdurch begünstigt werden. Bleiben die Lernschwierigkeiten der SuS trotz zusätzlicher Unterstützung bestehen, gehört es zur Aufgabe der KLP mit der SHP in Kontakt zu treten. Dies ist ebenfalls der Fall, wenn SuS Lernziele nicht erreichen oder Rückschritte bemerkbar werden. Hierdurch kann abgeklärt werden, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt. Ist dieser gegeben, gehört die Zusammenarbeit mit der SHP zur Unterstützung der genannten SuS ebenfalls zum Grundauftrag der KLP (HfH, 2019, S. 7).

Die (Förder-)Diagnostik bezüglich SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf gehört zu den Aufgaben der SHP. Die Planung und Koordination der Förderung der genannten SuS soll die SHP dabei in Absprache und gemeinsam mit den KLP erarbeiten. So kann, wenn möglich, eine gemeinsame Umsetzung dieser geschehen. Eine weitere Aufgabe ist die aktive Beteiligung im integrativen Unterricht, um so die KLP zu unterstützen. Der Unterricht geschieht unter gemeinsamer Verantwortung und Kooperationsformen werden angewendet (bspw. Teamteaching). Um die Förderziele zu erreichen, nehmen die SHP, gegenüber den KLP, vor allem in Bezug zu den Lernmethoden, der Unterrichtsdurchführung, sowie der Materialien, eine beratende Rolle ein. Sie vermitteln bei Bedarf Kontakte zu spezialisierten Organisationen, um etwaige Fragen bzgl. der Förderbereiche zu klären (ebd.). Zudem gehört zum Aufgabenbereich der SHP die Unterstützung der Schulleitung in Hinblick auf die «Planung, Umsetzung und Evaluation sonderpädagogischer bzw. integrativer Konzepte und Rahmenbedingungen in Schulhäusern und Schuleinheiten» (ebd.).

Weiter beschreibt die HfH (2019) in ihrer Broschüre entlang von sieben Aufgabenfeldern (u. a. Förderdiagnostik, Unterrichten, Fachdidaktik Mathematik und Sprache und Beraten), die konkreten Kernaufgaben der KLP und der SHP, sowie derer gemeinsamen Aufgaben (HfH, 2019, S. 8ff.). Aufgrund des beschränkten Umfangs der vorliegenden Arbeit, soll auf diese nicht näher eingegangen werden. Folgend jedoch der Verweis zur Broschüre: [Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagog*innen und Klassenlehrpersonen \(HfH, 2019\)](#)

Eine zusätzliche Unterstützungsmassnahme innerhalb der Klasse stellt der Einsatz einer Klassenassistentz (KA) dar. Sie kann entweder für die Unterstützung eines Kindes mit

besonderem Bildungsbedarf oder für die gesamte Klasse eingesetzt werden und besitzt meist keine pädagogische Ausbildung (Zumwald, 2022, S. 4). Daher sollte ihr Einsatz von der KLP oder der SHP in den Unterricht zielorientiert geplant und aufgrund der unterschiedlichen Schulkulturen, Klassen, etc. situativ differenziert werden. Ziel ist das Erreichen einer hohen Unterrichtsqualität durch die Entlastung mittels KA. Die Verantwortung dieser Qualität bleibt dabei bei der KLP bzw. SHP, welche der KA konkrete Tätigkeiten delegieren, um hierdurch Zeit für anspruchsvolle Situationen und das gezielte Fördern der SuS zu gewinnen (Zumwald, 2022, S. 8f.). Tätigkeiten, welche von der KA übernommen werden können, sind bspw. die Beaufsichtigung von Gruppenarbeiten oder der gesamten Klasse, sowie das Übernehmen administrativer Arbeiten (kopieren, einfache Aufgaben korrigieren etc.) (Zumwald, 2022, S. 12f.). Da die KA innerhalb des Unterrichts ähnlichen Situationen begegnet wie die KLP, jedoch (wie bereits beschrieben) keine pädagogische Ausbildung hat, bedarf es einer Anleitung im Umgang mit diesen Situationen. Hierdurch kann allerdings nicht vermieden werden, dass KA herausfordernden Situationen ausgesetzt sind. Auch die Begleitung der SuS stellt sich teilweise als problematisch dar, denn durch die fehlenden Fachkenntnisse seitens KA, kann das Lernen negativ beeinflusst werden. Bei allen SuS, aber gerade bei SuS, welche Schwierigkeiten beim Lernen haben, bedarf es spezielles Wissen, um aus fachlicher Sicht «richtig» handeln zu können (Zumwald, 2022, S. 11). Wie der Einsatz und die Zusammenarbeit einer KA konkret gestaltet werden kann und welche Aufgaben ihr hierbei, neben den Erwähnten, zukommen, wird von Zumwald (2022) in ihrer Broschüre [«Assistenzen in der Schulpraxis»](#) aufgeführt.

Abschliessend soll ein kurzer Überblick der Schulleitungsaufgaben, vor allem in Hinblick auf die Inklusion, geschehen. Laut Volksschulgesetz (VSG) ist die Schulleitung grundsätzlich «für die administrative, personelle, finanzielle Führung und zusammen mit der Schulkonferenz, für die pädagogische Führung und Entwicklung der Schule verantwortlich» (VSG, 2005, §44). In Hinblick auf sonderpädagogische Massnahmen hat die Schulleitung gemeinsam mit der KLP und den Eltern die Aufgabe den Entscheid für oder gegen diese zu treffen (VSG, 2005, §37). Entstehen Unstimmigkeiten hinsichtlich des gemeinsamen Unterrichtens von KLP und SHP, wird der Entscheid bzgl. dessen Umfangs dessen von der Schulleitung getroffen (Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM), 2007, §6, Abs. 2). Auch bei der Zusammenarbeit bzgl. der integrativen Förderung wirkt die Schulleitung mit, die Koordination derer gehört zur Aufgabe der SHP (VSM, 2007, §7, Abs. 1). Das Zustimmung bzw. Ablehnen der, durch die Standortbestimmung, vorgeschlagenen, sonderpädagogischen Massnahmen obliegt ebenfalls der Schulleitung (VSM, 2007, §26, Abs. 1).

Da die Auswertung ebenfalls aufzeigte, dass bei den Befragten Unsicherheiten bzgl. dem Aufsuchen der «richtigen» Profession bestehen, soll ebenfalls eine kurze Beschreibung der Therapien und deren Aufgabenbereiche geschehen:

Als Therapien werden in der VSM (2007) die Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie aufgeführt (§9, Abs. 1). Zu den Aufgabenbereichen der logopädischen Therapie gehören Schwierigkeiten bzgl. des Spracherwerbs (mündlich und schriftlich) und somit die Förderung der Sprachentwicklung und Kommunikationsfähigkeit. Zudem beschäftigt sie sich mit Stimm- und Schluckauffälligkeiten. Die psychomotorische Therapie umfasst Schwierigkeiten in den Bewegungsabläufen und deren Entwicklung (Grob- und Feinmotorik, Graphomotorik, Bewegungskoordination etc.) und fördert somit auch den zwischenmenschlichen Bereich, sowie das Lesen und Schreiben. Zur Unterstützung bei seelischen Schwierigkeiten kann die Psychotherapie eingesetzt werden. Voraussetzung ist hierbei, dass die schulische Entwicklung der SuS durch die Schwierigkeiten beeinträchtigt wird oder diese negative Effekte im Umgang der Mitmenschen bzw. den gestellten Anforderungen mit sich ziehen (VSA, 2024).

Neben den genannten Therapieformen besteht weiter die Möglichkeit der Ergo- und Physiotherapie. Da diese laut VSM (2007) jedoch nicht zu den sonderpädagogischen Massnahmen der Regelschule zählen (§9, Abs. 1), soll folgend nicht näher darauf eingegangen werden.

7.2.2 Interdisziplinärer Austausch

Verschiedene befragte Lehrpersonen betonten bei den Interviews die Bedeutsamkeit des interdisziplinären Austauschs, insbesondere in der inklusiven Beschulung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen. Im kommenden Kapitel steht also die Auseinandersetzung mit der interdisziplinären Kooperation und deren Entschädigung im Berufsauftrag im schulischen Kontext im Fokus.

Laut der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2018) variiert der zusätzliche Aufwand der jeweiligen Lehrpersonen je nach eingerichtetem ISR-Setting. Es liegt in der Verantwortung der Schulleitung, den damit verbundenen Aufwand einzuschätzen und den Lehrpersonen im Tätigkeitsbereich der «Zusammenarbeit», angemessene Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen. Bei Bedarf oder wenn in einer Klasse mehrere integrierte Schüler:innen mit Sonderschulbedarf unterrichtet werden, kann die Lehrperson zusätzliche Arbeitszeit dafür erhalten (S. 15). Wie oft und welche Disziplin jeweils bei dem Austausch dabei ist, wird in gemeinsamer Absprache individuell in der ISR-Vereinbarung festgelegt.

Jedoch führt die reine Anwesenheit von verschiedenen Professionen noch nicht automatisch zu einer gelingenden interdisziplinären Zusammenarbeit (Schuppener, Schlichting, Goldbach & Hauser, 2021, S. 207). Weil sich Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung häufig ihr ganzes Leben lang in multiprofessionellen Unterstützungssystemen befinden, ist es aber umso wichtiger, dass die verschiedenen Professionen zusammenarbeiten, um diese Menschen im Prozess der Befähigung gemeinsam zu unterstützen (Schuppener et al. 2021, S. 206). Jedoch zeigt sich in der Schule laut Schütt (2012) eine hohe Diskrepanz zwischen hohem, normativ-forderndem Anspruch an Lehrpersonenkooperation und deren unzureichender Umsetzung in der Realität (S. 20).

Die Grundvoraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit besteht darin, eine positive schulische Kooperationskultur auszubilden (Schuppener et al., 2021, S. 205ff). Siedersleben (2015) beschreibt nach Avci-Werning und Lanphen (2013) vier Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation:

Jedem Teammitglied soll ein gleicher Status anerkannt werden. Unterscheidungen durch unterschiedliche Hierarchieebenen sollen vermieden werden. Die Kompetenz eines jeden Gruppenmitglieds soll bei der Zusammenarbeit anerkannt werden.

Um innerhalb einer Schule kooperative Zusammenarbeit zu ermöglichen, sollen gemeinsame Grundbausteine gelegt werden, in welchen die Klärung von Sinn, Zweck und Ziel der Zusammenarbeit, geregelt werden.

Neben der gemeinsamen Zielformulierung ist eine positive Interdependenz für die Zielerreichung notwendig. Es ist also wichtig zu klären, wer welches Wissen und welche Kompetenzen mitbringt und wer für den jeweiligen Bereich auch zuständig ist (siehe hierzu Kapitel Rollenverteilung 7.2.1). Ansonsten könnte kompetitives Denken im Team auftreten.

Die gelegentliche Einbindung der Schulleitungsebene in die Absprachen innerhalb des Klassenteams kann dazu führen, dass notwendige Unterstützung bereitgestellt wird, um förderliche Rahmenbedingungen für die Teamarbeit zu schaffen (S. 423ff).

Bollier (2011) beschreibt Teams als professionelle Lerngemeinschaften, welche durch «eigenständiges Engagement, klares Rollenverhalten und gute Kommunikation» gekennzeichnet sind (S. 108f). Alle drei sind Eckpunkte von Beziehungsgestaltung, welche auf Beziehungspflege sowie deren Reflexion aufbauen. Dies bedeutet, dass die Teams auf der Metaebene des täglichen Handelns aktiv werden sollten (ebd.).

Um der Komplexität der inklusiven Beschulung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen gerecht zu werden, soll ein regelmässiger interdisziplinärer Austausch über jeweilige Lernziele und tägliches pädagogisches Handeln dazu beitragen, diese Herausforderung zu

meistern (Vanier, 2021, S. 80ff.). Gemeinsame Unterrichtsplanung geht mit dem Prozess der «De-Privatisierung» des Unterrichts einher. Mit der «De-Privatisierung» soll die Planung des Unterrichts nicht mehr als isolierte Aktivität der einzelnen Lehrpersonen verstanden werden und soll so auch dazu beitragen, gemeinsam die Unterrichtsqualität reflektieren zu können (Vanier, 2021, S. 88).

Die Bildung von professionellen Lerngemeinschaften soll mithilfe des interdisziplinären Austauschs dazu beitragen, die zu Beginn dieses Kapitels beschriebene Diskrepanz zwischen den hohen, normativ-fordernden Ansprüchen an die Kooperation der Lehrpersonen und ihrer unzureichenden Umsetzung in der pädagogischen Realität, zu verringern oder gar aufzuheben (ebd.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es wichtig ist, dass jede Schule einen eigenen Weg findet, wie sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit schulintern gestalten möchte. Voraussetzung ist, dass die beteiligten Personen sich regelmässig über die Beschulung und Entwicklung des Kindes mit kognitiven Beeinträchtigungen austauschen. Die KoKa, kurz für KooperationsKarten für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings, können zur Gestaltung einer kooperativen Zusammenarbeit herbeigezogen werden. Mit diesen kann die interdisziplinäre Zusammenarbeit geplant, weiterentwickelt und reflektiert werden (HfH, 2020, S. 3).

7.2.3 Elternarbeit

Die Bedeutsamkeit der Elternarbeit in der inklusiven Beschulung von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung wurde von allen Befragten in den Interviews bestätigt. Häufig wurden jedoch noch Unsicherheiten bezüglich der konkreten Umsetzung geäußert. Aus diesem Grund soll im Folgenden auf wichtige Elemente in der Elternarbeit eingegangen werden.

Anstelle von Elternarbeit spricht Sacher (2022) von einer Partnerschaft zwischen Schule und Eltern. Genauer spricht er von einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Denn eine gelingende Zusammenarbeit setzt voraus, dass sich Eltern und Lehrpersonen auf Augenhöhe respektieren (S. 24f.). «Ziel und Erfolgskriterium der Kooperation zwischen Schule und Eltern ist die Förderung des Schulerfolgs und der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen» (Sacher, 2022, S. 31). Um dieses Ziel zu erreichen, empfiehlt er, möglichst häufige und intensive Kontakte mit den Eltern, welche sich insbesondere durch die Entwicklung eines optimalen Grundbausteins für den Bildungserfolg der Kinder auszeichnen. Die Eltern und Lehrkräfte sollen gemeinsam die Verantwortung für die Bildung und Erziehung des Kindes übernehmen. Regelmässige Kontakte sollen unter anderem dem Austausch von wichtigen Informationen, und zwar von Seiten der Schule, aber auch von

Seiten der Eltern, dienen. Auch die Elternbildung stellt dabei ein wichtiges Element dar. Die Eltern sollen darin unterstützt werden, ihre pädagogischen Kompetenzen zu fördern und ihre Elternrolle somit besser ausfüllen zu können (Sacher, 2022, S. 25ff.). Die Entwicklung einer Willkommens- und Gemeinschaftskultur in der Schule, welche den Eltern das Gefühl gibt, geachtet und akzeptiert zu werden, wird, genau wie die Mitsprache und das Mitbestimmungsrecht der Eltern, in allen schulischen Belangen des Kindes, als Voraussetzung für eine erfolgreiche Erziehungspartnerschaft angesehen (Sacher, 2022, S. 32).

Auch Eppel, Hittmeyer, Nuwordu, Plate und Rathmann (1996) sprechen in ihrem Buch von einer partnerschaftlichen Beziehung, welche Lehrpersonen mit den Eltern von kognitiv beeinträchtigten Kindern, eingehen. Als Lehrperson sollte man auf eine tragfähige Partnerschaft zwischen Eltern und Lehrpersonen hinarbeiten, welche sich laut Eppel et al. (1996) durch «Gesprächsbereitschaft, Erfahrungen von wechselseitiger Wertschätzung, Toleranz und Interesse aneinander, gegenseitigem Verständnis, Offenheit und Abbau von Angst» auszeichnet (S. 19). Bei dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist es wichtig, die Lebenswelten der Familien und die damit einhergehenden Herausforderungen anzuerkennen und einzubeziehen. Die Eltern haben, neben der herausfordernden Kindererziehung, auch vielfältige andere Aufgaben und Verantwortungen in ihrem Alltag zu bewältigen. Die Eltern sollen also als Expert:innen der gewählten Lebensform anerkannt werden (Eppel et al., 1996, S. 16ff). «Sie haben vielfältige Erfahrungen mit den Möglichkeiten und Grenzen in der Bewältigung ihres Alltags gesammelt, und nur sie selbst können beurteilen, was für sie leistbar ist» (Eppel et al., 1996, S. 17).

Ansprechpersonen der Eltern in Krisensituationen sind neben dem Integrationsteam auch die Schulleitung, der SPD und die behinderungsspezifische Fachstelle. Bei Bedarf stehen den Erziehungsberechtigten verschiedenste Elternberatungsstellen zur Verfügung (VSA, 2018, S. 20).

Die genannten Grundelemente einer guten Partnerschaft zwischen Erziehungsberechtigten und den beteiligten Lehrpersonen der Schule sollen als Orientierung dienen. Die individuelle Ausgestaltung dieser liegt im pädagogischen Ermessen der Schule bzw. des jeweiligen Integrationsteams.

7.3 Inklusiver Unterricht

Nachdem in den vorherigen Kapiteln die Grundlagen einer inklusiven Bildung, sowie die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team beschrieben wurden, soll im nachfolgenden Abschnitt darauf eingegangen werden, wie der inklusive Unterricht konkret ausgestaltet werden kann. Hierfür wird als erster Schritt auf die individuellen kognitiven Lernvoraussetzungen von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung eingegangen, um in einem nächsten

Schritt in Hinblick auf diese, die Gestaltung eines inklusiven Unterrichts zu beschreiben. Zusätzlich soll auf Visualisierungs- und Kommunikationsmöglichkeiten anhand der unterstützten Kommunikation, sowie auf den TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) Ansatz zur Strukturierung von Aufgaben, Räumen und der Zeit, eingegangen werden. Um das soziale Miteinander in der Klasse zu fördern, wird die Bedeutung der LP-SuS und SuS-SuS Beziehung thematisiert und ergänzend Sensibilisierungsmöglichkeiten beschrieben. Abschliessend wird der Ablauf eines ISR-Settings aufgeführt.

7.3.1 Individuelle kognitive Lernvoraussetzungen: Aneignungsmöglichkeiten

In Kapitel 7.1.2 wurden die kognitiven Prozesse beschrieben und ein besonderer Bezug zur Wahrnehmung vollzogen. Auch wurden die Entwicklungsphasen nach Piaget aufgeführt und festgehalten, dass diese ebenfalls bei der Entwicklung von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung durchlaufen werden (jedoch langsamer und mit einem geringeren Abschlussniveau). Hierdurch kann davon ausgegangen werden, dass SuS mit kognitiver Beeinträchtigung in ihrem Verhalten, oftmals jüngeren SuS ohne Beeinträchtigung, ähneln (Koch & Jungmann, 2017, S. 28). Nun gilt es herauszufinden, wie die Angebote innerhalb des Unterrichts passend zu den individuellen Voraussetzungen der SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen gestaltet werden können, sodass eine inklusive Beschulung gelingen kann.

Hierzu soll erneut Bezug auf die Theorie von Piaget genommen werden. Geht man von dem in Kapitel 7.1.2 beschriebenen Ziel der Herstellung eines Gleichgewichtes durch den Prozess der Assimilation und der Akkomodation aus, kann für das Lernen abgeleitet werden, dass die SuS innerhalb des Unterrichtes immer wieder aus diesem Gleichgewicht gebracht werden müssen, damit es zu einer Förderung der Entwicklung kommen kann. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Assimilation des neu Erfahrenen jeweils zuerst vollzogen wird. Das Anknüpfen des Wahrgenommenen an vorhandene Kenntnisse steht dabei im Fokus. Gelingt dieser Prozess nicht mehr, gerät die Akkomodation in den Vordergrund und das entstandene Ungleichgewicht wird durch die Erweiterung oder Erneuerung der vorhandenen Schemata ausgeglichen. Bei der Auswahl der Angebote soll daher eine Orientierung an der erreichten Entwicklungsstufe der SuS geschehen. Um jedoch Entwicklung ermöglichen zu können, gilt es ebenfalls, die nächste Entwicklungsstufe mitzubeachten, denn hierdurch können vorhandene Denkstrukturen erweitert oder erneuert werden. Die Herausforderung zeigt sich also im Erreichen einer optimalen Diskrepanz zwischen Neuem und Bekanntem (Koch & Jungmann, 2017, S. 32). «Der Bereich, in dem kognitive Diskrepanzen für das Lernen produktiv werden und Lernfortschritte bewirken, wird als ‚Zone der nächsten Entwicklung‘ bezeichnet» (Koch & Jungmann, 2017, S. 32f.). Liegt die pädagogische

Unterstützung in dieser Zone, kann sie als zielführend betrachtet werden (Koch & Jungmann, 2017, S. 32f.). Die Zone kann durch den potenziellen Entwicklungsstand, bei welchem die SuS mit Unterstützung einer Lehrperson in der Lage sind, Aufgaben zu lösen, definiert werden. Das Ziel ist hierbei, dass die Unterstützung zunehmend abgebaut wird und die SuS die Aufgaben allmählich selbständig lösen (Koch & Jungmann, 2017, S. 33f.).

Lerninhalte werden von SuS auf unterschiedliche Art und Weise angeeignet bzw. in die Denkstrukturen integriert. Gerade in der pädagogischen Unterstützung von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung erlangt dies eine besondere Bedeutung. Lerninhalte sollten so angeboten werden, dass alle SuS ihre individuellen Aneignungsmöglichkeiten einsetzen können. Hierdurch können gemeinsame Aktivitäten mit gleichem Inhalt von allen durchgeführt werden, obwohl unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sind (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 104f.). Das Erschliessen der Umwelt und somit das Aneignen von Kenntnissen, geschieht bei allen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung durch eine aktive, handelnde Auseinandersetzung mit dieser. Im Verlauf der Entwicklung geschieht dabei eine Veränderung des Aneignungsprozesses. Leontjew beschreibt dabei sechs dominierende Tätigkeiten innerhalb seiner Entwicklungsstufen, welche durch Altersangaben gekennzeichnet sind, jedoch nicht getrennt voneinander betrachtet werden dürfen (Pitsch & Tümmel, 2005, S. 48ff.).

Tabelle 1: Tätigkeitsstufen nach Leontjew (Pitsch & Tümmel, 2005, S. 48ff.)

Tätigkeit	Alter	Inhalt
Perzeptive	bis 4 Monate	-Ausbildung der Wahrnehmungstätigkeit -neue Verhaltensweisen durch Anpassung und Bewegung möglich
Manipulative	bis ca. 1 Jahr	-Entwicklung der Motorik und Sensorik durch Erkunden von Gegenständen
Gegenständliche	bis ca. 3 Jahre	-funktionsgerechtes Gebrauchen von Gegenständen -Gegenstände dienen der Bedürfnisbefriedigung (Mittel zum Zweck)
Spieltätigkeit	ca. 3-6 Jahre	-Orientierung an sozialem Gegenüber -Lernen von sozialen Regeln -Entwicklung des Vorstellungsvermögens
Lerntätigkeit	ca. 7-14 Jahre	-organisiertes Lernen findet statt -Übernahme von gestellten Aufgaben zur Lösung von Problemen geschieht

Arbeitstätigkeit	ab ca. 15 Jahren	-Erstellen von Produkten durch bewusstes Handeln -Erlernen und Ausdifferenzieren der Kontrolle bei der Durchführung von Handlungsschritten
------------------	------------------	---

Es gilt zu beachten, dass sich die Altersangaben in Tabelle 1 bei SuS mit kognitiver Beeinträchtigung, durch die Diskrepanz des Lebens- und Entwicklungsalters verschieben. So stehen bei ihnen meist die ersten drei Stufen (perzeptiv, manipulativ und gegenständlich) im Fokus (Terfloth & Bauernsfeld, 2015, S. 106). Zusätzlich zu den Tätigkeitsstufen beschreibt Bruner (1971) drei Repräsentationsmodi, welche mitbeachtet werden sollten. Dazu zählen der enaktive (handelnde), der ikonische (bildhafte) und der symbolische (sprachliche) Modus – auch bekannt als das EIS-Modell (S. 377f.). Der Bildungsplan «Schule für Geistigbehinderte» aus Baden-Württemberg definiert ausgehend von den beschriebenen Tätigkeitsstufen Aneignungsmöglichkeiten, welche die Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand beschreiben und altersübergreifend betrachtet werden können (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2009, S. 14). Folgend sollen diese beschrieben werden:

Tabelle 2: Kognition und Aneignungsmöglichkeiten (Dietrich, Bühler & Bigger, 2015)

Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

Niveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten ¹	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
3	Konkret-operativ	▪ begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	▪ Denkhandeln ▪ Reflexion des eigenen Handelns ▪ Denken ist reversibel	▪ Zeichen und Zeichensysteme ▪ Sprache und Sprachsysteme
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	▪ konkret-vorstellend (Anschauung)	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	▪ Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung ▪ Handlung innerlich vorwegnehmen ▪ Mittelbare Anschauung	▪ Sprache ▪ Ikonische Darstellungen ▪ Bildliche Darstellungen
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	▪ konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen	▪ Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung ▪ Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens	▪ Sprache ▪ Bilder, bildliche Darstellungen ▪ Konkrete Handlungen ▪ Konkretes Material ▪ Erste Symbole und Symbolhandlungen
1b	Sensomotorisch (Stadium III-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	▪ konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	▪ Ursache - Wirkung ▪ Beziehungen der Objekte ▪ Objekte	▪ Konkrete Gegenstände
1a	Sensomotorisch (Stadium I und II Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	▪ basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	▪ Ereignisse ▪ Eigener Körper	▪ Wahrnehmungsreize bzw. -impulse (Exterozeption) ▪ Bewegungsreize bzw. -impulse (Propriozeption)

W.J.SL6.Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

¹ (in Anlehnung an Terfloth/Bauersfeld 2012)

Durch die basal-perzeptive Aneignung wird das Erkunden und Kennenlernen der Welt und des eigenen Körpers durch sensorische Reize (bspw. fühlen, riechen, hören etc.) beschrieben. Auch die Bewegung bzw. die Selbstbewegung wird zur basalen

Aneignungsmöglichkeit gezählt und meint die Freude an der Bewegungsmöglichkeit und somit das Eröffnen neuer Wahrnehmungsoptionen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2009, S. 14).

Innerhalb der konkret-gegenständlichen Aneignung wird die aktive Auseinandersetzung der Umwelt durch das Verhältnis zu Gegenständen und Personen beschrieben. Das Entdecken von Wirkungen innerhalb der gelebten Kultur, sowie das Erkunden von Lebewesen und Objekten, stehen hierbei im Fokus. Durch das Halten an soziale Regeln, sowie die angemessene Nutzung von Gegenständen werden praktische Fähigkeiten erlernt (ebd.).

Unter anschaulicher Aneignung wird das Entwickeln eigener Bilder von Menschen, Vorkommnissen, der Welt, sowie der Objekte und das Nutzen anschaulicher Modelle bzw. Darstellungen und das Verstehen dieser beschrieben. Probleme können durch Anschauungen gelöst und Vorstellungen und Personen bspw. im Rollenspiel dargestellt werden. Das Ausprobieren und Entdecken von Neuem, sowie das Gestalten mit Hilfe eigener Ideen, stehen im Fokus (ebd.).

Das Wahrnehmen abstrahierter, begrifflicher Inhalte (Symbole, Zeichen) und dessen Erkundung, Erfassung, Benennung und Verständnis vollzieht sich innerhalb der abstrakt-begrifflichen Aneignung. Konkrete Anschauungen werden hierbei nicht mehr genutzt, Neues wird gedanklich aufgenommen (ebd.).

Tabelle 3: Gegenüberstellung: Tätigkeitsstufen, EIS-Modell, Aneignungsmöglichkeiten (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108)

Dominierende Tätigkeiten (Leontjew)	Repräsentationsmodi (Bruner 1971)	Aneignungsmöglichkeiten (Bildungsplan Schule für Geistig-behinderte Ba-Wü 2009)
perzeptiv	–	basal-perzeptiv
manipulativ	enaktiv/handelnd	konkret-gegenständlich
gegenständlich		
Spiel	ikonisch/bildhaft	anschaulich
Lernen	symbolisch/sprachlich	abstrakt-begrifflich
Arbeit		

Wie bereits beschrieben, sind bei SuS mit kognitiver Beeinträchtigung vor allem die ersten drei Tätigkeitsstufen (perzeptiv, manipulativ, gegenständlich) relevant. Somit kann aus Tabelle 3 abgeleitet werden, dass die Wahrnehmung, sowie das Anbieten von Lerninhalten auf enaktiver Ebene in den Vordergrund rücken. Terfloth und Bauersfeld (2015) betonen jedoch, dass SuS nicht einer Aneignungsmöglichkeit allein zugeteilt werden können, denn

das Aneignen von Lerninhalten geschieht durch die Nutzung verschiedener. Auch muss beachtet werden, dass die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen (Numerischer, Sozialer etc.) nicht dasselbe Tempo aufweisen und somit unterschiedlich entwickelt sein können (S. 110). Als Orientierungshilfe bei der Planung des Unterrichts und dem Entwickeln von Förderzielen für SuS mit kognitiver Beeinträchtigung, kann die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen hinzugezogen werden (siehe Kapitel 7.1.3 und DVK, 2019).

Grundsätzlich sollte dem kognitiven Bereich in der Planung des Unterrichts am meisten Beachtung geschenkt werden, jedoch muss berücksichtigt werden, dass alle Entwicklungsbereiche beim Lernen ineinanderfließen (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 114). «Sensorik, Emotionalität, Kommunikation, Sozialität und Motorik sind Voraussetzung, Bedingung und gleichzeitig Ergebnis der kognitiven Entwicklung» (ebd.). Es gilt, bei Schwierigkeiten in diesen Bereichen abzuwägen, inwiefern Einzelförderung bzw. das Integrieren therapeutischer Massnahmen in den Unterricht als sinnvoll erscheinen. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass Schulen nicht zu therapeutischen Einrichtungen werden (ebd.).

Dass das Handeln im Aneignen neuer Lerninhalte elementar ist, wird durch das aufgeführte Entwicklungsmodell (Piaget), die dominierenden Tätigkeiten (Leontjew), die Repräsentationsmodi (Bruner), sowie die Aneignungsmöglichkeiten ersichtlich. In Kapitel 7.1.2 wurde ebenfalls beschrieben, dass Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung zudem in der Wahrnehmung Schwierigkeiten aufweisen können. Fischer (1998) betont, dass auch in der Wahrnehmungsförderung das handlungsbezogene Lernen als wesentliches Mittel dient (S. 242). Es erscheint wichtig, «daß sie sich auf der Grundlage ausreichender Körpererfahrungen als ‚Brücke zur Welt‘ in vielfältigen Situationen mit der gegenständlichen und sozialen Wirklichkeit sinnlich auseinandersetzen (...)» (Fischer, 1998, S. 265). So sollen sich auch hier Lernangebote an der Handlung und den jeweiligen Situationen der Kinder orientieren.

Im folgenden Kapitel 7.3.2 soll nun aufgezeigt werden, wie die Gestaltung des Unterrichts vollzogen werden kann, sodass alle SuS mit ihren individuellen Lernvoraussetzungen profitieren können.

7.3.2 Gestaltung eines inklusiven Unterrichts

Damit die grosse Heterogenität einer Klasse als bereichernd angesehen werden kann, sollte jedes Kind ganz individuell, hinsichtlich seines Leistungspotenzials und seiner Lernschritte, betrachtet werden. Eine Aneignung des Lerninhaltes sollte somit auf verschiedenen Ebenen der Kognition erfolgen. So sollten wahrnehmende, handelnde, anschauliche, sowie abstrakt-denkende Lerngelegenheiten geschaffen werden (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 48ff.). Feuser (2013) spricht dabei von dem Lernen am gemeinsamen Gegenstand

(S. 284). Das Ziel liegt somit darin, die individuellen Lernzugänge der SuS durch das Anpassen der Lerninhalte zu erreichen (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 50). Lehrpersonen sollen allen «Kindern alles lehren, mit ihren jeweiligen individuellen und dominanten Aneignungsmöglichkeiten» (ebd.). Doch wie genau kann der Unterricht geplant und gestaltet werden, damit gerade auch SuS mit kognitiver Beeinträchtigung, trotz der individuellen Voraussetzungen, passende Lerngelegenheiten erhalten, sodass Lernen tatsächlich geschehen kann?

Nach Salomon (1975) lassen sich zwei Strategien zur Passung innerhalb des Unterrichts unterscheiden (Wember & Melle, 2018):

Die remediale Strategie knüpft an den fehlenden Lernvoraussetzungen der SuS an und versucht diese im Unterricht zu fördern. Sie orientiert sich an den Defiziten und hat zum Ziel diese durch gezielte bzw. zusätzliche Förderung aufzuarbeiten. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn eine Aufarbeitung durch den Unterricht möglich ist. So lassen sich bspw. die Schwierigkeiten einer Beeinträchtigung der Sinne (bspw. des Hörens) oder der Kognition, nicht einfach beheben (Wember & Melle, 2018, S. 59f.).

Die kompensatorische Strategie orientiert sich an der Nutzung vorhandener Ressourcen (Fähigkeiten/Fertigkeiten) der SuS. Die Gestaltung des Unterrichts wird dabei so vollzogen, dass die Defizite hinsichtlich der Lernvoraussetzungen durch alternative Möglichkeiten nicht im Vordergrund stehen und somit bei der Bewältigung nicht erforderlich sind. Der Ausgleich dieser geschieht dabei durch die Nutzung von Medien oder Methoden (bspw. das Nutzen von Unterstützer Kommunikation siehe Kapitel 7.3.3) (Wember & Melle, 2018, S. 60).

Es muss festgehalten werden, dass keine der beiden Strategien die «Bessere» darstellt. Die bewusste Entscheidung innerhalb des Unterrichts für eine der beiden, je nach situativen Umständen, sollte im Fokus stehen (Wember & Melle, 2018, S. 61).

Folgend soll zusätzlich die Betrachtung der Komponenten einer Lerngelegenheit erfolgen, welche bei der Gestaltung des inklusiven Unterrichts hilfreich sein können (Hollenweger, 2018, S. 24):

Abbildung 8: Komponenten einer Lerngelegenheit (Hollenweger, 2018, S. 24)

Abbildung 8 zeigt die fünf Komponenten einer befähigenden Lerngelegenheit auf. Dabei behandelt der erste Aspekt «Wer lernt?» die individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen, welche der oder die Schüler:in mitbringt und welche es zu beachten gilt (Bühler & Dietrich, 2020). In der vorliegenden Arbeit wurden diese in Bezug zu SuS mit kognitiver Beeinträchtigung in Kapitel 7.1.2 «Kognition und Wahrnehmung» und Kapitel 7.3.1 «individuelle kognitive Lernvoraussetzungen: Aneignungsmöglichkeiten» beschrieben. Der zweite Aspekt «Was lernen?» gibt Auskunft darüber, was SuS mit kognitiver Beeinträchtigung lernen sollen bzw. mit welchen Inhalten sie sich in Hinblick auf ihre persönliche Zukunft befassen sollen (ebd.). Hierzu wird in Kapitel 7.1.3 näher auf die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen eingegangen, welcher elementare Themen und Inhalte für diese Schülergruppe beschreibt. Damit ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden kann, gilt es die Frage nach dem «Wozu lernen?» zu beantworten. Die Zukunftsaussichten und somit Ziele, welche erreicht werden sollen, sind bei SuS mit und ohne kognitive Beeinträchtigung verschieden (ebd.). Hierzu kann auf die Befähigungsbereiche (Kapitel 7.1.3) verwiesen werden, welche eine konkrete Übersicht bieten und durch welche die Frage nach dem «Wozu?» beantwortet werden kann. Der vierte Aspekt beschreibt das «Wie lernen?» und befasst sich

mit der Gestaltung des Unterrichts. Auch hier müssen die Aneignungsmöglichkeiten (Kapitel 7.3.1) berücksichtigt werden, denn sie geben Auskunft darüber, wie der Lerninhalt präsentiert werden muss, sodass es zu einer Aneignung dessen kommen kann (Bühler & Dietrich, 2020). Zusätzlich werden in Kapitel 7.3.3 Kommunikations- und Visualisierungsmöglichkeiten, sowie in Kapitel 7.3.4 Möglichkeiten zu Strukturierung von Aufgaben, Räumen und der Zeit anhand des TEACCH Ansatzes beschrieben, welche ebenfalls unterstützend wirken. Die letzte Komponente einer Lerngelegenheit beschreibt das «Wo und mit wem lernen?». Dabei wird durch das «Wo?» der Lernort beschrieben, an welchem lernen stattfindet. Es gilt zu beachten, dass dies nicht nur im jeweiligen Unterricht bzw. Zimmer der Fall ist, sondern in vielen Alltagssituationen stattfindet bspw. auch in Pausen- oder Essenssituationen (ebd.). Auch bei diesem Punkt können die Strukturierungshilfen des TEACCH Ansatzes als Unterstützung herangezogen werden. Das «Mit wem?» geht auf den sozialen Kontext der Lernsituationen ein. Dabei steht die Beziehung zwischen dem Schüler bzw. der Schülerin und der Lehrperson, sowie den Schüler:innen untereinander im Fokus (ebd.). Kapitel 7.1.1 behandelt den sensiblen Sprachgebrauch, welcher in Hinblick auf die eigene Haltung und die Inklusion Einfluss nimmt und sich daher auf die Beziehung Lehrperson-SuS auswirkt. Auch die Rollenverteilung (Kapitel 7.2.1) und der interdisziplinäre Austausch (Kapitel 7.2.2) können hinsichtlich des sozialen Kontextes berücksichtigt werden. Um die Beziehung zwischen den Schüler:innen zu stärken, wird in Kapitel 7.3.5 auf die Sensibilisierung der Klasse eingegangen. Zudem können die in Kapitel 7.3.3 beschriebenen Kommunikationsmöglichkeiten herangezogen werden (ebd.).

Um der anfangs beschriebenen Heterogenität in Lernsituationen begegnen zu können, soll abschliessend auf den Ansatz des «Universal Design for Learning (UDL)» eingegangen werden. Dabei beschreibt «Universal Design» genau diese Thematik, denn die grosse Anzahl an unterschiedlichen Voraussetzungen bzgl. dem Lernen von SuS ist in der heutigen Schulform allgegenwärtig und sollte von den Lehrpersonen als Chance betrachtet werden. «For Learning» bezieht sich auf den Erfolg beim Lernen, welcher durch das gezielte Vorbereiten des Unterrichts hinsichtlich der Mittel zur Differenzierung und Flexibilität, für möglichst viele SuS ermöglicht werden sollte (Wember & Melle, 2018, S. 67). Um dies zu erreichen, werden drei Hauptprinzipien aufgeführt, welche es bei der Ausgestaltung von Lernsituationen zu beachten gilt:

- a) Informationen im Unterricht sollen auf verschiedene Arten und Weisen repräsentiert werden. Es sollen Wahlmöglichkeiten geboten werden, hinsichtlich:
 - der Perzeption (sinnlichen Wahrnehmung)
 - der Darstellung von Informationen (sprachlich/symbolisch)
 - des Verstehens von Informationen

- b) Es sollen vielfältige Wege der Informationsverarbeitung und der Darstellung der Ergebnisse des Lernens angeboten werden. Somit sollen:
- unterschiedliche motorische Handlungen ermöglicht werden
 - Alternativen (bspw. Hilfsmittel) bzgl. instrumenteller und darstellender Fertigkeiten angeboten werden
 - die exekutiven Funktionen durch Wahlmöglichkeiten unterstützt werden
- c) Die Lernmotivation bzw. das Lernengagement soll auf verschiedene Arten gefördert werden. Es sollen unterschiedliche Möglichkeiten angeboten werden, um:
- das Lerninteresse zu wecken
 - Anstrengung bzgl. der Konzentration und der Ausdauer des Lernens unterstützend zu ermöglichen
 - mittels Hilfen selbstreguliertes Lernen zu ermöglichen

(Wember & Melle, 2018, S. 68)

Unter Berücksichtigung der drei dargestellten Prinzipien lassen sich Barrieren abbauen, indem die SuS auf unterschiedlichen Niveaus an einem Lerngegenstand arbeiten und hierdurch individuelle Ziele verfolgen. Durch die damit entstehenden Wahlmöglichkeiten innerhalb des Unterrichts, kann die Integration von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung ebenfalls unterstützt werden (Wember & Melle, 2018, S. 67).

7.3.3 Visualisierungen und Kommunikation im Unterricht

Bei der Interviewauswertung stellte sich heraus, dass die Lehrpersonen zwar einige Erfahrungen im Bereich der Visualisierungen im Unterricht, jedoch noch kein vertieftes Fachwissen in diesem Bereich aufwiesen. Deshalb wird im folgenden Unterkapitel auf die Bedeutung von Visualisierungen im Unterricht von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen eingegangen. Damit einhergehend werden Grundsätze beim Lautspracherwerb mithilfe der Unterstützten Kommunikation beleuchtet und auf gängige Kommunikationshilfsmittel in der deutschsprachigen Schweiz eingegangen.

Nussbeck (2000) versteht die Entwicklung der Sprache «in Wechselwirkung mit kognitiver Entwicklung und als Teil von ihr» (S. 90). Bezugnehmend auf Kapitel 7.1.2 lässt sich davon ableiten, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen mehr Zeit dafür benötigen, Sprache zu verstehen und zu erlernen (Biermann, 2003, S. 206) und so komplexe Kommunikationsbedürfnisse haben. Zu Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen zählen nach Tetzchner und Martinsen (2000) alle Menschen, welche über eine eingeschränkte Lautsprache, jedoch über ein normal ausgeprägtes Sprachverständnis verfügen, sowie aber auch Menschen, welche ihre Bedürfnisse und Wünsche nur erschwert zum Ausdruck bringen können (S. 80ff.). Laut Biermann (2003) zählen Sprache und Kommunikation

jedoch zu den Grundvoraussetzungen eines selbstbestimmten Lebens und der Teilnahme an der Gesellschaft (S. 206). So wird insbesondere der Kommunikation einen hohen Stellenwert in der UN-BRK eingeräumt: In der UN-BRK (2014) wird im Hinblick auf Menschen mit Beeinträchtigungen vom Erlernen von «ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation» (Art. 24) gesprochen. Dies bedeutet, dass Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen, welche über keine oder eine eingeschränkte Lautsprache bzw. deren Verständnis verfügen, Anspruch auf eine angemessene Unterstützung und Förderung der kommunikativen Fähigkeiten haben.

Grundsätzlich zeigt sich gemäss Biermann (2003) der beste Weg, Sprachentwicklung zu fördern, darin, «dem Kind bzw. der Person zahlreiche Möglichkeiten zu bieten, mit Dingen, innerhalb von Aktionen und mit anderen Sozialpartnern, zu interagieren» (S. 214).

Im Unterricht mit Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen sollen laut Biermann (2003) also folgende Grundregeln angewandt werden:

- Das Sprachniveau der Lehrpersonen soll an das Verständnisniveau der Schüler:innen angepasst werden.
- In Spiel und Interaktion sollen möglichst viele Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen werden.
- Die jeweiligen Kommunikationsziele sollen aus aktuellen Kommunikationsbedürfnissen aber auch aus der individuellen Entwicklungslogik herausgearbeitet werden (S. 215).

In diesem Zusammenhang soll kurz auf die Verwendung von sog. Leichter Sprache im Unterricht eingegangen werden. Laut Gross (2023) versucht Leichte Sprache, die deutsche Sprache zu vereinfachen. So werden geläufige Wörter verwendet. Dabei werden bestimmte Regeln befolgt, darunter die Verwendung von kurzen Sätzen und einer möglichst einfachen Grammatik. Grundsätzlich werden Aktiv- statt Passivformulierungen verwendet. Für ein besseres Verständnis werden Erklärungen mit Beispielen und visuellen Darstellungen versehen (S. 30f.). Diesen Grundsätzen soll insbesondere bei der Verwendung von Unterstützter Kommunikation gefolgt werden.

Im Englischen hat sich der Begriff *Augmentative and Alternative Communication* (AAC) durchgesetzt, unter welchem die Ergänzung oder der Ersatz der Lautsprache verstanden wird (Biermann, 2003, S. 207). Im deutschsprachigen Raum hat sich der eher unpräzise Begriff der *Unterstützten Kommunikation* (UK) durchgesetzt, welcher jedoch klar vom Begriff der gestützten Kommunikation abgegrenzt werden sollte (ebd.). Gestützte Kommunikation bezieht sich auf eine umstrittene Methode, bei welcher eine Person mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen von einer zweiten Person physisch gestützt wird, während

sie versucht, auf einem Kommunikationshilfsmittel zu tippen oder zu zeigen. Dabei werden die inhaltlichen Botschaften häufig von der zweiten, stützenden Person beeinflusst (Biermann, 2003, S. 226).

Scholz und Stegkamper (2022) verstehen unter der Unterstützten Kommunikation jedoch «alle Strategien, Maßnahmen und Hilfsmittel zur Kommunikationsunterstützung von Personen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen» (S. 37). Weiter betonen sie in ihrer Definition auch die Bedeutsamkeit des sozialen Umfeldes sowie auch des Lernsettings dieser Person: «Diese Strategien und Hilfsmittel haben i.d.R. gemein, dass sie nicht alleine auf der Seite der Person mit komplexem Kommunikationsbedürfnis ansetzen, sondern auch auf das Handeln von Bezugspersonen sowie Fragen der Umfeldgestaltung bezogen sind» (ebd.). Dabei kann UK als Ausdrucksmittel, als Unterstützung beim Spracherwerb bzw. als Ergänzung zur Lautsprache sowie auch als Ersatz der Lautsprache eingesetzt werden (Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 80ff.).

Gemäss Castañeda und Waigand (2016), erfährt ein Kind in der Sprachentwicklung in beinahe allen alltäglichen Situationen, sprachliche Begleitung. So erhält das Kind durchgehend viel sprachlichen Input durch sein soziales Umfeld. Die UK ist eine künstliche Form der Kommunikation. Sie muss, genau wie die Verbalsprache, in Gegenseitigkeit mit dem sozialen Umfeld eines Kindes, erlernt werden. Damit die Schüler:innen bei diesem Prozess des Erlernens unterstützt werden, ist es wichtig, als Vorbild zu agieren (S. 1ff.). So kommt beim Erlernen von Kommunikationshilfsmitteln, dem sogenannten Modelling, eine grosse Bedeutung zu (Castañeda & Waigand, 2016, S. 1f.). Beim Modelling wird das Verhalten des Kindes beobachtet und mit dem jeweiligen UK-Hilfsmittel kommentiert. Castañeda und Waigand (2016) veranschaulichen die Bedeutsamkeit des Modellings anhand eines Beispiels: Daniel ist ein Kind mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen. Er isst ein Stück Chili-Schokolade. An seinem Gesichtsausdruck ist erkennbar, dass er die Schärfe in seinem Mund wahrnimmt. Er schaut seinen Berater an. Der Berater kommentiert: «Ja, die Schokolade ist SCHARF!» Daniel wiederholt mit seiner Kommunikationshilfe darauf mehrfach den Begriff ‚scharf‘ (S. 3). Das Wort scharf wird beim Kommentieren vom Berater auf der Kommunikationshilfe angetippt und Daniel wiederholt dieses in der beschriebenen Situation dann (ebd.).

Da Menschen multimodal kommunizieren, soll Kommunikation auch Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen auf verschiedene Arten angeboten werden (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 38). Dies bedeutet, dass sogenannte körpereigene Formen, aber auch externe Hilfsmittel, zum Spracherwerb angeboten werden sollten (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 38ff.). Diese zwei verschiedenen Kommunikationsmedien werden nachfolgend erläutert.

Zu den körpereigenen Kommunikationsformen zählen die Lautsprache, Gestik, Mimik sowie auch bedeutungsvoller Blickkontakt (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 38ff.). Da insbesondere bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung häufig mit lautsprachunterstützten Gebärden gearbeitet wird (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 42), soll auf diese Gebärden und deren Anwendung nachfolgend näher eingegangen werden.

In der deutschsprachigen Schweiz ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die PORTA-Gebärden zu verweisen. Im Jahr 2015 wurde das PORTA-Projekt initiiert, welches zum Ziel hatte, verschiedene Gebärdenansätze zu vereinen und eine einheitliche Gebärdensammlung für die deutschsprachige Schweiz zu entwickeln (Camenisch, 2022, S. 38). Die PORTA-Gebärden wurden in Anlehnung an die Deutschschweizer Gebärdensprache der Gehörlosen (DSGS) erarbeitet. Sie wurden, im Hinblick auf die bewusste Hinführung zum fast unerschöpflichen Wortschatz der DSGS, auf 500 Begriffe beschränkt. Bei den 500 Gebärden wurde ein Basiswortschatz, welcher aus einer Mischung von Kernwortschatz und den häufigsten Wörtern besteht, ausgearbeitet (ebd.). Die Lautsprache wird bei der Lautspracheunterstützung zusätzlich mithilfe von Gebärden visualisiert. Zum besseren Verständnis werden dabei Schlüsselwörter, häufig Nomen, Verben oder Adjektive, beim Sprechen mitgebärdet, um das Verständnis für das verbal Gesprochene, mithilfe der Gebärden zu unterstützen (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 43). Konkrete Beschreibungen und Anleitungsvideos zu den Ausführungen der verschiedenen Gebärden können der Webseite <https://tanne.ch/porta/> oder auch der kostenlosen PORTA-App entnommen werden. Die Umsetzung der lautsprachunterstützten PORTA-Gebärden soll nun anhand eines Beispielsatzes veranschaulicht werden: «Bitte **setzt** euch an euren Platz und **mal**t das Bild aus.» Dabei werden die fettgedruckten Wörter als Schlüsselwörter beim Sprechen zum besseren Verständnis mitgebärdet:

Abbildung 9: PORTA-Gebärden sitzen und malen (Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, 2017, <https://tanne.ch/porta/>)

Zu den externen Kommunikationshilfsmitteln zählen unter anderem Symbolsammlungen sowie auch elektronische Kommunikationshilfsmittel. Symbolsammlungen haben in der UK einen hohen Stellenwert, denn es handelt sich dabei um Begriffe, welche durch Symbole grafisch repräsentiert werden. Diese grafischen Symbole können unterschiedlich abstrakt (Foto, Zeichnung, Piktogramm) dargestellt werden (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 43f.). Im deutschsprachigen Raum sind bei den Symbolsammlungen insbesondere die META-COM-Piktogramme der Grafikerin, Annette Kitzinger, zu nennen. Kitzingers (2023) Ziel ist es, eine besonders verständliche Symbolsammlung zu erschaffen. Die neuste Version enthält ca. 17'000 Piktogramme (Kitzinger, 2023), welche farbig, aber auch in schwarz-weiß zur Visualisierung eingesetzt werden können (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 44). Solche Visualisierungen können im Unterricht sehr flexibel zur Kommunikationsunterstützung eingesetzt werden (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 46). Weiter werden METACOM-Piktogramme auch in komplexen elektronischen Kommunikationshilfen wie beispielsweise dem MetaTalkDE verwendet. Die Piktogramme können aber auch für Raum-, Zeit- und Aufgabenstrukturierungen (s. Kap. 7.3.4) verwendet werden.

Elektronische Kommunikationshilfsmittel werden in dieser Arbeit nicht vertieft, da davon ausgegangen wird, dass Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die in Regelschulen integriert werden, über ein grundlegendes Sprachverständnis verfügen. Daher wird die Nutzung elektronischer Kommunikationshilfsmittel wie MetaTalk nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht gezogen. Zur weiteren Vertiefung hierzu wird auf die praxisnahen Ausführungen in «Das Tablet in der Unterstützten Kommunikation» von Igor Krstoski, Nina Fröhlich und Sven Reinhard (2019) verwiesen.

7.3.4 Strukturierungen des Unterrichts mithilfe von TEACCH

Bei der Auswertung der Interviewergebnisse, stellte sich heraus, dass die KLP praktische Tipps in Bezug auf ihren pädagogischen Alltag wünschen. Insbesondere im Bereich der Unterrichtsstrukturierungen soll nun darauf eingegangen werden, wie Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen konkret dabei unterstützt werden können, am Unterricht möglichst selbstständig teilnehmen zu können.

In der UK werden Symbole in erster Linie für die zwischenmenschliche Kommunikation verwendet. Symbole können aber auch als Strukturierungshilfen im Unterricht eingesetzt werden (Vock & Lüke, 2019, S. 40). Ein bekannter Ansatz dafür ist der TEACCH Ansatz (kurz für **T**reatment and **E**ducation of **A**utistic and related **C**ommunication handicapped **C**hildren). Er wurde in erster Linie für die Förderung und Begleitung von Menschen mit Autismus und deren Familien entwickelt (Häußler, 2022, S. 13). Wie bereits aus dem vollständigen Namen des Programms zu entnehmen ist, unterstützt das Unterrichten nach dem TEACCH Ansatz

aber nicht nur Menschen mit Autismus, sondern auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, bei welchen die Kommunikationsfähigkeiten oftmals eingeschränkt sind.

Der Ansatz fordert eine individuell angepasste Förderung, mit dem Ziel, grösstmögliche Selbstständigkeit zu erlangen (Häußler, 2022, S. 29). Gemäss Häußler (2022) baut der TEACCH Ansatz auf einem ressourcenorientierten Blick auf. Der Ansatz setzt sich aus der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern, der individuellen Förderdiagnostik und Förderplanung sowie dem sogenannten Structured Teaching zusammen (S. 19ff.).

Aufgrund der Bedeutsamkeit für die Klassenlehrpersonen bezüglich des Unterrichts, soll innerhalb des komplexen TEACCH Konzepts insbesondere auf das Structured Teaching eingegangen werden. Denn dies meint die Strukturierung des Unterrichts (Häußler, 2022, S. 51). Das Ziel der Anwendung von Strukturierungen im Unterricht besteht darin, «das Verstehen zu fördern und Missverständnisse zu vermeiden» (Häußler, 2022, S. 52). Sie sollen zeitliche und räumliche Zusammenhänge begreifbarer sowie komplexe Situationen nachvollziehbarer machen (ebd.). Somit helfen Strukturierungen bei der Verarbeitung von Informationen (Häußler, 2022, S. 51). Häußler (2022) betont, dass der Einsatz von Strukturierungen im Unterricht dann sinnvoll ist, «wenn bestimmte Aspekte einer Situation unverständlich, Erwartungen nicht eindeutig, Regeln unklar oder Anforderungen zu hoch sind» (S. 57). Die Ausgestaltung und der Grad an Strukturierung soll jeweils individuell an die Bedürfnisse der Schüler:innen angepasst werden (Häußler, 2022, S. 52).

Um die Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen bei solchen Herausforderungen zu unterstützen, können Strukturierungen der Umwelt, zeitliche Orientierungshilfen, Ablaufpläne und Routinen im Unterricht eingesetzt werden (Häußler, 2022, S. 57). Zu diesen verschiedenen Strukturierungselementen beschreibt Häußler (2022) jeweils konkrete und praxisnahe Grundfragen, welche zu Denkanstössen anregen sowie auch einen Perspektivenwechsel auf Seiten der Lehrpersonen einfordern (S. 57ff.). Die Umsetzung wird anhand von einigen Beispielen veranschaulicht.

Um die Schüler:innen in der räumlichen Orientierung zu unterstützen, ist es sinnvoll, das Klassenzimmer in übersichtliche Bereiche einzuteilen, welche visuell klar voneinander abgegrenzt werden sollten (Häußler, 2022, S. 59). Die räumlichen Strukturierungen beantworten somit folgende Grundfragen:

«Grundfragen der räumlichen Strukturierung

- a) in Bezug auf Personen (insbesondere die eigene):
 - Wo ist wer? / Wo bin ich?
 - Wo ist wessen Platz? / Wo soll ich mich aufhalten?
 - Wohin soll ich gehen?

- b) in Bezug auf Aktivitäten:
- Wo passiert was?
 - Wo erwartet mich was?
 - Wo wird was von mir erwartet? / Wo soll ich was tun?
- c) In Bezug auf Gegenstände:
- Wo befindet sich was?
 - Wo gehört was hin?»

(Häußler, 2022, S. 58)

Gemäss Häußler (2022) können die Abgrenzungen mithilfe von Regalen, Raumteilern, Vorhängen oder Ähnlichem gestaltet werden. Bereits eine rein visuelle Abgrenzung mithilfe eines Teppichs oder eines gezeichneten Kreises, hilft bei der räumlichen Orientierung und schafft Klarheit. Grundlegend dabei ist jedoch, dass die Kinder, welche die Orientierungshilfen benötigen, die Bedeutung der räumlichen Abgrenzungen verstehen. Nur so können sie sich in ihrem Handeln und Tun von ihnen leiten lassen. Visuelle Hinweise im Sinne von bspw. Piktogrammen unterstützen die Kinder dabei, die jeweiligen Bereiche im Klassenzimmer mit den dort verbundenen Tätigkeiten zu verknüpfen. Visualisierungen können auch dazu beitragen, dass den Schüler:innen die Zuordnung von bestimmten Gegenständen zu einem bestimmten Ort besser gelingt (s. Abbildung 10) (S. 59f.).

Abbildung 10: Symbolbasierte Beschriftung von Abfalleimer und Papierkorb mithilfe von METACOM-Piktogrammen (Kitzinger, 2023). (Eigene Aufnahme)

Zeitliche Strukturierung der verschiedenen Unterrichtssequenzen kann bei den Lernenden zu mehr Sicherheit in Bezug auf Abfolge, sowie auch auf die Dauer von Ereignissen und Aktivitäten führen (Häußler, 2022, S. 60f.). Pädagogische Massnahmen der zeitlichen Strukturierung behandeln folgende Fragen:

«Grundfragen der zeitlichen Strukturierung:

- a) in Bezug auf die Abfolge von Ereignissen:
 - Wann passiert was?
 - Wann soll ich was tun?
- b) in Bezug auf die Zeitdauer:
 - Wie lange dauert das?»

(Häußler, 2022, S. 60)

Mithilfe von visualisierten Tages- und Zeitplänen können Informationen zu einer Abfolge von Ereignissen vermittelt werden (Häußler, 2022, S. 61). Visualisierte Tagespläne sind insofern für alle Schüler:innen sinnvoll, da sie den Tagesablauf klar strukturieren und ihnen Informationen darüber geben, wann sie in welchem Fach unterrichtet werden. Hilfreich bei der zeitlichen Orientierung sind Zeitmesser, wie beispielsweise eine Sanduhr oder der TimeTimer, welcher die Schüler:innen visuell und akustisch dabei unterstützt. Mit dem TimeTimer kann visuell aufgezeigt werden, wie lange eine Tätigkeit dauert und das Ende der Tätigkeit wird von einem akustischen Signal begleitet (Häußler, 2022, S. 61f.). Wenn die Dauer einer Tätigkeit zu Beginn nicht bestimmt werden kann, kann es hilfreich sein, einen zeitlich unabhängigen visuellen Countdown zu nutzen. Dabei kann die verbliebene Zeit beispielsweise anhand von Wäscheklammern auf einem Kartonstreifen aufgezeigt werden. Nach und nach nimmt die Lehrperson dann eine weg und wenn keine mehr übrig sind, ist die Zeit um (Häußler, 2022, S. 62).

Mithilfe von Unterstützungen in der Arbeitsorganisation sowie mit Aufgabenplänen sollen die Schüler:innen dahingehend befähigt werden, möglichst selbstständig Aufgaben meistern zu können. Das heisst, dass das Kind dahingehend gefördert werden soll, dass das Kind es schafft, «auch ohne intensive Begleitung und ständige Rückmeldung tätig zu werden» (Häußler, 2022, S. 63). Der oder die Lernende soll also eine Aufgabe möglichst selbstständig aufnehmen, durchführen und abschliessen können (ebd.). Da Selbstorganisation für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen teilweise eine hohe Anforderung darstellt (siehe Kapitel 7.1.2), sollen sie mithilfe einer gewissen Systematik dabei unterstützt werden, diese Anforderungen zu meistern (Häußler, 2022, S. 63).

Pädagogische Überlegungen bezüglich der Arbeitsorganisation sollen deshalb folgende Grundfragen aufgreifen:

«Grundfragen der Strukturierung von Aufgabenplänen / Arbeitssystemen:

- a) Was soll ich tun? – *Inhalt* der Arbeit
- b) Wie viele Aufgaben sind zu erledigen? – *Menge* der Arbeit

- c) Wann bin ich fertig? – *Ende* der Arbeit
- d) Was kommt nach der Arbeit? – *Motivation* für die Arbeit **und Orientierung** für den Wechsel in die nächste Aktivität
- e) In welcher *Reihenfolge* soll ich die Aufgaben erledigen? (Diese Information wird nicht immer gegeben.)»

(Häußler, 2022, S. 63)

Gemäss Häußler (2022) sollen die Schüler:innen mithilfe von Aufgabenplänen dazu animiert werden, selbst aktiv zu werden. Auf diesen wird festgehalten, um welche Art und Menge es sich bei der geforderten Aufgabe handelt. Aber auch das Visualisieren der geforderten Reihenfolge ist wichtig, um mehr Handlungssicherheit zu ermöglichen. Die erledigten Aufgaben werden, ähnlich wie bei «To-Do-Listen», abgehakt. Die Aufgabenpläne sollen klar und verständlich sowie, bei Bedarf, mit visuellen Hinweisen versehen werden. Deshalb können sie schriftlich aber auch mithilfe von Piktogrammen gestaltet werden. Die konkrete Reihenfolge soll anhand von Nummerierungen gekennzeichnet werden (S. 63f.).

Weiter werden nach Häußler (2022) im TEACCH Ansatz Routinen als Handlungsabläufe in den Unterricht eingebaut, was den betroffenen Schüler:innen wiederum Handlungssicherheit und Orientierung im pädagogischen Alltag bietet. So wird empfohlen, ein Arbeitssystem zu entwickeln, welches gewissen Regeln unterliegt. Beispielsweise wird im TEACCH empfohlen, von «oben nach unten» oder von «links nach rechts» zu arbeiten. Eine weitere funktionale Routine, welche häufig eingesetzt wird, ist der sogenannte «Fertigkorb». So sollen erledigte Aufgaben, welche auf der To-Do-Liste abgehakt wurden, in die Fertigbox gelegt werden. Dies kennzeichnet auch nochmal visuell, dass diese Aufgabe nun erledigt ist und das Kind sich der nächsten Aufgabe auf dem Aufgabenplan zuwenden kann. Der Umgang mit solchen beschriebenen Routinen soll stets kritisch nach der Flexibilität und Anwendbarkeit im pädagogischen Alltag hinterfragt werden (S. 68f.).

Abschliessend soll betont werden, dass sich das Structured Teaching nicht nur auf spezifische Förderlektionen beschränken soll, sondern ganzheitlich im Unterricht fest miteingeplant werden muss (Häußler, 2022, S. 51).

7.3.5 Sensibilisierung der Klasse: Förderung des sozialen Miteinanders

In Kapitel 5.3.2 wird deutlich, welche Auswirkungen die Inklusion von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung in die Klasse, in Hinblick auf das soziale Miteinander, hat. So wird das Soziale innerhalb der Klasse hierdurch grundsätzlich positiv beeinflusst. Die Kinder lernen schon von Anfang an mit Diversität umzugehen, was sich wiederum positiv auf die

Inklusion in die Gesellschaft auswirke. Jedoch werden ebenfalls Bedenken geäußert. Es komme weiterhin vor, dass SuS aufgrund ihrer Schwächen ausgelacht oder gehänselt werden. Gerade in Hinblick auf das zunehmende Alter, wenn das biologische Alter vom Entwicklungsalter immer mehr abweiche, wird Skepsis hinsichtlich sozialer Integration geäußert. Ebenfalls sei es laut Interviewteilnehmer:innen stark klassenabhängig, ob die Sensibilisierung gelinge oder nicht. Den Lehrpersonen käme hierbei eine wichtige Funktion zu, denn sie gelten als Vorbild für die SuS. Im folgenden Kapitel soll deshalb die Thematik der Sensibilisierung, sowie die Förderung der sozialen Integration näher betrachtet werden.

Grundsätzlich zeigt sich laut Koch und Jungmann (2017), dass SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen, weniger Freundschaften haben, als gleichaltrige Schüler:innen ohne Beeinträchtigungen. Die erwähnte Skepsis der Befragten bzgl. der Ausgrenzung von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen mit zunehmendem Alter, kann in der Praxis bestätigt werden. Sie ist auf die Diskrepanz erbrachter Schulleistungen bzw. der jeweiligen persönlichen Entwicklung zurückzuführen. So werden Freundschaften von SuS ohne Beeinträchtigung untereinander bevorzugt (S. 94f.). Auch die Unterstützung von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen durch Erwachsene im Schulalltag, kann sich negativ auf die soziale Integration auswirken, denn die Gefahr einer Separation innerhalb der Integration ist hierdurch erhöht. Daher wird das gezielte Zurückhalten der Lehrpersonen bzw. der Einsatz der Mitschüler:innen als Stütze betont, um Interaktionen zwischen den SuS zu fördern. Die aufgeführten Punkte zeigen auf, dass in der Schulpraxis ein erhöhtes Risiko einer Ausgrenzung besteht und die soziale Integration nicht automatisch durch eine inklusive Beschulung der genannten Schüler:innengruppe gelingt (ebd.).

Häufig wird von den SuS ohne Beeinträchtigung eine Distanz zu den SuS mit Beeinträchtigungen erlebt (Koch & Jungmann, 2017, S. 96). «Die soziale Distanz beschreibt die subjektiv erlebte Entfernung zu einer Person oder Gruppe» (ebd.). Dabei spielen Einstellungen gegenüber der Person mit Beeinträchtigung eine wesentliche Rolle für die soziale Integration. Negative Einstellungen haben eine verhindernde Wirkung, weshalb das Fördern von positiven als Ziel gesetzt werden sollte (ebd.). Es lassen sich dabei drei Einflussgrößen unterscheiden:

Die Komponente hinsichtlich...

- des Wissens von SuS über Menschen mit Beeinträchtigung
- der Gefühle, welche SuS gegenüber Mitschüler:innen mit Beeinträchtigung haben
- der Bereitschaft von SuS mit SuS mit Beeinträchtigung zu interagieren

(Koch & Jungmann, 2017, S. 96f.).

Es wird zudem betont, dass die Einstellungen von SuS gegenüber SuS mit Beeinträchtigung in Zusammenhang mit deren Kontaktmöglichkeiten zueinandersteht. Somit können die Gegebenheit des Kontaktes, sowie dessen Häufigkeit, die Einstellungen positiv beeinflussen. Jedoch muss beachtet werden, dass diese Aspekte allein, soziale Integration noch nicht gelingen lassen. Denn auch eine negative Beeinflussung kann geschehen, indem negative Einstellungen durch den Kontakt bestätigt werden (Koch & Jungmann, 2017, S. 97f.). Die von den Befragten beschriebene Vorbildfunktion der Lehrpersonen, wird im Zusammenhang einer gelingenden sozialen Integration ebenfalls hervorgehoben. Es wird davon ausgegangen, dass eine unterstützende Begleitung durch erwachsene Personen (Eltern, Lehrpersonen etc.) unabdingbar ist. Die Art und Weise wie eine Lehrperson SuS mit kognitiver Beeinträchtigung annimmt, entscheidet massgeblich darüber, wie sich die SuS innerhalb der Klasse angenommen fühlen. Sie haben somit beim Gestalten eines positiven Klimas innerhalb der Klasse und beim Lernen eine Kernfunktion, wobei das Lernklima von einer positiven und wertschätzenden Feedbackkultur geprägt werden sollte (Koch & Jungmann, 2017, S. 138).

Um eine mögliche Ausgrenzung bzw. die beschriebene soziale Distanz zu minimieren, sollen folgend einige Punkte erwähnt werden, welche Lehrpersonen bei der sozialen Integration von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen berücksichtigen sollten:

- Eigene Einstellungen sollten regelmässig und gezielt reflektiert werden. Hierzu kann die kollegiale Beratung oder eine Supervision nützlich sein (Gerullis, 2015, S. 7).
- Die Einstellung der Klasse, sowie die evtl. soziale Distanz innerhalb der Klasse sollte regelmässig analysiert werden (ebd.).
- Die Leistungen und sozialen Aspekte der SuS mit kognitiver Beeinträchtigung sollten durch offene, positive Rückmeldungen gewürdigt werden (Koch & Jungmann, 2017, S. 101).
- Die Vorbildfunktion sollte bewusst wahrgenommen werden, denn vorgelebte Einstellungen und Normen gegenüber SuS mit kognitiver Beeinträchtigung werden von der Klasse übernommen (Koch & Jungmann, 2017, S. 102).
- Die Kontakte zwischen SuS mit und ohne Beeinträchtigung sollten so gestaltet werden, dass eine gleichberechtigte Ausgangslage möglich ist (ebd.).
- Die Arbeit an den Einstellungen der Klasse sollte in Hinblick der vorbeschriebenen Einflussgrössen (Wissen, Gefühle und Bereitschaft zur Interaktion) erfolgen (ebd.).

Um den letzten aufgeführten Punkt umzusetzen, kann es hilfreich sein, mit der Klasse über die Behinderungsform bzw. deren Auswirkungen zu sprechen, um so die beschriebene Komponente des Wissens aufzufangen. Auch das Ernstnehmen der Gefühle der SuS (Komponente hinsichtlich der Gefühle), sowie das Bieten von Möglichkeiten, um über Dinge

zu sprechen, welche die Kinder und Jugendlichen im Umgang mit ihren Mitschüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung bewegen, stellt einen elementaren Aspekt dar. Um die Komponente hinsichtlich der Bereitschaft zur Interaktion aufzugreifen, können Gespräche über die Beziehung zu SuS mit Beeinträchtigung und deren Hürden hilfreich sein (Koch & Jungmann, 2017, S. 102). Um die Interaktion zwischen SuS mit und ohne Beeinträchtigung zu fördern, sollten folgende Punkte berücksichtigt werden. So sollten Situationen geplant werden, in denen die SuS positive Kontakterfahrungen machen können. Es sollten Normen und Verhaltensregeln vereinbart werden, um den Kontakt zu unterstützen. Die Umgebung ist so zu gestalten, dass Ausgrenzungen keinen Platz erhalten. Der Leistungsdruck sollte reduziert und das Erreichen gemeinsamer Ziele durch den Kontakt zueinander ermöglicht werden. Innerhalb der Kontaktsituation sollte die Zusammenarbeit so geplant werden, dass das gemeinsame Ergebnis der SuS umfangreicher oder schneller erbracht werden kann als das allein erbrachte. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Beziehungen symmetrisch verlaufen sollten und Beziehungen, bei welchen das Kind ohne Beeinträchtigung zur Hilfskraft wird, vermieden werden sollten. Um die positiven Effekte innerhalb der Kontakte zu ermöglichen, sollten diese jeweils auf freiwilliger Basis geschehen (Koch & Jungmann, 2017, S. 102f.).

Um das Wissen bzgl. Menschen mit Beeinträchtigungen zu erweitern und Kontaktmöglichkeiten zu inszenieren, bei welchen Berührungspunkte abgebaut werden können und die soziale Integration von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen positiv beeinflusst werden kann, sollen folgend Sensibilisierungsangebote für Klassen aufgeführt werden:

„Procap“ bieten innerhalb ihres Programms «Mal seh'n» den Besuch von Menschen mit einer Beeinträchtigung in die Schulklasse an, welche nach einem Kurzfilm, aus ihrem Alltag berichten. Der Besuch beinhaltet in der Regel zwei Lektionen à 45 Minuten und ist für die öffentliche Schule (2. bis 9. Klasse) unentgeltlich. Weitere Informationen können der Homepage entnommen werden: <https://www.procap.ch/angebote/weiterbildung-kurse/bildungs-und-fachbereich/mal-sehn-sensibilisierung/>

Für den zweiten und dritten Zyklus gibt es das Projekt «make together». Hierbei begegnen sich Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung innerhalb einer temporären Werkstatt, welche von «Makern» begleitet wird. Sie erarbeiten gemeinsam Produkte, die vom traditionellen Handwerk bis zur Hightech Elektronik reichen. Das Projekt kostet pro Jugendliche bzw. Jugendlichen 10 CHF und umfasst einen Halbtage. Zur weiteren Vertiefung soll auf den Link der Homepage verwiesen werden: <https://www.maketogether.ch>

Auch Unterrichtsreihen zur Sensibilisierung werden angeboten. So auch die Reihe von Birte Pöhler (2013) «Behindert» - was heisst das schon?» für die 5. bis 7. Klasse, welche die SuS dazu anregt, über die Lebenssituationen und besonderen Bedürfnissen von Menschen mit

Beeinträchtigung nachzudenken. Verfügbar unter: <https://www.lehrerwelt.de/behindert-was-heisst-das-schon-10171da7>

Um im Kindergarten oder der Unterstufe das Thema «Anders sein» aufgreifen zu können, werden verschiedenste Bilderbücher angeboten. Folgend eine kleine Auswahl:

«Irgendwie Anders» von Kathryn Cave und Chris Riddell (1994) erzählt die Geschichte eines Wesens namens «Irgendwie Anders», welches sich bemüht, wie die anderen zu sein, dies jedoch nicht schafft. Eines Tages bekommt es Besuch vom «Etwas», durch welches sich die Situation grundlegend verändert.

«Elmar» von David Mc Kee (2004) hat einen Elefanten als Hauptfigur, welcher durch sein buntkariertes Muster anders aussieht als die anderen Elefanten. Die Geschichte erzählt den Versuch des Elefanten, gleich zu werden wie die anderen und zeigt auf, dass jedes Lebewesen gut ist, so wie es ist.

«Das kleine Ich bin Ich» von Mira Lobe (1972) ist ein Tier, welches sich keiner anderen Tierart zuordnen kann und deshalb an sich zu zweifeln beginnt. Schlussendlich erkennt es jedoch, dass es gut ist, so wie es ist.

«Ich bin Mari» von Shari und André Dietz (2022) beschreibt die Geschichte eines Mädchens mit einem seltenen Gendefekt und wie sie die Welt sieht.

«Lukas ist wie Lukas» von Dagmar H. Mueller (2006) erzählt die Geschichte zweier Brüder. Der grössere von beiden – Lukas – hat eine kognitive Beeinträchtigung und es fällt ihm daher nicht leicht, Anschluss zu finden. Der kleine Bruder Tord steht ihm jedoch zur Seite und hält zu ihm.

«Einer für Alle – Alle für Einen!» von Brigitte Weninger und Eve Tharlet (2015) beschreibt das Motto einer Gruppe verschiedener Tiere, welche zueinanderhalten, trotz ihrer Schwächen. Sie ergänzen sich gegenseitig und das Akzeptieren und Tolerieren jedes Einzelnen steht im Vordergrund.

7.3.6 Ablauf ISR-Setting

Die Interviewteilnehmer:innen äusserten den Wunsch nach mehr Sicherheit bzgl. des ISR-Settings. Gerade der Zeitpunkt einer Abklärung beim SPD scheint für sie mit Unsicherheiten verbunden zu sein. Folgend soll der Ablauf eines ISR-Settings beschrieben werden und ein kurzer Überblick über «das ISR-Jahr» geschehen.

Vorab soll der Zusammenhang zwischen sonderpädagogischen Massnahmen, sowie der Sonderschulung erklärt werden. Ersteres beschreibt Massnahmen, welche notwendig sind, um SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen unterrichten zu können, wie bspw.

die integrative Förderung (IF), therapeutische Angebote und der Unterricht in Aufnahme-
klassen bzw. anderweitigen besonderen Schulklassen. Die Sonderschulung zählt als Teil
hiervon und soll im folgenden Kapitel im Vordergrund stehen (VSG, 2005, §33 Art. 1, §34
Art. 1). Bevor es zu einer Zuweisung zur Sonderschulung kommt, werden meist anderwei-
tige Schritte versucht, wie bspw. die beschriebenen sonderpädagogische Massnahmen, die
Weiterentwicklung des Unterrichts, das Nutzen niederschwelliger Beratungsangebote
(bspw. Intervision), sowie das flexible bzw. gezielte Einsetzen von Ressourcen (z. B. punk-
tuelle Unterstützung) (VSA, 2018, S. 8).

«Der Anspruch auf Sonderschulung besteht vom Zeitpunkt des Eintritts in die Kindergar-
tenstufe bis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis zur Vollendung des 20. Alters-
jahres» (VSG, 2005, §36, Art. 2) und kann innerhalb einer Integration in der Regelschule
bzw. separativ in der Sonderschule erfolgen (VSA, n. d. b). Während der Entscheid bzgl.
sonderpädagogischen Massnahmen gemeinsam von den Lehrpersonen, der Schulleitung
und den Eltern getroffen wird (VSG, 2005, §37 Art 1), bedarf es für die Zuweisung einer
Sonderschulung die Abklärung eines schulpsychologischen Dienstes (VSM, 2007, §25 Art
1), sowie die Zustimmung der Schulpflege (VSG, 2005, §37 Art 2). Beide Vorgehen setzen
ein schulisches Standortgespräch (SSG) voraus (VSA, n. d. b). Das SSG kann als Arbeits-
instrument verstanden werden, um Beobachtungen verschiedener Professionen zusam-
menzubringen und eine dem Kind entsprechende Förderung zu gewährleisten. Dabei dient
es als Grundlage der gemeinsamen Entscheidung für sonderpädagogische Massnahmen
und deren Überprüfung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 5). Das SSG-Protokoll
wird vom VSA (n. d. b) online zur Verfügung gestellt. Um einen möglichen Bedarf an son-
derschulischen Massnahmen ermitteln zu können, wird das standardisierte Abklärungsver-
fahren (SAV) vom SPD durchgeführt. Dieses gilt als mehrdimensional, denn es leitet die
Massnahme nicht anhand eines einzelnen Merkmales (bspw. einer Beeinträchtigung) ein,
sondern ermittelt den Bedarf mittels der Ziele hinsichtlich Bildung und Entwicklung der SuS
(VSA, 2024). Auch die Erziehungsberechtigten müssen in den Zuweisungsprozess mit ein-
bezogen werden. Ihnen muss rechtliches Gehör eingeräumt werden, bevor die Schulpflege
ihren endgültigen Entscheid mitteilt (VSA, 2018, S. 8). Die Abklärung durch den SPD darf
bis zum Entscheid der Schulpflege nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen (VSM, 2007, §26
Abs. 1).

Geschieht die Sonderschulung integrativ in der Regelschule, wird von einer integrierten
Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) gesprochen. Denn die Ge-
meinde, in welcher sich die Regelschule befindet, stellt hierbei das Personal zur Verfügung
und ist zuständig für die Finanzierung (VSA, 2018, S. 18). Dabei lassen sich grundsätzlich
drei Arten von Sonderschultypen unterscheiden:

- Typus A: beinhaltet die Schwerpunkte Verhalten, Lernen, Sprache
- Typus B: umfasst SuS mit Beeinträchtigungen des Körpers, der Sinne, sowie Mehrfachbeeinträchtigungen
- Typus C: richtet sich an Kinder und Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung

(VSA, 2024)

Da sich die vorliegende Arbeit auf SuS mit kognitiver Beeinträchtigung konzentriert, soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass sich eine kognitive Beeinträchtigung mit Hilfe des IQ-Wertes (Wert < 70) bestimmen lässt (siehe Kapitel 7.1.2).

Stimmt die Schulpflege zu und es geschieht eine Zuweisung zur Sonderschulung, folgt das Planen des Integrationssettings und der hierfür notwendigen Ressourcen. Die Details werden innerhalb einer Vereinbarung geregelt (VSA, 2018, S. 8). Das VSA (n. d. b) stellt hierfür das Formular für eine ISR-Vereinbarung auf ihrer Homepage zur Verfügung. Mindestens einmal pro Jahr kommt es durch ein SSG zur Überprüfung der Sonderschulung. Das Weiterführen, Ändern bzw. Beenden dieser wird dabei durch die Schulpflege entschieden (VSA, 2018, S. 21). Diese hat ebenfalls die Aufsichtspflicht, weshalb ihr in alle notwendigen Dokumente (bspw. Förderplanung) Einsicht gewährt werden muss (VSA, 2018, S. 22). Um allen SuS eine angemessene Beurteilung ihrer Leistungen innerhalb der Schule ermöglichen zu können, soll abgewogen werden, ob diese mit oder ohne Noten erfolgt. Werden die SuS mittels Klassenlernzielen unterrichtet, erfolgt die Beurteilung der Leistungen durch Noten. Geschieht das Unterrichten anhand individueller Lernziele, wird die Leistung ohne Note mittels Lernbericht beurteilt (VSA, 2018, S. 16).

Das VSA (2018) beschreibt in seiner Broschüre «Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich – Grundlagen, Regelungen und Finanzierung» zusätzlich Qualitätskriterien für das Integrationssetting, welche hilfreich sein können (S. 23). Hierbei betont es auch die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit aller am Integrationssetting beteiligter Personen, sowie das Einbeziehen der Erziehungsberechtigten bei allen Entscheidungen bzgl. ihrer Kinder und deren Unterstützung in erzieherischen Aufgaben (ebd.) (siehe ebenfalls Kapitel 7.2).

Um SuS mit besonderem pädagogischen Bildungsbedarf gezielt fördern zu können, wird das Führen einer Förderplanung als Grundlage betrachtet. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die SuS an individuellen Lernzielen und somit nicht an den Zielen der Klasse arbeiten und/oder mehrere Personen, über einen längeren Zeitraum, an der Förderung beteiligt sind. Bei SuS, welche der Sonderschulung zugewiesen sind, ist eine Förderplanung obligatorisch. Das Orientieren an den Stärken der SuS stellt einen wesentlichen Punkt innerhalb der Förderplanung dar. Denn durch diese und durch das Nutzen der Ressourcen der

Umwelt, kann gezielt an den Förderzielen gearbeitet werden. Beides wird in der Förderplanung festgehalten. Der gemeinsame Austausch soll sich ca. für die Hälfte der Zeit auf diese beziehen und Fortschritte festhalten (VSA, 2011, S. 4). Um Förderziele erarbeiten zu können, soll auf die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen (DVK, 2019) hingewiesen werden (siehe auch Kapitel 7.1.3). Wie bereits in Kapitel 7.2.1 beschrieben, soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die (Förder-)Diagnostik von SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf zum Aufgabenbereich der SHP gehört.

Da bei den Interviewteilnehmer:innen ebenfalls Unsicherheit bzgl. dem Zeitpunkt einer Abklärung der SuS herrscht, soll festgehalten werden, dass die schulpsychologischen Dienste (SPD) «Ansprechpartner bei Fragen zur emotionalen, intellektuellen und sozialen Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext» (VSA, n. d. a, S. 2) sind. Eine Abklärung kann, neben der beschriebenen Zuweisung zur Sonderschulung, immer dann in Betracht gezogen werden, wenn fehlende Klarheit und Einigkeit bzgl. der schulischen Situation von SuS herrscht. Eine Abklärung durch anderweitige Fachpersonen, kann hierbei vom SPD herbeigeführt werden (ebd.).

Zusammenfassung der theoretischen Erarbeitung des Kapitels 7.3.6:

Abbildung 11: Ablauf ISR-Setting (eigene Darstellung in Anlehnung an VSA, 2020, S. 3ff.)

7.4 Anlaufstellen

In diesem Unterkapitel wird zuerst auf Weiterbildungsmöglichkeiten und in einem zweiten Schritt auf das Beratungs- und Unterstützungsangebot sowie den Umgang mit Krisensituationen in einem ISR-Setting eingegangen.

Die befragten Lehrpersonen äusserten sich in Bezug zu den Anlaufstellen insbesondere zu der Bedeutsamkeit von praxisorientierten Weiterbildungen. Diese Weiterbildungen sollen pädagogische Beispiele und Ideen aufzeigen, welche konkret im Unterricht umgesetzt werden können. Laut dem VSA (2018) haben alle beteiligten Lehrpersonen «das Recht und die Pflicht, ihr Wissen bezüglich integrierter Schulung zu erweitern» (S. 20). Diesbezüglich bietet insbesondere die HfH schwerpunktspezifische Weiterbildungen an. Wenn eine Lehrperson das erste Mal mit der inklusiven Beschulung eines Schülers bzw. einer Schülerin mit kognitiven Beeinträchtigungen konfrontiert wird, wird die Teilnahme an solchen Veranstaltungen oder die Durchführung von spezifischen, schulinternen Weiterbildungen empfohlen (ebd.). Der Weiterbildungsplaner der HfH findet sich hier: <https://www.hfh.ch/weiterbildung/weiterbildungsplaner>

Auch der Erfahrungsaustausch mit geschulten Praxispersonen stellt laut den Interviewteilnehmer:innen eine wertvolle, teilweise noch wenig genutzte, Ressource dar. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das Coachingangebot «Beratung und Unterstützung» (B+U) zu erwähnen. Gemäss dem VSA (2023) muss bei der integrierten Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule (ISR) behinderungsspezifisches Fachwissen in der Schule bzw. bei den beteiligten Lehrpersonen vorhanden sein. Dieses Fachwissen bezieht sich auf die inklusive Beschulung von Schüler:innen mit ihrem behinderungsspezifischem Unterstützungs- und Förderbedarf. Das Ziel besteht darin, dass diese Schüler:innen ihren Bedürfnissen entsprechend in der Regelschule gefördert werden. Um dieses Ziel in der Schule umzusetzen, werden hohe fachliche Anforderungen an das beteiligte Integrationsteam gestellt. Es unterliegt dem Ermessen und der Verantwortung der Schulleitung, zu entscheiden, ob die in das ISR-Setting involvierten Lehrpersonen über die entsprechende Qualifikation, die Erfahrung und das behinderungsspezifische Fachwissen verfügen. Wenn dies nicht oder nur unzureichend der Fall ist, muss dieses behinderungsspezifische Fachwissen mithilfe von B+U durch Fachstellen oder ausgewiesene Sonder- und Spitalschulen angeeignet werden. Dabei können die Formen des Angebotes je nach Bedarf variieren:

- Coachings
- Schulungen
- Supervisionen
- Beratungen in Bezug auf Settings
- etc. (S. 3ff.)

Dieses Angebot dient dazu, in regelmässigen Treffen, spezifische Unklarheiten in Bezug zur Beschulung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigung zu klären oder auch die Zusammenarbeit im Schul- bzw. Integrationsteam zu thematisieren. Die Beratungspersonen der Sonderschulen sind zu einzelnen Themen spezialisiert. Sie verfügen nicht nur über behinderungsspezifisches Fachwissen, sondern auch über die entsprechende Erfahrung (VSA, 2023, S. 4ff). Wie aus nachfolgender Webseite zu entnehmen ist, bietet auch die HfH, Beratung zu verschiedenen Themenbereichen an: <https://www.hfh.ch/weiterbildung/kantonale-angebote/kanton-zuerich>

Das VSA (2018) empfiehlt, beim Einrichten des ISR-Settings den Umgang mit Krisensituationen zu besprechen und einzuplanen. Dabei soll geklärt werden, an wen sich alle Beteiligten inner- und ausserhalb der Schule in solchen Situationen wenden können. Eine klare Planung diesbezüglich schafft Sicherheit bei allen Beteiligten. Wie bereits beschrieben, ist die erste Anlaufstelle für die beteiligten Lehrpersonen in erster Linie die Schulleitung, der SPD oder die behinderungsspezifische Fachstelle (auch B+U) (S. 20).

Teil C: Handreichung

8 Zielsetzung und Gliederung der Handreichung

Um den Regelschullehrpersonen, insbesondere den Interviewteilnehmer:innen, praxisnahe Anhaltspunkte in Bezug auf die Inklusion von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen bieten zu können, soll folgend die theoretische Einbettung aus Kapitel 7 in einer Handreichung zusammengefasst werden. Ziel der Handreichung ist es, die wesentlichen Aspekte der erarbeiteten Theorie konkret und anschaulich darzustellen und den Lehrpersonen somit ein praktisches Hilfsmittel in Bezug zu Fragen der Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Regelschule bereitstellen zu können. Die Erarbeitung der Handreichung baut somit auf die in Kapitel 1.3 beschriebene Unterfrage c) auf:

«Wie können die erarbeiteten theoretischen Grundlagen den Klassenlehrpersonen praxisnah angeboten werden?»

Der Aufbau der Handreichung orientiert sich am Aufbau des Kapitel 7. Die Unterkapitel werden jeweils übernommen, sodass die Struktur einheitlich ist.

Abschluss

9 Diskussion

Die qualitative Forschung beschäftigte sich mit der Unterfrage a): «Was hindert Klassenlehrpersonen an einer gelingenden Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen?». Bei der Ergebnisdarstellung geschah eine Betrachtung auf drei unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen.

Begonnen bei der Makroebene, welche sich mit der Inklusion und Gesellschaft beschäftigte, konnten folgende Ergebnisse festgehalten werden: Für die Interviewteilnehmer:innen ist die Inklusion von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung von hoher Bedeutung, wird jedoch noch zu wenig umgesetzt. Gerade die Schule erhält eine Schlüsselfunktion, um Werte der Rücksichtnahme und Akzeptanz zu vermitteln und eine gemeinsame Anstrengung aller wird erfordert. Eigene Berührungsängste und Unsicherheiten wurden thematisiert, die Offenheit ihnen zu begegnen, betont. Insgesamt ist eine positive Entwicklung der Gesellschaft erkennbar. So kann eine wachsende Aufmerksamkeit von Organisationen und der Politik gegenüber Inklusion beobachtet werden. Gesellschaftliche Herausforderungen, welche noch bewältigt werden müssen, sind laut Befragten, der Umgang mit Menschen, welche sich «anders verhalten» bzw. «anders aussehen», sowie das Abbauen von physischen Barrieren, sodass eine selbstbestimmte Teilhabe möglich wird. Ebenfalls wird betont, dass durch fehlende personelle, finanzielle und räumliche Ressourcen eine gelingende Inklusion erschwert wird. Eine Rückführung der Kleinklasse wird dann als sinnvoll erachtet, wenn durch diese ein unzureichendes Setting in der Regelschule vermieden werden kann. Jedoch wird als Bedenken das Nehmen von Chancen in Hinblick auf eine inklusive Beschulung betont.

Innerhalb der Mesoebene wurden die Ergebnisse im Bereich Inklusion und Schule festgehalten: Die Schulleitung erhält eine Schlüsselfunktion innerhalb der Inklusion. Das Fördern einer positiven Haltung im Team, sowie eine transparente Kommunikation werden als wichtig erachtet, um die hohen Herausforderungen bewältigen zu können. Auch das Sicherstellen von Ressourcen, die Unterstützung der LP, sowie das Anerkennen derer Grenzen wird betont. Bzgl. Konzept bestehen derzeit zu wenig Kenntnisse seitens der Interviewteilnehmer:innen. Es wird als nicht aktualisiert wahrgenommen und der Bereich der kognitiven Beeinträchtigung nicht aufgeführt. Grundsätzlich sei das Schulteam offen gegenüber der Inklusion von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung, jedoch variere dies je nach Person. Die

Bedeutung der Unterstützung und des Austauschs im Team wird betont. Ein Hervorheben der positiven Aspekte von Inklusion gewünscht. Die befragten LP zeigen auf, dass innerhalb ihrer Ausbildung, kaum bis gar nicht auf die Thematik der kognitiven Beeinträchtigung eingegangen wurde. So stellt gerade das Einschätzen, was SuS mit kognitiver Beeinträchtigung lernen müssen, eine grosse Herausforderung dar. Auch die Erfahrungen in der Praxis variieren stark. Konkrete, praxisnahe Weiterbildungen, Hospitationen, sowie die Zusammenarbeit mit erfahrenen LP oder die Inanspruchnahmen von Coaching Angeboten, wird als wertvoll erlebt. Das Lesen von geeigneter Fachliteratur sei zeitlich nicht möglich.

Die Ergebnisse bzgl. Inklusion und Schulkultur wurden in der Mikroebene verortet und lauten wie folgt: Innerhalb der Zusammenarbeit bestehen vor allem hinsichtlich Aufgabenverteilung und Abgrenzung der Verantwortungsbereiche, Unsicherheiten. Es sei nicht klar, welche Profession bei aufkommenden Probleme Ansprechperson sei. Die SHP wird jedoch als zentrale Rolle innerhalb der Klasse hervorgehoben. Zudem wird der Wunsch nach einem gezielten Einsatz der Professionen betont, um Unruhe innerhalb der Klasse zu vermeiden. Der Austausch innerhalb der Teams wird als wertvoll und als Grundvoraussetzung der Zusammenarbeit betrachtet. Eine durchdachte Planung, sowie dessen Würdigung (bspw. im Berufsauftrag) werden gewünscht. Auch die Elternarbeit wird als elementarer Teil der Inklusion betont. Es falle jedoch auf, dass nicht alle SuS die gleichen Chancen haben, da diese von Faktoren wie dem Berufsstand und dem Bildungsgrad der Eltern beeinflusst seien. Grenzüberschreitungen seitens Eltern, sowie eine konträre Erziehungsweise zur Schule, werden als Herausforderungen hervorgehoben. Das Streben nach einer gelingenden Elternarbeit wird jedoch als wichtig erachtet. Hinsichtlich Visualisierungen im Unterricht weisen die Interviewteilnehmer:innen im Nutzen von Bildern, Gestik und dem bewegten Unterricht unterschiedliche Erfahrungen auf. Durch Strukturierungen wird das selbständige Arbeiten von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung begünstigt. So werden die Arbeitsplatzgestaltung und das Nutzen von Aufgabenböxchen aufgeführt. Durch den häufig vorkommenden Ressourcenmangel, entstehe jedoch immer wieder die Situation, dass das zu integrierende Kind «einfach dasitze und nichts tue». Ein positiver Effekt der Inklusion sei die Stärkung des sozialen Miteinanders, denn die Klasse sei hierdurch hilfsbereiter und sozialer. Hänseleien kämen im Schulalltag teilweise jedoch weiterhin vor. Ein Einflussfaktor sei dabei die familiäre Erziehung. Die Thematik der Sensibilisierung wird betont, gerade in Hinblick auf die Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft. Das Ziel «Behinderung» als etwas «Normales» zu betrachten und von klein auf den Umgang hiermit zu erlernen wird betont. Bedenken werden vor allem mit Beginn der Pubertät geäussert. Es solle situativ entschieden werden, ob Inklusion oder Separation sinnvoll sei und das Wohle des Kindes mit Beeinträchtigung solle im Fokus stehen. Das Erfüllen eigener Ansprüche und gerade das Gerech werden aller SuS, bringe die befragten LP immer wieder an ihre Grenzen. Auch die Arbeit

im multiprofessionellen Team sei anspruchsvoll. Laut Interviewteilnehmer:innen solle die Handreichung daher konkret und praxisnah einsetzbar sein und als Nachschlagewerk bzw. Ideenpool dienen. Aufgeführte Ratschläge und Möglichkeiten sollen Alternativen zu bisherigen Handlungsversuchen aufzeigen.

Die aufgeführten Punkte verdeutlichen, welche Aspekte bei der inklusiven Beschulung von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung bereits gelingen und welche weiterhin schwierig sind und dienen somit zur Beantwortung der Unterfrage a) (siehe Kapitel 1.3). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Interviewteilnehmer:innen grundsätzlich eine positive Haltung gegenüber Inklusion aufweisen. Sie scheinen eine offene Einstellung zu haben und die Bedeutsamkeit der inklusiven Beschulung, gerade in Hinblick des sozialen Miteinanders innerhalb der Klasse und weiterführend einer inklusiven Gesellschaft, scheinen ihnen bewusst zu sein. Schwierig werde es aus ihrer Sicht allerdings auf schul- und bildungspolitischer Ebene. So ist eine erwähnte Herausforderung die fehlenden zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen, welche eine erfolgreiche inklusive Bildung behindern. Auch das fehlende Fachwissen zu kognitiven Beeinträchtigungen innerhalb der Lehrpersonengrundausbildung lässt die LP an ihre Grenzen bringen. Die Arbeit und der Austausch in multiprofessionellen Teams werden einerseits als wertvoll erlebt, jedoch seien diese durch die verschiedenen Professionen und die fehlende Klarheit ebenfalls erschwert und teilweise auch belastend. Innerhalb der Unterrichtsgestaltung (Visualisierung, Strukturierung) scheinen sich die Befragten teilweise Wissen und Erfahrungen angeeignet zu haben. Da es jedoch weiterhin vorkomme, dass SuS, welche inklusiv beschult werden bspw. «einfach dasitzen und nichts tun», kann davon ausgegangen werden, dass auch in diesem Bereich trotzdem noch Lücken bestehen.

Zur Messung der Qualität der Forschungsergebnisse wurden in Kapitel 3.3 Gütekriterien aufgeführt. Durch die Verfahrensdokumentation des Forschungsvorgehens in Kapitel 4 kann davon ausgegangen werden, dass der Forschungsprozess spezifisch auf den zu untersuchenden Gegenstand bezogen und somit auch für andere Personen nachvollziehbar ist. Das Vorverständnis wurde vor allem beim Erstellen des Interviewleitfadens miteinbezogen. Die qualitative Forschung orientierte sich an den Verfahrensregeln nach Kuckartz und Rädiker (2022) wodurch ebenfalls die Regelgeleitetheit eingehalten werden konnte. Da die Forschung in der Lebenswelt der Interviewteilnehmer:innen stattfand und an die Herausforderungen in ihrem Alltag anknüpfte, kann die Nähe zum Gegenstand als erfüllt betrachtet werden. Es wurde besonders darauf geachtet, dass ein Austausch auf Augenhöhe stattfand, indem die Befragten genaustens über Vorgehen, Interessen und Arbeitsziele der Forschung informiert wurden. Somit konnte ein gemeinsames Interesse zwischen Forscherin und der interviewten Person entstehen. Da die qualitative Forschung vor allem auf

Interpretationen basiert, wurde darauf geachtet, dass Zitate aus den Daten der Interviews als Argumente in die Zusammenfassungen der Ergebnisse miteinbezogen wurden, um so eine argumentative Interpretationsabsicherung zu gewährleisten.

Aus zeitlichen Gründen wurden die kommunikative Validierung, sowie die Triangulation zu weniger tief erforscht. Diese Aspekte könnten im Hinblick auf weiterführende Forschung miteinbezogen werden. So könnten die Ergebnisse der Datenanalyse den Interviewteilnehmer:innen erneut vorgelegt werden, sodass ein Austausch stattfinden und somit das sich Wiederfinden der Befragten in den Ergebnissen gewährleistet werden kann. Auch das Hinzuziehen einer zweiten Datenquelle bspw. durch ergänzende quantitative Forschung würde zur Verbesserung der Forschungsqualität führen. Auf diese Art stünden bspw. mit Fragebögen, welche durch die Lehrpersonen beantwortet werden, weitere Daten zur Verfügung, um eine Gegenüberstellung der qualitativen Daten zu ermöglichen. Um eine höhere Repräsentanz der Stichprobe zu ermöglichen, wäre das Befragen mehrerer Lehrpersonen in unterschiedlichen Primarschulhäusern des Kanton Zürichs sinnvoll. Somit könnte das Forschungsgebiet ausgeweitet und die Anzahl an Adressat:innen erhöht werden. Auch könnte durch Forschung an Pädagogischen Hochschulen herausgefunden werden, welche Inhalte zur inklusiven Beschulung von SuS mit Beeinträchtigung, insbesondere SuS mit kognitiver Beeinträchtigung in der Lehrpersonengrundausbildung bereits angeboten werden bzw. noch fehlen. Somit wäre ein Ansetzen an der Quelle möglich, wodurch eine Steigerung der Qualität der Handreichung erreicht werden könnte. Innerhalb einer Dissertation könnte dies ebenfalls noch vertieft und das Erschliessen von Wissen in Hinblick der inklusiven Beschulung nachhaltiger angeboten werden.

10 Fazit

Die vorliegende Masterarbeit widmete sich dem Thema der inklusiven Beschulung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen und wie die Lehrpersonen dabei unterstützt werden können. Im abschliessenden Kapitel wird Bezug zu der Hauptfrage sowie der drei Unterfragen hergestellt, welche zu Beginn (siehe Kapitel 1.3) formuliert wurden. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse aus den drei Hauptteilen dieser Arbeit zusammengefasst.

Mithilfe dieser Forschungsarbeit sollte eine Antwort auf folgende Hauptfrage gefunden werden: «Wie können Lehrpersonen im Kanton Zürich bei der Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Regelschule unterstützt werden?»

Um diese komplexe Hauptfrage beantworten zu können, wurde sie in drei Unterfragen aufgeteilt. So beschäftigte sich jeder Hauptteil der vorliegenden Forschungsarbeit mit jeweils einer Unterfrage.

Teil A beschäftigte sich mit der Unterfrage:

- a) «Was hindert Klassenlehrpersonen an einer gelingenden Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen?»

Diese Unterfrage konnte mithilfe der qualitativen Forschung beantwortet werden, welche sich an definierten Gütekriterien orientierte. Innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse wurde anhand von Literaturrecherche ein Leitfadeninterview erstellt, welches mit ausgewählten Klassenlehrpersonen im Kanton Zürich durchgeführt wurde. Nach der Erhebung wurden die Leitfadeninterviews transkribiert. Klare Transkriptionsregeln leiteten die Datenaufbereitung. Dabei wurden allen Daten anonymisiert. Mithilfe eines erstellten Kategorienleitfadens wurden die Textabschnitte innerhalb der MAXQDA-Software in Haupt- bzw. Subkategorien eingeteilt. Danach folgte die kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien und die Ergebnisse wurden zusammengefasst. Auf eine visualisierte Darstellung dieser wurde bewusst verzichtet, da dies zur Verfälschung der Realität beigetragen hätte. Die Kernaussagen aus den Subkategorien wurden in Kapitel 9 zusammengefasst und interpretiert. Es kann, wie bereits beschrieben, davon ausgegangen werden, dass die befragten Lehrpersonen offen gegenüber der Inklusion von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung eingestellt sind. Gerade das fehlende Fachwissen und die fehlenden Ressourcen im Schulalltag, erschweren dies jedoch und lassen die Interviewteilnehmer:innen teilweise an ihre Grenzen bringen.

Teil B dieser Forschungsarbeit beschäftigte sich mit der Unterfrage

- b) «Wie können die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews in einen theoretischen Kontext eingeordnet werden?»

Um die aus der qualitativen Forschung gewonnenen Erkenntnisse theoretisch einzubetten, wurden die von den Klassenlehrpersonen genannten Herausforderungen bei der Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen, mithilfe von Literaturrecherchen aufbereitet. Die wichtigsten Erkenntnisse werden nachfolgend kurz zusammengefasst.

Das Kapitel 7.1 beschäftigte sich mit den Grundlagen der inklusiven Bildung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen und verfolgte das Ziel, die Klassenlehrpersonen zu sensibilisieren, weshalb insbesondere auf die Bedeutung des sensiblen Sprachgebrauchs eingegangen wurde. Weiter sollten die KLP ein Grundverständnis für die Entwicklungsstufen nach Piaget sowie auch Wahrnehmungsprozesse entwickeln. Dies ist dahingehend wichtig, als dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung dieselben Entwicklungsstufen durchlaufen, wie Menschen ohne Beeinträchtigung, jedoch verlangsamt und mit einem niedrigeren Abschlussniveau. Da sich Wahrnehmung und Kognition gegenseitig beeinflussen, muss dies bei der Förderung mitberücksichtigt werden. Für die Förderung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen dient die «Anwendung des Lehrplans 21 für Menschen mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschule» als Grundlage. Sie fordert die Befähigung zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenständigen Lebensführung. Für die erfolgreiche Bewältigung von unterschiedlichen Herausforderungen im Leben, sollen also insbesondere personale, soziale und methodische Fähigkeiten in der Schule gefördert werden.

Mit dem Kapitel 7.2, welches sich der Zusammenarbeit widmete, sollten den KLP wichtige Grundpfeiler der Rollenverteilung, des interdisziplinären Austauschs und der Elternarbeit nähergebracht werden. Eine klare Rollenverteilung zwischen Klassenlehrpersonen, Schulschulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, Klassenassistenten und der Schulleitung ist entscheidend für die erfolgreiche Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf. Die konkrete Ausgestaltung des interdisziplinären Austauschs zwischen diesen Disziplinen obliegt der jeweiligen Schule bzw. dem jeweiligen Integrations-team. Auch der Elternarbeit wird in der inklusiven Beschulung hohe Bedeutsamkeit zugesprochen. Dabei wird die Wichtigkeit von regelmässigem Austausch, gegenseitigem Respekt und der gemeinsamen Verantwortung für die Bildung und Erziehung der Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung, besonders betont.

Die konkrete Umsetzung von inklusivem Unterricht, um die inklusive Beschulung aller zu ermöglichen, wurde in Kapitel 7.3 erarbeitet. Die Gestaltung des Unterrichts muss darauf

abzielen, individuelle kognitive Voraussetzungen zu berücksichtigen. Die Lerninhalte sollen in der «Zone der nächsten Entwicklung» angeboten werden. Da Lerninhalte von Schüler:innen auf unterschiedliche Art und Weise verinnerlicht werden, müssen KLP die individuellen Aneignungsmöglichkeiten bei der Planung des Unterrichts mitberücksichtigen. Um dennoch Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglichen zu können, sollten wahrnehmende, handelnde, anschauliche und abstrakt-denkende Lerngelegenheiten geschaffen werden. Ebenfalls hilfreich bei der Gestaltung des inklusiven Unterrichts ist die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Komponenten des UDL-Ansatzes. Weiter kann die Verwendung von Leichter Sprache und multimodalen Kommunikationssystemen (Verbalsprache, Gebärden, Piktogramme etc.) im Unterricht, Lernende beim Verständnis und beim Erwerb der Sprache unterstützen. Mit der Umsetzung des TEACCH-Ansatzes und insbesondere des Structured Teachings werden die Schüler:innen bei der räumlichen, seriellen und zeitlichen Orientierung unterstützt und so in ihrer Selbständigkeit gefördert. Lehrpersonen spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der sozialen Integration der Lernenden innerhalb der Klasse. Mithilfe von Sensibilisierungsangeboten und passenden pädagogischen Massnahmen soll ein inklusives Klima in der Klasse geschaffen werden. Kommt die Frage nach sonderpädagogischen Massnahmen auf, wird die Zuweisung durch ein SSG eingeleitet. Die Abklärung beim SPD und der daraufhin erstellte Abklärungsbericht bilden dabei die Grundlage für das weitere Vorgehen. Kommt es zum Integrationssetting, werden die Details in einer Vereinbarung festgehalten. Mindestens einmal jährlich werden die Massnahmen überprüft und gegebenenfalls angepasst.

In Kapitel 7.4 wurde die Bedeutsamkeit von Anlaufstellen zur Wissenserweiterung für Klassenlehrpersonen bei der inklusiven Beschulung erläutert. Spezifische Weiterbildungen, welche konkrete pädagogische Beispiele liefern sowie auch der Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Praxispersonen (B+U), sollen als wertvolle Unterstützungsmassnahmen bei der Inklusion eingesetzt werden.

Teil C dieser Arbeit beschäftigte sich mit folgender Unterfrage:

- c) «Wie können die erarbeiteten theoretischen Grundlagen den Klassenlehrpersonen praxisnah angeboten werden?»

Ziel dieser Masterarbeit war es, eine Handreichung zu erarbeiten, anhand derer die Lehrpersonen praxisnahe Inputs und Ideen erhalten, um den inklusiven Schulalltag mit Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung zu gestalten. Der inhaltliche Aufbau der Handreichung orientiert sich an Teil B und beginnt somit mit den theoretischen Grundlagen, welche zum Verständnis der aufgeführten, praktischen Inputs dienen. Um eine Rückmeldung von Klassenlehrpersonen zu erhalten, wurde die Handreichung nach der Fertigstellung, bereits einzelnen vorgelegt. Da es sich nur um einzelne Rückmeldungen von Klassenlehrpersonen

aus den jeweiligen Arbeitsorten der Forschenden handelt, sollen diese als Denkanstösse für ergänzende Forschung verstanden werden. Die Rückmeldungen werden nachfolgend kurz zusammengefasst.

Gemäss den Lehrpersonen liest sich die Handreichung schnell, einfach und angenehm. Darin sind alle praxisrelevanten Aspekte berücksichtigt. Sie regt zur Reflektion des Unterrichts und zu einem Perspektivwechsel an. Die aufgeführten Punkte der beschriebenen Modelle lassen sich in den Schulalltag gut integrieren und machen die Handreichung daher für viele ISR-Schüler:innen anwendbar. Es wurde zurückgemeldet, dass die Handreichung zu Beginn eher theorielastig (Kapitel 1), danach jedoch sehr praxisorientiert ist. Das Verhältnis Theorie und Praxis wird als ausgewogen und gut empfunden.

Inwiefern die praxisnahe Handreichung die Klassenlehrpersonen bei der inklusiven Beschulung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen unterstützt, konnte in dieser Arbeit noch nicht abschliessend geklärt werden. So könnte weiterführend mittels qualitativer bzw. quantitativer Forschung evaluiert werden, in welchem Masse sich die Handreichung im Schulalltag als nützlich erweist. Nicht nur Klassenlehrpersonen, sondern alle an der inklusiven Sonderschulung beteiligten Fachpersonen, können von dieser Handreichung profitieren. Auch angehenden Schulischen Heilpädagog:innen könnte diese eine gute Wissensbasis bieten, um Klassenlehrpersonen bei der inklusiven Beschulung beraten und unterstützen zu können. Die Handreichung ist im Hinblick auf die Anforderungen der Primarschulen des Kantons Zürich erarbeitet worden. Mit wenigen Anpassungen können die Erkenntnisse auch im Kindergarten sowie im dritten Zyklus zur Unterstützung beigezogen werden. Weiter kann die Handreichung auch für die Nutzung in Schulen anderer Kantone ausgeweitet werden.

Literaturverzeichnis

- Biermann, A. (2003). Sprache und Kommunikation bei geistig behinderten Menschen. In D. Irblich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung. Psychologische Grundlagen, Konzepte und Tätigkeitsfelder* (S. 205-229). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Biewer, G. & Koenig, O. (2019). Personenkreis. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderungsschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 35-44). Weinheim: Beltz.
- Bigger, A. (2001). *Förderdiagnostik Schwer- und Schwerstbehinderter. Diagnostik und Förderung unter dem Aspekt der Kognition* (5., unveränderte Aufl.). Luzern: Edition SZH/SPC.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2007). *Schulisches Standortgespräch. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (7., unveränderte Aufl.). Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volkschule/besonderer-bildungsbedarf/ssg/broschuere_schulisches_standortgespraech.pdf
- Bollier, C. (2011). Integrieren heisst kooperieren. In Schriber, S. & Schwere, A. (Hrsg.), *Spannungsfeld Schulische Integration. Impulse aus der Körperbehindertenpädagogik* (S. 103-120). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Bruner, J. S. (1971). Ein Überblick. In J. S. Bruner, R. R. Olver & P. M. Greenfield (Hrsg.), *Studie zur kognitiven Entwicklung* (S. 377-385). Stuttgart: Ernst Klett.
- Bühler, A. & Dietrich, A. (2020). *Impulse für inklusiven Unterricht* (2., überarbeitete Aufl.). Zürich: HfH.
- Camenisch, A. (2022). Schweiz: Ein Überblick. Die Geschichte von PORTA. *Unterstützte Kommunikation*, 3, 38-42. Verfügbar unter: https://tanne.ch/wp-content/uploads/Camenisch_Schweiz-ein-Ueberblick.-Die-Geschichte-von-PORTA_UK_0322.pdf

- Castañeda, C. & Waigand, M. (2016). *Ein Weg für jeden? Modelling in der Unterstützten Kommunikation*. Verfügbar unter: <https://www.metacom-symbole.de/links-literatur/e-wExternalFiles/ModellingCastanWaig.pdf>
- Cave, K. & Riddell, C. (1994). *Irgendwie Anders* (32. Aufl.). Hamburg: Friedrich Oetinger GmbH.
- Degner, M. & Burger, C. (2003). Strukturierung, Visualisierung und Individualisierung – Unterrichtsstrategien (nicht nur) für autistisch behinderte Menschen. In Boenisch, J. & Bünk, C. (Hrsg.), *Methoden der Unterstützten Kommunikation* (S. 135-154). Karlsruhe: Loeper Literaturvertrag.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act*. New York: McGraw Hill.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2016). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: www.lehrplan21.ch
- Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK) (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/nanna/record/204678/files/Broschüre.pdf?withWatermark=0&withMetadata=0&version=1®isterDownload=1>
- Dietrich, A., Bühler, A. & Bigger, A. (2015). *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlage. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Dietz, S. & Dietz, A. (2022). *Ich bin Mari*. München: arsedition.
- Easy-Tutor (2024). *Schule & Lernen. Inklusionsschule: Pro & Contra*. Verfügbar unter: <https://www.easy-tutor.eu/journal/inklusionsschule-pro-contra/>
- Eppel, H., Hittmeyer, S., Nuwordu, I., Plate, P. & Rahmann, R. (1996.). *Mit Eltern partnerschaftlich arbeiten. Elternarbeit neu betrachtet*. Freiburg in Breisgau: Herder.
- Feuser, G. (2013). Die «Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand» – ein Entwicklung induzierendes Lernen. In G. Feuser & J. Kutscher (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen* (S. 282-293). Stuttgart: Kohlhammer.

- Fischer, E. (1998). *Wahrnehmungsförderung. Handeln und Sinnliche Erkenntnis bei Kindern und Jugendlichen*. Dortmund: Löer Druck GmbH.
- Flick, U. (1987). Methodenangemessene Gütekriterien in der qualitativen-interpretativen Forschung. In J. B. Bergold & U. Flick (Hrsg.), *Ein-Sichten* (S. 247-262). Tübingen: DGVT.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fornefeld, B. (2020). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik* (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Gerullis, A. (2015). *Einstellungen im inklusiven Klassenzimmer – erkennen, verstehen und soziale Distanz verringern*. Verfügbar unter: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/inklusion/PDFs/ZEIF-Blog/Gerullis_2015_Einstellung_im_inklusive_Klassenzimmer.pdf
- Göthling, S. (2007). People First. In H. Greving (Hrsg.), *Kompendium der Heilpädagogik. Band. 2. I-Z*. (S. 140-145). Troisdorf: Bildungverlag EINS.
- Gross, S. (2023). *Leichte Sprache. Grundlagen und Anleitung für eine barrierefreie Kommunikation*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Häußler, A. (2022). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (6., verb. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Hollenweger, J. (2018). Gemeinsam Lerngelegenheiten schaffen, statt hier unterrichten und dort fördern. Skizzierung eines Vorgehens zur gemeinsamen Planung in inklusiven Settings. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Bd. 24, Nr. 2, 22-29. Verfügbar unter: <https://ojs.szh.ch/zeitschrift/article/view/702>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen*innen und Klassenlehrpersonen*. Verfügbar unter:

https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/HfH_Broschuere_Zusammenarbeit_180x240_korr_telnr_190820_web_nb.pdf

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (2020). *KoKa. Kooperationskarten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings*. Biel: Edition SZH / CSPS.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (n. d.). *Zurück zur Kleinklasse?*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/top-thema/zurueck-zur-kleinklasse-fragezeichen>

Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.

(VSG) Kanton Zürich (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. Verfügbar unter: [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/\\$File/412.100_7.2.05_106.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/$File/412.100_7.2.05_106.pdf)

(VSM) Kanton Zürich (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)*. Verfügbar unter: [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/E76BCEDE44F256BFC125856700207181/\\$File/412.103_11.7.07_109.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/E76BCEDE44F256BFC125856700207181/$File/412.103_11.7.07_109.pdf)

Kitzinger, A. (2023). *METACOM Symbole*. Verfügbar unter: <https://www.metacom-symbole.de/>

Koch, K. & Jungmann, T. (2017). *Kinder mit geistiger Behinderung unterrichten. Fundierte Praxis in der inklusiven Grundschule*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.

Krstoski, I., Fröhlich, N. & Reinhard, S. (2019). *Das Tablet in der Unterstützten Kommunikation. Tipps und Ideen zur Förderung von Kommunikationsfähigkeiten mithilfe des iPads**. Hamburg: Persen Verlag.

Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Kuhl, J., Hecht, T. & Euker, N. (2016). Grundprinzipien des Unterrichts und der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung – Entwicklungs-, Ressourcen- und Lebensweltorientierung. In J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (S. 39-63). Bern: Hogrefe.

Kummer Wyss, A. (2007). Auf dem Weg zur integrativen Schule. In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8, 27-34.

Lobe, M. (1972). *Das kleine Ich bin Ich* (45. Aufl.). o. O: Jungbrunnen.

Lüke, C. & Vock, S. (2019). *Unterstützte Kommunikation bei Kindern und Erwachsenen*. Berlin: Springer

Make together (n. d.). nachhaltig begegnen. Verfügbar unter: <https://www.maketogether.ch/>

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.

Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.

McKee, D. (2004). *Elmar* (20. Aufl.). Stuttgart: Thienemann.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2009). *Bildungsplan 2009. Schule für Geistigbehinderte*. Verfügbar unter: https://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents_E859681902/lsbw/Bildungsplaene/Bildungsplaene-SBBZ/SBBZ-GE/BPL_SchuleGeistigbehinderte_online_oV.pdf

Mueller, D. H. (2006). *Lukas ist wie Lukas*. Ravensburg: Ravensburger.

Nussbeck, S. (2000). *Gestützte Kommunikation. Ein Ausdrucksmittel für Menschen mit geistiger Behinderung?* Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Pfändler, N. (2022). «Acht Wochen unbezahlte Überzeit pro Jahr»: Zürcher Lehrer prangern Arbeitsverhältnisse an. *Neue Zürcher Zeitung (NZZ)*. Verfügbar unter:

<https://www.nzz.ch/zuerich/zuerich-lehrer-sehen-in-ueberlastung-grund-fuer-lehrer-mangel-ld.1676515>

Pitsch, H. J. & Tümmel, I. (2005). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: Athena.

Pöhler, B. (2013). «Behindert» - Was heißt das schon? *Unterrichtseinheit zum Sensibilisieren und Reflektieren*. Hamburg: AOL-Verlag.

Procap (n. d.). *Sensibilisierung in Schulklassen (Mal seh'n)*. Verfügbar unter: <https://www.procap.ch/angebote/weiterbildung-kurse/bildungs-und-fachbereich/mal-sehn-sensibilisierung/>

Sacher, W. (2022). *Kooperation zwischen Schule und Eltern – nötig, machbar, erfolgreich! Grundlagen, Forschungsstand und praktische Gestaltung* (3. vollständig überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Schlüter, A.-K., Melle, I. & Wember, F. B. (2016). Unterrichtsgestaltung in Klassen des Gemeinsamen Lernens. *Universal Design for Learning. Sonderpädagogische Förderung heute*, 61, 270–285.

Scholz, M. & Stegkemper, J. (2022). *Unterstützte Kommunikation. Grundfragen und Strategien*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Schuppener, S., Schlichting, H., Goldbach, A. & Hauser, M. (2021). *Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Schütt, S. (2012). *Kooperation in der Schule. Eine Untersuchung zu Orientierungs- und Handlungsmustern von Lehrern*. Frankfurt: Peter Lang.

(BehiG) Schweizerische Eidgenossenschaft (2004). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung (BehiG)*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>

(UN-BRK) Schweizerische Eidgenossenschaft (2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)*. In Kraft getreten für die Schweiz am 15. Mai 2014. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/internationales/amtliches/uno-konvention.pdf.download.pdf/uno-konvention.pdf>

Siedersleben, S. (2015). Kooperation in multiprofessionellen Beratungsteams. In N. Grewe (Hrsg.), *Praxishandbuch Beratung in der Schule. Grundlagen, Methoden und Fallbeispiele* (3. überarbeitete und erw. Aufl.) (S. 419-438). Köln: Carl Link.

Speck, O. (2018). *Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung* (13. Aufl.). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde (2017). *PORTA 1. Gebärden Basiswortschatz*. Verfügbar unter: <https://tanne.ch/>

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. (2., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.

Tetzchner, S. v. & Martinsen, H. (2000). *Einführung in Unterstützte Kommunikation. Übersetzt aus dem Norwegischen von Sebastian Vogel*. Heidelberg: Winter.

Trumpa, S. (2015). «Ich sag jetzt mal die ‚normal beschulten‘ Kinder». Über den Anspruch und die Wirklichkeit einer diskriminierungsfreien Sprache. In H. Redlich, L. Schäfer, G. Wachtel, K. Zehnbe & V. Moser (Hrsg.), *Veränderung und Beständigkeit in Zeiten der Inklusion. Perspektiven Sonderpädagogischer Professionalisierung*. Kempten: Klinkhardt.

UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Verfügbar unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf

Vanier, D. H. (2021). Kooperation als Basis inklusiven Unterrichts – Von der Absichtserklärung zur professionellen Lerngemeinschaft. In Sasse, A. & Schulzeck, U. (Hrsg.),

Inklusiven Unterricht planen, gestalten und reflektieren. Die Differenzierungsmatrix in Theorie und Praxis (S. 78-90). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

VERBI Software (2024). *MAXQDA. Software für qualitative Datenanalyse [Computer Software]*. Berlin: VERBI Software. Verfügbar unter: <https://www.maxqda.com/de>

Volksschulamt (VSA) (2011). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/weiterfuehrende-infos/foerderplanung.pdf>

Volksschulamt (VSA) (2018). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierungen*. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/196117590-Integrierte-sonderschulung-im-kanton-zuerich.html>

Volksschulamt (VSA) (2020). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Zuweisung zur Sonderschulung*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/zuweisungsverfahren/zuweisung_zur_sonderschulung.pdf

Volksschulamt (VSA) (2023). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Beratung und Unterstützung (B+U) im ISR-Setting*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/informationen-fuer-sonderschuleinrichtungen/konzept_beratung_und_unterstuetzung.pdf

Volksschulamt (VSA) (2024). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Handbuch für Zürcher Schulbehörden und Schulleitungen*. Verfügbar unter: <http://behoerdenhandbuch.ch/web/>

Volksschulamt (VSA) (n. d. a). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Merkblatt Schulpsychologischer Dienst*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/schulpsychologie/merkblatt_spd.pdf

Volksschulamt (VSA) (n. d. b). Kanton Zürich. *Sonderschulung*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/schulinfo-sonderschulung.html>

Wember, F. B. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design for Learning. In S. Hussmann & B. Welzel (Hrsg.), *DoProfil – Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 52-72). Münster: Waxmann.

Wendeler, J. (1993). *Geistige Behinderung. Pädagogische und psychologische Aufgaben*. Weinheim: Beltz.

Weninger, B. (2015). *Einer für Alle – Alle für Einen!* (13. Aufl.). Zürich: Minedition.

World Health Organization (WHO) (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (2., überarbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.

Zumwald, B. (2022). *Assistenzen in der Schulpraxis. Hinweise für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoge, Assistenzen sowie Schulleitungen*. Verfügbar unter: <https://www.phsg.ch/de/forschung/projekte/assistenzen-in-der-schule>

Anhang

Anhang 1: Leitfadeninterview

Name, Vorname	Ort	Datum
---------------	-----	-------

Vor dem Interview:

1. Für die Teilnahme/Zeit danken.
2. Forschungsziel:
«Ich möchte durch das Interviews herausfinden, wie du die Integration von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung in der Regelschule erlebst. Welche Ressource sich dadurch eröffnet. Welche Hürden es evtl. gibt und wie generell deine Meinung zu dieser Thematik ist.»
3. Anonyme Behandlung der Daten:
«Die Audio-Daten dieses Interviews werden aufgezeichnet, verschriftlicht, anonymisiert und aggregiert. Die Ergebnisse werden im Rahmen einer Studie an der Hochschule für Heilpädagogik aufbereitet. Von allen anderen Endgeräten werden die Aufzeichnungen nach Fertigstellung der Studie gelöscht.»
4. Einverständnis:
«Bist du damit einverstanden, dass ich unser Gespräch zu Auswertungszwecken aufzeichne? Ich kann dir hierbei versichern, dass die Anonymität gewahrt bleibt und daher Rückschlüsse auf deine Person unmöglich sind.»
Einverständniserklärung unterschreiben lassen.
5. Zeitraumen:
Etwa 30-45 Minuten
6. Offene Fragen klären

Interview:

Einstiegsfrage:

Wie würdest du ganz allgemein deine Erfahrungen zu diesem Thema beschreiben? Welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf?

Themenblöcke	Hauptfragen		Detailfragen
1 Inklusion und Gesellschaft	Erzähl doch mal, welche Erfahrungen du ausserhalb der Schule mit Menschen mit Beeinträchtigung gemacht hast? (personale Ebene)	a)	Wann wurdest du zum ersten Mal mit Menschen mit einer Beeinträchtigung konfrontiert?
		b)	Wie hast du diese Situation erlebt (positiv, negativ, Veränderungen in Bezug auf die eigene Haltung etc.)?
		c)	Wenn du einen Menschen mit Beeinträchtigung auf der Strasse treffen würdest, was geht dir durch den Kopf, wie würdest du ein Gespräch mit ihm beginnen?
		d)	Was hältst du von der Aussage «Menschen mit Beeinträchtigung sind im Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung nicht in der Lage ein vergleichbar eigenständiges Leben zu führen.»?
		e)	Wie würdest du eine gelungene Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Gesellschaft beschreiben?
		f)	Wenn du an deinen Umgang mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen denkst, welche Gefühle löst das bei dir aus?

		g)	Ist unsere Gesellschaft überhaupt bereit für die Inklusion und wie gehst du mit eventuellen Unsicherheiten oder Selbstzweifeln bezüglich der Inklusion um?
		h)	Welche persönlichen Ressourcen oder Fähigkeiten möchtest du weiterentwickeln, um besser mit dieser Herausforderung/Überforderung umzugehen?
2 Inklusion und Schule	Welche Erfahrungen hast du mit inklusivem Unterricht und Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen gemacht? (strukturelle Ebene)	a)	Wenn du an deine Klasse denkst, welchen Stellenwert nimmt Heterogenität ein? Wie erlebst du diese?
		b)	Jeder kennt Situationen der Inklusion, bei welchen man an seine Grenzen stösst. Kannst du eine Situation davon beschreiben und wie du mit dieser umgegangen bist?
		c)	Welche Herausforderungen haben sich ergeben und wie beeinflussen diese deine Entscheidungen und Handlungen im Unterricht?
		d)	Welche Chancen siehst du in Bezug auf eine gelingende Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen?
		e)	Stell dir vor, dein Heilpädagoge/deine Heilpädagogin würde plötzlich wegfallen. Wo würdest du die grössten Schwierigkeiten sehen?

		f)	Du hast eine Schülerin oder einen Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung, welcher nicht ruhig am Platz sitzen kann. Was denkst du, welche Motive hat er/sie?
		g)	Du bekommst eine Schülerin oder einen Schüler, welche/-r auditiven Aufträgen nicht folgen kann. Wie könnte diese/-r Schüler:in unterstützt werden?
		h)	Du hast eine Schülerin oder einen Schüler, welche/-r jede Arbeit verweigert. Was geht in dir vor, wenn du an diese Situation denkst?
		i)	Wenn du an die genannten Beispiele denkst, gibt es spezifische Verhaltensauffälligkeiten dieser Schülerin oder dieses Schülers, bei welchen du im Umgang immer wieder Schwierigkeiten hast? Wenn ja, welche und warum?
		j)	Wie wird die soziale Zugehörigkeit in der Klasse gelebt? Welche Hürden treten dabei auf?
		k)	Wenn du von heute auf morgen ein Team für die Inklusion von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung zusammenstellen könntest, wie würde dein Dream-Team aussehen? (Austausch, Fachpersonen etc.)
		l)	Momentan wird die Rückführung der Kleinklassen stark diskutiert. Es gibt sowohl Befürworter:innen als auch Gegner:innen. Wie stehst du zu dieser Thematik? Welche Chancen und Risiken/Herausforderungen hätte eine Rückführung? Was würde dies für die betroffenen SuS bedeuten?

<p>3 Inklusion und Schulkultur</p>	<p>Erzähl doch mal, welchen Stellenwert Inklusion innerhalb deiner Schule hat? (organisationale Ebene)</p>	<p>a)</p>	<p>Deinem Team wird an der Schulkonferenz mitgeteilt, dass ab nächstem Monat ein Schüler bzw. eine Schülerin mit starker kognitiver Beeinträchtigung und Pflegebedarf in die Schule wechseln wird. In welche Klasse er oder sie kommt, ist noch unklar. Welche Reaktion würdest du von dem Team erwarten?</p>
		<p>b)</p>	<p>Welche Reaktion würdest du von der Schulleitung erwarten?</p>
		<p>c)</p>	<p>Wieso würde die Reaktion so ausfallen?</p>
		<p>d)</p>	<p>Welche Reaktion wünschst du dir vom Team und der Schulleitung, um die Herausforderungen im Umgang mit diesen Schüler:innen besser bewältigen zu können?</p>
		<p>e)</p>	<p>Du bekommst die Aufgabe für dein Team eine Weiterbildung zu finden, welche euch in der Inklusion der genannten SuS unterstützt. Wie würdest du vorgehen? Hättest du Ideen?</p>
		<p>f)</p>	<p>Angenommen über Nacht geschieht ein Wunder im Hinblick auf die Inklusion von SuS mit Beeinträchtigung innerhalb deiner Schule. Wie würde dieses Wunder aussehen und was müsste geschehen?</p>
		<p>g)</p>	<p>Wie ist das Thema der inklusiven Schule bei euch in der Schule schriftlich festgehalten?</p>
		<p>h)</p>	<p>Stell dir vor, du hast ein Problem mit der Integration eines Schülers/ einer Schülerin, an wen würdest du dich wenden? Welche Unterstützung würdest du erwarten?</p>

Abschlussfrage:

Stell dir vor, du hättest eine Handreichung, in welcher alles steht, was dich bei der Inklusion von SuS mit Beeinträchtigung unterstützen würde. Was müsste darinstehen? Was wünschst du dir für die Zukunft?

Anhang 2: Leitfadeninterview: Einverständniserklärung

Einverständniserklärung für das Leitfadeninterview

Datum des Interviews: _____

Name der interviewenden Person: _____

Durchführende Hochschule: _____

Kurzbeschreibung des Forschungsprojekts:

Mithilfe des Leitfadeninterviews und deren Auswertung soll eine Handreichung für Lehrpersonen in der Regelschule erstellt werden, welche wichtige Aspekte in der Förderung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen enthält. Die Handreichung soll einen Beitrag dazu leisten, dass Wissenslücken diesbezüglich geschlossen werden. Sie soll den Schulalltag der Lehrpersonen erleichtern und ihnen gewisse Ängste und Vorurteile nehmen und ihnen einen Perspektivwechsel ermöglichen.

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Nutzung der Daten, die im Rahmen des folgenden Gesprächs erhoben wurden:

1. Ich erkläre, dass ich die Informationen über den Zweck, die Ziele und den Ablauf des Forschungsprojekts verstanden habe.
2. Ich bin damit einverstanden, dass alle im Rahmen des Interviews erhobenen Informationen und Daten vertraulich behandelt werden. Meine persönlichen Daten werden anonymisiert und ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet.
3. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das Interview aufgezeichnet und transkribiert werden kann, um eine sorgfältige Auswertung der Daten zu ermöglichen. Nach der Auswertung werden die Daten von allen Aufnahmegeräten gelöscht.
4. Ich bin damit einverstanden, dass die Ergebnisse dieser Studie möglicherweise in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Präsentationen oder anderen Forschungszusammenhängen verwendet werden.

Vielen Dank für dein Interesse und deine wertvolle Unterstützung!

Freundliche Grüße

Jessica Thoma & Martina Christoffel

Ort, Datum:

Unterschrift:

Anhang 3: Kategorienleitfaden

Hauptkategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
1 Fachwissen der KLP	1.1 Ausbildung der KLP	Aussagen, welche das generierte Fachwissen während der Ausbildung bzgl. SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen betreffen.	<p>B: (...) aber sonst allgemein würde ich sagen jetzt während der Ausbildung, haben wir nie wirklich Einblick darin gehabt also jetzt z. B. Wie die diversen Abklärungen oder was es für Bilder gibt.</p> <p>I: Ja.</p> <p>B: oder was es für häufige inklusive (...) oder was es für häufige Diagnosen gibt, die vielleicht eben häufig auftreten und dementsprechend hat man sie häufig in der Schule, das hatten wir alles in der Ausbildung gar nicht. (Interview 4, Pos. 11-18)</p>
	1.2 Sensibler Sprachgebrauch	Aussagen, welche den Umgang mit Begriffen wie «Diagnose», «Krankheitsbild», «Beeinträchtigung» beinhalten.	<p>B: (...) Es gibt wirklich Behinderte, ich spreche jetzt von Behinderten, das sind dieselben, die wir meinen (...) (Interview 5, Pos. 64-66)</p>
	1.3 Anwendung des LP 21 für SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen	Aussagen, welche das Fachwissen der KLP bzgl. Lernziele, deren Anpassung und Erreichung von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen beinhalten.	<p>B: Jetzt gerade da, da sie das jetzt bei mir zum ersten Mal macht und generell zum ersten Mal Französisch hat, muss ich wie für mich jetzt noch herausfinden, was ist jetzt wirklich wichtig für sie und was nicht.</p>

			Muss sie jetzt Vokabeln lernen oder nicht oder nur das (...) nur die Vokabeln, die sie dann effektiv auch im Unterricht benötigt oder geht's einfach um kulturelle Lernziele. (Interview 4, Pos. 155-159)
	1.4 Erfahrungen	Aussagen, welche die persönlichen Erfahrungen der KLP mit Menschen mit Beeinträchtigung im privaten wie auch im schulischen Kontext betreffen.	<p>I: Ok. Erzähl doch mal, welche Erfahrungen du <u>ausserhalb</u> der Schule mit Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht hast.</p> <p>B: Ich habe eigentlich nicht so einen grossen Erfahrungsschatz da. Ich kenne niemand, ich habe niemand im persönlichen Umfeld, der wirklich beeinträchtigt ist in diesem Sinne. Ich habe auch noch nie in einem anderen Beruf gearbeitet, wo dies eine grosse Rolle spielte. Ich habe da nur solche Erfahrungen so alltägliche Erfahrungen, die wir wohl alle haben, wenn man mal irgendwo hilft oder so oder wenn irgendwie ja, wenn man mal dran läuft aber nicht konkret sonst. (Interview 1, Pos. 16-24)</p>
2 Organisationale Voraussetzungen	2.1 Funktion Schulleitung	Aussagen, welche jegliche Art von Aufgaben im Verantwortungsbereich der Schulleitung beinhalten.	<p>I: Erzähl doch mal, welchen Stellenwert Inklusion innerhalb der Schule hat. #00:20:51-3#</p> <p>B: (...) Ja, also es wird schon darauf geachtet. (...) (lacht). Dass man Inklusion</p>

			betreibt, dass die Kinder auch einen Platz finden in der Klasse und, dass die Lehrpersonen auch die zusätzliche Unterstützung haben durch Klassenassistenten oder Heilpädagoginnen. Darauf wird schon geachtet. (Interview 2, Pos. 253-258)
	2.2 Konzept	Aussagen, welche den Inhalt, den Ablageort, und die Art der schriftlich festgehaltenen Konzepte bzgl. der Integration von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen beinhalten	<p>I: (...) Wie ist das Thema der inklusiven Schule bei euch in der Schule schriftlich festgehalten? Gibt es da irgendwas?</p> <p>B: Ein sonderpädagogisches Konzept.</p> <p>I: Okay. Und wo findet man das?</p> <p>B: Abgelegt auf Teams. (Interview 5, Pos. 532-536)</p>
	2.3 Haltung im Team	Aussagen, welche die Haltung des gesamten Schulteams bzgl. der Integration von SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen betreffen.	<p>I: Okay. Auch dazu: Stell dir vor, deinem Team wird an der Schulkonferenz mitgeteilt, dass ab nächstem Monat eine Schülerin oder ein Schüler mit starker kognitiver Beeinträchtigung und Pflegebedarf in die Schule wechseln wird. In welche Klasse er oder sie kommt ist noch unklar. Welche Reaktion würdest du von dem Team erwarten?</p> <p>B: Ja, dass es nicht gerade heisst: «In meine Klasse sicher nicht!» (lacht). Das</p>

			ist... (unv.) Ja, ich kann ... Wahrscheinlich geht bei jedem durch den Kopf, dieser Gedanke. Das denke ich schon, weil man ja weiss, ja das ist herausfordernd. Auch für die Lehrperson aber für alle anderen auch. Und es ist sicher sehr intensiv. Ja, solche Gedanken wahrscheinlich durch den Kopf gehen. Glaub das ist natürlich. (Interview 2, Pos. 268-279)
3 Zusammenarbeit	3.1 Rollenverteilung	Aussagen, welche Aufgaben und deren Grenzen bzgl. der Rollenverteilung, deren Erwartungen und Verantwortungen in Bezug auf die Professionen: SHP, Therapeut:innen, KLP und KA beinhalten.	B: (...) Ah und meine Erfahrung war dann aber auch, dass es... Es kam dann eine Assistenz zu uns, also zu mir in die Klasse, die dann wirklich den Auftrag hatte, sich auf dieses Kind zu konzentrieren. Das hat dann schon geholfen und mich ein wenig entlastet, aber irgendwann half auch die Assistenz nichts mehr. (Interview 3, Pos. 111-115)
	3.2 Interdisziplinärer Austausch	Aussagen, welche den Austausch und Sitzungsgefässe der Professionen SHP, Therapeut:innen und KLP beinhalten.	B: Man braucht ja verschiedene Instanzen, wie mich, die Heilpädagogin. Genau, und dann wär's sicher auch gut, wenn diese eine hohe Anzahl an Stunden in der Klasse wäre. Ja, dass sich viel ausgetauscht wird, zusammen gesprochen wird. Zusammen geplant wird. Dass man zusammen schaut, wie kann man am besten dieses Kind unterstützen in der Klasse, dass es auch seine Ziele erreichen kann. Oder wie kann ich es unterstützen, wenn die

			Heilpädagogin nicht da ist. (Interview 2, Pos. 218-223)
	3.3 Elternarbeit	Aussagen, welche die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Professionen (SHP, Therapeut:innen, KLP) und den Eltern (inkl. deren Partizipationsmöglichkeiten) beinhalten.	B: Was auch noch schwierig gewesen ist, also so phasenweise, gerade jetzt bei der ISR-Schülerin, wenn sich die Mutter zu stark eingemischt hat, das Gefühl gehabt hat, sie hat auch was die Schule betrifft Mitsprache und zum Teil dann auch Grenzen überschritten hat, was ganz klar unsere Kompetenz ist und überhaupt nicht mehr ihre. Das ja das ist ein paar Mal vorgekommen, wo wir das dann auch mussten ansprechen und das habe ich schwierig gefunden. Und ich habe mich sehr unwohl gefühlt, also ich finde es immer schwierig dann, dass man niemand verletzt, aber dann doch klar rüberbringt, das geht jetzt einfach nicht, das ist nicht ihr (...) das habe ich schwierig gefunden, weil sie sehr, sie kann sehr dominant sein... (Interview 6, Pos. 271-280)
4 Inklusive Gesellschaft	4.1 Akzeptanz des Umfeldes	Einschätzungen der interviewten Personen bzgl. der Akzeptanz von Menschen mit Beeinträchtigungen innerhalb der Gesellschaft.	B: Und wir Kinder und nachher auch Erwachsene haben uns deshalb sehr schnell an das gewöhnt, dass es auch Kinder gibt, die nicht normal aussehen, sich auch nicht normal bewegen, dass man mit Rollstühlen

			<p>im Dorf rumfährt. Ich denke, das war für die damalige Zeit sehr fortschrittlich.</p> <p>I: Ja. (Interview 5, Pos. 37-42)</p>
	4.2 Haltung	<p>Aussagen, welche Rückschlüsse auf die eigene Haltung der KLP bzw. die der Gesellschaft in Bezug auf Menschen mit Beeinträchtigungen beinhalten.</p>	<p>B: Ich will ja, dass es ihnen gut geht und dass sie sich auch eben gut aufgehoben fühlen. Und ja. Vielleicht ist es einfach auch wichtiger mit ihnen darüber zu sprechen. Vielleicht geht man so einen besseren Weg, wenn man sie mal wirklich fragt, was sie wollen, weil wir bestimmen ja immer, aber wir fragen sie vielleicht auch zu wenig. (Interview 3, Pos. 82-86)</p>
	4.3 (Barrierefreie) Zugänge	<p>Aussagen, welche die Barrierefreiheit öffentlicher und privater Räume beinhaltet.</p>	<p>I: Was hältst du von der Aussage, Menschen mit Beeinträchtigungen sind im Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung nicht in der Lage, ein vergleichbar eigenständiges Leben zu führen?</p> <p>B: Das ist sehr verallgemeinert, aber ich denke, es gibt wirklich viele Barrieren nach wie vor für die Beeinträchtigten. Also vor allem die körperlich Behinderten, haben sicher immer noch einen Nachteil, also wenn man daran denkt immer noch öffentliche Verkehrsmittel oder Wohnungen, also die</p>

			Ablagen sind zu hoch, WC keine Halterungen usw. (Interview 5, Pos. 77-84)
5 Inklusiver Unterricht	5.1 Visualisierung	Aussagen, welche den Umgang mit visuellen Hilfsmitteln und Anpassungen innerhalb der Unterrichtsgestaltung beinhalten.	<p>B: (...) Und dann halt auch immer viel mit den Händen, so zeigen und jetzt musst du so und so machen oder dann halt vor allem visuell.</p> <p>I: Ja.</p> <p>B: Visuell arbeiten mit irgendwie Bildern, eben jetzt musst du die Aufgabe irgendwie schreiben und wenn er eben beim Lesen überhaupt keine Probleme hat und sonst selbständig arbeiten kann, würde ich vielleicht ein Stift in die Luft halten, um zu sagen, also du musst jetzt mit dem Stift quasi diese Aufgabe lesen und dann die Aufgabe mit diesem Stift beantworten äh lösen. (Interview 4, Pos. 367-375)</p>
	5.2 Strukturierung	Aussagen, welche die Strukturierung des Unterrichts betreffen. Hierzu gehören bewegter Unterricht, Arbeitsplatzgestaltungen und das Einsetzen unterschiedlicher Zugänge.	<p>B: (...) ich mein wir haben auch andere Schüler, die sehr hibbelig sind, aber einfach, weil die halt vor Energie platzen, dann muss man das Setting insofern anpassen, dass man den Unterricht etwas bewegter gestaltet. (Interview 4, Pos. 347-349)</p>

<p>5.3 Soziales Miteinander</p>	<p>Aussagen, welche das soziale Miteinander innerhalb der Klassengemeinschaft widerspiegeln.</p>	<p>B: Also ich habe versucht, einfach wirklich darüber offen zu sprechen und also hab es auch wirklich so gesagt, wenn jemand gesagt hat: „Hey, die kann ja nichts!“, wenn ich, keine Ahnung, eine Rechnung gestellt habe und dann ein Mädchen drangenommen habe und sie sagte: „Ja, keine Ahnung“ und dann kommt ein Junge und sagt: „Ist ja ganz einfach!“ (Interview 3, Pos. 147-151)</p>
<p>5.5 Sensibilisierung</p>	<p>Aussagen, welche die Sensibilisierung innerhalb der Klasse in Bezug auf Menschen mit Beeinträchtigungen beinhalten.</p>	<p>B: Also ich denke schon auch, dass man mehr (...) also zum Beispiel wie Kinder, welche mit der ISR-Schülerin so viele Erfahrungen jetzt konnten machen und sammeln. Oder auch immer noch.</p> <p>I: Ja.</p> <p>B: Ich denke, dass macht sehr viel aus, wenn man dann auch jemand so nah darf kennenlernen und abmachen und spielen und ganz ein natürlichen Umgang lernen.</p> <p>I: Ja, also vor allem dann durch die Integration in der Schule?</p>

			<p>B: Genau, also ich finde, dass das (...) also ich habe das sehr wertvoll erlebt. (Interview 6, Pos. 117-126)</p>
	5.6 Klassenführung	<p>Aussagen, welche Massnahmen bzgl. der Organisation der Klasse und des Ablaufes innerhalb des Unterrichtes, sowie der Beziehungsgestaltung zwischen KLP und SuS beinhalten.</p>	<p>I: Also, ihr habt aber nie herausgefunden, was genau die Ursache von seinem verweigernden Verhalten war?</p> <p>B: Nein, das haben wir nie herausgefunden. Und das war dann auch so... Eben, du probierst alles. Du probierst ignorieren. Du stellst ihn mal vor die Türe. Du schimpfst mit ihm. Du machst ein Belohnungssystem. Also „wenn du das und das machst...“ und es hat wie alles nichts genützt. (Interview 3, Pos. 180-185)</p>
6 Anlaufstellen	6.1 Weiterbildungen	<p>Aussagen über Weiterbildungen zur Wissenserweiterung.</p>	<p>I: Und so theoretische Weiterbildungen? Hättest du da auch etwas im Kopf, was vielleicht gerade aktuell wäre?</p> <p>B: Ja, diese Weiterbildung, welche ich jetzt wirklich, ja im November habe. Fokussierte Zukunftsplanung. Also an der Hochschule für Heilpädagogik findet man immer wieder Weiterbildungen.</p> <p>I: Ja.</p>

			B: Oder wer auch gute Weiterbildungen hat, die Fachhochschule Nordwestschweiz. (Interview 5, Pos. 501-508)
	6.2 Externe Fachpersonen	Aussagen, welche die Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen (SPD, Coaching, LP anderer Schulen) in Bezug auf SuS mit Beeinträchtigungen betreffen.	<p>I: Wenn du von heute auf morgen ein Team für die Inklusion von Schülern mit kognitiven Beeinträchtigungen zusammenstellen könntest, wie würde dein Dream Team aussehen? Also in Bezug auf Austausch und Fachpersonen.</p> <p>B: Also sicher, dass man eine Begleitung hat, ein Coaching über die ganze Zeit. Jemand der von extern kommt und auch ab und zu auf Besuch und so bisschen kann rückmelden und spiegeln (Interview 6, Pos. 415-420)</p>
	6.3 Hospitation	Aussagen, welche Informationen bzgl. dem Hospitieren in anderen Schulen beinhalten.	B: Das habe ich jetzt erlebt mit dieser Idee von mir, diese Schule zu besuchen. Wir haben dann auch gesagt, man könnte sonst auch zu der Sonderschule in Dielsdorf gehen, aber ich denke dort sind die Beeinträchtigungen auch viel grösser als bei der heilpädagogischen Schule. (Interview 5, Pos. 483-485)
	6.4 Literatur		B: Ich muss auch sagen, obwohl mir

		Aussagen, welche Literatur zur Wissenserweiterung beinhalten.	bewusst ist, dass ich Vieles von den Abklärungen, wann wie wo was mit wem nicht weiss, dass es mir trotzdem nicht möglich ist, diese Wissenslücke zu füllen. Ich weiss, es wäre gut, aber ich muss sagen, im Moment bin ich mit dem Rest so stark schon beschäftigt, dass ich kein Fenster mehr finde, wo ich mich jetzt irgendwie noch in das andere Gebiet noch genügend einlesen könnte. Oder ja mich einlesen könnte, bis ich das Gefühl habe, dass ich jetzt weiss, was ich wissen muss. (Interview 1, Pos. 196-202)
7 Systemische Voraussetzungen	7.1 Ressourcen	Aussagen, welche die systemischen Voraussetzungen im Hinblick auf die Ressourcen (finanzielle, personelle, räumliche, zeitliche) betreffen.	Aber ich glaube, das grösste Problem von der Inklusion ist, dass man zu wenig Ressourcen hat. (Interview 2, Pos. 161-162)
	7.2 Aufbau des Schulsystems	Aussagen, welche Rückschlüsse auf den Aufbau des schweizerischen Schulsystems im Kanton Zürich (inkl. Kleinklasse) beinhalten.	<p>I: Momentan wird die Rückführung der Kleinklassen stark diskutiert. Es gibt sowohl Befürworter:innen als auch Gegner:innen. Wie stehst du zu dieser Thematik?</p> <p>B: Ich befürworte das.</p> <p>I: Welche Chancen und Risiken und Herausforderungen hätte eine Rückführung? Was würde dies für die betroffenen Schüler:innen bedeuten?</p>

			<p>B: Ich befürworte das Ganze aus dem folgenden Grund: Ich glaube ein Kind, das integriert wird und dann in einem Setting ist, das nicht funktioniert, leidet mehr, als wenn es in einer kleineren Klasse ist, wo es wirklich gut betreut wird. Zusätzlich, wie gesagt, sind auch alle anderen Klassenmitglieder dann irgendwie betroffen, das heisst, es leiden mehr Leute als... Wenn man jetzt halt sagt, dass man ein kleineres Setting zur Verfügung stellt (Interview 1, Pos. 267-278)</p>
<p>8 Wünsche der KLP</p>	<p>8.1 Ablauf ISR-Setting</p>	<p>Aussagen, welche den Wunsch der KLP bzgl. dem Ablauf, den Zuweisungen und den Übergängen innerhalb des ISR-Settings betreffen, in Form von Checklisten, Anleitungen, Rezepten.</p>	<p>B: Also wie gesagt, für mich persönlich das Wichtigste sind Wissen zu Abläufen, also wo wann wie was. Bei wem muss ich mich zu welchem Problem melden. Das muss gemacht werden und dann Querverweis zur Logopädin. Was ich auch noch wirklich schwierig finde, ist abzuschätzen, welches Kind muss wirklich nochmal genauer angeschaut werden. Dass man da wirklich eine konkrete Zusammenfassung an Punkten gibt, dass man irgendwie eine Orientierung hat. (Interview 1, Pos. 410-415)</p>
	<p>8.2 praktische Tipps</p>	<p>Aussagen, welche den Wunsch der KLP bzgl. praktischen Tipps innerhalb der Unterrichtsgestaltung im Umgang mit SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen betreffen.</p>	<p>B: (...) Ja dass es so wie eine Sammlung ist von Momenten oder Situationen, welche Lehrpersonen erlebt haben und dann wie eine Art Ratschläge, wobei Ratschläge sind schwierig, aber so Möglichkeiten, wie</p>

			man könnte reagieren oder was man noch könnte ausprobieren, so wie ein Nachschlagewerk ja in welchem man nachschauen könnte, was gäbe es noch für Möglichkeiten, weil man ja manchmal nur etwas im Kopf hat und das funktioniert dann gerade nicht oder. Oder auch so bisschen (...) ja also das wäre glaube ich sehr hilfreich. (Interview 6, Pos. 583-590)
9 Sonstiges		Aussagen, welche keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können.	

Anhang 4: Transkribierte und mit MAXQDA ausgewertete Interviews

	1	Transkription Interview 1
	2	I: Also, wie würdest du ganz allgemein deine Erfahrungen zu diesem Thema
	3	beschreiben, welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf? Also zum Thema
	4	Integration von Schülerinnen und Schülern mit kognitiven Beeinträchtigungen in
	5	der Regelschule. #00:00:13-7#
..Haltung	6	B: Das ist ein sehr grosses Thema, die ganze Integration ist sehr ein grosses
	7	Thema. Ich finde, es ist auch sehr wichtig bis zu einem bestimmten Level. Ich
..Erfa	8	habe selber auch an verschiedenen Schulen gearbeitet, wo ein sehr hohes Level an
	9	Integration herrschte. Es gibt aber auch ganz klar Bereiche, wo mir als
..Ressourc	10	Lehrperson dann die Hände gebunden sind. Und ich denke, man muss die ganze
	11	Struktur der Schule anschauen, weil wenn wenig Ressourcen da sind, dann finde
	12	ich es ein bisschen fahrlässig, wenn man zu fest integriert also ich find dann
	13	wirklich, dann hat es den umgekehrten Effekt. Dann leidet die Klasse und das
	14	Kind, das integriert wird, weil man beiden nicht mehr wirklich gerecht werden
	15	kann. #00:01:23-4#
	16	I: Ok. Erzähl doch mal, welche Erfahrungen du <u>ausserhalb</u> der Schule mit
	17	Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht hast. #00:01:35-2#
..Erfahrung	18	B: Ich habe eigentlich nicht so einen grossen Erfahrungsschatz da. Ich kenne
	19	niemand, ich habe niemand im persönlichen Umfeld, der wirklich beeinträchtigt
	20	ist in diesem Sinne. Ich habe auch noch nie in einem anderen Beruf gearbeitet,
	21	wo dies eine grosse Rolle spielte. Ich habe da nur solche Erfahrungen so
	22	alltäglich Erfahrung, die wir wohl alle haben, wenn man mal irgendwo hilft oder
	23	so oder wenn irgendwie ja, wenn man mal dran läuft aber nicht konkret sonst.
	24	#00:02:10-0#
	25	I: Okay. Wann wurdest du zum ersten Mal mit Menschen mit einer Beeinträchtigung
	26	konfrontiert? #00:02:17-3#
	27	B: Im Kindergarten. Als ich selber im Kindergarten war. #00:02:22-7#
	28	I: Okay und wie hat sich das für dich angefühlt? #00:02:27-9#
..Erfahrung	29	B: Ja, das Problem war, dass dieses Mädchen regelmässig nicht gemerkt hat, wenn
	30	es auf das WC musste. Als Kind habe ich es so wahrgenommen, also es hat mich in
	31	dem Sinn nicht gestört. Wir wussten alle, dass dieses Mädchen Schwierigkeiten
	32	hat. Wie... Es war doch ein Setting, das wurde eingerichtet. Das ist jetzt schon
	33	irgendwie 25 Jahre her. Es war sehr früh, finde ich, dass da eine so starke
	34	Integration stattfand. Das Mädchen hatte auch Probleme mit der Aggression. Also,
	35	es war einfach... Es war sehr... Es war klar, man geht anders um bei diesem
	36	Mädchen
	37	oder mit diesem Mädchen und sie war Teil der Klasse und ich glaube, wir haben
	38	sie alle so akzeptiert, wie sie war, aber ich denke... Wenn ich so zurückschaue,
..Halt	39	denke ich, das ist doch auch für diese Zeit, vor 25 Jahren, ein sehr ja
	40	eigentlich ein schöner Aufwand wurde betrieben wurde, dort von dieser
	41	Kindergartenlehrerin. Also (unv.) das Kind war wirklich den ganzen Kindergarten
	42	bei uns, es musste nichts abgebrochen werden oder so und das war eigentlich das
	43	erste Mal, als ich ein Sondersetting hatte, wo ich mitbekommen habe.
	44	#00:03:43-2#
	45	I: Und gerade anschliessend dazu: wie würdest du denn eine gelungene Integration
	46	von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Gesellschaft beschreiben?
	47	#00:03:48-3#
..Haltung	47	B: Ich denke einerseits muss sich der Mensch oder es müssen sich alle Seiten

48 irgendwie wohlfühlen. Ich finde es schwer zu sagen, dass man einfach nur hilft,
 49 dass man jemanden integriert und dann hilft man. Klar, haben diese Menschen in
 50 gewissem Masse schon einen Nachteil, ja das ist halt so, und man hilft und man
 51 hilft dort, wo schon Nachteil ist. Aber wie am Anfang gesagt: es ist schwierig,
 52 wenn man dann etwas einfach macht, damit man geholfen hat. Also das
 53 „Pseudo-Integrieren“, würde ich dem sagen. Man integriert bis zum geht nicht
 54 mehr, aber wenn man dann in der Situation drin ist, dann leiden eigentlich mehr
 55 Leute als vorher und ich finde eine gelungene Integration funktioniert nur dann,
 56 wenn auch die Menschen rundherum noch zu ihrem Standard kommen. Obwohl sie
 57 nicht
 58 mit einem Nachteil beginnen, aber es können sich neue Nachteile entwickeln durch
 59 das, dass man die Arbeit mit denen vernachlässigt. Das heisst, wenn man da, wenn
 60 man eine gelungene Integration will, muss man sich vorher schon sehr gut
 61 überlegen, ob man alles abdecken kann und auch den Standard noch halten kann,
 62 den man vorher mit dem Umfeld hatte. Weil wie gesagt, sonst hat man nachher fünf
 63 Baustellen und man kann nirgendwo mehr gerecht werden und das habe ich einfach
 64 auch schon so erlebt. Und man kann auch nicht viel machen, weil meistens ist es
 65 ja nicht eine eigene Entscheidung, wer da, in welcher Zusammenstellung, in der
 66 Klasse ist. Aber ich finde es braucht eine sehr gute Rücksprache und man muss
 67 sich auch wirklich mal seine Grenzen eingestehen und nicht einfach ebenso das
 68 ambitionierte „Ich möchte das und das und das machen und ja ich bin motiviert“
 69 aber eben nur damit man sich selber bewiesen hatte man kann das, weil das kommt
 70 nicht gut. Da ist niemandem geholfen. Es muss wirklich strukturiert sein, das
 muss irgendwie Hand und Fuss haben. #00:06:12-7#

71 **I:** Okay. Wenn du nochmal an das Mädchen aus dem Kindergarten denkst: welche
 72 Gefühle löst das bei dir aus oder welche Gefühle hat das ausgelöst? #00:06:23-5#

73 **B:** Ja (...) ich denke, es hat zum Teil... Also wenn ich an mich zurückdenke als Kind,
 74 klar wenn da halt was in die Hose geht, ekelt das einem ein bisschen an. Also
 75 ich meine das ist klar. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hatte,
 76 oh, nein, dieses Mädchen ist irgendwie unrein oder so. Aber klar, wenn es dann
 77 so weit gekommen ist, ja, ist man nicht so begeistert, aber ich glaube ich habe
 78 auch von zu Hause Werte vermittelt bekommen, wo ich einfach gewusst habe,
 dieses
 79 Mädchen ist einfach beeinträchtigt. Probieren wir es so gut es geht und ich
 80 glaub dann ja da kommt auch viel von zu Hause mit, also mit welcher Einstellung
 81 man da überhaupt durchs Leben geht. Also wenn ich das nicht von zu Hause gelernt
 82 hätte, hätte ich es im Kindergarten lernen müssen dann wär es wahrscheinlich
 83 auch nicht ganz so ringgegangen. Aber für mich war es irgendwie klar, ja gut,
 84 wenn da was in die Hose geht, dann darf es mich auch ein bisschen anekeln, weil
 85 ist ja auch eklig. Aber das heisst ja dann eben nicht, dass das ganze Kind dann
 86 eklig ist. Ich glaube, man kann in der Schule oder im Kindergarten bis zu einem
 87 gewissen Punkt, diese Werte vermitteln, aber es ist auch ein Zusammenspiel von
 88 den ganzen Jahren, die schon vorher passiert sind, mit dem was dann in der
 89 Schule noch zusätzlich gelernt wurde. #00:07:53-0#

90 **I:** Mhm, ich verstehe, was du meinst. Welche Erfahrungen hast du mit inklusivem
 91 Unterricht und Schülerinnen mit kognitiven Beeinträchtigungen gemacht?
 92 #00:07:57-2#

93 **B:** Ich hatte schon einmal ein Setting, das habe ich betreut, weil dort jemand
 94 ausgefallen ist und es war eigentlich wirklich ein ISR-Setting, wofür ich nicht
 95 ausgebildet bin. Das war genau so eine Situation. Ich war Klassenlehrperson und
 96 aber gleichzeitig auch noch spezifisch für ISR-Lektionen da und wir hatten ein
 97 Team-Teaching. Es war einfach ein bisschen wieder so ein „wild
 98 zusammengewürfeltes weiss auch nicht was“ und eben genau das war das Problem,

99 weil ich wurde diesem Kind nie gerecht. Es hatte zwar diese Lektöronchen mit mir,
 100 bekam ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, konnte noch 2 oder 3 Dinge repetieren,
 101 aber mir war zu jedem Moment bewusst, dass ich nicht wirklich abdecken konnte,
 102 was das Kind brauchen würde zum wirklich gefördert werden. Ich glaube, man kann
 103 Kinder so über einen gewissen Zeitraum mittragen, bringt sie aber nicht wirklich
 104 weiter. Das Kind wird dann einfach dabei sein, aber ich glaub der Lerneffekt
 105 oder das, was das Kind wirklich profitiert, ist nicht wirklich das, was man
 106 anstrebt, weil nur damit es im Schulzimmer sitzen kann. Es ist ja nicht das Ziel
 107 dass es in der Klasse drin sitzen kann, sondern es ist ja das Ziel, dass es dann
 108 auch davon profitiert und ich glaub, für das braucht man einfach wirklich die
 109 richtigen Leute, die ausgebildet sind für das. Und ich finde das sollte man
 110 nicht unterschätzen und einfach irgendwie diese Aufgabe jedem zutrauen, weil es
 111 gibt ja doch eine klare Aufgabenteilung zwischen SHP und Lehrperson und man
 112 kann
 113 nicht einfach über beides den Überblick haben, wenn man es nicht studiert hat
 114 und wenn man es halt einfach nicht weiss. Und das finde ich ein bisschen
 115 schwierig und deswegen, ja. Ich finde zu viel Personal im Schulzimmer bringt nix,
 116 das macht auch wild, aber zum Beispiel ein begleitetes zum Beispiel, wenn man
 117 mit dem Gehör Schwierigkeiten hat oder so. Ich habe Audiopädagogik, das ist so
 118 ein super Setting, die kommt 2 Stunden in der Woche. Perfekt, die kennen sich
 119 tiptop, alles klar. Das Kind profitiert in diesen 2 Stunden mega und das ist
 120 aber auch wirklich durchdacht und das ist wirklich eine ausgebildete Person, die
 121 ist genau für das zuständig und die weiss genau, was sie mit dem Kind in dieser
 122 Zeit machen kann, damit es etwas hilft. Und solche Dinge klar, aber das ist halt,
 123 das sind 2 Lektionen und das ist nicht irgendwie so, ja dann trudelt mal wieder
 124 irgendwie jemand da 5 Lektionen da so und so dann komm ich am Schluss selber
 nicht mehr mit. (lacht) #00:10:56-2#

125 **I:** Und wenn du jetzt an deine Klasse denkst: Welchen Stellenwert nimmt
 126 Heterogenität ein? Wie erlebst du diese? #00:11:05-5#

127 **B:** Also ich glaub, also ich glaub ich bin sehr froh, dass alle so sind, wie sie
 128 sind. (lacht) Das sag ich denen auch immer: „Ja, das ist ja schön, der kann das
 129 schon und der kann das schon!“. Und sie wissen es und es macht sie aus und sie
 130 sind bunt durchmischt. Und ich glaube, wir haben so viel Heterogenität auf so
 131 vielen Level, das beginnt bei der Sprache, dann beginnt es beim... Ich meine du
 132 bist doch nur schon durchmischt, wenn du da Mädchen und da ein Junge hast und
 133 dann vielleicht noch etwas, was noch zwischendrin ist oder keine Ahnung. Ich
 134 glaub, das ist einfach so. Jede Gruppe ist irgendwo heterogen. Ich sehe... Ich
 135 habe noch nie irgendeine Gruppe von Menschen gehabt, die alle gleich waren und
 136 ich glaube diese Heterogenität, das ist einfach Alltag, das ist Tatsache. Ich
 137 meine, wenn jemand kommen würde und sagen würde: „Wir haben eine homogene
 Klasse.“
 138 " Dann wäre ich ja verwirrter also ich meine das ist ja viel utopischer, anstatt
 139 ja... Die Heterogenität das ist einfach so wie es ist und ich glaube, wenn man mit
 140 verschiedenen Menschen selber gut kann, das muss man auch irgendwie lernen im
 141 Leben. Also sonst hat man sozial etwas aufzuholen und die Kinder, ja, super die
 142 lernen das auch und ich glaube, für die Kinder ist es manchmal dann auch viel
 143 einfacher nachzuvollziehen, wenn jemand so von der Norm abweicht, dass man ...
 144 Wirklich, also mir tat es extrem gut, im Kindergarten. Also ich wusste dieses
 145 Mädchen eben, das ist so und so und die Situation ist so und so. Ich konnte das
 146 einordnen, wenn ich jetzt ein normaler Mitschüler habe, der regelmässig zu spät
 147 aufs Klo geht, verwirrt mich das auch mehr. Also das ist für mich als Kind auch
 148 dann ein bisschen: „ja, muss er jetzt, dann mal lernen.“ Aber dort war das so
 149 und ich glaube man kann so auch mit den Kindern schon von früh auf gut lernen,
 150 mit diesen mit sehr sehr sehr sehr bunt durchmischten Klassen oder einem bunt
 151 durchmischten Umfeld gut umzugehen. Ja, eben wie gesagt, ich meine, sie wissen

152 selber, dass sie ihre Stärken und Schwächen haben. Sie wissen das. Und ich
 153 glaube, das tut ihnen manchmal auch gut, um Regeln zu verstehen und um zu
 154 verstehen, warum jetzt jemand das so macht und sie so. Sie sind verschieden und
 155 sie müssen es wissen und sie sollen es lernen. #00:13:31-5#

156 **I:** Mhm, das ist eine spannende Antwort. #00:13:35-1#

157 **B:** Ja? (Lacht) #00:13:35-9#

158 **I:** Jeder kennt Situationen der Inklusion, bei welchen man an seine Grenzen
 159 stösst. Kannst du eine Situation davon beschreiben und wie du mit dieser
 160 umgegangen bist? #00:13:45-3#

161 **B:** Es geht vor allem um meine Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit, die ich
 162 schenken müsste, sollte und gerne würde. Ich habe... Ich habe fast keine
 163 Situationen im Alltag, wo ich wirklich gereizt werde, wegen den Kindern, aber es
 164 gibt doch auch Kinder, die brauchen sehr sehr sehr viel Begleitung. Also die
 165 nehmen mich manchmal wirklich fast im 1 zu 1 über eine halbe Stunde ein und das
 166 ist extrem schwierig, da immer cool zu bleiben, sag ich jetzt mal. Weil ich
 167 nehme mir gerne die Zeit, die Aufgaben zu erklären, aber ich stosse manchmal an
 168 meine Grenzen, wenn das Kind dann wirklich eine ausführliche Erklärung von mir
 169 gekriegt hat und dann halt möchte ich mich mal um den Rest kümmern, der Klasse
 170 und dann ist das Kind schon wieder da. Und das ist halt so... Ich bin überhaupt
 171 nicht böse aufs Kind. Es ist einfach so in diesem Moment weiss ich für mich,
 172 dass ich den Kindern nicht die Unterstützung geben kann, die ich gerne möchte
 173 und gleichzeitig, wie gesagt, vernachlässige ich dann auch eine halbe Stunde die
 174 anderen Kinder, weil ich natürlich dieses Kind irgendwie so... Weil ich möchte es
 175 erklären, so, dass es verstanden hat und das macht mich dann manchmal... Das
 176 sind Situationen, wo ich gereizt werden kann, einfach weil ich mich nicht in
 177 zwei teilen kann und ja das Kind kann ja auch nix dafür, wenn's dann noch mal
 178 Hilfe braucht und nochmal Hilfe, aber ich ja ich habe wie keine Kapazität in dem
 179 Moment um beide Seiten zu bedienen. Das finde ich sehr anstrengend.
 #00:15:42-7#

180 **I:** Die nächste Frage passt wahrscheinlich dazu: Stell dir vor, deine
 181 Heilpädagogen würde plötzlich wegfallen, wo würdest du die grössten
 182 Schwierigkeiten sehen? #00:15:52-5#

183 **B:** Ja, die passt wirklich. Also einerseits ist das direkt im Unterricht, in
 184 solchen Situationen. Wobei ich habe nicht ein Riesenpensum von Heilpädagogik.
 185 Das zweite, was ich einfach ein bisschen Angst davor habe, wenn ich... Wenn bei
 186 mir keine Heilpädagogin oder keinen Heilpädagogen habe, dass ich dann etwas
 187 verpasse. Diese Situation hatte ich schon mehr als einmal. Also wie gesagt,
 188 mittlerweile arbeite ich jetzt als Klassenlehrperson. Das ist mein erster
 189 eigener Klassenzug. Also ich bin jetzt im dritten Jahr Klassenlehrperson und es
 190 ist für mich einfach noch nicht überschaubar, was wann gemacht werden muss. Das
 191 ist so auch eine gewisse Abhängigkeit, weil ich sagen muss... Also ich habe
 192 vorher auch schon Schule gegeben aber in anderen Funktionen, aber jetzt bin ich
 193 verantwortlich für sehr Vieles. Alles, was therapeutische Abklärungen beinhaltet,
 194 da habe ich einfach nicht genug Überblick. Und da habe ich das Gefühl, da kann
 195 ich dem Kind dann auch wirklich schaden, wenn ich etwas verpasse, weil ich es
 196 einfach nicht wusste. Ich muss auch sagen, obwohl mir bewusst ist, dass ich
 197 Vieles von den Abklärungen, wann wie wo was mit wem nicht weiss, dass es mir
 198 trotzdem nicht möglich ist, diese Wissenslücke zu füllen. Ich weiss, es wäre gut,
 199 aber ich muss sagen, im Moment bin ich mit dem Rest so stark schon beschäftigt,
 200 dass ich kein Fenster mehr finde, wo ich mich jetzt irgendwie noch in das andere
 201 Gebiet noch genügend einlesen könnte. Oder ja mich einlesen könnte, bis ich das

	202	Gefühl habe, dass ich jetzt weiss, was ich wissen muss. Es ist für mich sehr
	203	schwierig, wirklich zu wissen, was muss ich jetzt einfach halt als
	204	Klassenlehrperson wissen und was kann ich abgeben. Wenn halt dann niemand da
..Ressourc	205	ist,
	206	wird diese Frage dann gar nicht beantwortet, ausser du gehst ihr nach. Aber
	207	eben, das ist dann wieder, ja... (lacht) #00:18:16-3#
	208	
..Rollenve	209	I: Also, du meinst, es ist auch eine Frage der Rollenverteilung, wie die Rollen
	210	verteilt werden? #00:18:25-3#
	211	
..Erfz	212	B: Ja, sehr stark. Weil mittlerweile arbeiten wir mit so vielen zusammen, wir
	213	haben eine Schulassistentin hier. Wir haben eine Heilpädagogin. Wir haben eine
	214	DaZ-Lehrperson. Es ist schon... Es ist ja schon... Nur schon wenn ich von der Stadt
	215	Zürich nach ausserhalb... Ich meine, ich habe noch nie mit einer Schulassistentin
	216	gearbeitet und dann plötzlich ja. Nirgends hatte ich fünf Minuten, wo mir jemand
	217	erklärt hat, was jetzt ihre Rolle oder was die Aufgabe und Funktion ist. Das hat
	218	sich dann ja so ergeben. Das Eine ist ja dann, wenn man die Schulassistentin hat,
	219	aber dann mit Heilpädagogik, das ist ja noch ein viel viel grösseres und
	220	breiteres Spektrum, das auch viel, nicht wichtiger (...), aber viel verankerter in
	221	der Laufbahn des Kindes ist. Schulassistentin ist direkt im Unterricht und alles,
	222	was heilpädagogisch entschieden werden muss, das hat einen Einfluss auf die
	223	Schulkarriere des Kindes. Und, ja, das ist halt dann schon eben bisschen
	224	schwierig, das alles irgendwie fassen zu können. Ja, ich weiss nicht, ob das mit
	225	einem Blatt gelöst wäre, wo draufsteht, das das und das. Ich denke, es würde
	226	sicher helfen, weil ich weiss ja auch, wenn ein Kind den Stift so hält, dann mal
	227	PMT in diese Richtung. Das dass dann nicht Logo ist, weiss ich. Aber trotzdem
	228	finde ich es noch schwierig, das irgendwie einzuordnen, wann jetzt wirklich was
	229	gemacht werden muss. #00:20:09-4#
	230	
	231	I: Gibt es spezifische Verhaltensauffälligkeiten deiner Schülerinnen und Schüler,
	232	bei welchen du im Umgang immer wieder Schwierigkeiten hast? Wenn ja, welche
	233	sind das und warum? #00:20:27-8#
	234	
..Hal	235	B: Ja, ich denke das Problem kann bei jedem Kind auftreten und das sind einfach
..Sen	236	solche aggressiven Ansätze, wo das Kind einfach frustriert ist. Natürlich kann
	237	man das zum Teil auch wirklich darauf zurückführen, dass das Kind nicht
	238	weiterkommt, dass da eine gewisse Grundfrustration einfach vorhanden ist. Was
	239	mir auch sehr leid tut, also ich meine das ist natürlich... Das Kind möchte... das
	240	Kind merkt, dass es ein bisschen auf einem anderen Weg ist als andere, ist aber
	241	noch nicht so ganz mit dem im Reinen. Es hat vielleicht einfach eine niedrigere
	242	Toleranz und sobald es dann halt auf andere Kinder einwirkt und das ist vor
	243	allem beim (unv.)... Ja, ich meine, wenn ein Kind ein bisschen länger Zeit braucht,
..Elte	244	bis etwas versteht dann ist das beim Kind, aber wenn es aus Frust oder unter
	245	einer verminderten Gefühlskontrolle zeigen kann und dann dort schneller
	246	körperlich reagiert und sobald natürlich so weit kommt, dann bin ich wieder in
	247	der Verantwortung. Klar, wird das Verhalten sicherlich anders angeschaut, als
	248	wenn man einfach sonst wütend ist, aber diese verminderte Impulskontrolle, die
	249	bewirkt, dass andere Kinder eventuell Schaden nehmen. Man hat zwar mehr
	250	Verständnis, aber man hat trotzdem einen Schaden und da habe ich dann natürlich
..Erfahrun	251	auch den Eltern gegenüber eine Verantwortung. Also Beleidigungen und so finde
	252	ich, können wir noch eher wegstecken, aber eben alles andere, was dann wirklich
		irgendwie ja wo man mit einer körperlichen Verletzung endet, finde ich schwierig.
		Das ist so etwas, was ich auch eher nochmal erlebe, was für mich doch irgendwie
		mit diesem Setting oder mit dieser Integration zusammenhängt. Nicht nur, absolut
		nicht nur, aber als Problemfaktor, finde ich, ich kann es irgendwie verhindern.
		#00:23:40-1#

<p>..Erfahrung</p> <p>..Halt</p> <p>..Interdisz</p> <p>..Inte</p> <p>..Roi</p> <p>..Erf</p>	<p>253</p> <p>254</p> <p>255</p> <p>256</p> <p>257</p> <p>258</p> <p>259</p> <p>260</p> <p>261</p> <p>262</p> <p>263</p> <p>264</p> <p>265</p> <p>266</p> <p>267</p> <p>268</p> <p>269</p> <p>270</p> <p>271</p> <p>272</p> <p>273</p> <p>274</p> <p>275</p> <p>276</p> <p>277</p> <p>278</p> <p>279</p> <p>280</p> <p>281</p> <p>282</p> <p>283</p> <p>284</p> <p>285</p> <p>286</p> <p>287</p> <p>288</p> <p>289</p> <p>290</p> <p>291</p> <p>292</p> <p>293</p> <p>294</p> <p>295</p> <p>296</p> <p>297</p> <p>298</p> <p>299</p> <p>300</p> <p>301</p>	<p>I: Wenn du von heute auf morgen ein Team für die Inklusion von Schülerinnen und Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung zusammenstellen könntest, wie würde dein Dreamteam aussehen? Also im Hinblick auf Austausch, Fachpersonen usw. #00:23:55-0#</p> <p>B: Also, <u>ich</u> wäre nicht im Austausch. (lacht) Ich bin nicht gut im Austauschen. Deswegen wäre ich irgendwie nicht im Dream Team dabei. Falls ich jetzt aber dabei sein müsste, würde ich einfach am liebsten so zusammensitzen, dass wir irgendwie nicht mehr als vier Personen sind. Ich finde eigentlich drei ist noch ok. Ich find drei müssen es vielleicht sogar wirklich sein, je nachdem, was noch sonst sonderpädagogisch anfällt. Wie so Audio oder keine Ahnung. Und dann einfach wirklich ein Gefäss und dort wird das Wichtigste konkret angeschaut. Jeder weiss, wo sein Aufgabenbereich ist. Es ist ein offener Umgang, es ist ein offener Austausch ist klar und direkt und ich muss nicht das Zeitmanagement mit Abklärungen und so Zeug übernehmen. (lacht) #00:24:55-2#</p> <p>I: Momentan wird die Rückführung der Kleinklassen stark diskutiert. Es gibt sowohl Befürworter:innen als auch Gegner:innen. Wie stehst du zu dieser Thematik? #00:25:06-4#</p> <p>B: Ich befürworte das. #00:25:07-5#</p> <p>I: Welche Chancen und Risiken und Herausforderungen hätte eine Rückführung? Was würde dies für die betroffenen Schüler:innen bedeuten? #00:25:14-8#</p> <p>B: Ich befürworte das Ganze aus dem folgenden Grund: Ich glaube ein Kind, das integriert wird und dann in einem Setting ist, das nicht funktioniert, leidet mehr, als wenn es in einer kleineren Klasse ist, wo es wirklich gut betreut wird. Zusätzlich, wie gesagt, sind auch alle anderen Klassenmitglieder dann irgendwie betroffen, das heisst, es leiden mehr Leute als... Wenn man jetzt halt sagt, dass man ein kleineres Setting zur Verfügung stellt. Wenn ich im Unterricht ein Kind vor mir habe, das sehr sehr starke 1 zu 1 Betreuung braucht, ist dies für mich ein deutlicher Hinweis dafür, dass dieses Kind ein kleineres Setting oder eine kleinere Klasse benötigt. Und ich es absolut mit einer normalen Klasse von 20 plus Kindern, dass ich das irgendwie nicht leisten kann. Wenn ich sagen würde, dass man ein Kind von so einem normalen, also von einer Regelklasse, zurück führt und es sozusagen aus dem Setting herausgerissen wird, muss ich sagen, da muss man schon ein bisschen schauen, wie man das dann angeht. Weil ich... wenn ich sage ich befürworte die Kleinklasse, dann werde ich es eher in zukünftiger Ausführung sehen und nicht so „ja man hat es mal probiert, jetzt nehmen wir dich wieder raus, hat jetzt nicht so gut geklappt“ oder so. Das finde ich dann wiederum nicht ok, weil das ist dann einfach nur noch ein Ausprobieren und dann ist es einfach auf Kosten des Kindes und das geht nicht. Aber ich würde sagen man, kann ja auch eine Zwischenlösung finden und sagen mit dem, wo man bereits angefangen hat, kann man das noch weiterführen, bis zu dem Punkt, wo es geht. Ich meine, man muss sowieso immer schauen, wie lange, dass man es kann. Aber nicht einfach, wenn es auch noch weitergehen würde, dann sagen: „nein, wir machen das jetzt nicht mehr und dann Kleinklasse flutsch und weg“. Das geht nicht. Vielleicht gibt es Kinder, wo Spezialfälle sind, da könnte man das besprechen und dann kann man es auch aus dem laufenden Setting rausnehmen, aber ich finde, da braucht's dann ganz viel Fingerspitzengefühl, wenn man das abbricht. Trotzdem ich würde sagen, <u>ja</u>, es muss irgendwas solches geben. Ich finde es nämlich traurig... Ich finde nicht, die Kleinklasse soll weg, ich finde der Stempel muss weg. Dass man in einer Kleinklasse ist, sollte nicht weiterhin</p>
---	--	---

302 wild sein. Also ich finde... Ich denke, viele Menschen zeigen sich irgendwie so
 303 ein bisschen gehemmt der Kleinklasse gegenüber, weil das so als „sonder“
 304 angeschaut wird, aber es ist einfach ein bisschen anders. Ich meine, wenn sich
 305 das Kind dort nacher wohler fühlt und das Setting dem Kind gerecht wird. Dann
 306 kann man dem dann auch sagen, es ist Klasse Regenbogen und es hat einfach
 einen
 307 anderen Namen und es ist einfach ein anderer Ort, wo das Kind dann bedient wird
 308 und es sich wohlfühlt. Ich glaube man muss da irgendwie von der Idee wegkommen,
 309 dass das so anders ist. Man kommt in der Welt viel zu wenig damit klar, dass
 310 halt einige Leute mehr brauchen oder andere Bedürfnisse haben und noch etwas
 311 lernen müssen. Wir können ja nicht alles lösen, aber ich glaube, da müssen wir
 312 alle ein bisschen an der Einstellung arbeiten. Eine Kleinklasse ist ja nicht
 313 irgendwie der Knast. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass das nacher ein
 314 Schwerverbrecher ist, sondern es ist einfach ein Kind in einer anderen Klasse.
 315 #00:28:42-4#

I: Erzähl doch mal, welchen Stellenwert Inklusion innerhalb deiner Schule hat.
 316 Also auf organisationaler Ebene. #00:28:50-8#

B: Ja, also ich finde, wir machen es nicht so schlecht, trotzdem haben wir zu
 318 wenig Ressourcen. #00:28:54-2#

I: Von welchen Ressourcen sprichst du? #00:28:58-2#

B: Ja, ja zum Beispiel Logo haben wir einfach mal ein halbes Jahr keine mehr.
 322 Und ich finde solche Dinge gehen dann einfach nicht. Dann haben wir für die
 323 Therapie wieder eine Warteliste bis zum Gehnichts mehr. Das geht nicht. Weil dann
 324 macht man Abklärungen, informiert die Eltern und alle wissen es ist was im Raum,
 325 dass das Kind Unterstützung braucht, eine Sonderbetreuung und dann hat es die
 326 nicht. Ich meine also... Erstens die Eltern... Ich als Klassenlehrperson muss dann
 327 den Eltern stetig vermitteln, dass wir einfach noch niemanden haben. Die fühlen
 328 sich auch irgendwie nicht für voll genommen und gleichzeitig wissen wir dann
 329 wirklich, dass das Kind etwas anderes braucht und können es nicht bedienen,
 330 haben dann noch ein doppeltes schlechtes Gewissen, weil wir jetzt ja das
 331 herausgefunden haben. Und das geht endlos so weiter. Das ist bei uns schon noch
 332 der Fall und mit dem bin ich nicht einverstanden. Und ich denke es bleibt auch
 333 viel liegen, weil man dann mit Abklärungen auch eher wartet, weil das Kind ja
 334 sowieso nirgends untergebracht werden kann. Da kann man noch lange sagen: „Ja
 335 gut, wenn ich die Abklärung dann jetzt mache, dann wird das vielleicht in 2
 336 Jahren mal irgendwo aufgenommen“, dann ist man nicht mehr so motiviert das
 337 überhaupt abzuklären. Sonst ist man dann mit dem Gewissen da und das wird dann
 338 doch nicht geholfen. Es ist gut, wir hätten die Stellen, sie sind einfach nicht
 339 besetzt, aus welchem Grund auch immer. Oder werden noch besetzt. Aber ... Auch
 bei
 340 der PMT auch da fehlen bei uns die Stellen und es sollten immer 2 oder mehr
 341 Stellen besetzt sein. Weil ein Ausfall bedeutet schon für die ganze Schule keine
 342 Therapie. Und das ist für mich nicht richtig organisiert. #00:30:58-2#

I: Ja ich versteh dich. Kommen wir zur nächsten Frage: Deinem Team wird an der
 343 Schulkonferenz mitgeteilt, dass ab nächstem Monat einen Schüler beziehungsweise
 344 eine Schülerin mit starker kognitiver Beeinträchtigung und hohem Pflegebedarf in
 345 diese Schule wechseln wird. In welche Klasse er oder sie kommt ist noch unklar.
 346 Welche Reaktion würdest du von deinem Team erwarten? #00:31:17-4#

B: Bei uns ist es normal, dass man immer erst einen Tag vorher erfährt, in
 348 welche Klasse ein Kind kommt, also deswegen wären wir nicht überrascht. Sorry,
 349 ich kann's nicht anders sagen. (lacht) #00:30:28-6#

351 **I:** Und wie würde die Reaktion im Team aussehen? #00:31:36-0#

352 **B:** Ich glaube, wir kommen recht gut damit klar. Also es ist natürlich so, dass
 353 wenn man schon ISR-Settings in der Klasse hat, dass man dann lieber mal schaut,
 354 ob man vielleicht an einem anderen Ort das Kind noch unterbringen kann.
 355 Natürlich. Auf der anderen Seite gibt es Lehrpersonen, die vertraut sind mit
 356 Sondersettings, die einfach halt dort schon ein bisschen, naja Routine kann man
 357 nicht sagen, weil jeder Fall anders ist, aber halt schon sich ein bisschen
 358 auskennen und ein bisschen bessere Strategien haben, die sich dem auch
 annehmen
 359 würden. Deswegen finde ich es eigentlich nicht sinnvoll, wenn man es nicht im
 360 Team bespricht. Ich finde, man sollte gerade, wenn man verschiedene Klassen auf
 361 einem Jahrgang hat, dass man das auch wirklich mit den verschiedenen
 362 Lehrpersonen anschaut, weil es ist ja nicht so, dass man das Kind jemandem
 363 zuschieben möchte, sondern im Gegenteil man möchte schauen wo profitiert es am
 364 meisten. Und wenn eine Lehrperson von Anfang an schon keine Kapazität hat, wird
 365 es auch nicht wirklich gut kommen und dann finde ich muss man darüber sprechen.
 366 Dann muss man auch mal Nein sagen dürfen, weil wie gesagt, das hat dann nur
 noch
 367 mit dem Ego zu tun, ob man nein sagt oder nicht. #00:32:47-9#

368 **I:** Du bekommst die Aufgabe für dein Team eine Weiterbildung zu finden, welche
 369 Euch in der Inklusion der genannten Schülerinnen und Schüler unterstützt. Wie
 370 würdest du vorgehen? #00:32:59-3#

371 **B:** Also ich würde... Irgendeine Weiterbildung? #00:33:03-4#

372 **I:** Mhm (zustimmend) #00:33:03-9#

373 **B:** Ich hatte mal eine Weiterbildung, da durfte ich mit dem Rollstuhl durch das
 374 ganze Gebäude fahren, weil das war auch so für... ja also ganz ganz starke
 375 Beeinträchtigungen. Also wirklich, die konnten dann gar nicht mehr sich bewegen.
 376 Ich würde bevorzugen, dass man wirklich so einen Ort besucht, also eine
 377 Weiterbildung vor Ort oder zumindest wirklich Mitarbeitende holt und nicht
 378 irgendwelche Dozenten. Also nicht irgendwie so: „Ich habe mal dort und dort“,
 379 sondern „ich arbeite jetzt mit diesen Leuten, mit diesen Kindern und kenne
 380 diesen und diesen Sonderfall“. Ich fände sinnvoll, das so zu machen anstatt,
 381 dass du jetzt dort und dort und dort noch eine Theorie hast. Weil ich finde
 382 gerade diese Fälle, finde ich es wichtig... Denn dann erfährt man eben
 383 wahrscheinlich wirklich solche Sachen, die man nicht einfach aus der Theorie
 384 rausliest, weil diese waren vor Ort und mussten mit Dingen umgehen, welche man
 385 sich vielleicht noch gar nicht vorstellen kann. Also mir hat es sehr viel
 386 gebracht, auch die eigene Erfahrung. Also ich finde es sowieso immer sehr
 387 spannend, wenn man selber aktiv werden kann und deswegen finde ich einen
 kleinen
 388 Ausflug zu machen und dafür nacher wirklich Wissen zu erlangen, ist schlauer als
 389 da irgendwie einfach jemanden kommen zu lassen, der da irgendwo Dozent ist.
 390 #00:34:47-9#

391 **I:** Wie ist das Thema der inklusiven Schule bei euch in der Schule schriftlich
 392 festgehalten? #00:34:54-1#

393 **B:** Es wird bestimmt irgendwo festgehalten, aber ich habe ehrlich gesagt keine
 394 Ahnung. #00:34:59-4#

395 **I:** Noch zwei Fragen: Stell dir vor du hast ein Problem mit der Integration von
 396 einer Schülerin oder eines Schülers. An wendet würdest du dich wenden? Welche

	397	Unterstützung würdest du erwarten? #00:35:31-2#
..Externe I	398	B: Ich glaube, da gibt's nur eins. (...) Ich hätte schon ausprobiert, mit allen
	399	Stellen zu sprechen, wo ich jetzt irgendwie sehe das Bedürfnis könnte da sein...
..Fut	400	Das wäre sicher das erste, was ich mal anschauen würde. Was braucht das Kind
	401	überhaupt an Betreuung. Dann gibt es für mich einfach nur noch... Also wenn so
	402	etwas geklärt werden muss, dann schau ich mit der Schulleitung. Und zwar direkt,
	403	weil ich finde, alles andere wurde dann ja wahrscheinlich schon probiert.
	404	#00:36:45-2#
	405	I: Nun noch zur Abschlussfrage: Stell dir vor, du hättest eine Handreichung,
	406	also ein Flyer, in welcher alles steht, was dich bei der Inklusion von
	407	Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung unterstützen würde. Was müsste
	408	deiner Meinung nach drinstehen? Was wünschst du dir für die Zukunft?
..Rollenve	409	#00:37:09:2#
	410	B: Also wie gesagt, für mich persönlich das Wichtigste sind Wissen zu Abläufen,
	411	also wo wann wie was. Bei wem muss ich mich zu welchem Problem melden. Das
..Abl	412	muss gemacht werden und dann Querverweis zur Logopädin. Was ich auch noch wirklich
	413	schwierig finde, ist abzuschätzen, welches Kind muss wirklich nochmal genauer
	414	angeschaut werden. Dass man da wirklich eine konkrete Zusammenfassung an
	415	Punkten gibt, dass man irgendwie eine Orientierung hat. Wie gesagt, für mich sind die
..Erfahrun	416	Schüler:innen sowieso so verschieden, dass es wirklich noch schwierig ist dies
	417	abzuschätzen. Ich denke da, ja das Kind ist so, das kommt schon noch. Ich bin
	418	halt wirklich so wenig darauf aus, dass ich da wirklich mal zu wenig hinsehe.
..Ressourc	419	Das würde mir vor allem als Reminder helfen, vor allem dann, wenn ich mal wieder
	420	keine Heilpädagogin in der Klasse hätte. #00:39:14-2#
	421	I: Danke vielmals für deine Teilnahme am Interview. #00:39:45-1#

	1	Transkription Interview 2
	2	I: Also. Jetzt. Die erste Frage. Wie würdest du ganz allgemein deine Erfahrungen
	3	zu diesem Thema beschreiben? Welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf?
	4	#00:00:15-4#
	5	B: Also zu kognitiver... #00:00:17-6#
	6	I: Ja, genau, zum Thema Inklusion, Integration von Kindern mit kognitiven
	7	Beeinträchtigungen. #00:00:26-2#
	8	B: Wenn ich so darüber nachdenke, ich weiss nicht, ob ich in der Schule oder in
	9	einem Praktikum schon solche Erfahrungen machen konnte. Aber ich denke, durch
	10	das, dass sie ja nicht körperlich auffallen. Also, fallen sie ja wie in einer
	11	Gesamtgruppe... Also stechen sie ja nicht so heraus diese Kinder. Man merkt es ja
	12	dann erst, wenn man gezielt mit ihnen arbeitet, oder sie erlebt. Jetzt in meinem
	13	privaten Umfeld habe ich glaub keine Erfahrungen gemacht mit Menschen mit
	14	kognitiven Beeinträchtigungen, mehr mit körperlichen Beeinträchtigungen. Und, ja,
.Erfahrung	15	in der Schule... Also einfach mit sehr schwachen Kindern. Also ich hatte auch
	16	schon einmal ein ISR-Kind in einem Praktikum in der Klasse. Dort habe ich es
	17	einfach erfahren, dass dieses Kind eigentlich normal integriert war in der
	18	Klasse. Einfach, wenn es dann um das Schulische ging, dass halt dort, das Kind
	19	oftmals mit einer Heilpädagogin separat gearbeitet hat. Oder im Zimmer an etwas
	20	anderem gearbeitet hat. Dort ist es dann wie aufgefallen. Aber sonst von der
	21	Person her in der Gruppe ist jetzt dieses Kind nicht so herausgestochen, dass es
	22	mega anders wäre, als die anderen Kinder. #00:01:51-0#
	23	I: Okay. Ja. Erzähl doch mal, welche Erfahrungen du ausserhalb der Schule mit
	24	Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht hast. Du hast gesagt, du hast besonders
	25	mit Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen schon zu tun gehabt.
	26	#00:02:05-7#
	27	B: Also, wenn dann. Ja. (lacht) #00:02:07-8#
	28	I: Wenn dann. (lacht) #00:02:08-6#
	29	B: Genau. Also, mein Vater hat eine körperliche Beeinträchtigung. Er hat so eine
	30	Fehlstellung am Fuss. Dass einfach dann, wenn er läuft, dass er hinkt, wie ein
	31	bisschen. Aber er geht sehr positiv eigentlich mit dieser Beeinträchtigung um.
.Halt	32	Also, man merkt es... Also man merkt es schon vom Gehen, aber sonst nicht
.Erfahrung	33	irgendwie, dass es ihn im Alltag mega beeinträchtigt. Er kann trotzdem alles
	34	machen. Ein bisschen langsamer. Es fällt halt mehr auf. Ja, also mit Menschen,
	35	die im Rollstuhl sind hatte ich schon Begegnungen. Genau. #00:02:48-6#
	36	I: Okay, und wie hast du diese Situationen erlebt? Also diese Begegnungen mit
	37	Menschen zum Beispiel im Rollstuhl. #00:02:59-9#
	38	B: Ja, sehr positiv. Ah, jetzt fällt mir gerade ein, zu kognitiven
	39	Beeinträchtigungen. Im Konfirmationslager hatten wir eine Woche, die heisst
	40	Miteinander-Füreinander. Das sind verschiedene Konfirmationsklassen aus dem
	41	Kanton Zürich haben ein Lager gehabt mit Menschen mit Beeinträchtigung. Das
	42	waren Menschen mit körperlichen und mit kognitiven Beeinträchtigungen. Und dort
	43	hatten wir wie eine Sportwoche mit ihnen zusammen gestaltet. Wir haben
	44	zusammen
	44	gegessen, gekocht, Sport getrieben. Dort hatte ich Erfahrungen mit kognitiv
	45	beeinträchtigten Menschen. #00:03:34-8#
.Erfahrung	46	I: Ah, sehr spannend. Und wie hast du das erlebt, dort in dem

47 Konfirmationslager? #00:03:39-7#

48 **B:** Es war sehr spannend, ich war dort auch ein bisschen jünger. Vielleicht
 49 konnte ich es dort auch ein bisschen weniger einordnen, da war ich etwa 15.
 50 Darum war es für mich schon speziell, weil ich zuvor auch nicht wirklich, ja,
 51 nicht viel Erfahrung hatte mit solchen Menschen. Aber nach Ende dieser Woche
 52 empfand ich es als sehr positiv, mal zu erfahren, wie die denken, wie die
 53 sprechen, dass sie sehr positiv sind, dass sie viel auch Lernen und Erleben
 54 wollen. Und vor allem auch, dass sie sich nicht anders sehen, als wir. Ja, dass
 55 sie wie auch dazugehören möchten und dabei sein wollen. Ich glaube, es ist mehr
 56 zum Teil die Hemmung von uns «normalen», gegenüber diesen Menschen, dass
 man
 57 zuerst ein bisschen, distanzierter ist und schaut, wie sind denn die so und was
 58 machen die so. Aber eigentlich merkt man das ja gar nicht, also doch sie sind
 59 schon anders, aber wie wir alle, haben sie auch ihre Probleme und ihre guten
 60 Seiten. Und das merkt man dann, wenn man mit ihnen spricht und mit ihnen
 61 zusammenarbeitet. #00:04:45-2#

62 **I:** Sehr schön. Also hört sich nach einer guten Erfahrung an. Wie würdest du denn
 63 eine gelungene Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die
 64 Gesellschaft beschreiben? #00:04:56-9#

65 **B:** Eigentlich, dass man sich die Frage gar nicht mehr stellt. Ist der anders als
 66 ich. Sondern, dass wir ja alle Menschen sind und alle haben ihre Defizite und
 67 alle haben ihre guten Seiten. Dass es gar nicht mehr so eine Frage ist, ob jetzt
 68 diese Person inku... inkludiert? #00:05:16-0#

69 **I:** Mhm. (zustimmend) #00:05:16-7#

70 **B:** ...inkludiert wird oder nicht. Sondern, dass man das wie so annimmt und das für
 71 einen normal ist. Ich glaube, für uns Erwachsene ist es oftmals schwieriger als
 72 für die Kinder. Also ich mag mich noch erinnern. An der PH haben wir mal so ein
 73 Video geschaut, von zwei Kindern, die auch kognitiv und körperlich
 74 beeinträchtigt waren und ja in einer Klasse inkludiert wurden. Und die Kinder
 75 hat es gar nicht gestört, die haben sie sehr positiv aufgenommen in ihre Gruppe.
 76 Also, es waren kleine Kinder. Kindergärtner oder Unterstüfler waren das. Die
 77 wurden normal aufgenommen, haben mit ihnen gespielt. Da war das nicht so, dass
 78 die irgendwie ausgeschlossen wurden. Also die Lehrerinnen in diesem Film haben
 79 dann auch ganz unterschiedlich gesprochen, ob sie das gut finden oder nicht.
 80 Aber eigentlich, ja eben, dass man sich die Frage eben gar nicht mehr stellt.
 81 Also wieso ist er anders als ich, sondern einfach akzeptiert und probiert, dass
 82 alle irgendwie ihren Platz finden. Und nicht so, dass sie separiert werden,
 83 irgendwie in eine Gruppe oder auch später dann im Arbeitsleben, dass sie auch,
 84 dort vielleicht nicht nur die Möglichkeit haben, dort in einer
 85 Behindertenwerkstatt zu arbeiten. Auch irgendwie in einem normalen Unternehmen
 86 auch arbeiten können und dort auch einen Platz finden können. #00:06:38-6#

87 **I:** Ja, es ist sehr spannend, also eben ich gebe, wie keine Meinung dazu. Also
 88 ich werde meine eigene Meinung nicht dazu sagen. Darum frage ich dich einfach:
 89 Wenn du an deinen Umgang mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen
 denkst,
 90 eben zum Beispiel da im Konfirmationslager. Welche Gefühle löst das bei dir aus?
 91 Du hast vorher schon ein paar angedeutet. Kannst du das noch ein bisschen
 92 beschreiben? #00:07:02-9#

93 **B:** Also, in den ersten Tagen, ja, war es für mich schon auch schwierig. Weil wir
 94 wirklich die ganzen Tage mit diesen Menschen verbracht haben. Wir haben im

95 gleichen Zimmer geschlafen, und da merkt man schon, dass es anders ist. In der
 96 Nacht schreien sie zum Teil und man wacht auf. Vieles das abweicht, nimmt man
 97 dann als erstes schon sehr schnell wahr. Es waren so ein bisschen gemischte
 98 Gefühle. Kann ich das? Möchte ich das? Wie mache ich das? Ja, dann, ja, hat man
 99 sich so ein bisschen dran gewöhnt, dass sie auch da sind. Dass sie es auch gut
 100 machen wollen. Klar, dass sie die Unterstützung brauchen, aber auch sehr dankbar
 101 sind (...) uns gegenüber. Dass sie keine Hemmungen haben, etwas zu fragen oder
 102 zu
 103 sagen. Oder wenn sie etwas stört, dann sagen sie es einfach. Was ja eigentlich,
 104 sehr schön ist, dass sie das eben auch können. #00:08:07-6#

104 **I:** Und wie hast du das erlebt? Also, ich meine, du hast gesagt, sie haben keine
 105 Hemmungen gehabt. Wie waren da deine Gefühle? Welche Hemmungen hattest du?
 106 #00:08:22-6#

107 **B:** Also ich würde schon sagen, ich war schon ein bisschen gehemmt auch. Auch ein
 108 bisschen befremdet. Weil ich diese Situationen so nicht kannte. Also im
 109 Nachhinein, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, war es wirklich eine gute
 110 Erfahrung, dass ich das so erleben konnte eine Woche lang. So einen Alltag mit
 111 ihnen zusammen erleben. #00:08:45-7#

112 **I:** Ja, kann ich mir vorstellen. (...) #00:08:48-0#

113 **B:** Also schwierig zu sagen, welches Gefühl ich empfunden habe oder welches ich
 114 jetzt empfinde. (...) Ja, es ist dann mehr irgendwie, wenn es körperlich ist. Also
 115 beispielsweise Spucke oder ein Grunz oder so (lacht). Dann ist es schon ein
 116 bisschen befremdend. Alles, was man sich nicht gewohnt ist. Aber sie können ja
 117 nichts dafür, dass das passiert oder sie können das nicht steuern. Und das
 118 braucht auch immer etwas Zeit, bis man das akzeptiert oder versteht und nacher
 119 ist es dann wie normal. #00:09:27-7#

120 **I:** Es ist aber auch spannend. Du hast gesagt, wie eine Woche Zeit und du hast
 121 gesagt, eben am Anfang war es noch schwierig. Du wusstest nicht, wie du damit
 122 umgehen musst und wie du damit umgehen solltest. Aber danach hat es sich wie
 123 eingelebt, es war normal. #00:09:42-4#

124 **B:** Ja, wenn man sich an diese Situation gewöhnt, irgendwie. Es war okay, dass
 125 man zusammen ist, dass man zusammen etwas erlebt und auch schöne Momente
 126 zusammen schafft. #00:09:55-6#

127 **I:** Ja, sehr schön. Jetzt zur nächsten Frage: Welche Erfahrung hast du mit
 128 inklusivem Unterricht und Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen
 129 gemacht?

130 **B:** Also mit inklusivem Unterricht. Es gibt immer Kinder, die stärker sind, die
 131 schwächer sind. Auch Kinder, die ISR-Kinder sind. Solche Erfahrungen habe ich
 132 bereits machen können. Aber mit Kindern mit starken kognitiven
 133 Beeinträchtigungen, das habe ich bis jetzt noch nicht in der Schule oder in
 134 einem Praktikum erlebt. Einfach mehr, dass dann die Kinder normal in die Klasse
 135 integriert werden, ihre Förderung haben durch die Heilpädagogin. Separate Ziele.
 136 Das habe ich schon erlebt. Aber jetzt nicht irgendwie, dass das Extremfälle
 137 waren. #00:10:56-8#

138 **I:** Du hast es jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, also wenn du an deine
 139 Klasse denkst, welchen Stellenwert nimmt Heterogenität ein? Wie erlebst du diese
 140 bei dir? #00:11:07-3#

141 **B:** Jetzt aktuell in der Klasse? #00:11:09-1#

142 **I:** Mhm. (zustimmend) #00:11:09-9#

143 **B:** Ja, ich glaube, die Heterogenität ist wie in jeder Klasse an sich schon
 144 gegeben. Ob man jetzt Kinder hat mit kognitiven Beeinträchtigungen oder nicht.
 145 Also, die Kinder sind alle ganz unterschiedlich und haben alle ganz
 146 unterschiedliche Bedürfnisse und reagieren unterschiedlich auf Erklärungen.
 147 Brauchen Anderes, um weiterzukommen. Da ist die Heterogenität sowieso schon
 148 gegeben. Dadurch denke ich auch, wenn ich an die Inklusion denke, ist der
 149 Schritt für ein Kind, das noch mehr Unterstützung braucht... Es brauchen ja alle
 150 Kinder auf ihre Art Unterstützung, ihre Förderung. Es ist sowieso schon eine
 151 Heterogenität gegeben, dann macht es auch nichts, wenn ein Kind mit speziellen
 152 Bedürfnissen auch in der Klasse ist. #00:12:00-2#

153 **I:** Jeder kennt Situationen der Inklusion, bei welchen man an seine Grenzen
 154 stösst. Kannst du eine Situation davon beschreiben und wie du mit dieser
 155 Umgegangen bist? #00:12:17-2#

156 **B:** Ja, es ist... Eben Kinder, die dann sehr herausfordernd sind, oder viel
 157 beanspruchen von den eigenen Ressourcen. Das ist dann sehr intensiv. Man merkt
 158 dann, man kommt nicht weiter. Oder man weiss nicht, wie weiter und sucht sich
 159 Hilfe. Oder fragt im Team, geht weitere Schritte durch. Man stösst sicher an
 160 seine Grenzen, man probiert das beste aus der Situation zu machen, auch wenn das
 161 manchmal schwierig ist. Aber ich glaube, das grösste Problem von der Inklusion
 162 ist, dass man zu wenig Ressourcen hat. #00:13:04-1#

163 **I:** Also inwiefern? Von welchen Ressourcen sprichst du? #00:13:06-2#

164 **B:** Von personellen Ressourcen. Also es braucht auch Lehrpersonen oder
 165 Menschen,
 166 welche diese Unterstützung auch geben. Weil als Klassenlehrperson kann man nicht
 167 allen Kindern zu 100% gerecht werden. Und dann die Kinder, die noch speziellere
 168 Bedürfnisse haben, brauchen noch mehr von diesen personellen Ressourcen. Wenn
 169 das dann nicht gegeben ist, stösst man dann schon an seine Grenzen. #00:13:34-4#

169 **I:** Ja, ja. Kann ich verstehen. Auch dazu, oder? Stell dir vor deine
 170 Heilpädagogin würde plötzlich wegfallen, wo würdest du die grössten
 171 Schwierigkeiten sehen? #00:13:45-4#

172 **B:** Also, wenn ich jetzt an meine Klasse denke, ja, dass dann der Stoff genügend
 173 vermittelt wird, wenn ich keine Heilpädagogin habe. Dass sie vorankommen.
 174 Vielleicht auch die Erkennung zum Teil von... Ja, wo braucht es eine Abklärung,
 175 das ist auch sehr hilfreich, wenn da noch jemand hinschaut. Ja, und die ganzen
 176 strukturellen Sachen, dass die anderen Kinder auch arbeiten können und nicht
 177 dauernd gestört werden. Durch die Kinder, die im Unterricht nicht so mitmachen
 178 können, wie ich mir das wünschen würde. Ja, die Heilpädagogin ist ja für ganz
 179 viele Sachen verantwortlich in der Klasse und, wenn das alles wegfällt, merkt
 180 man das schon. Oder wenn ich mal alleine in der Klasse bin und keine zusätzliche
 181 Person im Klassenzimmer ist, ist es viel schwieriger. Für mich und für die
 182 Kinder. #00:14:47-2#

183 **I:** Du hast eine Schülerin oder einen Schüler mit einer kognitiven
 184 Beeinträchtigung, welcher nicht ruhig am Platz sitzen kann. Was denkst du,
 185 welche Motive hat sie? Was sind so die Gründe? Das ist eine hypothetische Frage.
 186 #00:15:04-4#

.Klassenf

.Interdisz
 .Haltung
 .Ressoun

.Ressoun

.Rolleme
 .Stru
 .Roll
 .Auf

.Ausbildt	187	B: Also kognitive Beeinträchtigung, das heisst, der IQ-Wert ist tief?
	188	#00:15:15-2#
	189	I: Genau. #00:15:15-8#
	190	B: Und es kann nicht ruhig sitzen. Ist sehr hibbelig. (...) Wieso, dass das Kind das machen würde? #00:15:23-2#
	191	
.Anwend	192	I: Genau. Was sind so die Gründe oder was denkst du, könnte die Ursache für dieses Verhalten sein? #00:15:29-7#
	193	
	194	B: Ja, ich könnte mir vorstellen, die Überforderung. Einfach, dass, was
	195	besprochen wird und thematisiert wird, viel zu anspruchsvoll ist und das dann
	196	vielleicht nicht richtig verarbeitet werden kann. Dann ist da vielleicht wie so
	197	eine Leere im Kopf. Und man weiss, nicht, was man soll. Ja, ich kann mir gut
	198	vorstellen, dass man dann nervös wird und irgendwie sich bewegen und betätigen
199	muss. Man will ja nicht einfach nur dasitzen und warten. Dass das irgendwie wie	
200	ein Ausgleich zu dem, was er nicht verarbeiten konnte, dass er das irgendwie	
201	rauslassen muss. Vielleicht auch der Frust, könnte auch sein. #00:16:13-9#	
.Visualisi	202	I: Wenn du eine Schülerin bekommen würdest, welche zum Beispiel eben auditiven
	203	Aufträgen nicht gut folgen kann. Wie könnte diese Schülerin unterstützt werden?
	204	#00:16:29-6#
	205	B: Also sie versteht die Aufträge nicht oder kann sie nicht... #00:16:33-8#
	206	I: Also sie kann den auditiven Aufträgen nicht folgen. Nur nicht folgen, aber
	207	sie würde sie verstehen, wenn sie in einer anderen Form dargeboten werden.
208	#00:16:43-6#	
.Auf	209	B: Ja, mit Unterstützungen, Bildern. Mit handlichen Erklärungen. Dass man
	210	versucht, es nicht nur mündlich wiederzugeben, ohne visuell. Sondern die
	211	verschiedenen Reize auch anspricht. Handelnd etwas erklärt. In einem Bild zeigt.
	212	#00:17:04-6#
	213	I: Sehr gut. Super. (lacht) (...) Jetzt noch eine Frage zu einem Dream-Team. Wenn
214	du von heute auf morgen ein Team für die Inklusion für Schülerinnen und Schüler	
215	mit kognitiven Beeinträchtigungen zusammenstellen könntest. Wie würde dein	
216	Dream-Team aussehen? Also der Austausch, die Fachpersonen. Was würdest du da	
217	als	
218	wichtig erachten? #00:17:29-5#	
.Inte	218	B: (lacht) Man braucht ja verschiedene Instanzen, wie mich, die Heilpädagogin.
	219	Genau, und dann wärs sicher auch gut, wenn diese eine hohe Anzahl an Stunden in
	220	der Klasse wäre. Ja, dass sich viel ausgetauscht wird, zusammen gesprochen wird.
	221	Zusammen geplant wird. Dass man zusammen schaut, wie kann man am besten
222	dieses	
223	Kind unterstützen in der Klasse, dass es auch seine Ziele erreichen kann. Oder	
224	wie kann ich es unterstützen, wenn die Heilpädagogin nicht da ist. #00:18:22-5#	
.Halbung	224	B: Momentan wird die Rückführung der Kleinklassen stark diskutiert. Es gibt ja
	225	sowohl Befürwortner:innen wie auch Gegner:innen. Wie stehst du zu dieser
	226	Thematik. Welche Chancen und Risiken hätte eine Rückführung? Was würde das für
	227	die betroffenen Schüler:innen bedeuten? #0018:39-3#
	228	I: Also Kleinklassen gleich Sonderklasse? #00:18:42-3#
229	B: Ja, also im Sinne von Separation. (unv.) #00:18:44-2#	

	230	I: (unv.) Also in der Sonderschule, so? #00:18:47-3#
	231	B: Ja, unter anderem auch. #00:18:52-1#
.Haltung	232	I: Ja, dann würde man wieder Inklusion... Also wieder einen Schritt zurück machen.
	233	Dann wären die Kinder, die... Ja, die können ja nichts dafür, dass sie so sind wie
	234	sie sind. Dann nimmt man ihnen die Chance weg, dass sie sich in einem normalen
	235	Alltag in einem normalen Umfeld bewegen können. Dass sie auch lernen, wie es ist,
	236	mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten. Aber auch die anderen Kinder, dass sie
	237	sehen, ja nicht alle sind so wie du bist, sondern es gibt noch andere Menschen.
.Sen	238	Und, dass man wie von Anfang an das Verständnis der Kinder fördern kann, wenn
	239	die Kinder inkludiert werden. Nacher auch für später, wenn sie das von Anfang an
.Akz	240	miterleben, ist die Akzeptanz grösser, als wenn sie es gar nicht merken und dann
	241	mal in eine Situation kommen im Erwachsenenalter und das gar nicht richtig
	242	einordnen können. Ich glaube, dann macht man wieder einen Schritt zurück. Ja,
	243	klar, es ist natürlich mit viel Aufwand und Anstrengung, das ist klar, wenn ein
	244	Kind mit speziellen Bedürfnissen in eine Klasse integriert, das ist ziemlich
	245	viel Aufwand. Da stösst man sicher an seine Grenzen und man kann nicht immer
	246	100% das leisten, was man vielleicht möchte. Aber ich glaube für das Soziale und
	247	für die Akzeptanz der Kinder, ja, das ist sehr förderlich, wenn man die
.Sen	248	Inklusion in der Schule stattfindet. Und, dass die Kinder von Anfang an lernen,
	249	ja alle sind verschieden, ob ich jetzt in dem Sinne, nicht beeinträchtigt bin
.Akz	250	oder nicht... Wir sind trotzdem alles Menschen, wir sind verschieden. Und, dass
	251	sie das akzeptieren können und, wenn sie es erleben ist wahrscheinlich die
	252	Akzeptanz anders, als wenn man es nur hört. #00:20:41-7#
	253	B: Ja, das stimmt. Erzähl doch mal, welchen Stellenwert Inklusion innerhalb der
	254	Schule hat. #00:20:51-3#
.Funktio	255	I: (...) Ja, also es wird schon darauf geachtet. (...) (lacht). Dass man Inklusion
	256	betreibt, dass die Kinder auch einen Platz finden in der Klasse und, dass die
	257	Lehrpersonen auch die zusätzliche Unterstützung haben durch Klassenassistentz
	258	oder Heilpädagogenstunden. Darauf wird schon geachtet. (...) Ob solche... Von
	259	vielen
.Erfz	259	Fällen in der Schule, weiss ich gar nicht, ob es mega viele gibt, die wirklich
	260	so ein Kind haben in der Klasse, das extrem spezielle Bedürfnisse hat. Ja, aber
	261	es ist sicher ein Thema, das nicht verwehrt wird. Also, dass das schon gefördert
	262	wird. Aber inwiefern und inwieweit, das dann geht, das weiss ich nicht. Ob man
	263	wirklich alles, oder mal versucht alles... Oder, ob man dann doch sagen muss, ich
	264	glaube es funktioniert nicht. (...) das weiss ich jetzt noch zu wenig.
	265	#00:22:01-7#
	266	I: Okay. #00:22:02-1#
	267	B: Ja, zu wenig erlebt. #00:22:04-8#
	268	I: Okay. Auch dazu: Stell dir vor, deinem Team wird an der Schulkonferenz
	269	mitgeteilt, dass ab nächstem Monat eine Schülerin oder ein Schüler mit starker
	270	kognitiver Beeinträchtigung und Pflegebedarf in die Schule wechseln wird. In
	271	welche Klasse er oder sie kommt ist noch unklar. Welche Reaktion würdest du von
	272	dem Team erwarten? #00:22:22-2#
.Haltung	273	B: Ja, dass es nicht gerade heisst: «In meine Klasse sicher nicht!» (lacht). Das
	274	ist... (unv.) Ja, ich kann ... Wahrscheinlich geht bei jedem durch den Kopf, dieser
	275	Gedanke. Das denke ich schon, weil man ja weiss, ja das ist herausfordernd. Auch
	276	für die Lehrperson aber für alle anderen auch. Und es ist sicher sehr intensiv.
	277	Ja, solche Gedanken wahrscheinlich durch den Kopf gehen. Glaub das ist natürlich.

	278	#00:22:56-9#
	279	I: Ja, ist verständlich #00:22:57-8#
-Haltung	280	B: Aber das wäre natürlich nicht die Reaktion, die man sich wünscht (lacht).
	281	Dass man vielleicht offen ist und erstmal abwartet. Vielleicht auch nicht nur,
	282	dass man von diesem einen Wort auf das Kind schliesst, man kennt das Kind ja
	283	noch gar nicht. Weiss noch nicht, wie es ist. Wie man das dann erlebt. Wie es
	284	sich verhält im Unterricht. Dass man vielleicht einfach offen gegenüber ist und
	285	nicht gerade abgeneigt. Und nicht nur die Schwierigkeiten sieht, sondern
	286	vielleicht auch das Positive (lacht). #00:23:H26-3#
	287	I: Sehr schön gesagt. Welche Reaktion würdest du denn von der Schulleitung
	288	erwarten? #00:23:31-8#
-Funktio	289	B: (...) (unv.) Eventuell, dass die Schulleitung zuerst mit den Eltern und dem
	290	Kind Kontakt hat. Und sie dann aufklären, wie das Kind so ist. Was es braucht.
	291	Was man auch schon für Vorerfahrungen gemacht hat. Dass man gut vorbereitet ist,
	292	wenn das Kind dann kommt und nicht einfach das Kind bekommt und nacher
	293	reagieren muss. Dass man schon gewisse Sachen erfährt, die einem helfen können
	294	für die Planung oder für die Klasse. Auch, dass sie dann die nötige
	295	Unterstützung, die man als Lehrperson dann in der Klasse braucht, zur Verfügung
	296	stellen. Dass sie dann auch schauen, dass diese Inklusion dann auch funktioniert.
297	Dazu braucht es dann auch die entsprechenden Fördermassnahmen oder	
	298	Förderpersonen. Dass das dann ja auch gegeben ist. #0024:30-2#
-Prak -Wei	298	I: Okay. Ja. Okay. Du bekommst die Aufgabe für dein Team eine Weiterbildung zu
	299	finden, welche euch in der Inklusion der genannten Schülerin unterstützt. Wie
	300	würdest du vorgehen? Hättest du Ideen? #00:24:44-4#
	301	B: (unv.) Ja, da gibt es sicher verschiedene Angebote dazu. Für mich wäre, wenn
	302	man so eine Weiterbildung macht, sicher auch wichtig, so konkrete Beispiele,
303	Ideen, Ansätze, die man dann direkt brauchen dann auch könnte für den Unt... Klar,	
304	jedes Kind ist anders und es gibt nicht einen Ansatz, der für alles funktioniert.	
305	Aber, dass man dann nicht nur informiert wird, sondern auch konkrete Ideen,	
306	Ansätze erhält, die man brauchen könnte für die eigene Umsetzung im Unterricht	
307	oder für das eigene Handeln. #00:25:26-4#	
	308	I: Okay. #00:25:26-6#
-Externe	309	B: Aber wie man genau so eine sucht, weiss ich nicht, oder vielleicht auch einen
	310	Austausch mit Lehrpersonen, die das schon erlebt haben. Oder vielleicht auch mit
	311	Sonderschulen, die täglich mit solchen Kindern arbeiten, dass sie auch berichten
	312	können, wie sie das so machen, wie das so ist. Was sie sich vielleicht auch
	313	wünschen für die Regelklasse, was sie sich vorstellen. Dass der Austausch (...) ja,
314	irgendwie so ein Austauschgefäss hätte oder so... #00:25:58-7#	
	315	I: Super. Noch drei Fragen. Wie ist das Thema der inklusiven Schule bei euch in
	316	der Schule schriftlich festgehalten? #00:26:08-5#
-Konzept	317	B: Schulprogramm, vielleicht? (lacht) Ich weiss nicht. Also ich bin mir nicht
	318	sicher, ob es im Schulprogramm... Also wahrscheinlich ist es schon festgehalten
	319	dort in einem... in irgendeiner Form. Konkret, wie genau, das ist nicht
	320	festgehalten. Da mag ich mich nicht erinnern, als wir das durchgelesen haben.
	321	(...) Ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich weiss es nicht. #00:26:46-1#
-Interdiszi	322	I: Okay (lacht). Stell dir vor, du hast ein Problem mit der Inklusion eines
	323	Schülers oder einer Schülerin, an wen würdest du dich wenden? Welche

324 Unterstützung würdest du erwarten? #00:26:57-0#

325 **B:** Ja, sicher zuerst das Team, das in der Klasse. Nacher dann die Schulleitung
 326 und ja, ich würde mir wie wünschen, dass meine Schwierigkeiten, die Sachen, die
 327 mir ... Ja, Mühe bereiten, angehört werden, verstanden werden und dann auch
 328 geschaut wird, wie man die Situation am besten lösen kann. Wie ich aber auch die
 329 Klasse, die anderen unterstützt werden können, dass diese Inklusion gut
 330 funktioniert und, dass es nicht belastend ist, sondern, dass man sieht, es hat
 331 auch seine Vorteile. Oder eben dann, die Ressourcen zur Verfügung stellt.
 332 #00:27:38-4#

333 **I:** Okay. Noch die Abschlussfrage. Stell dir vor du hättest einen Flyer oder eine
 334 Handreichung, in welcher alles steht, was dich in der Inklusion von
 335 Schüler:innen mit Beeinträchtigung unterstützen würde. Was müsste darin stehen?
 336 Was wünschst du dir für die Zukunft? Das ist so eine aufbauende Frage.
 337 #00:27:58-6#

338 **B:** Also eigentlich braucht... (unv.) Wenn ja die Inklusion super super gut wäre,
 339 braucht es diesen Flyer ja gar nicht, weil es für alle okay wäre und alle
 340 sowieso schon wissen, wie damit umzugehen. #00:28:13-4#

341 **I:** (unv.) #00:28:14-0#

342 **B:** Es ist noch eine schwierige Frage, weil es sind ja so viele verschiedene
 343 Arten von Beeinträchtigungen. Also ich glaube, in einem Flyer kann man nicht
 344 alle Sorgen und Bedenken abdecken. Vielleicht, dass man (...) ja, schwierig (...) Ja,
 345 wie man damit umgeht, das kann wahrscheinlich nicht in einem Flyer beantwortet
 346 werden, aber ... Aber vielleicht Beratungsstellen, wo man sich wenden kann, wenn
 347 man Fragen hat. Ja, vielleicht ein paar motivierende Worte. (...) Ja, es ist noch
 348 schwierig. Ein Flyer, wo alles zusammenfasst. #00:28:56-8#

349 **I:** Okay. #00:28:58-1#

350 **B:** Ja. Ja. Ich weiss nicht. (lacht) #00:29:00-3#

351 **I:** Ja, aber du hast ja schon ein paar Sachen genannt. Okay. Ja. Danke vielmals
 352 für das Interview. #00:29:26-3#eV

.Ints

.Fun

.Haltung

.Extr

.Pral

1 **Transkription Interview 3**

2 I: Gut. Also, wie würdest du ganz allgemein deine Erfahrungen zu diesem Thema

3 beschreiben? Welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf? Also Integration

4 von Schülerinnen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Regelschule?

5 #00:00:19-5#

6 B: Ganz allgemein finde ich es ein sehr schwieriges Thema, weil ich finde, wie

7 die Integration hört sich immer so supergut an. So alle Kinder sind dabei und

8 können dabei sein. Aber bei der Umsetzung finde ich es relativ schwierig. Oder

9 schwierig... Es kommt auf das Kind an und ich finde, man kann es ja probieren,

10 aber wenn man merkt, dass alle anderen Kinder von der Klasse zu kurz kommen

11 oder

12 die Lehrpersonen wie nur noch, zu viel Zeit für ein Kind aufbringen muss und den

13 anderen nicht mehr gerecht wird, dann finde ich, ist es nicht mehr Integration.

14 #00:01:03-9#

14 I: Also gelungene Integration. #00:01:09-2#

15 B: Gelungene Integration. Ja. #00:01:11-3#

16 I: Ja. Okay. Okay. Jetzt ganz allgemein. Also erzähl doch mal, welche

17 Erfahrungen du ausserhalb der Schule mit Menschen mit Beeinträchtigungen

18 gemacht

19 hast. Also zum Beispiel so als Kind oder auf der Strasse oder so. #00:01:24-7#

19 B: Eigentlich nicht so viel, also wenn, dann habe ich eher mal so über meine

20 Eltern von Freunden, die jemanden gekannt haben, wo ihr Kind beeinträchtigt war,

21 also wirklich eine, ja, auch in einem Internat war, so ein Schulheim, weil es

22 dann eher schwerwiegend war. Ja. Oder jetzt auch von einer Freundin, die hat

23 eine Schwester, die hat auch eine Beeinträchtigung. So habe ich einfach Kontakt

24 gehabt und sonst habe ich ehrlich gesagt nie wirklich... Ja, mit ihnen zu tun

25 gehabt. #00:02:03-3#

26 I: Ok, also jetzt hast du bereits die nächste Frage auch beantwortet, also wann

27 du zum ersten Mal mit Menschen mit einer Beeinträchtigung konfrontiert wurdest.

28 Dann: wie hast du diese Situation erlebt, also positiv, negativ, wie... Hat sich

29 hat sich deine eigene Haltung irgendwie verändert? #00:02:20-3#

30 B: Eigentlich immer positiv. Also ich finde jetzt vor allem von dem aktuellen

31 Beispiel von der Frau meines Bruders. Ihre Schwester... habe ich... Also ich finde,

32 sie sind sehr wertschätzend. Ich finde, sie bringen sehr viel mit. Ich

33 persönlich finde es schwierig, also es kommt ja immer auf die Beeinträchtigung

34 drauf an. Was ist es? Aber eben dann auch versucht mit der Person zu sprechen,

35 und es kommt dann wie keine Antwort und dann... und dann... Ich weiss halt wie

36 nicht

37 so wie ich dann damit umgehe. Ich will dann ja niemanden überfordern, aber ich

38 will ja trotzdem auf sie zugehen und sie normal behandeln. In Anführungs- und

39 Schlusszeichen. Ja, das finde ich noch schwierig. Ihr Verhalten so einschätzen

40 zu können. #00:03:17-5#

40 I: Okay. Okay. #00:03:19-1#

41 B: Ja. #00:03:20-0#

42 I: Gut. Was hältst du von der Aussage, Menschen mit Beeinträchtigungen sind im

43 Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung nicht in der Lage, ein vergleichbar

44 eigenständiges Leben zu führen? #00:03:33-8#

..Hat

..Auf

..Erfahrung

..Hat

..Haltung

<p>Haltung</p>	<p>45 46 47 48 49 50 51</p>	<p>B: Ich glaube, das ist nicht unbedingt so. Ich glaube, man kann ihnen sehr Vieles beibringen. Sie brauchen einfach, würde ich jetzt mal sagen, mehr Unterstützung am Anfang. Aber ich denke auch eben die Menschen mit Beeinträchtigungen wollen nicht immer, dass da jemand auf sie aufpasst und sich ein ganzes Leben lang wie ein kleines Kind fühlen zu müssen. Vielleicht brauchen sie schon ein bisschen mehr Unterstützung, aber ich finde, man sollte ihnen auch, ja, gewisse Dinge einfach zutrauen können. #00:04:07-1#</p>
<p>„Akzeptanz“</p>	<p>52 53 54 55</p>	<p>I: Wie würdest du denn eine gelungene Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Gesellschaft beschreiben? #00:04:16-1#</p> <p>B: Hmm (überlegend) (lacht) (...) #00:04:21-8#</p> <p>I: Lass dir ruhig Zeit. (lacht) #00:04:23-4#</p>
<p>„Hilf“</p>	<p>56 57 58 59 60 61 62 63</p>	<p>B: Also... (...) ja, ich.... Ich finde, es kommt immer so fest drauf an, was es für eine Beeinträchtigung ist, wie schwerwiegend die Beeinträchtigung ist. Ja, wie schon ein bisschen gesagt, so in der Regelschule. Es ist sehr schön, wenn gewisse Kinder dabei sein können und ich glaube, es ist einfach auch sehr... jetzt Menschen oder von den Kindern abhängig, wie sie sind. Weil für ein paar Kinder ist es das Beste, dass sie mit allen anderen dabei sein können und dann für ein paar andere, wenn sie auch... Eine Lernzielanpassung haben, fühlen sie sich doch immer ein bisschen anders, oder keine Ahnung, wenn sie keine Noten mehr bekommen</p>
<p>„Sensibil“</p>	<p>64 65 66 67</p>	<p>und die anderen bekommen immer eine Note und sie merken es sind ganz... Also ich hoffe du verstehst mich meine, dass die dann noch immer das spezielle Kind sind ... #00:05:27-7#</p> <p>I: ...dass sie anders sind. #00:05:29-7#</p>
<p>„Erfahrung“</p>	<p>68 69 70 71 72 73 74 75 76</p>	<p>B: Genau, dass sie anders sind, kriegen sie irgendwie zu spüren und dann frag ich mich halt doch manchmal. Ja gut, früher hatten wir so Kleinklassen oder eben früher war es separativ und dann wäre es... Sind sie vielleicht doch wie unter Gleichgesinnten. Irgendwie. Aber vielleicht wäre es auch einfach gut, irgendwie einen Mix aus allem. Finde ich, dass sie vielleicht schon in einer Klasse sein können, in einer Regelklasse, und vielleicht gibt es, aber... Sind 50% in der Regelklasse und 50% sind sie auch in dem Schulhaus, und dann gibt es aber Spezialförderungen, wo vielleicht alle Kinder, die eine Beeinträchtigung haben zusammen und sind dann unter sich. Vielleicht so 50/50. (lacht) #00:06:12-2#</p>
<p>„Erfahrung“</p>	<p>77 78 79</p>	<p>I: (lacht) Wenn du an deinen Umgang mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen denkst, welche Gefühle löst das bei dir aus? Das hast vorhin schon angesprochen. Du fühlst dich teilweise unsicher. Oder ja. #00:06:30-7#</p>
<p>Haltung</p>	<p>80 81 82 83 84 85 86</p>	<p>B: Ja. Eben. Also mir fehlt einfach, wie so ein bisschen die Erfahrung mit ihnen und ja, was das bei mir auslöst... Ich finde, man will ja ihnen helfen, das löst so das aus... So das... Ich will ja, dass es ihnen gut geht und dass sie sich auch eben gut aufgehoben fühlen. Und ja. Vielleicht ist es einfach auch wichtiger mit ihnen darüber zu sprechen. Vielleicht geht man so einen besseren Weg, wenn man sie mal wirklich fragt, was sie wollen, weil wir bestimmen ja immer, aber wir fragen sie vielleicht auch zu wenig. #00:07:08-5#</p>
<p>„Erfahrung“</p>	<p>87 88 89</p>	<p>I: Sehr spannend. (...) Gut. Jetzt geht es so um deine Erfahrungen in der Schule als Klassenlehrperson. Welche Erfahrungen hast du mit inklusivem Unterricht und Schülerinnen mit kognitiven Beeinträchtigungen gemacht? #00:07:32-3#</p>
	<p>90</p>	<p>B: Ja, also ich hatte mal... Also bis jetzt eigentlich nur eine Erfahrung von</p>

.Erfahrung	91	einem Bub. Eben und der war... #00:07:42-5#
	92	I: Bub. (lacht) #00:07:43-5
	93	B: Junge (lacht)... Von einem Kind (lacht). Ja, der war einfach sehr
	94	verhaltensauffällig und eben auch kognitiv. Sein IQ war nicht ganz so (...)
	95	#00:07:57-7#
.Klassenf	96	I: Hoch? #00:07:59-4#
	97	B: Hoch. Genau, und es war dann einfach sehr schwierig, weil, ja, das habe ich
	98	vorher schon ein bisschen angetönt, weil man ist dann wie nur noch auf diesen
	99	Jungen, auf dieses Kind konzentriert. Und man will eben allen ja von der Klasse
	100	gerecht werden und es wirbelt dann schon halt die Klasse auf. Ich weiss jetzt
	101	nicht, ob ich auch von dem Verhalten erzählen soll? #00:08:24-3#
	102	I: Ja, sicher. #00:08:24-8#
	103	B: Aber einfach so eben... Es war dann so wie ja, die Kombination und dann wenn
	104	er
	105	so ein auffälliges Verhalten hatte, konnten sich die anderen nicht mehr
.Struktur	106	konzentrieren, weil er wirklich laut wurde und man konnte ihn einfach auch nicht
	107	mehr beruhigen und er setzte sie sich dann auch nicht an die Arbeiten und
	108	arbeitete und ich finde das wirbelt dann alles auf. Und jetzt bei mir war es ja
	109	eine erste Klasse und vor allem in einer ersten Klasse es sehr wichtig, dass die
	110	Kinder lernen, hey, wir setzen uns hin, wir arbeiten und ja. Dass es einfach für
	111	die spätere Zukunft für sie auch wichtig ist. Und... ich wollte noch etwas sagen,
	112	aber ich habe es vergessen. (leise) (...) Ja, genau. Ah und meine Erfahrung war
.Roll	113	dann aber auch, dass es... Es kam dann eine Assistenz zu uns, also zu mir in die
	114	Klasse, die dann wirklich den Auftrag hatte, sich auf dieses Kind zu
	115	konzentrieren. Das hat dann schon geholfen und mich ein wenig entlastet, aber
	116	irgendwann half auch die Assistenz nichts mehr. Weil er irgendwann einfach zu
	117	laut war, dann ist wie ja da kommt man irgendwie nicht mehr weiter, weil halt
	118	man alles versucht als Klassenlehrperson, als Assistenz, die vom
	119	Schulpsychologischen Dienst kamen vorbei, aber die hatten ja dann auch immer nur
	120	so eine kurze Lektion, wo sie vorbeikommen und dann ist es vielleicht gerade
	121	nicht so eine schlimme Lektion und dann sind sie so... naja halt einfach sehr
	122	positiv gewesen. #00:09:51-3#
.Auf	122	I: Ja. Ja. (unv.) #00:09:52-5#
.Extr	123	B: und haben wie nicht, ja... #00:09:55-2#
	124	I: Also konnten sie es nicht so nachvollziehen, oder? #00:09:58-3#
	125	B: Also, es ist für sie ja auch schwierig... Ja, genau. Nicht nachvollziehen, wie
	126	es dann wirklich ist für alle. Aber ist ja dann auch für sie schwierig, eine
	127	Lösung zu finden... und ja... #00:10:06-0#
	128	I: Gemeinsam natürlich auch mit den Eltern. #00:10:08-7#
	129	B: Mhm (zustimmend). #00:10:09-5#
	130	I: Wenn du an deine Klasse denkst, welchen Stellenwert nimmt Heterogenität ein?
.Soziales	131	Wie erlebst du diese? #00:10:18-9#
	132	B: Ja, also jetzt, die Erfahrungen, die ich gemacht habe... und es ist dann halt
	133	schon so... Man hat ja diese Scheren einfach. Und ja, halt so, dass sie auch ein

	134	bisschen gehänselt werden. Ist halt schon auch immer wieder ein bisschen da.
	135	Also die Kinder werden schon recht schnell von den anderen, zum Teil , nicht
	136	immer, abgestempelt. So, „das ist ja die, die kann das eh nicht, die ist ja
	137	dumm“. Oder so sie hat in Mathe keine Ahnung, weil sie vielleicht wirklich
	138	einfach nicht auf diesem Niveau ist wie die anderen. Andererseits gibt es dann
..Soziales	139	auch Kinder, die haben sehr viel Verständnis und lernen somit, glaube ich auch
	140	so: „Hey, die ist jetzt vielleicht dort nicht so gut oder dafür kann sie etwas
	141	anderes ganz toll.“ also es wird glaub ich schon auch sensibilisiert und man
..Sen	142	muss da einfach aus Klassenlehrperson offen darüber sprechen und das so wie
	143	sagen. Dass es allen bewusst ist. Weil jeder hat ja so seine Stärken und seine
	144	Schwächen. Und ich finde es nur so der IQ sagt nichts über einen Menschen aus.
	145	#00:11:28-5#
	146	I: Wie hast du die Klasse sensibilisiert? #00:11:32-3#
	147	B: Also ich habe versucht, einfach wirklich darüber offen zu sprechen und also
	148	hab es auch wirklich so gesagt, wenn jemand gesagt hat: „Hey, die kann ja
..Soz	149	nichts!“, wenn ich, keine Ahnung, eine Rechnung gestellt habe und dann ein
	150	Mädchen dran genommen habe und sie sagte: „Ja, keine Ahnung“ und dann kommt
..Sen	151	ein
	152	Junge und sagt: „Ist ja ganz einfach!“ und dann bin ich einfach sofort darauf
	153	eingegangen und habe gesagt: „Hey, ja, hör mal, für dich ist es vielleicht
	154	einfach, für sie schwierig, aber du kannst...“ Oder naja nicht gerade so direkt...
	155	Aber: „Vielleicht im Sport kann sie dann im Geräteturnen alles super und du hast
	156	da vielleicht ein bisschen Mühe. Du fändest es ja auch nicht toll, wenn man
	157	jetzt dir sagt, du bist eine Niete im Sport.» So ein bisschen, habe ich versucht,
	158	ja, zu sensibilisieren. #00:12:19-#
..Soz	158	I: Und wie hat das geklappt? #00:12:21-5#
	159	B: Ja, zum Teil... ja, das kommt... bei den meisten glaub ich schon gut. Ich glaube,
	160	die meisten sind schon einsichtig und verstehen das und dann hast du vielleicht
..Sen	161	einfach, ja, zwei Kinder, die das vielleicht nicht so nachvollziehen können oder
	162	wo halt... Aber dann vielleicht auch eher auffälliger... auch auffälliger sind.
	163	Vielleicht einen guten IQ haben, sonst aber auffälliger sind in der Schule oder
	164	sowieso schon vielleicht gegen diese Kinder jetzt abgesehen von der kognitiven
	165	Entwicklung vielleicht nicht so Sympathien hatten. #00:12:54-9#
	166	I: Jeder kennt Situationen der Inklusion, bei welchen man an seine Grenzen stösst,
	167	kannst du eine Situation davon beschreiben? Und wie Du mit dieser umgegangen
	168	bist? Du hast ja vorhin von... von dem Bub erzählt. (lacht) Wie... Kannst du da eine
..Erf	169	konkrete Situation beschreiben? #00:13:15-4#
..Stru	170	B: Ja, also. Konkret... eben. Ich glaube bei ihm war es ja dann wie auch ein
	171	bisschen... Er hat, wie Sachen dann auch verweigert. Darum war es für mich
	172	schwierig, auch wenn ich mich neben ihn gesetzt habe und dann habe ich, keine
	173	Ahnung, einfach beim Buchstaben schreiben und ich habe ihm gezeigt, wie man das
	174	P schreibt. Und er hat dann wie halt so ein bisschen absichtlich auch vielleicht
	175	blöd getan. Oder man wusste nie genau, woran man war. Will er wirklich nicht,
	176	kann er wirklich nicht. Das war einfach sehr schwierig, so. Und irgendwann... Du
	177	versuchst es, mit allen Mitteln und Methoden und wenn du dann irgendwann nicht
	178	weiterkommst, dann lass ich's halt. Was soll ich machen? Ich habe noch 10 andere
	179	Kinder, die auch vielleicht, Hilfe brauchen. #00:14:09-2#
	180	I: Also, ihr habt aber nie herausgefunden, was genau die Ursache von seinem
	181	verweigernden Verhalten war? #00:14:19-1#

	182	B: Nein, das haben wir nie herausgefunden. Und das war dann auch so... Eben, du
	183	probierst alles. Du probierst ignorieren. Du stellst ihn mal vor die Türe. Du
	184	schimpfst mit ihm. Du machst ein Belohnungssystem. Also „wenn du das und das
	185	machst...“ und es hat wie alles nichts genützt. #00:14:33-2#
	186	I: Okay. Okay (...) ja, ich glaube, das haben wir schon beantwortet. Ja, stell dir
	187	vor. Stell dir vor deine Heilpädagogin oder dein Heilpädagoge würde plötzlich
	188	wegfahren. Wo würdest du die grössten Schwierigkeiten sehen? #00:15:00-0#
	189	B: Also (...) ich muss hier auch ehrlich antworten... (...) #00:15:05-6#
	190	I: Ja, bitte (lacht). #00:15:06-4#
.Roll	191	B: Jetzt... Ich habe ja vier Jahre gearbeitet in einer Schule und unser
	192	Heilpädagoge war uns nicht so eine Hilfe. Also, ich habe jetzt auch in einer
	193	anderen Schule eine Stellvertretung gemacht und da war es halt wirklich viel
.Inte	194	besser. Also, da war sie eine Hilfe und ich glaube einfach, bei uns hat die
	195	Zusammenarbeit allgemein gescheitert. Weil ja, wir hatten keine Besprechungszeit,
	196	wenn er mal im Klassenzimmer war. Er hat schon probiert, ab und zu zu helfen,
	197	aber eben dadurch, dass so eine Besprechungszeit fehlt, konnte man sich ja nie
	198	wirklich drüber austauschen. Und wenn du dann halt einen Heilpädagogen hast, der
	199	am Laptop ist und während dem Unterricht einen Lernbericht schreibt, dann ist
	200	es weniger hilfreich. #00:15:55-6#
	201	I: Ja, das glaub ich. (...) Also wenn du so einen Traumheilpädagogen hättest, was
	202	hättest du dir dann gewünscht von ihm? Also was hat dir gefehlt? #00:16:08-0#
	203	B: Also eben sicher einmal die Besprechungszeit, weil eben der andere
	204	Heilpädagoge kam mit den Kindern rein ins Schulzimmer und als er im Schulzimmer
	205	war, wusste er gar nicht, was das Programm von heute ist. Oder er kam zwei
.Inte	206	Minuten früher und ich musste ihm dann ganz schnell erzählen, was wir überhaupt
	207	machen. Und dann kann man ja auch gar nicht miteinander diskutieren. So ja, wo
	208	könnten wir dich am besten einsetzen? Wem könntest du helfen? Oder ja, einfach
.Roll	209	der Austausch über die Kinder fehlt. Also das hätte ich mir gewünscht, einfach
	210	diese Zeit, über die Kinder zu sprechen und auch wie... Ich finde jedes Kind auch
	211	anzuschauen. Also es sind ja nicht nur immer die, die Schwierigkeiten haben,
	212	sondern auch die, die gefördert werden müssen. Und... (lacht) Ja, einfach entweder
	213	wirklich eine aktive Unterstützung im Unterricht. Also ich finde, es gibt ja so,
.Klar	214	wie ganz viele Möglichkeiten. Du kannst ja wirklich Kinder rausnehmen, du kannst
	215	Gruppen rausnehmen, die Klasse aufteilen. Oder was ich auch gesehen habe jetzt,
	216	ist so eine Heilpädagogin, die halt wirklich jedes Kind immer wieder mal wieder
	217	raus nimmt und mit dem, egal welches Kind es ist, und mit diesen arbeitet, um so
	218	auch allfällige Schwierigkeiten bei anderen Kindern zu entdecken, die vielleicht
	219	untergehen würden. #00:17:29-6#
	220	I: Okay, gut. Wenn du von heute auf morgen ein Team für die Inklusion von
	221	Schülerinnen und Schülern mit kognitiven Beeinträchtigungen zusammenstellen
	222	könntest, wie würde dein Dreamteam aussehen? Ich meine, du hast jetzt schon über
	223	den Austausch gesprochen. Welche Fachpersonen wären da anwesend? Wie würde
	224	das konkret aussehen? Ja. #00:18:03-9#
	225	B: Also, jetzt während dem Unterricht so dann auch? Oder einfach allgemein?
	226	#00:18:07-8#
	227	I: Ja, allgemein. Und während dem Unterricht. Beides. #00:18:11-0#

	228 229 230 231	<p>B: Ja, eigentlich glaub ich schon so. Also wie es jetzt ist also eine Klassenlehrperson. Eine Schulleitung, die wirklich auch im Haus ist und nicht überall ist, die das dann auch mitbekommt. Einen Heilpädagogen, ja, muss unbedingt dabei sein. Und im besten Falle halt ausgebildete. #00:18:42-9#</p>
	232	<p>I: Also... (unv.) #00:18:43-2#</p>
	233 234 235	<p>B: Heilpädagogen, oder alle. Also eigentlich alle ausgebildet. Oder halt sehr viel Erfahrung in einem Bereich. Aber... Ja... So würde ich mir ein Team vorstellen. Ich weiss nicht, ob das jetzt so die Frage beantwortet? #00:18:58-9#</p>
	236 237 238 239 240	<p>I: Doch, doch. Genau. Du hast vorhin schon die Kleinklassen angesprochen, also momentan wird ja die Rückführung der Kleinklassen stark diskutiert. Es gibt sowohl Befürworter:innen als auch Gegner:innen. Wie stehst du zu dieser Thematik? Welche Chancen und Risiken hätte eine Rückführung und was würde das für die Betroffenen Schüler:innen bedeuten? #00:19:20-6#</p>
	241 242	<p>B: Also Kleinklassen wären ja... Nur, dass ich's richtig... Das ist nicht das gleiche, wie die Einführungsklasse? #00:19:28-4#</p>
..Aus ..Auf	243	<p>I: Nein, Kleinklassen... #00:19:30-0#</p>
	244	<p>B: Die mit den kognitiv Beeinträchtigungen? #00:19:32-2#</p>
	245 246 247	<p>I: Mhm (zustimmend). Oder auch mit wirklich Verhaltensauffälligkeiten. Oder beides. Also ich nehme an, dort, wo dieser Junge hingegangen ist, das ist wahrscheinlich eine. Das nennt man eine Kleinklasse. #00:19:45-5#</p>
	248 249	<p>B: Aber hier ist jetzt gemeint, eine Kleinklasse im gleichen Schulhaus, wie die Regelklasse? #00:19:51-1#</p>
	250	<p>I: Genau, ja. #00:19:52-9#</p>
	251	<p>B: Wie früher... #00:19:53-8#</p>
	252	<p>I: Genau, wie früher. #00:19:54-5#</p>
	253	<p>B: Okay. Und die Frage war, was ich davon halte? #00:19:57-2#</p>
	254	<p>I: Ja. #00:19:58-5#</p>
..Sensibil ..Res ..Auf	255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266	<p>B: Ja, also... eben.. Ich finde, es wäre ja wie gut, dass sie vielleicht eben, sehen, dass sie... dass es auch noch andere gibt, die anders sind wie sie, wenn sie da in der Kleinklasse sind, die vielleicht auch ihre Schwierigkeiten haben. (...) Und. Genau, auch ihre Schwierigkeiten haben. Aber ich stelle es mir auch wieder schwierig vor, halt für die Lehrperson, die dann die Kleinklasse unterrichten muss. Ich glaube, braucht es in dieser Klasse einfach wieder sehr viel die Unterstützung. Da genügt dann vielleicht nicht ein Heilpädagoge. Da braucht das ja dann, wie wieder mehr Personal. Aber eben, ich glaube, vielleicht ist es auch wie so etwas das man so 50/50 machen kann oder gewisse Fächer einfach in der Kleinklasse, aber andere Fächer ja halt einfach so Mathe, Deutsch in der Kleinklasse und andere Fächer, wo man wieder wie in die normale Klasse zurückgehen kann. Vielleicht so ja... #00:21:04-4#</p>
..Auf ..Sen	267 268 269	<p>I: Und was denkst du, würde das für die betroffenen Schülerinnen und Schüler bedeuten? #00:21:10-6#</p> <p>B: ja. Ist noch schwierig, das so zusagen. Also wie sie sich fühlen würden, auch</p>

	270	so? #00:21:20-9#
	271	I: Mhm (zustimmend). Wie würde es ihnen dabei gehen? #00:21:23-7#
.Auf .Sen	272	B: Ich glaube, wenn es wie in einem gleichen Schulhaus und sie die anderen
	273	trotdem immer sehen, kann ich mir vorstellen, dass das wie eine gute Lösung ist.
	274	Weil eben, wenn sie in einer Klasse sind, und immer quasi die schlechtesten
	275	sind. Ich glaube, das tut ihrem Selbstbewusstsein überhaupt nicht gut. Von daher
	276	sehe ich wie etwas positives, wenn sie mit Gleichgesinnten sind und da dann
	277	vielleicht auch mal herausstechen können. Aber wie es denn wirklich ist, ist
	278	noch schwierig zu sagen. Sie können sich natürlich schon auch nochmals
	279	extremer...
	280	Eben ja, «wir sind die schlechten». Kann ja auch irgendwie ihr Selbstbewusstsein
	281	schädigen. Weil sie dann so getrennt sind und sie wissen: «Ja, wir sind wirklich,
	282	die die ein Problem haben.» #00:22:18-6#
	283	I: Ja. Okay. Erzähl doch mal, welchen Stellenwert hat Inklusion innerhalb deiner
	284	Schule? Also auf argo... organisationaler Ebene. #00:22:30-4#
.Res .Fun	285	B: Ich glaube schon einen grossen Stellenwert. Und in unserer Schule ist es
	286	einfach so, man probiert die Kinder wie zu behalten und es wird sehr viel mit
	287	Assistenzen gearbeitet. Also wirklich die Assistenzen, die haben ja... die
	288	brauchen ja keine Ausbildung. Und so wird probiert, die Kinder da wie zu
	289	behalten. Und... Aber wenn man bei uns eben als Klassenlehrerin merkt, hey es
	290	geht
	291	nicht und man zur Schulleitung geht, dann wird dann wirklich auch etwas gemacht.
	292	Also es ist so wie bei uns so: «Hey, es ist alles gut, Inklusion ist super»,
	293	aber wenn die Lehrperson schlussendlich darunter leidet, dann ist so wie ein
	294	bisschen, so Schluss auch. Weil es auch um die Gesundheit der Lehrperson geht.
	295	Oder eben die Klasse. #00:23:17-7#
.Haltung	296	I: Dann... Im Team wird an der Schulkonferenz mitgeteilt, dass ab nächstem Monat
	297	ein Schüler bzw. eine Schülerin mit starker kognitiver Beeinträchtigung und
	298	Pflegebedarf in die Schule wechseln wird. In welche Klasse er oder sie kommt ist
	299	noch unklar. Welche Reaktion würdest du von deinem Team erwarten? #00:23:37-4#
	300	B: Ja, ich würde erwarten, dass man sagt: „Hey, egal in welche Klasse er kommt,
	301	wir unterstützen uns gegenseitig. Dass es vielleicht auch mal sein kann, wenn es
	302	dir zu viel wird mit ihm in der Klasse, dann kann er auch mal zwei drei
	303	Lektionen zu mir kommen. Oder in irgendeinem Fach.“ Einfach, dass man sich
	304	wirklich direkt unterstützt. So und... und vielleicht auch irgendwie Lasten
	305	abnehmen kann. #00:24:05-7#
.Res .Fun	306	I: Okay. Welche Reaktion würdest du von deiner Schulleitung erwarten?
	307	#00:24:12-1#
	308	B: Ich glaube auch, dass sie schaut, dass einfach die Unterstützung da ist. Dass
	309	man vielleicht auch schaut, dass man das Pensum vom Heilpädagogen
	310	hochschrauben
	311	kann. Mehr Lektionen da sprechen kann. Falls der Heilpädagoge nicht kann... also
	312	das Pensum wie erhöhen, dass man vielleicht schon nach einer Lösung berei... also
	313	Ausschau hält. So wer kann mich vielleicht noch unterstützen? Oder vielleicht
	314	eben auch eine Assistenz. So würde ich sagen. Und, dass die Schulleitung auch
	315	sagt, hey sie wird auch vorbeikommen und sich das anschauen und nicht einfach so
	316	«Hey, hier hast du ein Kind, jetzt schaust du selbst.» Sondern wirklich auch den
	317	Unterricht besucht und sich selbst ein Bild machen kann. #00:24:52-4#

315 I: Du bekommst die Aufgabe für dein Team eine Weiterbildung zu finden, welche
 316 euch in der Inklusion der genannten Schülerinnen und Schüler unterstützt? Wie
 317 würdest du Vorgehen? #00:25:04-8#

318 B: Bei der Suche von einer Weiterbildung? #00:25:08-9#

319 I: Also welche Weiterbildung würdest du konkret auswählen? Was würde dich dabei
 320 unterstützen? Was fehlt dir noch? #00:25:17-8#

321 B: Vielleicht so allgemein so... (...) Eigentlich alles. (lacht). #00:25:28-8#

322 I: Ist auch eine Antwort. (lacht) #00:25:30-1#

323 B: Ja. Ja. Nein, ich glaube wirklich alles, weil... Ja, auch wenn ich Lehrerin bin,
 324 wir hatten das nie so in unserer Ausbildung thematisiert. Oder vielleicht kann
 325 man das auch gar nicht thematisieren, weil es einfach auch so individuell ist.
 326 Aber ja... Vielleicht grundsätzlich der Unterrichtsaufbau oder eben wie rede ich
 327 mit den anderen Kindern darüber. Wie stärke ich das Kind in seinem Tun und
 328 Handeln und eben so das Selbstbewusstsein. Solche Sachen. So Stärkung des
 329 Beeinträchtigten. (lacht) #00:26:07-2#

330 I: (lacht) Okay. Aber hört sich gut an. Ich meine du... Das heisst, du möchtest
 331 auf den Ressourcen aufbauen, oder? #00:26:14-6#

332 B: Genau. #00:26:14-9#

333 I: ...welche das Kind hat. #00:26:15-8#

334 B: Ja. (lacht) #00:26:17-5#

335 I: Okay. (lacht) Wie ist das Thema der inklusiven Schule bei euch in der Schule
 336 schriftlich festgehalten? (unv.) #00:26:26-5#

337 B: Keine Ahnung. #00:26:29-9#

338 I: Auch okay. #00:26:30-6#

339 B: Keine Ahnung. Wirklich. #00:26:31-6#

340 I: Ja. Gut. #00:26:33-5#

341 B: Ja. #00:26:34-1#

342 I: Ist nicht das erste Mal, dass ich diese Antwort höre. (lacht) (...) Okay. Stell
 343 dir vor... Wobei das haben wir vorher schon ein bisschen gefragt. Stell dir vor du
 344 hast ein Problem mit der Integration eines Schülers oder einer Schülerin, an wen
 345 würdest du dich wenden? Welche Unterstützung würdest du erwarten? Ich meine, du
 346 hast ja vorhin schon gesagt vom Schulleiter, dass er eine zentrale Rolle in
 347 dieser... inne hat in dieser Situation. #00:27:04-3#

348 B: Ja, genau. Also jetzt bei uns war das so. Also eben ich würde sicher mit der
 349 Schulleitung darüber sprechen. Aber ... und mit dem Heilpädagogen natürlich auch.
 350 Vielleicht sogar eben mit dem Heilpädagogen wirklich: « Hey, merkst du das auch?
 351 Da mit dem Kind?» #00:27:19-2#

352 I: Was fällt dir auf? #00:27:20-5#

353 B: «Was fällt dir auf? Wärs du vielleicht auch dafür, dass man den

354 Schulpsychologischen Dienst... den irgendwie da miteinbeziehen würde?» Und eben
 355 auch der Schulleitung das dann wie sagen, also muss man ja sowieso auch. Und
 ja...

356 dann halt diese Abklärungen machen. Also wirklich die Eltern natürlich ins Boot
 357 holen. Mit ihnen Kontakt haben. Ja. #00:27:47-4#

358 I: Und was erwartest du vom Schulpsychologischen Dienst? #00:27:50-6#

359 B: Dass er vorbeikommt, sich selbst ein Bild macht und ja... und dann sagt, was
 360 sein Eindruck ist von dem Kind. Ob man sich wie, ja bestärkt fühlt in dem was
 361 man gedacht hat, weil sie sind ja schlussendlich die Experten, finde ich. Und ja,
 362 dass sie einem vielleicht auch Ratschläge mitteilen können oder mit auf den Weg
 363 geben können. Was man... Wie man dem Kind helfen könnte. #00:28:21-6#

364 I: Ja. Und das relativ zeitnah. (lacht) #00:28:24-4#

365 B: Ja, das wäre natürlich gut. Aber es ist ja... Es sind ja alle sehr ausgelastet.
 366 #00:28:29-2#

367 I: Ja. Okay. Dann noch die Abschlussfrage. Stell dir vor, du hättest eine
 368 Handreichung, also so wie ein Flyer, in welcher alles steht, was dich bei der
 369 Inklusion von Schülerinnen und Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung
 370 unterstützen würde. Was müsste darin stehen? (...) Also ich meine, du hast ja
 371 vorhin schon angesprochen oder, dass... dass es dir eigentlich noch an Vielem
 372 fehlt. Aber was findest du wie grundlegend? #00:29:04-5#

373 B: (...) Ich muss schnell überlegen. #00:29:11-0#

374 I: Ja. Kannst auch dich wiederholen, wenn du willst. (lacht) #00:29:14-7#

375 B: (lacht) Ja, ich glaube so grundsätzlich in der Klasse... Ja wie... Was kann ich
 376 tun in der Klasse, mit der Klasse, dass sich das Kind wirklich wohlfühlt, gut
 377 aufgehoben fühlt. #00:29:32-3#

378 I: Also so konkrete praktische Tipps. #00:29:34-8#

379 B: Genau, konkrete praktische Tipps, wie ... wie kann ich das mit der Klasse auch
 380 thematisieren. Ich habe ja schon gesagt, was ich gesagt habe. Also vorher mal.
 381 Mit den Kindern. Aber vielleicht gibt es da ja, wie noch mehr. Und ja... Das
 382 andere ist halt einfach so halt sehr individuell. Ich weiss nicht, ob es da
 383 Sachen gibt, die man so konkret reinschreiben kann. Natürlich würde ich mir
 384 wünschen, ja okay, das Kind hat das und das, was mach ich mit dem. Wie kann ich
 385 es am besten unterstützen. Aber es ist ja wie so vielfältig. Und vielleicht halt
 386 schon auch die Zusammenarbeit. Ich weiss nicht, ob es auch da rein gehören würde,
 387 mit dem Heilpädagogen. #00:30:12-1#

388 I: Die Rollenverteilung. #00:30:13-2#

389 B: Was... Die Rollenverteilung, genau. Was sind seine Aufgaben, was sind meine
 390 Aufgaben. Wo treffen wir uns. Glaub so das wären so meine zwei wichtigsten
 391 Sachen. Ja. #00:30:23-6#

392 I: Okay. Vielen Dank! #00:30:28-3#

...Praktisch

...Sensibel

	1	Transkript: Interview 4
	2	I: Also kommen wir zur Einstiegsfrage. Wie würdest du ganz allgemein deine
	3	Erfahrungen zu diesem Thema beschreiben? Welche Gedanken gehen dir dabei
	4	den Kopf? #00:00:16-22#
..Erfahru	5	B: Also die Gedanken zum Thema Inklusion in der Schule? Oder generell,
	6	allgemein
	7	Inklusion? #00:00:22-8#
	8	I: Nein, Inklusion in der Schule. #00:00:24-6#
	9	B: Ähm, so als allererstes würde ich mal sagen, dass das (...) dass wir das in
	10	der Schule (...) gut jetzt in meinem Fall, werde ich halt täglich damit
	11	konfrontiert, weil ich eine Schülerin habe (...), die so einen Status hat oder
	12	geniesst, aber sonst allgemein würde ich sagen jetzt während der Ausbildung,
	13	haben wir nie wirklich Einblick darin gehabt, also jetzt z. B. wie die diversen
	14	Abklärungen oder was es für Bilder gibt. #00:00:53-9#
	15	I: Ja #00:00:54-9#
..Aust	16	B: Oder was es für häufige inklusive (...) oder was es für häufige Diagnosen
	17	gibt, die vielleicht eben häufig auftreten und dementsprechend hat man sie
	18	häufig in der Schule, das hatten wir alles in der Ausbildung gar nicht.
	19	#00:01:07-3#
	20	I: Okay. #00:01:08-5#
	21	B: Und dementsprechend musste ich das jetzt eigentlich alles während meiner
	22	aktiven Schulzeit lernen, also aktiven Schulzeit, in meinem Berufsalltag lernen.
	23	#00:01:15-5#
	24	I: Ja #00:01:15-5#
	25	B: (...) und das lernte ich vor allem dann schon mit bereits erfahrenen
	26	Heilpädagoginnen oder -pädagogen oder eben den Logopädielehrpersonen oder
	27	...
..Interdis	28	#00:01:26-6#
	29	I: Okay #00:01:26-6#
	30	B: ... der neuen (...) Schulheilpädagogin. Genau. #00:01:31-4#
	31	I: Okay. (...) Erzähl doch mal, welche Erfahrungen du ausserhalb der Schule mit
..Erfal	32	Menschen mit Beeinträchtigung gemacht hast? #00:01:37-3#
	33	B: Kognitiv oder Physischer? #00:01:40-6#

- 32 I: (...) kognitiv. #00:01:41-4#
- 33 B: Kognitiv (lacht). (...) also generell im Alltag finde ich, dass man sie nicht
34 so sehr sieht (...) ich habe das jetzt, ich habe jetzt aber nicht das Gefühl,
35 dass man die jetzt absichtlich versucht abzusondern (...) ich glaube, es liegt
36 einfach vor allem auch daran, dass man häufig einfach diese kognitiven
37 Beeinträchtigung gar nicht unbedingt physisch sieht, oder? #00:02:02-4#
- 38 I: Ja. #00:02:02-4#
- 39 B: Und wenn man die Person auch nicht anspricht (...) nicht mit der redet (...) kann man es ja auch gar nicht so wahrnehmen, dementsprechend habe ich das Gefühl,
40
41 ich bin schon häufiger mal an (...) an solchen Personen vorbeigelaufen, aber (...
42 .) ja (...) sonst wäre es mir gar nicht so gross aufgefallen. #00:02:20-2#
- 43 I: Okay. #00:02:20-5#
- 44 B: Aber, warte schnell (...) was oder wo ich es jetzt schon einmal gesehen habe,
45 war direkt oder indirekt irgendwie beim Einkaufen bspw. gibt es in Zürich in der
46 Stadt bspw. ein Geschäft, das heisst die Marktlücke. #00:02:34-2#
- 47 I: Ja. #00:02:34-3#
- 48 B: Die verkaufen dann extra Produkte von Menschen, jetzt generell Menschen,
49 die nicht der Norm entsprechen. #00:02:40-3#
- 50 I: Hm (bejahend). #00:02:42-3#
- 51 B: Und das kann z. B. sein, irgendwie von Frauen, die im (...) wie sagt man dem
52 (.
53 ..) in Frauenhäusern sind und dann halt Produkte machen, um sich das dann halt
54 so ein bisschen zu finanzieren. #00:02:54-7#
- 54 I: Ja, hm (bejahend). #00:02:54-7#
- 55 B: Oder von Leuten im Gefängnis, die dann halt so Sozialisationsarbeiten
56 machen,
57 aber dann eben auch vor allem und das sind dann die meisten Produkte, von
58 Leuten aus einer (...) die eine A Lehre gemacht haben und dann diese Produkte dort
59 ausstellen und verkaufen und auch dann betreuen. #00:03:12-5#
- 59 I: Ja. #00:03:13-5#
- 60 B: Also nicht betreuen. Also die dann einfach im Geschäft sind... #00:03:16-6#

	61	I: Hm (bejahend). #00:03:16-6#
	62	B: Oder halt im Restaurant habe ich es auch schon ein-, zweimal erlebt, dass (...)
..Ei	63) dass die mich dann bedient haben. Aber irgendwie Berührungängste oder so
..A	64	habe
..H	64	ich jetzt (...) keine damit. #00:03:26-6#
	65	I: Okay. Wie hast du die Situation erlebt? Also positiv oder eher komisch?
	66	#00:03:28-8#
	67	B: Ah pff (...) ich glaube so, wenn man eine pädagogische Ader hat, ist man dem
	68	doch eher positiv eingestellt, dass dann die (...) dass die da so in die
	69	Gesellschaft integriert werden können. #00:03:43-3#
	70	I: Ja. #00:03:43-3#
	71	B: Und ich glaube auch, solange sie auch die Aufgabe, quasi den Job so
	72	erledigen
..H	72	können, wie das von ihnen erwartet wird ... #00:03:52-7#
	73	I: Hm (bejahend). #00:03:52-7#
	74	B: ... auch aus Sicht jetzt bspw. eines Kunden oder so jetzt im Geschäft und der
	75	mich beraten kann, dann sag ich mir: "So what", also (...) #00:03:57-9#
	76	I: Ja. #00:03:57-9#
	77	B: Ist doch schön. #00:03:58-9#
	78	I: Okay. Was... #00:04:02-1#
	79	B: Die... #00:04:00-1#
	80	I: Ja? #00:04:00-1#
	81	B: ...dritte Sache, die ich gesehen habe, also wo ich ihnen im Alltag begegne, ist
	82	einfach, wenn man irgendwie Zeitung liest. #00:04:09-5#
..Akzept	83	I: Ja. #00:04:10-4#
	84	B: Dann (...) kommt mal irgendwie wieder so ein Beitrag von wegen wie erlebt
..Senε	85	jetzt dieses Down Syndrom Kind (...) seinen Alltag. #00:04:17-7#
	86	I: Okay, ja. #00:04:18-8#
	87	B: Oder irgendein Interview (...) genau. #00:04:18-8#
..Halt	88	I: Okay. Was hältst du von der Aussage „Menschen mit Beeinträchtigung sind im

	89	Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung nicht in der Lage, ein vergleichbar
	90	eigenständiges Leben zu führen"? #00:04:28-5#
	91	B: (...) gute Frage. Also gut (...) pfff (...) also man redet immer von kognitiv
	92	oder? #00:04:35-3#
	93	I: Ja #00:04:35-3#
	94	B: (...) ich traue der also (...) ich glaub so zu 100 % vielleicht nicht oder es
	95	wird immer so Betreuungsstellen geben. #00:04:46-7#
	96	I: Ja. #00:04:46-7#
	97	B: Aber ich glaub schon durchaus, dass ich sag mal (...) 95 % also je nach (...)
	98	Diagnose oder Beeinträchtigung, die sie haben, können sie schon bis zu ich sag
	99	mal 95 % selbständig bewältigen. #00:04:49-8#
..Haltung	100	I: Hm (bejahend), okay. #00:04:49-8#
	101	B: Ich glaube, es braucht einfach Zeit (...) oder man muss ihnen das einfach in
	102	einer längeren Zeitspanne beibringen. #00:05:09-2#
	103	I: Hm (bejahend). #00:05:09-2#
	104	B: Als bei einem regulären Kind oder Person. Eben das Beispiel eben mit
	105	einkaufen gehen oder irgendwie selber dann im privaten auch Haushalten (...)
	106	einem Beruf nachgehen. Eben also ich mein, wenn man im Coop Regale füllen
	107	kann ... #00:05:25-0#
	108	I: Ja (bejahend). #00:05:25-0#
	109	B: ... ist man ja auch schon sehr selbständig, genau. #00:05:27-4#
	110	I: Okay. Wie würdest eine gelungene Inklusion von Menschen mit kognitiver
	111	Beeinträchtigung in die Gesellschaft beschreiben? #00:05:32-6#
..[Bar	112	B: (...) also was eine gelungene Integration oder Inklusion? #00:05:37-6#
	113	I: Inklusion, ja. #00:05:38-2#
	114	B: (...) Also auf seitens Inklusion, auf seitens der betroffenen Person wäre es,
	115	dass sie einfach einen geregelten Alltag absolvieren kann oder haben kann ohne
	116	grossen (...) ohne eine Unterstützung zu benutzen oder zu benötigen.
		Andererseits
..Akzept	117	auch jetzt von den nicht betroffenen Personen, aber die mit den betroffenen
	118	Personen konfrontiert sind sei es halt jetzt irgendwie im Restaurant oder sonst
	119	wo, dass die auch eine gewisse Offenheit entwickeln. #00:06:09-2#

	120	I: Ja. #00:06:10-5#
	121	B: Dass es da keine Berührungängste mehr gibt oder. #00:06:13-2#
	122	I: Okay, ja. #00:06:13-5#
..Akze	123	B: Also ich habe mal selber, als ich an einer heilpädagogischen Steiner Schule
	124	gearbeitet habe, habe ich dann schon gemerkt, als wir mit den Kindern spazieren
..Halt	125	waren, dass die dann so komisch geschaut haben oder sich weggedreht haben
		(...) das
	126	wär dann finde ich nicht (...) eine nicht gelungene Integration. #00:06:30-1#
	127	I: Okay, ja. Wenn du an deinen Umgang mit Menschen mit kognitiven
..Halt	128	Beeinträchtigungen denkst, welche Gefühle löst das in dir aus? #00:06:37-2#
	129	B: (...) Ich bin ehrlich gesagt relativ neutral hierzu eingestellt, also jetzt (...)
	130	jetzt im Berufsalltag als ich das erste Mal gehört habe: „Hey du hast eine ISR
	131	Schülerin in der Klasse“, war ich dann schon so ein bisschen nervös, weil ich
..Ri	132	halt das noch nie im beruflichen Kontext erlebt habe wirklich, und ich
	133	hauptsächlich dafür verantwortlich war. #00:07:02-7#
	134	I: Hm (bejahend), ja. #00:07:02-8#
	135	B: Und ich weiss nicht, ob ich den Anforderungen gewachsen bin oder ob ich
..Ai	136	ihren
	137	Anforderungen gerecht werden kann. Weiss ich bis heute noch nicht so ganz zu
	138	100%, aber ich glaub ich bin auf einem guten Weg dahin und ich bin auch froh,
	139	also wirklich froh, dass sie jetzt auch bei uns in der Klasse ist. #00:07:24-4#
	139	I: Hm (bejahend), ja. #00:07:24-5#
	140	B: Aus diversen Gründen. #00:07:26-2#
	141	I: Ja. Welche persönlichen Ressourcen oder Fähigkeiten möchtest du denn
	142	weiterentwickeln, um besser mit so Herausforderungen umgehen zu können?
	143	#00:07:34-3#
..Haltung	144	B: Meine persönlichen? #00:07:35-2#
	145	I: Ja. #00:07:35-2#
	146	B: Also ich sage mal so, der Stand bei mir jetzt aktuell ist, ich habe keine
	147	Berührungsprobleme, -punkte so, das ist überhaupt nicht das Ding. Mir fällt es
	148	dann eher schwer oder wo ich dann so die Herausforderung sehe, ist bei (...)
		also
..Anw	149	wirklich noch abzuwägen, was muss sie jetzt können und was nicht.
		#00:07:57-5#

- 150 **I:** Okay, ja. #00:07:57-5#
- 151 **B:** Oder und wir haben jetzt zum Beispiel auch diese individuellen Lernziele, die
152 wir an dem SSG festhalten, also definieren und an denen orientiere ich mich
auch
153 oder. Aber es gibt jetzt halt, für gewisse Fächer haben wir das nicht zum
154 Beispiel im Schulfach Französisch oder bildnerisches Gestalten. #00:08:14-2#
- 155 **I:** Ja #00:08:14-2#
- 156 **B:** Jetzt gerade da, da sie das jetzt bei mir zum ersten Mal macht und generell
157 zum ersten Mal Französisch hat, muss ich wie für mich jetzt noch herausfinden,
was
158 ist jetzt wirklich wichtig für sie und was nicht. Muss sie jetzt Vokabeln lernen
159 oder nicht oder nur das (...) nur die Vokabeln, die sie dann effektiv auch im
160 Unterricht benötigt oder geht's einfach um kulturelle Lernziele. Und ich glaub
161 das irgendwie abzuwägen, da könnte ich mich noch verbessern. Das Zweite ist
dann
162 auch, dass ich mir sage (...) ich glaube, das ist noch ein häufiges Phänomen,
dass
163 man wie sagt, ah sie hat ja eh eine Beeinträchtigung, also kann sie etwas
164 anderes auch nicht... #00:08:59-3#
- 165 **I:** Ja #00:08:59-3#
- 166 **B:** ...dabei könnte sie es eigentlich oder und ich sag mir dann schon immer
selber
167 ah kann sie das, kann sie das nicht und dann ist mein Ansatz immer: probieren
168 wir es jetzt einfach mal... #00:09:07-4#
- 169 **I:** Ja, okay. #00:09:07-4#
- 170 **B:** ...und meistens klappt es dann auch. #00:09:10-2#
- 171 **I:** Okay. Und um nochmal auf die Gesellschaft zurückzukommen. Denkst du, die
172 Gesellschaft ist im Moment bereit für eine Inklusion? #00:09:17-3#
- 173 **B:** Kommt darauf an welche Gesellschaft (lacht). Meinst du generell in der
174 Schweiz? #00:09:25-3#
- 175 **I:** Ja. #00:09:25-3#
- 176 **B:** (...) Jein. Ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zwischen den Leuten,
177 die halt mit ihnen konfrontiert sind und andere nicht. Wenn ich jetzt zum
178 Beispiel mit meinen Freunden diskutiere, die Wirtschaft studiert haben, VWL
oder
179 BWL, die sagen dann: „Hey, es wird so viel Geld verschwendet, dass man diese
180 Inklusion betreibt, das wäre doch viel Zeit und Geld - ressourcensparender, wenn
181 man sie in eine Sonderschule stecken würde und sie dann dort individuell fördert

182 und dann kann man dort auch gut ansetzen oder für sie persönlich“ und dann
sag
 ..Halt 183 ich ja, das ist schon (...) das hat schon eine gewisse Berechtigung. Andererseits,
 ..Akze 184 dass du halt schon so denkst, zeigt mir, dass du nicht (...) also, dass die
 185 Gesellschaft noch nicht dafür bereit ist. Weil ich glaube ein Kernauftrag der
 186 Inklusion ist ja, dass alle Personen mit der betroffenen Person auskommen. Oder
 187 in irgendeiner Form zusammenleben können. #00:10:33-2#

188 I: Okay ja. Dann kommen wir zum zweiten Teil. Welche Erfahrungen hast du mit
 189 inklusivem Unterricht und Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen
 190 gemacht? Hast du ja schon ein bisschen erzählt. #00:10:46-4#

191 B: Ja, ja, ja. Also zuerst einmal, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen
 192 der Zeit als ich Stellvertretungen gemacht habe, 1-2 Jahre. Und bei meiner
 193 aktuellen Stelle, habe ich ja wie 2 Heilpädagoginnen. Eine die für unsere Klasse
 194 zuständig ist und eine die für die sechste Klasse zuständig ist und dort in der
 195 sechsten Klasse gibt es auch eine Schülerin, die eine kognitive Beeinträchtigung
 196 hat. Genau, das so im Grossen und Ganzen. Jetzt bei den Stellvertretungen war
 197 das Erlebnis häufig, dass sehr separativ gearbeitet wurde. Also, dass das Kind
 (...)
 ..Ri 198 Budget wurde zur Verfügung gestellt und das muss man jetzt bestmöglich
 ausnutzen
 199 und dann wurde die Heilpädagogin voll angestellt und die hat dann einfach
 gesagt,
 ..Ri 200 gut, wir machen die ganze Zeit Einzelunterricht. #00:11:39-8#

201 I: Okay ja. #00:11:39-8#

..Ei 202 B: Das ist für mich keine Inklusion, weil sie dann (...) sie war halt wirklich so
 ..H 203 gut wie nie im Klassenzimmer. #00:11:48-2#

204 I: Ja, ok. #00:11:48-2#

205 B: Das zweite war, dass häufig und was ich auch höre in meinem Umfeld oder
 206 irgendwie auch in der Zeitung lesen, dass es überall an Personen fehlt, wie in
 207 allen Berufen. Besonders Lehrpersonen und noch dringlicher sind, oder häufiger
 208 fehlen, die Schulheilpädagoginnen und dann werden häufig einfach
 Lehrpersonen zu
 209 Schulheilpädagogen gemacht, die gar nicht die Ausbildung haben.
 Dementsprechend
 ..Ri 210 können sie, weil sie das Fachwissen nicht haben, die Kinder gar nicht am
 211 richtigen Ort abholen... #00:12:19-4#

212 I: Ja. #00:12:19-4#

213 B: ...oder ob sie sie dann wie richtig einschätzen kann, ich glaub das fehlt dann
 214 häufig. Also das war so bei den Stellvertretungen. Bei der aktuellen Klasse ist
 215 es ja so, dass ich jetzt selber eine habe, wie schon erwähnt, bei ihr muss ich
 ..Anw 216 mir dann auch etwas eingestehen, was genau sie für eine Diagnose oder für ein

<p>217</p> <p>218</p> <p>219</p> <p>220</p> <p>221</p> <p>222</p> <p>223</p> <p>224</p> <p>225</p> <p>226</p> <p>227</p> <p>228</p> <p>229</p> <p>230</p> <p>231</p> <p>232</p> <p>233</p> <p>234</p> <p>235</p> <p>236</p> <p>237</p> <p>238</p> <p>239</p> <p>240</p> <p>241</p> <p>242</p> <p>243</p> <p>244</p> <p>245</p> <p>246</p> <p>247</p> <p>248</p> <p>249</p> <p>250</p>	<p>..Anwen</p> <p>..Sens</p> <p>..Soziale</p> <p>..Inter</p> <p>..Res</p>	<p>Krankheitsbild hat, kann ich dir so wortwörtlich gar nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, sie hat diese Diagnose oder sie hat Trisomie 21 oder was auch immer.</p> <p>Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das in einem Bericht oder so nachlesen könnte. #00:13:10-2#</p> <p>I: Ja. #00:13:10-2#</p> <p>B: Aber ich habe bisher schlichtweg die Zeit nicht gefunden oder mir die Zeit auch nicht genommen, um das jetzt genauer anzuschauen. Dann frage ich mich aber</p> <p>auch, ist es wirklich wichtig, dass ich das 1 zu 1 weiss, sondern mehr, was sind die Auswirkungen von diesem Krankheitsbild oder irgendwie zum Beispiel, wie weit</p> <p>kann sie jetzt kognitiv irgendwelche Aufgaben lösen, ist für mich viel wichtiger, als dass ich genau 100% weiss, was sie hat, oder. #00:13:36-3#</p> <p>I: Ja. #00:13:36-3#</p> <p>B: Ich weiss einfach, dass sie einen Entwicklungsrückstand hat und eine Hemiparese. Genau, (...) Wie erlebe ich jetzt (...) Vielleicht ist das noch ein spannender Punkt. Wie nimmt die Klasse die Schülerin auf. #00:13:58-5#</p> <p>I: Ja. #00:13:58-5#</p> <p>B: Und zwar durchaus positiv, wir haben eine sehr soziale Klasse. Aber ich glaube, sie wurde auch sozial, weil sie in der Klasse ist, sie ist gezwungen, quasi mit ihr anders umzugehen oder also mit ihr, weil sie ja eine kognitive Beeinträchtigung hat, genau also sie sind dadurch sehr hilfsbereit. Das zweite ist aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine wenig professionelle Meinung, aber ich glaube es gibt auch wie nicht so eine soziale Hackordnung. #00:14:30-2#</p> <p>I: Ja. #00:14:30-2#</p> <p>B: Vor allen Dingen jetzt mehr im Bereich der Jungs vielleicht ist das etwas plakativ oder gendermässig gedacht, aber ich glaube dadurch, dass sie eh schon die Schwächste in der Klasse ist und das von Anfang an klar ist, muss man auch nicht irgendwie das herausfinden oder irgendjemanden dazu bestimmen. #00:14:47-3#</p> <p>I: Ja, ja. #00:14:47-3#</p> <p>B: Aber eben, ob das eine professionelle Meinung ist, weiss nicht. (...) für mich bedeutet das als Lehrperson, es ist mit Mehraufwand verbunden. Also wir haben ja</p> <p>jeden Mittwoch diese Sitzungen gemacht, es werden zusätzliche Elterngespräche,</p> <p>die SSGs werden geführt und dann die individuellen Lernziele definiert, dann</p>
---	---	---

<p>..Inter</p> <p>..Ressou</p>	<p>251</p> <p>252</p> <p>253</p> <p>254</p> <p>255</p> <p>256</p> <p>257</p>	<p>muss man sich halt immer auch mal mit der Logopädin und Psychomotorik Lehrerin</p> <p>und so und Ergo mal austauschen, das ist mit mehr Aufwand verbunden. Aber ich</p> <p>meine, das bekomme ich ja auch bis zu einem gewissen Prozentsatz angerechnet in</p> <p>meinem Berufsauftrag. (...) für sie selber (...) also ich habe das Gefühl, sie ist sehr gerne in der Klasse. Würde auch gerne irgendwie das Zeug machen, was die</p> <p>anderen machen, aber das geht nun mal häufig nicht. #00:15:39-2#</p> <p>I: Ja. #00:15:39-2#</p>	<p>..Sens</p>	<p>258</p> <p>259</p> <p>260</p> <p>261</p> <p>262</p> <p>263</p> <p>264</p> <p>265</p> <p>266</p> <p>267</p> <p>268</p> <p>269</p> <p>270</p>	<p>B: Ich glaube, sie wird in diesem Schuljahr noch merken, jetzt erfahrungsgemäss von der letzten Klasse, oder von der 6. Klasse, dass sie merken wird, dass sie anders ist als die anderen und dass sie irgendwas hat. #00:15:53-3#</p> <p>I: Okay. #00:15:53-3#</p> <p>B: Genau (...) ja und eben vielleicht noch zum anmerken auch, dass momentan sind die Schülerinnen und Schüler, vor allem die Mädchen auch sehr hilfsbereit, spielen auch gerne mal mit ihr. Sind mit ihr in der Freizeit auch schon in das Schwimmbad, aber ich frage mich dann wie das wird in der vorpubertären Phase...</p> <p>#00:16:16-2#</p> <p>I: Ja. #00:16:16-2#</p> <p>B: ...ob das dann, ob sich das dann ändern wird, ob man dann halt nicht immer seine Pause mit ihr verbringen will, weil man einfach mal auf gut Deutsch chillen möchte, genau. #00:16:25-2#</p>	<p>..Sozi</p> <p>..Si</p> <p>..Al</p> <p>..Interdi:</p> <p>..Anw</p>	<p>271</p> <p>272</p> <p>273</p> <p>274</p> <p>275</p> <p>276</p> <p>277</p> <p>278</p> <p>279</p> <p>280</p> <p>281</p>	<p>I: Welche Chancen siehst du denn in Bezug auf eine gelingende Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen? #00:16:34-5#</p> <p>B: Ja also eben, dass die Klasse generell sozialer wird, dass einst, dann später, in einer späteren Etappe im Leben, dass sie dann keine Berührungspunkte mehr haben, dass eben die soziale Hackordnung in dem Sinn schon gegeben ist (lacht) (.) und dadurch, dass ich jetzt halt nicht so häufig, also nur 50% arbeite, ist man noch bewusst vielmehr im Austausch mit anderen Fachlehrpersonen im Schulhaus,</p> <p>das wäre jetzt so meine persönliche Bereicherung. #00:17:12-1#</p> <p>I: Okay. Und jeder kennt Situationen der Inklusion bei welchen man an seine Grenzen stösst. Kannst du eine Situation davon beschreiben und wie du mit dieser umgegangen bist? #00:17:21-4#</p>
--------------------------------	--	---	---------------	--	---	--	--	--

282 **B:** Also eben die grosse Herausforderung ist immer für mich, was kann sie, was
 283 kann sie nicht, was kann ich von ihr einfordern und was nicht oder. Jetzt gerade
 284 jetzt zum Beispiel (...) einige Beispiele im kognitiven Bereich wärs jetzt im
 285 Schulfach Französisch, eben welches Wort muss sie lernen, braucht sie (...) welche
 286 Lernziele soll sie dort können, ist dabei sein alles. #00:17:57-3#

287 **I:** Ja. #00:17:57-3#

288 **B:** Und dann Herausforderungen eben, ob ich mich dann selber mal dabei
 erwische
 289 und sage nein, das musst du jetzt nicht machen, obwohl sie es könnte. In BG,
 das
 290 geht dann halt mehr (...) also doch, das ist auch noch kognitiv, dass sie gewisse
 291 Abläufe versteht, also wir haben bspw. einen Sonnenauf- oder untergang mit
 292 verschiedenen Wasserfarben gemalt und mit Wasser würde es dann solche
 schöne
 293 Übergänge geben. #00:18:26-2#

294 **I:** Ja. #00:18:26-2#

295 **B:** Und sie hat dann (...) konnte irgendwie nicht das ganze Blatt ausmalen, das
 296 ging mit der räumlichen Vorstellungen nicht so ganz, (...) aber sie schien
 297 erstaunlich motiviert zu sein, auch wenn ich es vorher anders gehört habe.
 Genau
 298 und dann frage ich mich liegt es an der Motivation, Vorstellungsvermögen usw.
 299 Dann gibts das physische, die physische Komponente wo ich an die Grenzen
 stosse,
 300 ist jetzt zum Beispiel im Sport mit der Fein- und Grobmotorik, also Grobmotorik
 301 wäre dann eben vor allem Sport. Eben kann sie jetzt ganz einfach so eine Rolle
 302 machen, also weiss ich jetzt, dass sie es kann oder aber wenn man vorher so die
 303 Berichte gelesen hat, bringen die meistens einem gar nicht so viel, weil gerade
 304 über Sport wird nicht so viel gesagt, aber dann lerne ich dann halt vor allem
 305 aus der Erfahrung heraus und kann das ganze etwas locker angehen und das
 kann
 306 ich wie noch lernen. #00:19:26-3#

307 **I:** Und wie gehst du mit so Situationen um? Wenn du nicht genau weisst, kann
 sie
 308 das jetzt oder kann sie es nicht. #00:19:26-2#

309 **B:** Probierst jetzt mal (lachend). Das sage ich immer so. Jetzt probierst es mal
 310 und wenn es nicht geht, dann gehts nicht, oder. Wir haben ja auch eine
 311 Klassenassistentin und ich sag nicht, dass ich es auf sie abschiebe (lachend)
 312 aber ich sag, schau jetzt probierst du es mal mit ihr und sie gibt mir danach
 313 dann auch Feedback, ob es geklappt hat oder nicht. Ich selber bin dann in so
 314 Situationen, also wenn ich nicht 1 zu 1 mit ihr bin, bin ich nicht gestresst in
 solchen Situationen, aber ja, manchmal kommt man schon auch an seine
 Grenzen,
 315 genau. #00:20:05-2#

	317	I: Okay. #00:20:05-2#
	318	B: Also wenn sie jetzt gerade in der letzten Stunde haben wir zum Beispiel (...)
..Stru	319	am Donnerstag haben wir die letzte Stunde, also eine lange Stunde, dann können
..Klas	320	die Kinder schon nicht mehr und sie dann gar nicht mehr (lacht). Was machen wir
	321	jetzt mit ihr in dieser Lektion? Aber das kann man sich ja auch im Vorhinein
	322	überlegen, genau. #00:20:24-5#
	323	I: Stell dir vor deine Heilpädagogin würde plötzlich wegfallen, wo würdest du
	324	die grössten Schwierigkeiten sehen? Weil eben ja grosser Fachkräftemangel
	325	herrscht. #00:20:35-3#
..Inter	326	B: Also zunächst einmal die Schulheilpädagogin in der aktuellen Klasse ist eine
	327	grosse Unterstützung. Ich meine, sie sagt mir ja eigentlich, was sie machen kann
	328	und was nicht. #00:20:54-2#
	329	I: Ja. #00:20:54-2#
	330	B: Sie erarbeitet ja eigentlich die individuellen Lernziele, das müsste ich ja
	331	dann selber machen, nicht, dass ich mir das nicht zutrauen würde, aber ich
..Rollt	332	habe einfach nicht (...) ich habe die Ausbildung nicht dafür. Zweitens arbeiten wir
	333	in Mathematik ja immer mit diesen Wochenplänen und auch für einen anderen
	334	Schüler passt sie dann diese Wochenpläne an und (...) ja, das müsste ich ja
	335	dann auch alles selber machen. Also es würde mich natürlich vom Zeitaufwand her schon
	336	ein bisschen angurken, aber andererseits eben, wieder abzuwägen, was kann sie,
..Anw	337	was kann sie nicht. Mit dem hätte ich am meisten Mühe. Abgesehen davon, dass sie
	338	natürlich eine sehr angenehme Person ist. #00:21:34-4#
	339	I: Okay (schmunzelnd). Du hast einen Schüler oder eine Schülerin mit kognitiver
	340	Beeinträchtigung, welche nicht ruhig am Platz sitzen kann. Was denkst du, welche
	341	Motive hat er oder sie? #00:21:44-2#
	342	B: Also jetzt generell irgendeine? #00:21:49-1#
..Interdis	343	I: Ja. #00:21:49-1#
	344	B: Und sie kann generell nie ruhig sitzen? #00:21:53-2#
	345	I: Ja. Ist sehr zappelig und unkonzentriert. #00:21:56-4#
	346	B: (...) Die erste Intention wäre einfach mal nachzufragen bei einer Fachperson:
	347	„Gehört es zu ihrem Krankheitsbild? Kann sie was dafür oder nicht oder ist es

<p>..Inter</p> <p>..Stru</p>	<p>348</p> <p>349</p> <p>350</p> <p>351</p> <p>352</p>	<p>jetzt...“, ich meine, wir haben auch andere Schüler, die sehr hibbelig sind, aber einfach, weil die halt vor Energie platzen, dann muss man das Setting insofern anpassen, dass man den Unterricht etwas bewegter gestaltet. #00:22:21-9#</p> <p>I: Okay. #00:22:21-9#</p> <p>B: (...) Habe ich damit deine Frage beantwortet? #00:22:27-2#</p>
<p>..Klasser</p>	<p>353</p> <p>354</p> <p>355</p> <p>356</p> <p>357</p> <p>358</p> <p>359</p> <p>360</p> <p>361</p> <p>362</p> <p>363</p> <p>364</p> <p>365</p> <p>366</p> <p>367</p> <p>368</p> <p>369</p> <p>370</p> <p>371</p> <p>372</p> <p>373</p> <p>374</p> <p>375</p> <p>376</p> <p>377</p>	<p>I: Ja (schmunzelnd). Du bekommst eine Schülerin oder einen Schüler welcher oder welche auditiven Aufträgen nicht folgen kann. Wie könnte diese oder dieser Schüler unterstützt werden? #00:22:37-4#</p> <p>B: Wieso kann es auditiv nicht hören? Weil das, weil das einfach auditiv nichts hört, oder? #00:22:43-2#</p> <p>I: Ja oder weil er so unkonzentriert ist oder irgendwie (...) du merkst einfach, die Aufträge kommen nicht an. #00:22:49-4#</p> <p>B: Okay und das ist egal, ob das jetzt in einem Einzelsetting ist, ich ihm das erkläre oder im Plenum in der Klasse? #00:22:56-2#</p> <p>I: Vor allem im Plenum in der Klasse (...) im Klassenverband. #00:22:59-1#</p> <p>B: Okay, also was wären meine Massnahmen. Also ich würde nachdem, also insofern die Zeit reicht, würde ich nach dem Plenum sagen, schau komm jetzt nochmal einzeln zu mir oder ich geh zu ihm, möglichst unauffällig, damit er nicht blossgestellt wird, würde es ihm dann vielleicht mündlich nochmal erklären, vielleicht ist dann die Konzentration (...), vielleicht liegt es am Fokus und der Konzentration und kann ihn vielleicht so abholen. (...) Und dann halt auch immer viel mit den Händen, so zeigen und jetzt musst du so und so machen oder dann halt vor allem visuell. #00:23:30-5#</p> <p>I: Ja. #00:23:30-5#</p> <p>B: Visuell arbeiten mit irgendwie Bildern, eben jetzt musst du die Aufgabe irgendwie schreiben und wenn er eben beim Lesen überhaupt keine Probleme hat und sonst selbständig arbeiten kann, würde ich vielleicht ein Stift in die Luft halten, um zu sagen, also du musst jetzt mit dem Stift quasi diese Aufgabe lesen und dann die Aufgabe mit diesem Stift beantworten äh lösen. #00:23:53-4#</p> <p>I: Ja. #00:23:53-4#</p>
<p>..Visu</p> <p>..Vi</p> <p>..Si</p>	<p>378</p> <p>379</p> <p>380</p>	<p>B: Das andere wäre (...) die dritte Möglichkeit wäre halt mit Bewegungen. Ich glaube, das wird häufig noch unterschätzt. Zum Beispiel beim Vokabel aussprechen, dass man dann die Intonation mit Hand- oder Armbewegungen machen kann,</p>

		also
		381 quasi ein langgezogenes A und dann bewegt man seinen Arm lang nach vorne
		oder
		382 macht ein Punkt, wenn es eine kurze Betonung ist. #00:24:19-2#
		383 I: Okay. #00:24:19-2#
..Visu.		384 B: Genau, das wäre dann vielleicht auch eine visuelle Unterstützung, aber wenn
..Stru		er
		385 es dann selber auch machen muss physisch, wäre das noch diese Möglichkeit.
		386 #00:24:28-1#
		387 I: Okay. Und du hast eine Schülerin oder einen Schüler, welcher oder welche
		jede
		388 Arbeit verweigert, was geht in dir vor, wenn du an diese Situation denkst?
		389 #00:24:39-2#
		390 B: Jegliche Arbeit verweigert? Also ich würde natürlich (...) muss man dann
		seine
		391 Emotionen zurückhalten, ich glaube das würde dann jeder Lehrperson so gehen,
		392 nicht einfach denken, du kannst mich mal. Sondern auf den Grund gehen, wieso
		es
		393 die Arbeit verweigert. Das kann ja auch sein, dass es irgendwie zu Hause
		394 irgendwie Probleme hat und das sich dann auf den Unterricht überträgt, weil die
..KI		395 Eltern beispielsweise schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich würde das Kind
		396 ganz banal fragen: „Hey, wieso?“ und manchmal kann es dann, wenn du dann
		genauer
		397 nachfragst, und es heisst, und er sagt: „ Es ist blöd oder es ist langweilig.“
		398 Und dann würde ich dann genauer nachhaken, weil häufig ist es dann eine Form
		der
		399 Frustration und wenn es das dann genauer erklären kann, kommt es selber
		darauf,
		400 dass es gar nicht so schlimm ist. #00:25:43-2#
		401 I: Okay, ja. #00:25:43-2#
		402 B: Also jetzt bei regulären Schülerinnen und Schüler. Und sonst halt wieder
		403 nachfragen, ob andere Ideen hätten, wie man das lösen könnte, sei es jetzt bei
..Interdis		404 einem Kind mit kognitiver Beeinträchtigung würde ich dann die
		Schulheilpädagogin
		405 fragen. #00:26:01-4#
		406 I: Ja, okay. Und wenn du an die genannten Beispiele denkst, gibt es spezifische
		407 Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen oder Schülern, bei welchen du immer
		408 wieder Schwierigkeiten hast im Umgang? Und wenn ja, welche und warum?
..Erfal		409 #00:26:24-4#
		410 B: Hey, ich glaube jetzt bei meiner ISR-Schülerin, sie ist so das perfekte
		411 Einsteigerkind, die halt nie bockt oder mühsam sein kann. Man merkt aber am

- 412 I: Anfang, sie macht alles, was du möchtest oder weil sie möchte dir ja auch
 413 gefallen, also sie möchte ja gut sein für die Lehrperson und dann kommt sie
 414 irgendwann in so eine Trotzphase. Aber das lag dann vor allem auch daran, dass
 415 sie zu Hause sehr viel machen musste. #00:27:08-2#
- 416 I: Ja. #00:27:08-2#
- 417 B: (...) Dass sie halt immer so ein bisschen dieses Trotzverhalten. Aber auch
 das
 418 ist (...) war jetzt nicht wirklich schlimm. #00:27:22-5#
- 419 I: Okay ja. Und wenn du jetzt so an alle Schüler von dir denkst, gab es mal
 420 irgendwie so Situationen oder gibt es so spezielle Verhaltensauffälligkeiten, wo
 421 du jedes Mal denkst, ach ich weiss nicht was ich machen soll oder irgendwie das
 422 du da an deine Grenze stosst? Eben zum Beispiel, dass ein Kind nicht ruhig
 423 sitzen kann oder wo dir immer wieder begegnen, wo du immer wieder denkst, ah
 424 schwierig. #00:27:40-4#
- 425 B: Nein, bis jetzt tatsächlich nicht. Holz berührt (klopft auf Tisch).
 426 #00:27:46-2#
- 427 I: Okay (schmunzelnd). Wenn du von heute auf morgen ein Team für die
 Inklusion
 428 von Schülern mit kognitiver Beeinträchtigung zusammenstellen könntest, wie
 würde
 429 dein Dreamteam aussehen? So in Bezug auf Austausch, Fachperson.
 #00:27:59-1#
- 430 B: Okay. (...) Ich sage jetzt, bisher hat mir das bisherige Setting sehr gut
 431 gefallen. Das heisst, man trifft sich einmal in der Woche, insofern es nötig ist
 432 und schaut sich die kommende Woche an und bespricht irgendwie neue
 Ergebnisse
 433 und was hat sie jetzt diese Woche gut oder nicht gut gemacht. Welche
 434 Fachlehrpersonen oder welche Personen sollen dann an diesem Tisch sitzen?
 Das
 435 sind für mich ganz klar die Klassenlehrpersonen oder die Klassenlehrperson,
 dann
 436 die Schulheilpädagogin ... #00:28:32-4#
- 437 I: Ja. #00:28:32-4#
- 438 B: ... wenn das Kind in die Logopädie gehen muss, die Logopädie, genau. Wenn
 dann
 439 jemand von der Psychomotorik oder der Ergo, dass die vielleicht, die müssen
 440 jetzt nicht wöchentlich da sein, aber dass die schon vielleicht einmal im
 441 Quartal auftaucht und erzählt: „Hey, das sind die Fortschritte.“ #00:28:53-7#
- 442 I: Okay. #00:28:53-7#

- 443 **B:** Genau. Und vielleicht auch mal von einer externen Person, dass man, aber
das
444 wäre vielleicht mehr in Form einer Weiterbildung jetzt nicht wirklich in diesem
445 Team Anlass, aber dass auch eine externe Person, sei es eine
schulheilpädagogische
446 Dozentin oder eine, die jahrelange Berufserfahrung hat, aber ausserhalb der
447 Schule. Dass sie einen Einblick geben kann oder einen anderen Blickwinkel (...) die
448 Situation aus einem anderen Blickwinkel sieht, genau. (...) Und auch mal dann
449 dabei wäre an so einer Sitzung. #00:29:24-2#
- 450 **I:** Ja, okay. Und momentan wird ja die Rückführung der Kleinklassen stark
451 diskutiert. Es gibt sowohl Befürworter:innen als auch Gegner:innen. Wie siehst
452 du oder wie stehst du zu dieser Thematik? Welche Chancen und Risiken hätte
eine
453 Rückführung und was würde dies für die betroffenen Schüler bedeuten?
454 #00:29:40-3#
- 455 **B:** Ich nehme an, dass es die braucht, also (...) Sonderschule? #00:29:49-4#
- 456 **I:** Kleinklassen innerhalb der Regelschulen. #00:29:52-2#
- 457 **B:** Ja ja, aber für heilpädagogische Kinder? #00:29:54-4#
- 458 **I:** Ja, also für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung. #00:29:58-2#
- 459 **B:** Also ich glaube, es braucht das schon, weil es gibt einfach Schülerinnen und
460 Schüler, die können nicht dem regulären Unterricht folgen oder viel zu wenig.
461 Und wenn das Kind dann einfach im Klassenzimmer sitzt und selber merkt es ja
462 auch, dass es nicht vorwärtskommt oder dass es immer irgendwas anderes
macht (...)
463 oder machen muss, dann findet ja auch keine Inklusion statt oder und dann finde
464 ich, wäre dann vielleicht besser in so einer Schule aufgehoben. #00:30:36-8#
- 465 **I:** Okay. #00:30:36-9#
- 466 **B:** Generell habe ich dann aber das Gefühl, wenn das jetzt wieder eingeführt
wird
467 mit so Kleinklassen, dass dann aber einfach mal schnell mal, weil die Lehrperson
468 frustriert ist oder nicht mehr Zeit aufwenden möchte, einfach sagt: „Gut, schau,
469 die muss jetzt einfach dahin“ und die Schulpädagogin hat es gefälligst dort zu
470 unterschreiben oder wer auch immer betroffen ist, um das dann zu vollziehen.
471 #00:30:58-2#
- 472 **I:** Ja. #00:30:58-2#
- 473 **B:** Genau, also dementsprechend: ich bin dafür, dass es das gibt, dass es
474 eingeführt wird, aber es muss halt wirklich geschaut werden, dass nur die Kinder,
475 die es wirklich benötigen dort reinkommen, das sind die Schülerinnen und

<p>..Aufbau</p>	<p>476 Schüler, die nicht dem regulären Unterricht, fast zu 99% nicht folgen können, 477 weil dann findet auch keine Inklusion statt. #00:31:21-6#</p>
<p>..Konz</p>	<p>478 I: Ja. Kommen wir noch zum dritten Themenblock. Erzähl doch mal, welchen 479 Stellenwert Inklusion innerhalb deiner Schule hat. #00:31:28-2#</p>
<p>..Aufbau</p>	<p>480 B: Also erstmal muss ich gestehen, ich war selber nie gross bei Sitzungen oder 481 Konzepterarbeitungen dabei und wusste nicht genau, was jetzt das Konzept der 482 Schule ist. Ich habe mir dann aber natürlich ein paar Notizen gemacht. Bevor ich 483 jetzt nachgeschaut habe, habe ich mir grundlegend Gedanken gemacht. Es gibt 484 wie 485 die Schulgemeinde, dann unterteile ich noch in Sekundarstufe, also die Schule 486 nach der Primarschule oder halt eben die Primarschule, was mich jetzt da so 487 betrifft. Und im Allgemeinen war jetzt zum Beispiel – fang ich mal bei der 488 Schulgemeinde von oben runter dort an, dass sie in der Schulgemeinde ist ja die 489 Inklusion eigentlich ein relativ neues Thema. #00:32:34-9#</p>
<p>..Elter</p> <p>..Res</p>	<p>489 I: Ja. #00:32:34-9#</p>
<p>..Konzep</p>	<p>490 B: Also nicht, ich rede jetzt nicht von integrierter Förderung, sondern von den 491 ISR-Schüler:innen. Und jetzt habe ich eine fünfte Klasse und in der sechsten 492 Klasse gab es, wie so die erste ISR- Schülerin, die die Pionierrolle übernommen 493 hat. Die Eltern mussten sich dann alles so ein bisschen erkämpfen, damit sie 494 irgendwie das Budget bekommen, damit die individuellen Lernziele erarbeitet 495 werden und das Schulteam musste auch herausfinden, wie jetzt mit diesem Kind 496 gearbeitet wird. Und die Schulgemeinde wollte am Anfang nicht so viel Budget 497 geben. Und mit meiner aktuellen Schülerin geht das viel ringer, also viel besser 498 oder viel einfacher, man hat weniger Hürden, weil das alles schon mal 499 durchgespielt wurde. Dann habe ich jetzt gestern noch auf der Website 500 nachgeschaut, also auf der Schulgemeinde Website, da wird nur von der 501 integrativen Förderung gesprochen, aber nicht von den ISR-Schülerinnen und 502 Schülern. Mit dem Ziel, dass die Schüler und Schülerinnen einfach in der 503 Stammklasse bleiben können. Aber das wär jetzt für IF. ISR wurde nicht erwähnt, 504 aber ich habe dann auf Teams sowie in unserem Intranet, habe ich dann schon 505 so 506 ein sonderpädagogisches Konzept gesehen. Das wurde seit 2017 nicht mehr 507 angepasst. #00:34:01-1#</p>
<p>Sonstige</p>	<p>507 I: Okay. #00:34:01-1#</p>
<p>..Res</p> <p>..Konzep</p>	<p>508 B: Dementsprechend steht noch drin, wird durchgeführt, wenn das nötige 509 Fachwissen zur Schule erlangt ist. Ist inzwischen erlangt, aber das zeigt ja das 510 eigentlich vor 2017 noch gar keine Fachkenntnisse da waren. Also ich nehme 511 schon 512 an, dass da schon Heilpädagogen waren, aber offenbar waren da gewisse 513 Kenntnisse 514 nicht da. Was ich schon wusste, war, dass man halt jedes Jahr, also jährlich das 515 Budget neu beantragen muss, dass Einzelunterricht nicht erlaubt ist, ausser es 516 wird im SSG, also im Elterngespräch also Standortgespräch so erwähnt. Und der</p>

515 ISR-Unterricht endet dann, wenn die betroffene Person im regulären Alltag klar
 516 kommt. #00:34:44-4#

517 I: Okay. #00:34:44-4#

518 B: Das heisst, wenn meine Schülerin plötzlich irgendwie 100% selbstständig sein
 519 sollte, müsste ich mit dem Setting aufhören. Genau (...). aber eben das
 ..Konzept Schlimme
 520 ist aber, ich nehme an, das liegt auch teilweise an mir, dass das
 521 sonderpädagogische Konzept, ich meine, das liegt irgendwo im hintersten Ecken
 522 des Schulhauses oder eben in diesem Teams Ordner und niemand schaut sich
 das an.
 523 Also eben ich meine es wurde jetzt seit über 6 Jahre nicht mehr aktualisiert,
 524 ich mein das hat ja auch seine Begründung. #00:35:20-2#

525 I: Ja. #00:35:20-2#

526 B: Dann auf der Sekundarstufe eben die aktuelle Sechstklässlerin, die wird jetzt
 527 ja oder da war die Diskussion, ob sie jetzt in die Sekundarstufe kommt oder
 528 nicht. Und dann müsste eigentlich die Sekundarstufe mit uns einen Austausch
 529 haben, eben was ist das für ein Kind? Was hat es? Was kann es? Was kann es
 530 nicht? Wo könnten wir Fördermassnahmen umsetzen oder finden? Findet alles
 nicht
 531 statt. #00:35:48-6#

532 I: Ja. #00:35:48-6#

533 B: Ich weiss nicht, ob die Sekundarstufen Lehrpersonen auch schon bereit (...)
 534 also von der Einstellung her bereit sind, jetzt sie quasi aufzunehmen. Also jetzt
 535 geht sie eh woanders hin, aber ich meine bei unserer Schülerin wird das dann ja
 536 auch mal das Thema sein. #00:36:06-3#

537 I: Und die Sekundarschule gehört auch zur Schulgemeinde, nehme ich an?
 538 #00:36:10-2#

539 B: Genau. Ja, genau. Das ist dann halt eben die Frage, also mich betrifft das ja
 540 dann eben, wo geht unsere Schülerin nach der sechsten Klasse hin? Und ich
 muss
 541 mich dann halt auch nochmal einlesen. Was gibt es überhaupt alles für
 Optionen?
 542 Könnte ich jetzt, steht sicher in diesem Konzept drin, müsste ich noch genauer
 543 studieren aber ja keine Ahnung. #00:36:36-4#

544 I: Okay. Deinem Team wird an der Schulkonferenz mitgeteilt, dass ab nächstem
 545 Monat ein Schüler beziehungsweise eine Schülerin mit starker kognitiver
 546 Beeinträchtigung und Pflegebedarf in die Schule wechseln wird. In welche
 Klasse
 547 er oder sie kommt, ist noch unklar. Wer Reaktionen würdest du von deinem
 Team

..Res
 ..Exte
 ..Haltung

	548	erwarten? Also vom gesamte Schulteam? #00:36:59-7#
..Haltung	549	B: Ich glaube, dass man dem wie, ich sage nicht emotionslos, aber dass man aus
	550	einer beruflichen Perspektive oder einer professionellen Perspektive sagen kann,
	551	ok, wo macht es am meisten Sinn? In welche Klasse kommt sie am ehesten hin? Wo
	552	passt sie rein? Und dass diese Klassenlehrperson dann sagt: „Gut, die wird jetzt bei mir aufgenommen und ich gebe mein Bestes.“ Ich habe jetzt aber das Gefühl,
	553	dass der erste Eindruck wäre, dass man sagt: „ Oh, nein. Bitte nicht in meine Klasse.“ #00:37:35-2#
	554	
	555	
..Funktio	556	I: Okay und welche Reaktion würdest du von der Schulleitung erwarten? #00:37:38-4#
	557	
	558	B: Hey, dass sie einfach wie vorbildlich einfach sagt: „Schau, das wurde so beschlossen, aus diesem Grund“ und dass sie einfach schaut, dass das umgesetzt
	559	wird, was ich vorhin gesagt habe. #00:37:49-4#
	560	
..Weit	561	I: Okay. Du bekommst die Aufgabe für dein Team eine Weiterbildung zu finden, welche euch in der Inklusion der genannten Schüler unterstützt. Wie würdest du vorgehen, hättest du Ideen? #00:38:00-9#
	562	
	563	
	564	B: Es gibt die pädagogischen Hochschulen. Zumindest bieten sie solche Weiterbildungen an. Jetzt nicht... also in Form von CAS, natürlich auch MAS, aber
	565	das wäre jetzt wie nicht so relevant, sondern es gibt auch Weiterbildungen für Lehrpersonen, dass man da dreimal an einem Mittwochnachmittag, hoffentlich nicht
	566	an einem Samstagmorgen, das (...) besuchen kann oder, dass die dann eine Person
	567	kommen lassen, das wäre eine Möglichkeit. Ich vermute jetzt stark, dass es das auch von der Fachhochschule angeboten wird, also nicht nur von der Pädagogischen.
	568	
..Exte	569	Vielleicht auch von der Universität. Ja, also von der Ausbildungsseite her. Aber auch, dass Leute, die halt jetzt schon eben bei Sonderschulen oder so arbeiten, dass die vielleicht auch was anbieten können. Genau, also ich schaue was gibt es
	570	
	571	schon, was gibt es für Angebote. #00:39:10-2#
	572	
..Interdis	573	I: Stell dir vor, du hast ein Problem mit der Integration deiner Schülerin, die du jetzt in der Klasse hast. An wen würdest du dich wenden und welche Unterstützung würdest du erwarten? #00:39:20-6#
	574	
..Exte	575	B: An erster Stelle würde ich ganz klar zur Schulheilpädagogin gehen. Wenn sie nicht mehr weiter weiss, dann vielleicht die erfahrenste Lehrperson fragen, ob sie irgendwie einen Ansatz hätte oder ob sie weitere Stellen kennt, wo ich mich
	576	
	577	
	578	
	579	
	580	

<p>..Exte</p>	<p>581</p>	dann informieren könnte. Genau. #00:39:42-1#
<p>..Anw</p>	<p>582</p>	I: Okay und welche Unterstützung würdest du erwarten? #00:39:46-2#
<p>..Inter</p>	<p>583</p>	B: Dass sie meinem Anliegen nachgehen kann, also Unterstützung. Ein Anliegen,
	<p>584</p>	könnte ja sein, ich weiss gar nicht, ich wüsste jetzt zum Beispiel bei diesem
	<p>585</p>	Mathe Thema nicht, was sie machen kann oder wenn es heisst, bei einer
	<p>586</p>	Quartalsplanung, also wenn man von Ferien zu Ferien plant, dass ich absolut
	<p>587</p>	keine Ahnung habe, was sie jetzt davon könnte, dass ich dann zur
	<p>588</p>	Schulheilpädagogin gehen kann und sag, schau wir nehmen das durch etwa so, das
	<p>589</p>	sind die Themen, das wären die basalen und das die erweiterten Lernziele. Was
	<p>590</p>	denkst du wo, könnte man das bei den Basalen noch vereinfachen und was
	<p>591</p>	sie? #00:40:25-5#
<p>..AI</p>	<p>592</p>	I: Okay. Dann kommen wir schon zur Abschlussfrage. Stell dir vor, du hättest
	<p>593</p>	eine Handreichung, in welcher alles steht, was dich bei der Inklusion von
	<p>594</p>	Schüler:innen mit Beeinträchtigung unterstützen würde. Was müsste darinstehen
	<p>595</p>	und was wünschst du dir für die Zukunft? #00:40:39-8#
	<p>596</p>	B: Also ich nehme an, also jedes Kind ist ja individuell, insbesondere
	<p>597</p>	ISR-Schülerinnen und Schüler, dass man wie eine Anleitung hat, wie man sich
	<p>598</p>	am besten darauf vorbereiten kann. Das heisst, dass man sich vielleicht (...) dass
	<p>599</p>	man als erstes wie so sagen kann, Punkt Nummer eins: Was hat sie für eine, ich
	<p>600</p>	sag mal Diagnose? Also oder wo kann ich nachschauen, wo sie diese Diagnose
	<p>601</p>	hat.
	<p>602</p>	Zweitens, wie schon mal (...), also ich bin jetzt Mittelstufen Lehrperson, das
	<p>603</p>	heisst, ich bekomme das Kind dann häufig von der Unterstufe, dass ich dann wie
	<p>604</p>	unter Punkt zwei der Anleitung sehe: Tausch dich mit deiner Arbeitskollegin,
	<p>605</p>	Unterstufenlehrperson aus. Drittens wie so eine Art Checkliste: schau, in
	<p>606</p>	welchem Fach sie was können muss. Zweitens bereite dich auf das SSG vor,
	<p>607</p>	Standortgespräch. Mach dir jetzt schon von Anfang an Notizen. Dann vielleicht
	<p>608</p>	wie so sagen (...) Tipps geben, worauf man sich achten könnte. Zum Beispiel
	<p>609</p>	eben
	<p>610</p>	welche Mathematik, welche Rechnungen kann sie? Welche kognitiven
	<p>611</p>	Vorstellungen
	<p>612</p>	hat sie? Wie sieht es mit ihrer Fein- und Grobmotorik aus? Wie sieht es mit
	<p>613</p>	ihrer sozialen Kompetenz aus? #00:42:15-9#
<p>Sonstige</p>	<p>614</p>	I: Und wenn du jetzt so allgemeiner überlegst, nicht bezogen auf deine
	<p>615</p>	Schülerin, sondern irgendwie... wie so ein Praxisbuch und da stehen so Tipps darin, wenn
	<p>616</p>	du
	<p>617</p>	jetzt zum Beispiel ein Kind hast mit Verhaltensauffälligkeiten, welches nicht
	<p>618</p>	ruhig sitzen kann, dass dann da so Konzepte aufgeführt werden oder irgendwie
	<p>619</p>	(...)
	<p>620</p>	#00:42:31-8#

- Sonstige
- 616 **B:** Also für mich war das jetzt, was ich jetzt gesagt habe, war ja, wie
 617 eigentlich für alle Schülerinnen und Schüler, die jetzt wie diese Schülerin
 618 waren, halt einfach vielleicht in einem breiteren Spektrum. Da würde ich jetzt
 619 vielleicht nicht das Wort Diagnose formulieren, sondern was hat sie für
 620 Auffälligkeiten. Dass das darinsteht. #00:42:59-6#
- 621 **I:** Es wird so wie angedacht, das ist so ein Praxisbuch, das holt man dann raus,
 622 wenn man so an Grenzsituationen stösst und dann kann man nachschlagen.
 623 #00:43:06-9#
- 624 **B:** Ah ja, ja, das wäre natürlich super. Also, dass man dann, wie so ein Ideenpool
 625 bekommt, was gäbe es für Massnahmen. #00:43:15-5#
- 626 **I:** Ja, genau. Und was gäbe es für Konzepte (...) #00:43:17-6#
- 627 **B:** Das das wäre natürlich schon sehr sinnvoll. Also einerseits irgendwie so
 628 Anleitungen und andererseits: „Hey, das Kind kann nicht ruhig sitzen, versuch
 629 mal
 629 diese 10 Dinge durch und wenn das klappt, dann funktioniert das auch das
 nächste
 630 halbe Jahr und dann schauen wir weiter.“ #00:43:33-7#
- ..Praktis
- 631 **I:** Genau, ja. Und gäbe es da so spezielle Situationen, wo du dann darin haben
 632 wollen würdest? #00:43:37-3#
- 633 **B:** Also abgesehen davon, von ruhig sitzen? #00:43:40-1#
- 634 **I:** Genau. #00:43:40-2#
- 635 **B:** Also einerseits, wenn das Kind Mühe hat mit vorne hinstehen, weil es
 636 irgendwie nicht gerne vor der Klasse steht, nicht gerne exponiert ist vielleicht
 637 hier und dann verweigert sie sich. Was gibt es da für Möglichkeiten? Eben das
 638 mit dem ruhig sitzen. Zweitens, das kann vielleicht nicht mit den anderen
 639 zusammenarbeiten. Woran liegt es? Ja, dass man halt so Ideen bekommt. Was
 kannst
 640 du machen, wenn das Kind schlecht sieht? Oder eben es visuell nicht aufnimmt,
 641 was gibt es für Alternativen und eben auditiv. Gibt es irgendwie von den
 642 Bewegungen her (...) also den mit dem bewegten Lernen gibt es da Übungen.
 643 Vielleicht so das. #00:45:01-2#
- 644 **I:** Also ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. #00:45:08-4#
- 645 **B:** Bitte, bitte habe ich gern gemacht. #00:45:15-2#

	1	Transkript: Interview 5
	2	I: Okay, also Einstiegsfrage. Wie würdest du ganz allgemein deine Erfahrungen zu
	3	diesem Thema beschreiben und welche Gedanken gehen dir durch den Kopf?
	4	Also in Bezug auf Integration. #00:00:12-3#
..Halt	5	B: Ja. Also Integration hat ja immer mehr Stellenwert erhalten an unserer Schule
	6	und früher hat man eigentlich gar nicht über dieses Thema gesprochen. Man hat
	7	einfach von schwachen und stärkeren Schülern gesprochen. Und vielleicht hatte
	8	man damals schon Schüler, ich kann mich erinnern, ich hatte einen Schüler, der
	9	konnte wirklich kein einziges Wort schreiben, dann hat man vielleicht einmal
	10	etwas mit Logopädie begonnen und dann hat man das einfach so hingenommen. Die
..Halt	11	Eltern waren auch viel weniger darauf fokussiert. Es wurde noch gar nicht
	12	darüber gesprochen, dass das etwas nicht Normales sein könnte. Und ich denke so in
	13	den letzten 10, 15 Jahren hat das Thema bei uns jetzt an der Schule extrem
	14	zugenommen, dass man auch versucht hat, wirklich Kinder mit
..Erfal	15	Lernbehinderungen mehr zu integrieren, dass man keine, zum Beispiel keine Sonder-A-Klasse mehr
	16	hat, also Einschulungsklasse mehr hat. Das war so der Beginn. Ich kann mich
	17	erinnern, dass wir das, sehr gute Erfahrungen mit den Einschulungsklassen gemacht
	18	haben, finde ich persönlich immer noch schade, dass es das nicht mehr gibt.
	19	#00:01:27-6#
..Auftr	20	I: Okay. #00:01:27-6#
	21	B: Weil das wirklich eine Chance ist, wenn man so den Schulstart einfach gut
	22	machen kann in 2 Jahren. #00:01:34-4#
	23	I: Ja. #00:01:34-4#
	24	B: Das finde ich eine riesen Chance vor allem fragt nachher niemand mehr, ob
	25	man ein Jahr mehr oder weniger gemacht hat. Was war die Einstiegsfrage? (lacht)
	26	#00:01:43-8#
	27	I: Hast du schon beantwortet (lacht) #00:01:46-6#
	28	B: Gut. #00:01:46-6#
..Erfahru	29	I: Jetzt kommt die erste Hauptfrage. Erzähl doch mal, welche Erfahrungen du
	30	ausserhalb der Schule mit Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht hast.

	31	#00:01:55-4#
	32	B: Also eben ausserhalb der Schule, das heisst in meinem Umkreis. #00:01:59-6#
	33	I: Ja, genau. #00:01:59-6#
	34	B: Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in welchem es eine Stiftung für Menschen
	35	mit Beeinträchtigung gab. Das war weit herum die einzige, damals sagte man Heim,
	36	war das das einzige Heim, das man wirklich im Unterland geführt hatte. Das waren
..Akze	37	die einzigen Kinder weit und breit, die einfach nicht normal aussahen. Und wir
	38	Kinder und nachher auch Erwachsene haben uns deshalb sehr schnell an das gewöhnt,
	39	dass es auch Kinder gibt, die nicht normal aussehen, sich auch nicht normal
	40	bewegen, dass man mit Rollstühlen im Dorf rumfährt. Ich denke, das war für die 41
	41	damalige Zeit sehr fortschrittlich. #00:02:42-3#
	42	I: Ja. #00:02:42-3#
..Sens ..Erfal	43	B: Und deshalb habe ich, hatte ich auch nie Berührungsängste. Das sind vor allem
	44	Behinderte. Dann habe ich in meinem Umfeld auch selber Bekannte, die vor allem
..Sens	45	körperlich behindert sind und hatte einen Freund, der einen Bruder hatte, der
	46	eine geistige Beeinträchtigung hatte, also ich war eigentlich schon immer früh,
	47	also seit meiner Kindheit konfrontiert mit Behinderten, sei es geistig oder 48
	48	körperlich behindert, ja. #00:03:19-5#
	49	I: Okay. Und wie hast du die Situation erlebt? Also positiv, oder war es 50
	50	komisch? #00:03:26-2#
..Akze	51	B: Also ich denke, für mich war es sicher positiv, dass man so die 52
	52	Schwellenängste nicht mehr hat. Also ich bin, war nicht mehr diejenige, die dann 53
	53	hinschauen musste. Das finde ich ganz schlimm oder, wenn dann jemand angestarrt
	54	wird. Selber habe ich ja dann Kinder grossgezogen in einem anderen Dorf, auch 55
	55	dort ist die Stiftung aktiv vor Ort und für meine Kinder war es auch einfach 56
	56	ganz normal. Wir gehen Kerzen ziehen und es hat noch drei, vier andere dort. Und eine
	57	Tochter arbeitet sogar jetzt in der Stiftung im Atelier...#00:04:02-6#
	58	I: Okay, ja. #00:04:02-6#
	59	B: ...und führt eigentlich das so weiter, das es einfach nichts Besonderes ist, 60
	60	genau. #00:04:10-1#

	61	I: Wenn du einen Menschen mit Beeinträchtigung auf der Strasse begegnen würdest,
	62	was würde dir durch den Kopf gehen und wie würdest du ein Gespräch mit ihm
	63	beginnen? Oder würdest du überhaupt ein Gespräch mit ihm beginnen? #00:04:20-6#
..Sent	64	B: Bzgl. Gespräch habe ich schon ganz verschiedene Situationen erlebt. Es gibt
	65	wirklich Behinderte, ich spreche jetzt von Behinderten, das sind dieselben die
	66	wir meinen, die es schätzen, wenn man eben einfach, wenn sie einfach dort lang
	67	gehen können oder und sie einfach nicht beachtet werden. Und doch habe ich
	68	auch
..Erfal	68	schon erlebt, dass es solche gibt, die gerne einmal angesprochen werden oder
	69	sich helfen lassen. Also für mich ist es immer noch etwas schwierig.
	70	#00:04:51-9#
	71	I: Ja. #00:04:51-9#
	72	B: Soll ich jetzt helfen, soll ich nicht. (...) Aber das ist ja bei uns auch so,
	73	also es gibt Leute im Zug, die sind froh, wenn man nicht spricht, wenn man lange
	74	fährt und andere die möchten sich austauschen. Ich denke das Wichtigste ist,
..Sens	75	dass man die Beeinträchtigten eigentlich so behandelt, wie wir auch behandelt
	76	werden möchten. #00:05:14-6#
	77	I: Ja. Was hältst du von der Aussage, Menschen mit Beeinträchtigungen sind im
	78	Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung nicht in der Lage, ein vergleichbar
	79	eigenständiges Leben zu führen? #00:05:25-7#
..(E	80	B: Das ist sehr verallgemeinert, aber ich denke, es gibt wirklich viele
..S ₁	81	Barrieren nach wie vor für die Beeinträchtigten. Also vor allem die körperlich
..S ₁	82	Behinderten, haben sicher immer noch einen Nachteil, also wenn man daran
	83	denkt
	84	immer noch öffentliche Verkehrsmittel oder Wohnungen, also die Ablagen sind zu
	85	hoch, WC keine Halterungen usw. Aber es ist sicher so, dass weiter auch in den
..Halt	86	letzten 20 Jahren vermehrt auch von der Politik her Beachtung geschenkt wird
	87	und
	88	sich immer mehr Organisationen auch wehren und das finde ich natürlich sehr
	89	positiv. #00:06:07-2#
	90	I: Okay. #00:06:07-2#
..(Barrie	89	B: Aber ich finde nicht, dass sie gleichberechtigt sind. Sie haben immer noch
	90	mehr Hürden zu bewältigen, wie auch immer, ob geistig oder körperlich
	91	behindert. #00:06:15-6#
	92	I: Aber die Entwicklung ist schon eher positiv? #00:06:17-2#
..Haltung	93	B: Ja denke ich schon, weil wirklich auch Vereinigungen, Gemeinschaften, Politik
	94	hellhörig wird. #00:06:25-8#

<p>..Halt</p>	<p>95</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p>	<p>I: Ja, ja. Okay. Wie würdest du eine gelungene Inklusion von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in die Gesellschaft beschreiben? #00:06:32-2#</p> <p>B: Also in der Schule oder allgemein? #00:06:34-6#</p> <p>I: Allgemein, in der Gesellschaft. #00:06:37-6#</p>
<p>..Akzt</p>	<p>99</p> <p>100</p> <p>101</p>	<p>B: Also das Schönste wäre natürlich, wenn sie ohne Hürden ihr Leben führen könnten, wie wir auch. #00:06:45-3#</p> <p>I: Ja. #00:06:45-3#</p>
<p>..(Bar</p>	<p>102</p> <p>103</p> <p>104</p> <p>105</p> <p>106</p> <p>107</p> <p>108</p> <p>109</p> <p>110</p>	<p>B: Aber wenn ich jetzt alles entscheiden könnte, ich weiss auch nicht, ob ich eine Lösung hätte. Es sind so viele Punkte also (...) Viele können ja auch nicht alles selbstständig machen, sind auf Hilfe angewiesen. Also das Schönste wäre es,</p> <p>wenn das, was sie sich wünschen, erfüllt werden könnte. #00:07:06-4#</p> <p>I: Okay, ja. #00:07:06-4#</p> <p>B: Ich denke, jeder hat seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Wünsche ist ja auch bei uns so. Und wenn das auch Menschen mit Beeinträchtigungen könnten, dass man nachher sagt: „Ja, für mich stimmt es so“, das wäre das Ziel. Aber, dass es so wie bei uns sein kann, das ist sehr schwierig. #00:07:25-6#</p>
<p>..S,</p>	<p>111</p> <p>112</p> <p>113</p> <p>114</p> <p>115</p> <p>116</p>	<p>I: Ja. Wenn du an deinen Umgang mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung denkst, welche Gefühle löst das bei dir aus? #00:07:33-2#</p> <p>B: Also sei es, es ist nicht nur bei Menschen mit Beeinträchtigung, allgemein kranke Leute oder Behinderte, einfach: „Ich kann mich glücklich schätzen, dass es mir so gut geht und vor allem auch, dass es meinen Kindern so gut.“ #00:07:52-6#</p>
<p>..H</p>	<p>117</p> <p>118</p> <p>119</p> <p>120</p> <p>121</p> <p>122</p> <p>123</p>	<p>I: Ja, ja. #00:07:52-6#</p> <p>B: Und das ist aber auch im grossen Zusammenhang „Ich nimm jetzt Drogen oder irgendwelche anderen Sachen.“ Dass man sich einfach immer wieder sagt: „Eigentlich können wir so froh sein, dass es bei mir, meinen Mann, meiner Familie so gut läuft“ und ich bin nicht gläubig, sonst würde ich sagen, das ist ein Geschenk Gottes und sonst ist es jetzt einfach sonst ein Geschenk. #00:08:16-8#</p>
<p>..Haltung</p>	<p>124</p>	<p>I: Und so in Bezug auf Berührungsängste? #00:08:18-2#</p>

	125	B: Ich denke, ich habe mehr (...) bei mir hats mit Respekt und Achtung mehr zu tun
	126	als genau. Also ich denke, ich kann mir auch gut... Könnte mir gut vorstellen,
	127	dass ich in diese Richtung irgendwann gearbeitet hätte. Nicht mit Kindern.
	128	#00:08:41-9#
..Haltung	129	I: Okay, ja. #00:08:41-9#
	130	B: Weil ich einfach, ich hätte zu viel Mitleid. Also ich könnte wahrscheinlich
	131	nicht nach Hause und sagen: „Jetzt ist es gelaufen.“ Ich kann heute noch nicht
	132	im Fernsehen irgendeine Operation eines Kindes sehen, also das ist ja, das rührt
	133	mich zu fest. #00:08:58-6#
..Halt	134	I: Okay. Ist unsere Gesellschaft überhaupt bereit für die Inklusion? Und wie
	135	gehst du mit eventuellen Unsicherheiten oder Selbstzweifeln bzgl. der Inklusion
	136	um? #00:09:08-3#
..Aufbau	137	B: Also ich denke, sie ist noch zu wenig bereit, aber sie ist wirklich auf dem
	138	Weg dazu, denke ich. Oft ist das halt auch eine Geldfrage jetzt bei uns. Die
	139	Politik mischt da mit und dann sind die so die wirtschaftlichen Vorstellungen
	140	treffen dann auf gemein- gesellschaftliche Vorstellungen und das beisst
	141	sich, also ich denke, man müsste da noch viel mehr machen. #00:09:38-6#
..Erfal	142	I: Ja. Welche persönlichen Ressourcen und oder Fähigkeiten möchtest du
	143	weiterentwickeln, um besser mit Herausforderungen in Bezug auf Menschen mit
	144	Beeinträchtigung umgehen zu können? #00:10:00-9#
..Erfal	145	B: Obwohl ich schon so alt bin und 40 Jahre im Schuldienst bin, bin ich extrem
	146	offen gegenüber Weiterbildung, die mir persönlich auch etwas bringen. Ich hatte
	147	6, 7 Jahre einen Jungen mit Asperger-Syndrom und habe sehr viele
	148	Weiterbildung
	148	bezüglich Asperger gemacht. Habe aber auch zum Beispiel, hatte eine
	149	demenzkranke
	149	Schwiegermutter, die wirklich sehr böse zu mir war und habe eine Weiterbildung
	150	gemacht, die sonst Spitexfrauen machen. #00:10:41-5#
..Weit	151	I: Ja. #00:10:41-5#
..Erfal	152	B: Das war diejenige Weiterbildung, die ich... Die Beste, die ich je gemacht habe.
	153	#00:10:45-6#
	154	I: Ah, cool. #00:10:45-6#
..Erfal	155	B: Die mir auch einfach bezüglich eben zum Beispiel: Wie geht man mit Leuten
	156	um?
	156	Sehr viel gebracht hat. Auch so mein vielleicht engstirniges Denken geöffnet hat.
	157	Das man sich hier in so jemanden hineinversetzen kann. Deshalb finde ich nach
	158	wie vor, man sollte eigentlich Weiterbildung sehr breit gefächert machen.
	159	#00:11:05-2#

	160	I: Ja. Und hast du im Moment ein Thema, welches du gerne...#00:11:08-6#
	161	B: Zur Zeit ja, habe ich mich an der Hochschule angemeldet, für eine Coaching
	162	Weiterbildung. Hatte schon also natürlich schulbezogen eben Asperger, dann
..Weiterer	163	Lernstrategien, Lerncoaching, Churer Modell. Das sind alles so ganz viele focus
	164	orientierter Unterricht, sehr offene, eigentlicher sind das alles, waren das
..Resc	165	alles so Ideen von mir, um etwas offener zu werden nicht nur das sture Schule
	166	geben, wie wir es machen. Aber leider scheitert das alles am Geld, fast.
	167	#00:11:49-5#
	168	I: Okay, ja. Dann die zweite Hauptfrage. Welche Erfahrungen hast du mit
	169	inklusivem Unterricht und Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung
	170	gemacht? #00:11:57-3#
	171	B: Also, vielleicht ganz kurz noch zu diesem Asperger Jungen. Mir wurde auch
..Exte	172	ein Coach zugesprochen von Kind und Autismus Schlieren oder Urdorf ist es. Und
	173	ich finde die Zusammenarbeit mit Fachpersonen finde ich extrem bereichernd. Und
	174	zwar nicht nur, weil sie viel mehr wissen wie wir, sondern dass sie auch so das
	175	Menschliche auch zeigen können. Also ich mag mich erinnern, damals hat diese
	176	Frau gesagt, sie hat die Stimmung angeschaut, den Umgang von mir zu diesem
	177	Jugen und sie hat mir gesagt: „Du handelst einfach aus dem Bauch heraus und du
	178	machst es intuitiv richtig. #00:11:51-6#
..Erfahru	179	I: Okay, ja. #00:11:51-6#
	180	B: Also, wenn ich dir noch sagen würde, so und so und du jedes Mal überlegen
	181	müsstest, dann wäre das schwierig.“ Das war einerseits ein Kompliment, das ich
	182	natürlich aufgesogen haben, aber andererseits hat es mich aber schon bestätigt,
	183	dass gerade mit Kindern mit Beeinträchtigung, das wahrscheinlich das
	184	Wichtigste ist, die persönliche Ebene. Das habe ich gemerkt, als ich mit der jetzigen
..Klas	185	ISR-Schülerin begonnen habe zu arbeiten vor 3 Wochen. Es war mir extrem
	186	wichtig, dass die Beziehung stimmt. Ich habe das Glück, dass das wahrscheinlich so ist.
	187	Und das macht so Vieles einfacher. Und bei diesem Jungen war es so, dass ich
	188	zum Teil nur schnell auf die Schulter tippen musste oder irgendeinen Blickkontakt,
..Erfahru	189	was bei Asperger ja sehr wichtig ist und das hat funktioniert. #00:13:47-3#
	190	I: Ja, okay. #00:13:47-3#
	191	B: Und ich denke, wenn wir jetzt an Inklusion an unserer Schule denken, mit
..Anweni	192	diesen vielen ISR-Kindern, müssen wir uns wahrscheinlich immer wieder auch

		die
		193 Ziele nicht zu hochstecken, sondern sagen wichtig ist, dass diese Kinder
		194 lebensfähig sind, dass sie sich in der Gesellschaft irgendwie zurechtfinden
		195 können, ihren Platz finden. Und es kommt nicht so darauf an, ob sie etwas jetzt
..Anwen		196 - sicher ist es wichtig, wenn man lesen kann zum Beispiel, oder wenn man
		weiss,
		197 dass wenn jemand mir einen Apfel verkauft und 100 Franken sagt, dass das zu
		198 teuer ist, aber so, dass (...) dass eben man kann sich in der Gesellschaft
		199 zurechtfinden. Ich denke, das ist, ist ganz etwas Wichtiges. Die Zusammenarbeit
		200 mit Fachpersonen, Eltern braucht sicher sehr viel Zeit und ist sehr zeitintensiv
		201 für uns. Und da merke ich jetzt schon, dass es an unserer Schule halt schon so
		202 ist, wenn es Eltern sind, die selber ein etwas höheres Bildungsniveau haben und
		203 fordern, und fordern können. Ist es schon noch so, dass halt auch viel mehr
		204 gemacht wird, als wenn jemand hat, wie jetzt zum Beispiel bei mir die Eltern, die,
		205 die sieht man nie, weil sie einfach schon von der Sprache her sich gar nicht so
		206 ausdrücken können. #00:15:16-2#
		207 I: Dann haben nicht alle Kinder die gleiche Chance, ja. #00:15:20-6#
		208 B: Das denke ich schon, also - das Glück vielleicht jetzt, dass diejenigen, die
		209 jetzt in der Mittelstufe sind. Die Eltern haben vorgebahnt. Also ich denke nicht,
		210 dass wenn jetzt das Kind, das ich jetzt betreue, älter gewesen wäre, dass man
		211 plötzlich so viele Stunden erhalten hätte, also Nein, das bin ich sogar sicher.
		212 Und ich denke dann so dann, ja man muss aber auch aufpassen, dass man da
		213 wirklich dann eine Balance findet...#00:15:25-8#
		214 I: Ja. #00:15:25-8#
..Res		215 B: ...weil es ja immer mehr gibt, das sonst irgendwann kann man das gar nicht
..Auf		mehr
		216 erfüllen, was da gefordert wird. Und sonst ist es einfach für die Heilpädagogin
		217 so, dass die Anpassung an den Stufen einfach sehr zeitintensiv ist. Und die
		218 Integration, finde ich, muss einfach nicht um alle, also wirklich, man muss auch
		219 einmal sagen können, jetzt geht es nicht mehr. Da bin ich noch nicht so sicher,
		220 ob unsere Schule da nicht einfach denkt, wir können alles integrieren.
		221 #00:16:23-3#
		222 I: Okay, ja. #00:16:23-3#
		223 B: Genau, also da finde ich schon, also so sicher ist es so, solange es dem Kind
..Al		224 wohl ist, aber ich denke man muss auch an die Klasse denken. #00:16:33-6#
		225 I: Ja ja. #00:16:33-6#
..Ri		226 B: Also, wenn dann die Mitschüler wirklich einfach zu kurz kommen, weil man zu
		227 wenig Zeit für sie hat, dann denke ich muss man schon einmal sagen: „So jetzt
		228 stopp. Jetzt sind wir die falsche Schule oder jetzt sind wir nicht mehr am
		229 richtigen Ort.“ #00:16:47-8#

<p>..Auftr</p>	<p>230 I: Ja. Wenn du an deine Klasse denkst, welchen Stellenwert nimmt Heterogenität</p> <p>231 ein und wie erlebst du diese? #00:16:55-6#</p>
<p>..Klas</p>	<p>232 B: Also das Gefälle hier ist nicht so, also ist einfach in einem Fall extrem,</p> <p>233 also von einem Mädchen, das wirklich noch im 20er Raum rechnet und noch mit</p> <p>234 Schreiben extrem Mühe hat, lautiert. Sonst ist das Gefälle für mich noch</p> <p>235 schwierig einzuschätzen. Wie, also einfach von, also ich sage jetzt einfach von</p> <p>236 1 -10 und dann hat es lange nichts mehr. #00:17:33-4#</p>
	<p>237 I: Okay, ja. #00:17:33-4#</p>
<p>..Erfahru</p>	<p>238 B: Genau. Aber was ich wirklich schon sagen, also aus der Erfahrung heraus</p> <p>239 sagen</p> <p>239 muss, dass wir halt in der Primarschule schon ein riesen Gefälle haben und</p> <p>240 durch</p> <p>240 die Inklusion wird es noch immer grösser. Also wir haben zum Beispiel in einer</p> <p>241 sechsten Klasse vom Gymi Schüler, haben wir bis zu eben einem ISR-Mädchen</p> <p>242 oder</p> <p>242 einen Jungen haben wir alles und das ist so eine riesen Spannweite. Genau wie</p> <p>243 natürlich auch im Kindergarten. Also vom Knaben, der vielleicht Eintritt in den</p> <p>244 Kindergarten und schon ein Erstklassniveau hat bis zum Mädchen, das noch die</p> <p>245 Windeln trägt, gar nicht selbständig kann, genau. #00:18:19-8#</p>
<p>..Prak</p> <p>..Klas</p>	<p>246 I: Und jeder kennt ja Situationen der Inklusion, bei welchen man an seine Grenze</p> <p>247 stösst. Kannst du eine Situation beschreiben und wie du damit umgegangen</p> <p>248 bist? #00:18:25-7#</p> <p>249 B: Also an die Grenzen stösst ist mehr, dass ich wahrscheinlich zu viel, von mir</p> <p>250 zu viel erwarte und wirklich so, nicht verzweifelt, aber sicher denke oft,</p> <p>251 öfters denke: „Okay, ja aber das muss doch jetzt gehen, oder? Da muss ich doch</p> <p>252 jetzt einen Weg finden oder eine Lösung finden.“ Es ist mehr so, dass das an die</p> <p>253 Grenzen stösst. Was natürlich auch sein kann ist, wenn man jemand hat, der</p> <p>254 dann</p> <p>254 auch noch sehr auffällig ist. Das ist dann halt nicht mehr Inklusion unbedingt,</p> <p>255 aber das kann auch sein, oder? Also dann stosse ich mehr an die Grenzen,</p> <p>256 wenn es</p> <p>256 wirklich um Verhalten geht. #00:19:13-4#</p> <p>257 I: Okay. #00:19:13-4#</p> <p>258 B: Kognitiv denke ich, ja finde ich eher einen Weg. Also mehr beim Verhalten</p> <p>259 denke ich oft: „Muss ich mir das jetzt gefallen lassen? Was könnte ich jetzt</p> <p>260 machen?“ Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf meine Klasse ist das so.</p> <p>261 #00:19:30-8#</p> <p>262 I: Okay. #00:19:30-8#</p>

<p>..Stru</p> <p>..Anw</p>	<p>263</p> <p>264</p> <p>265</p> <p>266</p> <p>267</p>	<p>B: Genau. Aber weil natürlich das Mädchen, das ich betreue, auch sehr ruhig ist, also eigentlich ja, muss ich mir auch mal sagen: „Jetzt sitzt sie einfach einmal da und macht halt nichts.“, aber schon da habe ich wieder ein persönliches Problem. Aber das ist mein Problem und nicht das Problem der Inklusion. #00:19:49-2#</p>
<p>..Si</p> <p>..Si</p>	<p>268</p> <p>269</p>	<p>I: Ja, ja okay. Welche Chancen siehst du in Bezug auf eine gelingende Inklusion mit Schülern mit kognitiver Beeinträchtigung? #00:19:56-8#</p>
<p>..Akzept</p>	<p>270</p> <p>271</p> <p>272</p> <p>273</p> <p>274</p> <p>275</p> <p>276</p> <p>277</p> <p>278</p> <p>279</p> <p>280</p>	<p>B: Also das sind natürlich zwei Chancen. Einerseits ist es die Chance für die Person selber oder das Beeinträchtigte. Dass es natürlich zu einem Klassenverband dazu gehört. Da frage ich mich einfach: „Wie lange geht das?“ Ich denke, je älter ein Kind wird, desto mehr wird es ausgeschlossen. Kinder sind brutal. Es kann auch die Chance sein für die Klasse, dass man vom Sozialen her sehr viel lernt. Rücksicht nehmen, es gehört jemand dazu. Aber ich frage mich zum Teil auch, es... kann es nicht auch sein, dass ein Kind mit Beeinträchtigung sich in einer Gruppe mit Gleichgesinnten auch wohlfühlen würde. Also das ist für mich nach wie vor nicht ausgeschlossen. Also ich denke, wenn ich so an vielleicht Jugendliche denke, die dann in einer Wohngruppe wohnen oder dann keine Lehre machen können. #00:20:53-1#</p>
<p>..Haltung</p>	<p>281</p> <p>282</p> <p>283</p> <p>284</p> <p>285</p>	<p>I: Ja. #00:20:53-1#</p> <p>B: Dann denke ich, ist es für sie wahrscheinlich sogar deutlich, fühlen sie sich wohler, wenn sie mit Gleichgesinnten dann zusammen sind. #00:21:00-8#</p> <p>I: Ja, also kommt auf das Kind an wahrscheinlich? #00:21:02-2#</p> <p>B: Genau, ja. #00:21:02-3#</p>
<p>..Aust</p> <p>..Anw</p>	<p>286</p> <p>287</p> <p>288</p> <p>289</p> <p>290</p>	<p>I: Stell dir vor deine Heilpädagogin würde plötzlich wegfallen. Also du hättest gar keine Unterstützung mehr. Wo würdest du die grössten Schwierigkeiten sehen?</p> <p>Also im Moment, ja... (lacht) #00:21:13-8#</p> <p>B: Bei mir ist es so. Das ist meine Situation. #00:21:17-6#</p> <p>I: Und wo sind die Schwierigkeiten? #00:21:17-8#</p>
<p>..Ei</p>	<p>291</p> <p>292</p> <p>293</p> <p>294</p> <p>295</p> <p>296</p> <p>297</p>	<p>B: Also das ist, das ist eine riesen Schwierigkeit. Weil ich wirklich, ja, ich bin jetzt alles. Und Ich habe das Hintergrundwissen nicht also ich muss, ich habe, kann zwar Fragen und Unterstützung fordern, aber das heisst für mich wieder, ich mach es so wie ich denke, ist das gut aus dem Bauch heraus und bin dankbar, dass ich diese Coach Stunden habe. Aber ich weiss nicht, das ist vielleicht jeden Monat oder so einmal. #00:21:53-2#</p> <p>I: Ja, ja. #00:21:53-2#</p>

<p>..Resst</p> <p>..Funkt</p>	<p>298</p> <p>299</p> <p>300</p> <p>301</p> <p>302</p> <p>303</p> <p>304</p>	<p>B: Genau, also ich bin gar nicht glücklich, dass ich keine Heilpädagogin habe. Eigentlich als ich zugesagt habe zu diesem Projekt war ich der, habe ich gedacht: „Doch ich versuche das 6 Stunden ISR. 2 Stunden ist noch eine Heilpädagogin da und unterstützt mich.“ Und als das dann hiess: „Du machst jetzt alles.“ Habe ich das aber auch lautstark gesagt. #00:22:20-3#</p> <p>I: Ja, okay. #00:22:20-3#</p> <p>B: Aber es kam nicht an. #00:22:22-9#</p>
<p>..Klasser</p>	<p>305</p> <p>306</p> <p>307</p> <p>308</p> <p>309</p> <p>310</p> <p>311</p> <p>312</p> <p>313</p> <p>314</p> <p>315</p> <p>316</p>	<p>I: Du hast eine Schülerin oder einen Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung, welcher nicht ruhig am Platz sitzen kann. Was denkst du, welche Motive hat er? #00:22:32-5#</p> <p>B: Also er hat eine Beeinträchtigung? #00:22:33-6#</p> <p>I: Ja. #00:22:33-6#</p> <p>B: Und der kann nicht ruhig am Platz sitzen? Ja gut, also wenn er eine Beeinträchtigung hat, dann gibt es ja vielleicht einen Grund, weshalb er es nicht kann oder. Und dann fragt sich, also – grundlos macht das ja in der Regel sowieso niemand. Auch wenn es jetzt ein ADHS ist oder so, aber ADHS gehört ja jetzt nicht dazu. Also dann denke ich, ist es auch so, also muss ich es aushalten, solange es die Mitschüler nicht stört. #00:23:10-2#</p> <p>I: Okay. #00:23:10-2#</p>
<p>..Klasser</p>	<p>317</p> <p>318</p> <p>319</p> <p>320</p> <p>321</p> <p>322</p> <p>323</p>	<p>B: Und ich kann ja auch nicht von jemandem, der nicht gut sieht plötzlich verlangen, das... Ja das ist so also, wenn es wirklich so ist. Also ich hatte schon einen Schüler, der hatte einen Tick, der machte immer so mit dem Kopf, genau dasselbe also, solange es die anderen nicht stören, sonst muss ich ihn versetzen oder sonst irgendeine Massnahme, weil ja in der Regel, dass Kind mit Beeinträchtigung nichts dafür kann. Das ist nicht dasselbe, wie wenn, dass jemand einfach zum Provozieren macht. #00:23:43-5#</p>
<p>..Struktur</p>	<p>324</p> <p>325</p> <p>326</p> <p>327</p> <p>328</p> <p>329</p> <p>330</p> <p>331</p>	<p>I: Und wenn du eine Schülerin hast oder einen Schüler, der auditiven Aufträgen nicht folgen kann. Wie könnte man den Schüler unterstützen? #00:23:50-4#</p> <p>B: Also ob visuell oder auditiv. Also jetzt habe ich zum Beispiel ein Mädchen, das hört auf einem Ohr nicht so gut, das ist wenig, aber dann setzt man sie so, dass das Ohr, das 100 % hört immer auf der Seite ist, wo die Lehrkraft spricht. Und sonst mit Hilfsmitteln. Also wir hatten auch schon Schüler, die konnten nicht gut lesen, die hatten sogar wie so ein Hellraumprojektor und hatten dann eine Lampe, die vergrössert hat. #00:24:18-4#</p>
<p>..Visualit</p>	<p>332</p> <p>333</p>	<p>I: Ja. Kennst du Hilfsmittel so für auditive Aufträge wie du das irgendwie...#00:24:24-2#</p>
<p>..Erfal</p>		

<p>..Erfahru</p>	<p>334 B: Ich habe jetzt noch nie eines gehabt. Aber eine Freundin, die hatte dann so 335 eine Art Kopfhören mit einem, also, sogar sie hatte ein Mikrofon und das Kind 336 hatte dann so Kopfhörer. #00:24:33-7#</p>
<p>..Struktu</p>	<p>337 I: Okay und wenn es gar nicht am Gehör liegt, sondern mehr, weil es über die 338 Aufmerksamkeit...#00:24:38-2#</p> <p>339 B: Ah über die Wahrnehmung? #00:24:40-5#</p> <p>340 I: Zum Beispiel, ja. #00:24:40-6#</p> <p>341 B: Hilfsmittel für die Wahrnehmung. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute mit, 342 mit Tablets oder so wahrscheinlich besser gehen würde, wenn etwas, genau. Das 343 die Ablenkung auch nicht da ist und man sich dann fokussieren kann. Aber das 344 weiss ich, hatte ich noch nie. #00:24:57-6#</p>
<p>..Erfal</p>	<p>345 I: Okay. Und du hast eine Schülerin oder einen Schüler, welche/-r jede Art von 346 Arbeit verweigert, was geht in dir vor, wenn du an diese Situation denkst? 347 (lacht) #00:25:06-5#</p> <p>348 B: Genau. Also ich habe auch einen Schüler, der ist fast so weit. Als 349 allererstes darfst du es nicht persönlich nehmen. Das ist, ich denke, das ist 350 sowieso ein grosses Problem bei uns Lehrkräften. Man kann noch so sagen, ich 351 versuche fair zu sein, es sind einfach Schüler, die kribbeln schon, wenn man sie 352 nur anschaut und andere nicht. #00:25:37-5#</p> <p>353 I: Ja. #00:25:37-5#</p>
<p>..Struktu</p>	<p>354 B: Auch bei diesem Jungen muss ich mir immer wieder sagen: „Ruhig bleiben.“ Und 355 dann einfach verschiedene Arten probieren, dass man ihn dazu motivieren kann. Je 356 älter sie werden, desto mehr auch mit Druck ausüben, ganz klar. Also nicht 357 erpressen, aber einfach mit Druck und und ja, sonst geht es gar nicht. Und ..Klas 358 möglichst, mein Motor ist immer möglichst versuchen das mit dem Schüler zu 359 bereden, ohne Eltern. #00:26:11-5#</p>
<p>..Elter</p>	<p>360 I: Ja. #00:26:11-5#</p> <p>361 B: Also die Eltern kommen bei mir nicht so, nicht so, <u>weil</u> ich es schlecht finde, 362 wenn die Eltern dann wirklich diejenigen sind, die ja dann, also es sind dann 363 diejenigen, die dann sagen, wenn du das nicht machst, dann erhältst du das nicht 364 und so. #00:26:24-7#</p> <p>365 I: Ja. #00:26:24-7#</p>
<p>..Klasser</p>	<p>366 B: Und das ist absolut nicht meine Schiene. Ich bin gegen jegliches</p>

..Ki

367 Belohnungssystem. #00:26:31-2#

368 I: Ja. Okay. Und wenn du an die genannten Beispiele denkst, gibt es irgendwie so

369 spezifische Verhaltensauffälligkeiten, welche du immer schwierig fandest oder

370 bei welchen du immer noch Schwierigkeiten hast? Und wenn ja, welche und warum?

371 #00:26:42-8#

372 B: Also jetzt von allgemein von den Schülern? #00:26:44-7#

373 I: Ja genau. #00:26:44-7#

..El

..El

374 B: Also verhaltenmässig, alles was mit Anstand zu tun hat, ärgert mich extrem.

375 Das ist aber auch hineinsprechen, das ist aufstehen und herum gehen, das ist

376 alle Arten von Fluchwörtern brauchen...#00:27:04-2#

377 I: Ja. #00:27:04-2#

378 B: ... alles, was ich finde, sollte mit einer normalen Erziehung eigentlich nur

379 selten passieren. Ich sage selten. Das ärgert mich nach wie vor am meisten.

380 #00:27:18-9#

381 I: Okay. #00:27:18-9#

..Haltung

382 B: Wenn jetzt aber jemand wirklich einfach schusselig ist und ständig etwas

383 fallen lässt oder wie du vorher gesagt hast, jemand irgendeine Behinderung hat,

384 oder etwas, dann ist das alles okay, dann bin ich sehr wohlwollend. #00:27:34-5#

385 I: Ja. #00:27:34-5#

..Elterna

386 B: Aber das andere finde ich einfach, ist Lebensschule und wenn das Kind, das

387 jetzt nicht lernt, bis in die sechste Klasse, dann glaube ich auch nicht, dass

388 es das dann in der Lehre oder irgendwann kann. #00:27:45-8#

389 I: Okay. Wenn du von heute auf morgen ein Team für die Inklusion von Schülern

390 mit kognitiver Beeinträchtigung zusammenstellen könntest, wie würde dein

391 Team aussehen? Also in Bezug auf Austausch und Fachpersonen. #00:27:58-2#

..Rolle

392 B: Also ganz klar eben eine Lehrperson, Heilpädagogin (...) Logopädin oder ja

393 Psychomotorik. Das, was man da braucht, an Fachpersonen. #00:28:12-4#

394 I: Okay, ja. #00:28:12-4#

..Externe

395 B: Genau. Und ein externer Coach, wenn nötig. Also ich denke, das muss auch

396 nicht über all sein. #00:28:20-6#

<p>..Exte</p> <p>..Rest</p> <p>..Inter</p>	<p>397</p> <p>398</p> <p>399</p> <p>400</p> <p>401</p> <p>402</p> <p>403</p> <p>404</p> <p>405</p> <p>406</p> <p>407</p> <p>408</p> <p>409</p> <p>410</p> <p>411</p> <p>412</p> <p>413</p> <p>414</p> <p>415</p> <p>..Aufbau</p> <p>416</p> <p>417</p> <p>418</p> <p>419</p> <p>420</p> <p>421</p> <p>422</p> <p>423</p> <p>424</p> <p>425</p> <p>426</p> <p>427</p> <p>428</p> <p>429</p>	<p>I: Okay und so in Bezug auf Austausch. Wie würdest du dir das wünschen?</p> <p>#00:28:24-2#</p> <p>B: Also, schön wäre es natürlich, wenn es ein Zeitfenster geben würde. Das auch</p> <p>irgendwo gewürdigt würde, sei es im Berufsauftrag oder wo auch immer. Ich weiss</p> <p>nicht, wie das bei den Heilpädagogen ist. Weil es halt wirklich sehr viel Austausch braucht. So ein runder Tisch jeden Monat oder was auch immer, genau.</p> <p>#00:28:48-9#</p> <p>I: Und momentan wird ja die Rückführung der Kleinklasse stark diskutiert. Es gibt sowohl Befürworter:innen als auch Gegner:innen. Wie siehst du oder wie stehst du zu dem Thema und welche Chance und Risiken hätte eine Rückführung und was...#00:29:02-4#</p> <p>I: Jetzt sind ja gerade diese zwei Fernsehsendungen sehr, werden aktiv diskutiert.</p> <p>Also ich denke dass es, dass es gar keine Kleinklassen mehr gibt, kann irgendwann zum Problem werden, weil ich sehe einfach eine Zunahme von solchen,</p> <p>ich sage jetzt „Fällen“. Was ich mir schon auch überlege, ist einfach so in einer Schule, allgemein, da gibt es ja so Inselklassen wie in grossen Schule. Und es kam, letztthin habe ich einen Bericht darüber gelesen. Und in einer wirklich grossen Schule frage ich mich, ob das wirklich nicht einmal auszuprobieren wäre.</p> <p>Und zwar einfach eine Chance für die Klasse. #00:29:56-2#</p> <p>I: Ja. #00:29:56-2#</p> <p>B: Weil dann wirklich einfach nicht mehr gestört wird, aber ich spreche jetzt vor allem von auffälligen, verhaltensauffälligen Kindern. Das würde mich sogar reizen, einmal so etwas zu machen. #00:30:11-7#</p> <p>I: Okay. #00:30:11-7#</p> <p>B: So eine Klasse zu führen. Und bezüglich Beeinträchtigungen also geistig oder einfach ich sage jetzt schwache Schüler. Finde ich es eigentlich schön, dass die integriert sind, aber auch da: Ich denke, müsste man die Hemmschwelle einfach wirklich so setzen können, dass man sagt: „Jetzt geht es einfach nicht mehr oder es sind keine Fortschritte mehr erzielbar.“ Und ja, die Abschaffung von all diesen Kleinklassen finde ich eigentlich schade, aber das ist natürlich auch, die Schüler müssen dann einen weiten Weg auf sich nehmen. Aber dass man vielleicht so bezirksweise oder so, das hätte, fände ich jetzt sicher nicht schlecht. #00:30:55-2#</p>
--	--	---

<p>..Aufbau</p>	<p>430 I: Also, dass man dann auch wieder individuell schaut bei jedem Schüler? 431 #00:30:57-2#</p>
<p>..Halt</p>	<p>432 B: Genau, ja. #00:30:58-1#</p> <p>433 I: Okay dann kommt die dritte Hauptfrage. Erzähl doch mal, welchen Stellenwert 434 Inklusion innerhalb deiner Schule hat. #00:31:05-2#</p> <p>435 B: Also ich denke, unsere Schule war sehr früh bereit, dieses Thema anzugehen. 436 Und dann war es halt schon so, dass Angebot und Nachfrage oder durch das, dass 437 wir dann diese Schüler hatten, die Schülerin, die jetzt in der sechsten Klasse 438 ist, hatten. Haben wir das eigentlich an diesem Beispiel ausprobiert oder 439 versucht oder was auch immer. Durch das wurde das Thema auch immer aktiver und 440 es haben sich mehr damit auseinandergesetzt. Und wir sind sicher, gehören da zu 441 einer Schule, die schon früh damit begonnen hat. #00:31:50-4#</p> <p>442 I: Ja. #00:31:50-4#</p>
<p>..Si</p>	<p>443 B: Genau. Wie gesagt, der Stellenwert ist hoch und ich denke einfach eigentlich 444 bin ich froh, dass man jetzt diese Schülerin, die jetzt nicht mehr da ist, also 445 die Letzte. Das man da jetzt mal ein Zeichen gesetzt hat und gesagt hat: „Jetzt 446 gehts nicht mehr.“ Es sah wirklich lange so aus, ja wir nehmen einfach alles und 447 das ist, also nicht böse gemeint. Eigentlich finde ich das absolut nicht 448 personenabhängig. #00:32:18-2#</p>
<p>..Fi</p>	<p>449 I: Ja. #00:32:18-2#</p> <p>450 B: Ich kenne dieses Mädchen auch nicht gut. Dass man einmal gesagt hat da: „Nein 451 jetzt gehts nicht.“ #00:32:23-5#</p> <p>452 I: Dass nicht die Gefahr besteht, dass...#00:32:24-4#</p> <p>453 B: Genau, immer alles. #00:32:24-8#</p>
<p>..haltung</p>	<p>454 I: Und deinem Team wird an der Schulkonferenz mitgeteilt, dass ab nächstem Monat 455 ein Schüler kommt mit starker kognitiver Beeinträchtigung und Pflegebedarf. Und 456 in welche Klasse er kommt, ist noch unklar. Aber welche Reaktionen würdest du 457 erwarten vom Team? #00:32:39-2#</p> <p>458 B: Also kognitiv beeinträchtigt? #00:32:41-7#</p> <p>459 I: Ja und Pflegebedarf. #00:32:43-2#</p>

	460	B: (...) Also ich denke, ja, ich denke unser Team ist sehr offen gegenüber solchen,
	461	solchen Schülern. Kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere aber
	462	insgeheim dann denkt: „Ui, hoffentlich trifft es nicht mich,“ was absolut
	463	menschlich ist. #00:33:05-3#
..Haltung	464	I: Ja, ja. #00:33:05-3#
	465	B: Und ja. Aber ich glaube nicht, dass von Anfang an eine Abwehrhaltung da ist.
	466	#00:33:14-9#
	467	I: Okay. Und welche Reaktion würdest du von der Schulleitung erwarten?
	468	#00:33:20-2#
	469	B: Also, wenn so ein Kind kommt? #00:33:22-6#
..Funktion	470	I: Ja. #00:33:22-6#
..Auftr	471	B: Ja, also ich denke, die Schulleitung ist auch schon von der Schulpflege her
	472	gezwungen positiv demgegenüber zu sein. #00:33:33-5#
	473	I: Okay, ja. Und welche Reaktionen wünschst du dir vom Team und der
	474	Schulleitung,
	475	um also bei Herausforderungen im Umgang mit Schülern mit kognitiver
..Weiterb	475	Beeinträchtigung besser gewappnet zu sein? Oder, dass man sie besser
	476	bewältigen kann. #00:33:48-2#
..Hosj	477	B: Also ich denke schon, dass man eben diese Weiterbildung, die ich jetzt vorhin
	478	angesprochen habe. Ja, also so Einblick haben in heilpädagogische Schulen
..Exte	479	oder Referate von zum Beispiel Beratern, also wie diese von B&U. Also ich denke,
..Funktion	480	dass dürfte man schon noch etwas ausbauen. #00:34:15-4#
	481	I: Okay. #00:34:15-4#
..Funktion	482	B: Ich denke aber, dass wenn wir das anstossen, das nicht von vornherein
	483	einfach: „Nein“ gesagt wird. Das habe ich jetzt erlebt mit dieser Idee von mir,
..Hosj	484	diese Schule zu besuchen. Wir haben dann auch gesagt, man könnte sonst auch
	485	zu der Sonderschule in Dielsdorf gehen, aber ich denke dort sind die
	485	Beeinträchtigungen auch viel grösser als bei der heilpädagogischen Schule. #00:34:52-2#
..Hospiti	486	I: Du bekommst die Aufgabe, für dein Team eine Weiterbildung zu finden, welche
	487	euch in der Inklusion der genannten Schüler unterstützt. Wie würdest du
	488	vorgehen und hättest du Ideen? #00:35:00-7#

- 489 **B:** Genau, also ich würde über eine Schule, die ich schon kenne, entweder über
490 diese Beratung der B&U oder via Schulleitung. Diese Schule, ja, mich selber
491 darum kümmern und dort anrufen. #00:35:18-2#
- 492 **I:** Ja, und dann vor allem Hospitationen? #00:35:19-3#
- ..Exte {
493 **B:** Hospitationen, also vor allem ja und vielleicht der Kontakt mit einer
494 Lehrerin oder einem Schulleiter, wie sie genau arbeiten, machen wir ja auch in
495 ganz anderen Settings, also zum Beispiel ich weiss nicht, das Churermodell,
sagt
..Hospiti ○
496 dir das etwas? #00:35:33-6#
- 497 **I:** Mhm (bejahend). #00:35:33-6#
- 498 **B:** Das habe ich auch organisiert, dass wir zum Beispiel dort nach Ottelfingen in
499 die Schule sind und dann ganz etwas anderes. Oder ich selber war schon in
500 Wetzikon und überall. #00:35:43-4#
- 501 **I:** Okay. Und so theoretische Weiterbildungen? Hättest du da auch etwas im
Kopf,
502 was vielleicht gerade aktuell wäre? #00:35:49-2#
- 503 **B:** Ja, diese Weiterbildung, welche ich jetzt wirklich, ja im November habe.
504 Fokussierte Zukunftsplanung. Also an der Hochschule für Heilpädagogik findet
man
..Weit ○
505 immer wieder Weiterbildungen. #00:36:15-8#
- 506 **I:** Ja. #00:36:15-8#
- 507 **B:** Oder wer auch gute Weiterbildungen hat, die Fachhochschule
Nordwestschweiz.
508 #00:36:20-2#
- 509 **I:** Angenommen, über Nacht geschieht ein Wunder in Hinblick auf die Inklusion.
510 Wie würde dieses Wunder aussehen und was müsste dafür geschehen?
#00:36:29-4#
- 511 **B:** Das Wunder, also es würde einen Knall geben. Unsere Schulanlage würde
512 plötzlich doppelt so gross sein. Wir hätten pro Klasse zwei Zimmer zur
Verfügung.
513 Und pro Klasse eine Heilpädagogin, die Focus orientierten Unterricht macht zu
ihrem Lohn. Das ist das Problem und ich könnte zu zweit mit der Heilpädagogin
514 meine Kinder betreuen oder meine Schüler. #00:36:57-4#
..Ressou ○
515
- 516 **I:** Okay. #00:36:57-4#
- 517 **B:** Würde fast alles abdecken. Vielleicht auch die Logopädin hier und da. Und wir
518 wären immer zu zweit. Dann bin ich überzeugt, dass wir ganz Vieles abdecken
519 könnten. #00:37:10-2#

..Res:	520	I: Ja. Und immer zu zweit mit der Heilpädagogin, also nicht mit einer
	521	Klassenassistenz? #00:37:14-2#
	522	B: Nein. Du und ich. Das wäre genial. Und wir würden DaZ abdecken, IF
	523	abdecken, ISR abdecken. Und hier und da die Logopädin. #00:37:26-6#
	524	I: Okay. #00:37:26-6#
..Res:	525	B: Das ist Fokus orientierter Unterricht. #00:37:28-7#
	526	I: Ja, es gibt Schule, welche das machen. #00:37:36-2#
	527	B: Ja, aber nicht mehr jetzt dann. Also ich war in Wetzikon und das ist
	528	gescheitert, weil die Heilpädagogen natürlich nur ein gewisses Pensum bezahlt
	529	haben und das andere müsstest du zum Primarlehrerlohn arbeiten, das macht
	530	niemand. #00:37:45-9#
..Konzept	531	I: Ja, schade. Wie ist das Thema der inklusiven Schule bei euch in der Schule
	532	schriftlich festgehalten? Gibt es da irgendwas? #00:37:53-2#
	533	B: Ein sonderpädagogisches Konzept. #00:37:55-1#
	534	I: Okay. Und wo findet man das? #00:37:59-4#
	535	B: Abgelegt auf Teams. #00:38:06-2#
..Inter	536	I: Okay, ja. Stell dir vor, du hast ein Problem mit der Integration eines
	537	Schülers oder einer Schülerin. An wen würdest du dich wenden und welche
	538	Unterstützung würdest du erwarten? #00:38:14-4#
	539	B: Also, wenn ich ein Problem hätte, würde ich mich zuerst mit der
	540	Heilpädagogin austauschen, hätte ich eine. Und jetzt in diesem Fall Schulleitung. #00:38:28-7#
..Funktio	541	I: Ja, ja. Okay. #00:38:28-7#
	542	B: Und dann schauen, wie es weiter geht. #00:38:30-2#
..Praktis	543	I: Und dann kommen wir schon zu der Abschlussfrage. Stell dir vor, du hättest
	544	eine Handreichung, in welcher alles steht, was dich bei der Inklusion von
	545	Schülern mit Beeinträchtigung unterstützen würde. Was müsste darinstehen und
	546	was wünschst du dir für die Zukunft? #00:38:44-61#
	547	B: Also, dass ich wirklich so Fragen beantwortet habe, also allgemein: Wie kann
	548	ich differenzieren? Wie viel ist nötig? Was mache ich mit der Klasse? Jetzt zum
	549	Beispiel bei diesem Asperger Jungen stand die Frage im Raum: „Sollen wir den

..Praktis

550 Kindern sagen, was er hat oder was er nicht hat?“ #00:39:16-2#

551 I: Also so Sensibilisierung? #00:39:19-3#

552 B: Genau und ich konnte dann da mit dieser Kind und Autismus Stiftung das
553 besprechen und wir haben am Schluss in der sechsten Klasse wirklich eine
554 PowerPoint Präsentation, auch die Mutter war sehr aktiv, gemacht und haben
den

555 Kindern auf eine geniale Art und Weise gesagt, was ist das überhaupt Asperger.

556 Also zum Beispiel ihr müsst euch vorstellen, wenn ich Gartenzwerg sage, dann
ist

557 er in einer Bibliothek mit ganz vielen Büchern. #00:39:52-5#

558 I: Ja. #00:39:52-5#

559 B: Und dann ist Gartenzwerg fokussiert sich und alles andere, was jetzt gesagt

560 wird, kommt er nicht mehr mit und alles so bildlich dargestellt, genial. Also

561 solche Fragen zum Beispiel. Aber auch vielleicht irgendwelche Tipps, also wie

562 ein Rezept. #00:40:10-2#

563 I: So konkrete Tipps für den Alltag? #00:40:12-2#

564 B: Genau. #00:40:29-3#

565 I: Okay. Dann danke schön für das Interview. #00:40:30-2#

566 B: Sehr gerne. #00:40:30-5#

	1	<u>Transkript: Interview 6</u>
	2	I: Also kommen wir zur Einstiegsfrage. Wie würdest du ganz allgemein deine
	3	Erfahrungen zu diesem Thema beschreiben und welche Gedanken gehen dir
	4	dabei durch den Kopf, wenn du an das Thema Integration denkst? #00:00:15-2#
..Fi	5	B: Also eben ich bin dann wie das erste Mal damit konfrontiert gewesen, als die
	6	Schulleitung mich angefragt hat, ob die ISR-Schülerin, ob ich mir das kann
	7	vorstellen. Und (...) also ich habe eigentlich das immer – ich finde das etwas
..H	8	mega Tolles oder Schönes, wenn man das (...) also, wenn es klappt und gut
	9	läuft, aber ich bin eigentlich sehr positiv daran gegangen und finde es schön, wenn
	10	man das kann. #00:00:40-3#
..Ei	11	I: Ja. #00:00:40-3#
	12	B: Ich denke, dass es vielleicht nicht immer möglich ist, jetzt aber gerade am
	13	bspw. der ISR-Schülerin, ist es wirklich mega gewesen, wie das geklappt hat von
	14	Anfang an. #00:00:50-6#
	15	I: Ja. #00:00:50-6#
	16	B: Und eigentlich unproblematisch gewesen ist. Also am Anfang habe ich mir
	17	mehr Hürden vorgestellt oder mehr (...) Sorgen gemacht...#00:01:00 -3#
	18	I: Ja, okay. #00:01:00-3#
	19	B: ...wo ich eigentlich gar nicht hätte müssen. #00:01:03-7#
	20	I: Okay. Was waren das denn für Sorgen? #00:01:06-2#
..Ei	21	B: Ja, mehr so im Sinn von, wie reagieren die anderen? Wie reagiert das
..Al	22	Umfeld? Das heisst sowohl die Eltern, aber auch die Kinder. #00:01:15-3#
	23	I: Ja, ja. #00:01:15-3#
..Si	24	B: Und wie kann man das möglichst gut auffangen, dass es eben nicht, dass es
	25	nicht zum Auslachen kommt oder zum Ausgrenzen oder zum Ausschliessen...
	26	#00:01:07-4#
	27	I: Okay, ja. #00:01:07-4#
	28	B: ...Ärgern, Auslachen. Das sind so meine Ängste gewesen. Aber jetzt im Fall von

	29	der ISR Schülerin, ist es total unbegründet gewesen und auch nicht nötig gewesen,
	30	das mega gross zum Thema zu machen. Und ich habe mir vorgestellt, dass man das
..Sensib	31	dann extrem dann (...) aber es gibt sicher auch Klassen, wo man das dann fest muss,
	32	wo es dann nicht so einfach geht wie bei dieser ISR Schülerin, bei welcher die
	33	Kinder sie auch so super aufgenommen haben. #00:01:52-3#
..Erfahru	34	I: Ja, okay. Also war es eher positiv, deine Erfahrung? #00:01:54-3#
	35	B: Sehr positiv, ja. #00:01:55-8#
	36	I: Ah, schön, okay. Dann kommen wir zur ersten Hauptfrage. Erzähl doch mal,
	37	welche Erfahrung du ausserhalb der Schule mit Menschen mit Beeinträchtigung
	38	gemacht hast? #00:02:04-7#
	39	B: Also ich erinnere mich an meine Mittelstufenzeit, da hatten wir auch das
	40	Thema, also man hat ja noch von Behinderungen gesprochen früher, und ich
	41	erinnere mich, dass jemand gekommen ist mit Sehbeeinträchtigung und jemand,
..Erfahru	42	der Hör (...) also eine Hörbehinderung gehabt hat. #00:02:21-9#
	43	I: Ja, ja. #00:02:21-9#
	44	B: Und mit jemandem der dann so erzählt hat, wie das ist der Alltag (...) also das
	45	habe ich sehr spannend gefunden, so um auch zu sehen, wie oder was das auch
	46	für ein Mensch ist, der sinnbeeinträchtigt ist. #00:02:41-5#
	47	I: Okay, ja. War das so dein erster Berührungspunkt mit Menschen mit
	48	Beeinträchtigung? #00:02:41-5#
..Erfal	49	B: Ja oder halt im Alltag. Ist ja schon manchmal im ÖV, oder dass man dann als
	50	Kind so bisschen eben schaut oder (...) oder man sich nicht vorstellen kann, was
	51	jetzt mit dem oder der los ist. #00:02:59-0#
..Akzte	52	I: Okay, ja genau. #00:02:59-0#
	53	B: Und irgendwie hat das dann wie geholfen, Ängste vielleicht abzubauen oder
	54	anders daran hinzugehen oder es anders zu betrachten. #00:03:10-7#
	55	I: Und wie hast du diese Situationen erlebt? War es eher positiv oder war es
	56	komisch? #00:03:17-0#
..Erfahru	57	B: Dort, als die in unsere Klasse gekommen sind? #00:03:17-8#
	58	I: Ja, genau ja. #00:03:17-8#

- 59 **B:** Ja es hat schon, ich erinnere mich daran, dass es dann Kinder gegeben hat,
60 die dann sehr komisch reagiert haben oder so ein bisschen gelacht. #00:03:31-0#
- 61 **I:** Ja, okay #00:03:31-0#
- 62 **B:** Aber ich habe es eher sehr spannend gefunden, aber es war schon sehr
63 unterschiedlich. Ja und sonst halt im Alltag, so wenn man manchmal (...) jetzt
64 gerade in den Ferien am Flughafen in Rhodos, mit jemandem, der im Rollstuhl
65 schwerst körperlich und geistig beeinträchtigt, wo dann alle extrem (...) oder nein,
66 dem dann wahrscheinlich alles ein bisschen zu viel war und er hat dann
67 geschrien und ist ausgerastet und alle haben geschaut. #00:04:00-1#
- 68 **I:** Ja. #00:04:00-1#
- 69 **B:** Und die Betreuerinnen und Betreuer sind dann ziemlich in Stress gekommen.
70 #00:04:00-8#
- 71 **I:** Ja, das glaube ich. #00:04:00-8#
- 72 **B:** Und irgendwann haben sie ihn dann separat an einen Ort hingebacht, aber
es
73 ist dann eben schon noch krass, wie dann alle so schauen und niemand (...) ja
es
74 ist so, man weiss nicht soll man jetzt helfen oder nicht oder das find ich
75 manchmal noch schwierig. #00:04:18-9#
- 76 **I:** Ja, das stimmt. #00:04:18-9#
- 77 **B:** Und alle einfach halt nur so am schauen und am starren und eigentlich sollte
78 man das ja glaube ich wie (...) also vielleicht, ja sollte man in dem Moment nicht
79 zu fest. #00:04:30-2#
- 80 **I:** Ja, ja. Dann löst eigentlich das Umfeld so komische Gefühle aus. #00:04:33-4#
- 81 **B:** Ja, ja #00:04:33-4#
- 82 **I:** Und wenn du einen Menschen mit Beeinträchtigung auf der Strasse treffen
83 würdest, wie würdest du ein Gespräch zum Beispiel mit ihm beginnen? Oder
würdest
84 du überhaupt ein Gespräch mit ihm beginnen? #00:04:41-4#
- 85 **B:** Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig. Also, wenn ich das Gefühl habe
86 jemand wäre vielleicht froh, dass man vielleicht hilft oder etwas fragt oder
87 sagt, dann eher, aber ich habe immer so ein bisschen Hemmungen, um
jemanden zu
88 bevormunden oder vielleicht möchte er das gar nicht. #00:04:59-0#
- 89 **I:** Ja, ja. #00:04:59-0#

	90	B: Also ich möchte mich nicht aufdrängen oder ich versuche möglichst nicht (...)
	91	ja nicht zu fest, ausser ich sehe es ist wirklich gerade, es wäre Hilfe nötig
	92	oder so #00:05:08-7#
..Haltung	93	I: Okay, ja, ja. #00:05:08-7#
	94	B: Aber ich habe da schon immer noch so bisschen Berührungsängste auch.
	95	#00:05:13-0#
..(Barrie	96	I: Ja, ja. Und was hältst du von der Aussage „Menschen mit Beeinträchtigung sind
	97	im Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung nicht in der Lage ein
	98	vergleichbar eigenständiges Leben zu führen“? #00:05:23-3#
	99	B: (...) Also ich finde es ist heute gut möglich mit den Sachen, also
	100	Einrichtungen, die man hat oder. Also zum Beispiel betreutes Wohnen und so
	101	Sachen, aber klar es ist nicht eins zu eins. Aber ich finde, da hat man heute
	102	gute (...) also dass Vieles möglich ist. #00:05:50-0#
	103	I: Da hat es grosse Fortschritte, das stimmt. Und wie würdest du eine gelungene
	104	Inklusion von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung beschreiben? Gerade in
	105	der Gesellschaft. Oder findest du im Moment, dass es schon gelungen ist?
	106	#00:06:03-1#
	107	B: Ich glaube es hat immer noch Hürden, die man abbauen sollte. Nur schon im
	108	ÖV oder (...) #00:06:15-7#
..Akzept	109	I: Oder wie du vorhin schon beschrieben hast, dass die Menschen trotzdem noch
	110	schauen. #00:06:17-0#
	111	B: Genau, dass man starrt oder so fest schaut. Einfach noch ein natürlicher
	112	Umgang wäre schön oder wünschenswert. #00:06:26-1#
	113	I: Ja, ja. #00:06:26-1#
	114	B: Es gibt eben immer noch Menschen, die das irgendwie als störend oder
	115	negativ finden. Aber das wird wahrscheinlich nie ganz möglich sein. #00:06:37-7#
	116	I: Ja, das stimmt. Wie könnte man das denn ändern? #00:06:39-1#
..Sensibi	117	B: Also ich denke schon auch, dass man mehr (...) also zum Beispiel wie Kinder,
	118	welche mit der ISR Schülerin so viele Erfahrungen jetzt konnten machen und
	119	sammeln. Oder auch immer noch. #00:06:52-6#
	120	I: Ja. #00:06:52-6#

	121	B: Ich denke, dass macht sehr viel aus, wenn man dann auch jemand so nah darf
	122	kennenlernen und abmachen und spielen und ganz ein natürlichen Umgang lernen.
..Sensibi	123	#00:07:02-8#
	124	I: Ja, also vor allem dann durch die Integration in der Schule? #00:07:04-1#
	125	B: Genau, also ich finde, dass das (...) also ich habe das sehr wertvoll erlebt.
	126	#00:07:07-0#
	127	I: Ah, cool. Ja, ja. Okay. Wenn du an deinen Umgang mit Menschen mit kognitiver
	128	Beeinträchtigung denkst, welche Gefühle löst das bei dir aus? #00:07:17-9#
	129	B: (...) Also eben mir hat das sehr geholfen, die ISR Schülerin zu begleiten oder
	130	auch schon andere, also einen anderen Jungen mit Autismus, dass es ja (...) dass
	131	es völlig normal ist oder normal wird. #00:07:35-5#
	132	I: Okay. #00:07:35-5#
	133	B: Also, dass es irgendwie nichts mehr (...) also man muss gewisse Sachen berücksichtigen oder sich zusätzlich überlegen, aber dass es eigentlich völlig
	134	ein normaler Umgang möglich ist. Also es löst bei mir nichts mehr (...) also eben,
	135	vorher habe ich so ein bisschen Ängste gehabt... #00:07:51-3# #00:07:51-3#
..Halt		
..Erfal	137	I: Ja, ja. #00:07:51-3#
	138	B: ...oder es könnte schwierig werden oder es könnte vielleicht nicht klappen oder
	139	es könnte sehr anstrengend werden, aber das ist eigentlich unbegründet gewesen.
	140	Aber es ist wahrscheinlich einfach von Kind zu Kind (...) man muss immer wieder
	141	von Neuem dann halt schauen wie es ist. #00:08:07-6#
	142	I: Ja, das stimmt. #00:08:07-6#
	143	B: Ich denke schon, es gibt vielleicht (...) es gibt vielleicht auch Kinder, bei denen es nicht möglich wäre oder bei denen es dann vielleicht nicht so gut
	144	passen würde, wie es jetzt bei der ISR Schülerin gepasst hat. #00:08:16-8#
	145	
	146	I: Ja, das stimmt. Und so im Umgang mit der ISR Schülerin? War es am Anfang
	147	schwierig oder ist es gerade sofort (...) #00:08:22-7#
..Er		
..R		
..Si	148	B: Also es ist eigentlich recht schnell (...) es hat wie, sowohl mit der Klasse,
	149	mit den Lehrpersonen, es hat einfach (...) hat es gepasst. #00:08:32-9#

<p>..Er</p> <p>..Rollenv</p> <p>..Sensibi</p> <p>..Elterna</p> <p>..Haltung</p> <p>..Funkt</p> <p>..Resc</p> <p>..Funktio</p>	<p>150</p> <p>151</p> <p>152</p> <p>153</p> <p>154</p> <p>155</p> <p>156</p> <p>157</p> <p>158</p> <p>159</p> <p>160</p> <p>161</p> <p>162</p> <p>163</p> <p>164</p> <p>165</p> <p>166</p> <p>167</p> <p>168</p> <p>169</p> <p>170</p> <p>171</p> <p>172</p> <p>173</p> <p>174</p> <p>175</p> <p>176</p> <p>177</p> <p>178</p> <p>179</p>	<p>I: Ah cool. Ja das ist das Optimalste (lacht). #00:08:34-3#</p> <p>B: Und auch die Eltern, welche sehr positiv daran gegangen sind und auch sehr unterstützend gewesen sind. Also das hat sicher auch viel geholfen. Und auch die Eltern untereinander, dass sie wirklich einen guten Austausch gehabt haben und viel gewusst haben und ja. #00:08:50-8#</p> <p>I: Ah cool, das optimale Beispiel (lacht) einer Integration #00:08:52-7#</p> <p>B: Ja, wirklich, aber eben ja ich denke es ist dann wahrscheinlich (...) wahrscheinlich nicht immer so. Und dann wird es dann vielleicht schon harzig. #00:08:58-2#</p> <p>I: Ja. Genau. Ist unsere Gesellschaft überhaupt bereit für die Inklusion und wie gehst du mit eventuellen Unsicherheiten oder Selbstzweifeln bezüglich der Inklusion um? #00:09:09-4#</p> <p>B: Also ich habe das Gefühl, ich kann jetzt vor allem von der Schule reden, dass man hier schon parat ist. Wenn einfach Ressourcen und (...) das ist vielleicht bei uns ein bisschen das Problem gewesen, dass man am Anfang kein Coaching gehabt hat und so. #00:09:27-4#</p> <p>I: Ah, ja, ja. #00:09:27-4#</p> <p>B: Also es ist wie, der Rahmen muss stimmen, dass es möglich ist, dann denke ich schon. Aber ich habe das Gefühl, dort hapert es oder scheitert es auch manchmal dann. #00:09:37-4#</p> <p>I: Dann war es wahrscheinlich so. Das Kind ist gekommen und danach hat man den Rahmen geschaffen oder? Das man zuerst geschaut hat, was braucht es überhaupt. #00:09:43-0#</p> <p>B: Ja, genau. Das ist stressig gewesen. Oder wer ist für was verantwortlich? Und was geht überhaupt? Also wir sind dann schon recht überfordert gewesen. Geht alles oder was geht nicht? Und was geht, was kann man erwarten, was kann man nicht erwarten? #00:09:56-2#</p> <p>I: Ja, ja, okay #00:09:58-3#</p> <p>B: Das ist sehr (...) also ja (...) #00:10:00-9#</p> <p>I: Also ihr seid so wie ins kalte Wasser... #00:10:02-6#</p>
---	---	---

<p>..Funktio</p>	<p>180</p> <p>181</p> <p>182</p>	<p>B: Ja man hätte vorher sollen, das früher aufgleisen und dass man wie, dass man vorher hätte eine Weiterbildung machen können und Basiswissen gehabt hätte oder ein besseres Wissen gehabt hätte, was möglich ist. #00:10:14-8#</p>
<p>..Anw</p>	<p>183</p> <p>184</p> <p>185</p> <p>186</p> <p>187</p>	<p>I: Ja, okay. #00:10:17-7#</p> <p>B: Und das hat dann oft zu Stressmomenten geführt oder. Was darf man erwarten? Was kann man nicht erwarten? Was muss die ISR Schülerin? Was muss sie nicht? Und den Umgang lernen, dass man da kann auch lockerer sein und nicht so (...) ja das ist am Anfang schwierig gewesen. #00:10:31-3#</p>
<p>..Er</p> <p>..St</p>	<p>188</p> <p>189</p> <p>190</p> <p>191</p> <p>192</p> <p>193</p> <p>194</p> <p>195</p>	<p>I: Ja, das glaube ich. Aber ist es jetzt, fühlst du dich da jetzt sicherer? #00:10:33-9#</p> <p>B: Ja, also ich habe das Gefühl, wir sind dann in den drei Jahren so wie reingewachsen. Also, dass wir auch einfach geschaut haben, das was geht macht sie mit und beim anderen schaut man. Da haben wir ja dann so mit Böxchen gearbeitet, an denen sie dann selber, also auch selbständig arbeiten kann auf ihrem Niveau. Und das ist eigentlich nachher wirklich gut gewesen, ja. #00:10:56-0#</p>
<p>..Anwen</p>	<p>196</p> <p>197</p> <p>198</p> <p>199</p> <p>200</p> <p>201</p> <p>202</p> <p>203</p> <p>204</p>	<p>I: Ist ja eigentlich auch schön, dass man dann genau auf das Kind schaut. Was kann es? Was kann es nicht? Und wo muss man unterstützen. Dass man dann nicht einfach ein fertiges Programm auf das Kind überstülpt. #00:11:05-8#</p> <p>B: Dass es auch nicht schlimm ist, wenn man merkt, es geht etwas nicht, dass man dann einfach etwas anderes macht und dass es nicht schlimm ist oder. Ja das ist so bisschen gewesen am Anfang. #00:11:18-8#</p> <p>I: Ja. #00:11:21-5#</p> <p>B: Das man da wie so ein Druck gehabt hat, man muss jetzt alles oder man muss auch gewisse Sachen erreichen. #00:11:22-9#</p>
<p>..Externe</p>	<p>205</p> <p>206</p> <p>207</p>	<p>I: Ja, ja. Ahja. Und welche persönlichen Ressourcen oder Fähigkeiten würdest du gern weiterentwickeln, um mit eventuellen Herausforderungen besser umgehen zu können? Also gerade in Bezug auf Integration? #00:11:38-7#</p>

<p>..Exte</p>	<p>208</p> <p>209</p> <p>210</p> <p>211</p>	<p>B: Ja eben vielleicht dann schon auch noch einmal, also das Coaching ist mega gewesen, die Begleitung, aber vielleicht, also wenn es nochmal so ein Kind in die Klasse käme, eine Weiterbildung in dem Bereich auch machen. Noch ein bisschen genauer oder ein bisschen vertiefen oder einfach so. #00:11:55-4#</p>
<p>..Weit</p>	<p>212</p> <p>213</p> <p>214</p> <p>215</p> <p>216</p>	<p>I: Ja, ja. Und Weiterbildung dann je nachdem, welches Kind kommt, wahrscheinlich.</p> <p>#00:11:58-4#</p> <p>B: Ja, genau. So bisschen auf das angepasst. Also das würde ich sicher vorgängig machen, wenn ich jetzt so zurückblicke. Dass man dann so ein bisschen besser vorbereitet ist. #00:12:11-5#</p>
<p>..Erfahru</p>	<p>217</p> <p>218</p> <p>219</p> <p>220</p> <p>221</p> <p>222</p> <p>223</p> <p>224</p> <p>225</p>	<p>I: Ja, ja. Okay. Dann kommen wir schon zur zweiten Hauptfrage. Welche Erfahrungen hast du mit inklusivem Unterricht und Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen gemacht? Hast du ja schon ein bisschen, oder ja, schon viel erzählt mit der ISR Schülerin. #00:12:24-3#</p> <p>B: Ja, also eben die ISR Schülerin, als sehr positives Beispiel, also bei welcher es einfach, also ich hätte nie gedacht, dass es so rund läuft, also neben auch gewissen Sachen, welche nicht so rund gelaufen sind. Und dann der Junge mit frühkindlichem Autismus. #00:12:41-6#</p> <p>I: Okay, ja. #00:12:41-6#</p>
<p>..Ressou</p>	<p>226</p> <p>227</p> <p>228</p> <p>229</p>	<p>B: (...) Bei ihm war es einfach schön, dass die schulische Heilpädagogin, sie ist glaube ich etwa 9 Lektionen jeweils in der Klasse gewesen und das hat auch sehr gut funktioniert. #00:12:51-0#</p> <p>I: Ah, super ja. #00:12:51-0#</p>
<p>..Elterna</p>	<p>230</p> <p>231</p> <p>232</p> <p>233</p> <p>234</p> <p>235</p> <p>236</p>	<p>B: Da ist einfach, was schwierig gewesen ist, war mit dem Elternhaus, was dann wie nicht verstanden hat, dass er, ja dass er wirklich auch beeinträchtigt ist und gewisse Sachen gar nicht kann. Wo es dann schwierig gewesen ist. Einerseits von der Sprache her, aber auch von dem Verständnis her. #00:13:10-5#</p> <p>I: Okay. #00:13:10-5#</p> <p>B: Und dann hat es immer wieder so ein bisschen Spannungen gegeben, auch. #00:13:14-1</p>
<p>..Erfal</p>	<p>237</p> <p>238</p> <p>239</p>	<p>I: Ja, okay, ja spannend. Genau, wenn du an deine Klasse denkst, welchen Stellenwert nimmt Heterogenität ein und wie erlebst diese? #00:13:22-1#</p> <p>B: Also jetzt aktuell? #00:13:24-4#</p>

	240	I: Ja, aktuell. #00:13:24-4#
..Erfal	241	B: (...) Ja also jetzt ist es gerade wieder eher (lacht) so bisschen, nicht so
..Ausi	242	heterogen, wie die letzten Klassenzüge. Aber schon auch, dass es immer wieder
	243	eine Herausforderung ist, um (...) ja die verschiedenen Kinder dort abzuholen,
	244	wo sie sind. #00:13:45-7#
	245	I: Ja. #00:13:45-7#
..Stru	246	B: Und, das was sie brauchen, dass man das auch parat hat. Oder verschiedene
..Klas	247	(...) ja das niemand zu kurz kommt, so. #00:13:57-7#
	248	I: Ja, ja. #00:13:57-7#
..Rolli	249	B: Aber eben ich denke mit der schulischen Heilpädagogin und so im Team,
..Inter	250	wenn man das kann zusammen lösen oder parat stellen, dann ist es eigentlich gut
	251	möglich. #00:14:04-3#
	252	I: Also ist das Team eigentlich ziemlich wertvoll, oder? #00:14:08-7#
..Aufbau	253	B: Ja, also allein ist es eine Überforderung. #00:14:11-1#
	254	I: Ja, ja das glaube ich. #00:14:11-1#
	255	B: Also vor allem, wenn es dann ganz viel Kinder sind mit ganz verschiedenen,
	256	extrem verschiedenen Bedürfnissen. Also jetzt im Moment geht es. Es sind so
	257	zwei, drei, welche so bisschen (...) aber das geht eigentlich gut dann... #00:14:24-3#
	258	I: Ja. #00:14:24-3#
	259	B: ...mit dem IF zusammen. #00:14:26-4#
	260	I: Okay. Jeder kennt Situationen der Inklusion, bei welchen man an seine
	261	Grenzen stösst. Kannst du eine Situation davon beschreiben und wie du mit dieser
	262	umgegangen bist? #00:14:34-1#
..Rollenv	263	B: Ja, also wo ich es schwierig gefunden habe ist, dass man am Anfang nicht so
	264	genau gewusst hat, wer welche Aufgabe hat und wer für was zuständig ist, also,
	265	dass das nicht so klar (...) ja es ist so ein bisschen (...) #00:14:53-4#
	266	I: Schwammig gewesen? #00:14:53-4#
..Exte	267	B: ...schwammig gewesen, genau. Und mit der Zeit ist es dann auch und mit

den

268 Coaching dann auch klarer geworden, wer für was zuständig ist und wer wirklich
 269 was muss machen (lacht). #00:15:01-6#

270 I: Okay ja. #00:15:01-6#

271 B: Was auch noch schwierig gewesen ist, also so phasenweise, gerade jetzt bei
 272 der ISR Schülerin, wenn sich die Mutter zu stark eingemischt hat, das Gefühl
 273 gehabt hat, sie hat auch was die Schule betrifft Mitsprache und zum Teil dann
 274 auch Grenzen überschritten hat, was ganz klar unsere Kompetenz ist und
 überhaupt
 275 nicht mehr ihre. Das ja das ist ein paar Mal vorgekommen, wo wir das dann auch
 276 mussten ansprechen und das habe ich schwierig gefunden. Und ich habe mich
 sehr
 277 unwohl gefühlt, also ich finde es immer schwierig dann, dass man niemand
 278 verletzt, aber dann doch klar rüberbringt, das geht jetzt einfach nicht, das ist
 279 nicht ihr (...) das habe ich schwierig gefunden, weil sie sehr, sie kann sehr
 280 dominant sein... #00:15:54-9#

281 I: Ja. #00:15:54-9#

282 B: ...und sehr, ja sie wollte sich immer so ein bisschen zu fest einmischen. So
 283 ist es für mich ein bisschen gewesen. #00:16:04-0#

284 I: Ja, und beim anderen Kind war es dann eher zu wenig, oder? #00:16:07-1#

285 B: Eher zu wenig, ja. Und eben auch nicht verstanden, was wir jetzt eigentlich
 286 wollten und wie sie das Kind könnten bestmöglich unterstützen, sondern sie hat
 287 dann wie noch mehr Druck gemacht und das Gefühl gehabt, es kommt dann
 schon oder
 288 es geht dann schon. #00:16:19-8#

289 I: Ja, ja. #00:16:19-8#

290 B: Obschon das gar nicht gegangen ist oder so. #00:16:21-6#

291 I: Also dann ist Elternarbeit schon noch so bisschen schwierig teilweise?
 292 #00:16:24-0#

293 B: Ja und bei der ISR Schülerin habe ich es teilweise auch, so ein bisschen das
 294 Gefühl gehabt, sie wird zu Hause dann auch noch ein bisschen gepuscht, dass
 sie
 295 das auch noch muss oder so. Das hat mir manchmal fast ein bisschen leid getan
 296 dann, weil sie ja schon so (...) ja sie hat sehr viel immer gemacht in der Schule
 297 und dann Zuhause auch noch, aber ja. #00:16:45-2#

298 I: Vielleicht war es da auch das Verständnis. #00:16:48-3#

299 B: Vielleicht ja. Ich weiss es nicht. #00:16:49-7#

<p>..Ei</p> <p>..Et</p> <p>..H</p>	<p>300</p> <p>301</p> <p>302</p> <p>303</p> <p>304</p> <p>305</p> <p>306</p> <p>307</p>	<p>I: Ja spannend, ja. Welche Chancen siehst du in Bezug auf eine gelingende Inklusion von Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung? #00:16:57-7#</p> <p>B: Ja eben für uns alle. Also einerseits wir als Erwachsene, die mega viel können, also ich habe ja mega viel gelernt von der ISR Schülerin. Nicht immer alles so, ja so total ernst oder man muss nicht immer alles so, ja man muss nicht immer alles in dem Zeitrahmen erreichen, man kann es auch verlängern oder ein bisschen später an das Ziel rankommen. #00:17:22-3#</p> <p>I: Ja, schön. #00:17:22-3#</p>
<p>..Sozi</p> <p>..Sen:</p>	<p>308</p> <p>309</p> <p>310</p> <p>311</p> <p>312</p> <p>313</p> <p>314</p> <p>315</p> <p>316</p> <p>317</p> <p>318</p>	<p>B: Und auch für die Klasse finde ich es eine grosse Chance. Dass die Kinder lernen, von klein auf, wo sie noch viel weniger Berührungängste haben, eben mit Beeinträchtigungen allgemein umzugehen... #00:17:38-5#</p> <p>I: Ja, ja. #00:17:38-5#</p> <p>B: ...und einen guten Umgang zu lernen. Eben auch abzumachen, zu spielen, zu merken, dass ist ja auch (...) das ist völlig, dass es eigentlich etwas völlig Normales ist oder wird. #00:17:50-7#</p> <p>I: Ja, das stimmt. Wie du vorhin gesagt hast auch für die Gesellschaft dann später. #00:17:54-2#</p> <p>B: Mhm (bejahend), dass man dann vielleicht auch ein anderen, ja dass man ein anderes Bild hat im Kopf, als ich jetzt noch gehabt habe. #00:18:02-2#</p>
<p>..Ressou</p> <p>..Inter</p>	<p>319</p> <p>320</p> <p>321</p> <p>322</p> <p>323</p> <p>324</p> <p>325</p> <p>326</p> <p>327</p> <p>328</p> <p>329</p> <p>330</p> <p>331</p>	<p>I: Ja, ja. Ah schön, ja. Stell dir vor, deine Heilpädagogin würde plötzlich wegfallen. Wo würdest du die grössten Schwierigkeiten sehen? #00:18:09-1#</p> <p>B: Ja, das wäre (lacht) ja das wäre sehr schlimm. Weil es einerseits, ja weil es viel zu wenig gibt. Ich mein man würde wahrscheinlich niemand finden. Und auch, weil man so eingespielt ist und sich so gut kennt, ist es schon eine grosse Chance, also Chance, es ist einfach schön so zusammenzuarbeiten, weil es so ineinander, ja es braucht manchmal auch gar nicht mehr so viel Wort, weil man sich so einfach versteht. #00:18:39-0#</p> <p>I: Ja. Und was wäre denn konkret sehr schwierig dann auf einmal? Also was würde dir dann sehr fehlen? #00:18:44-9#</p> <p>B: Ja, dass man sich dann halt erst wieder kennenlernen. Wie tickt der Andere? Und ja auch die Kinder müssten man ja auch erst wieder kennenlernen und absprechen. Also halt viel mehr wieder absprechen und schauen und... #00:19:00-5#</p>
<p>..Interdit:</p>	<p>329</p> <p>330</p> <p>331</p>	<p>B: Ja, dass man sich dann halt erst wieder kennenlernen. Wie tickt der Andere? Und ja auch die Kinder müssten man ja auch erst wieder kennenlernen und absprechen. Also halt viel mehr wieder absprechen und schauen und... #00:19:00-5#</p>

..Inter	332	I: Ja. Und wenn du gar keine hättest? Also jetzt wirklich alleine wärst.
	333	#00:19:03-8#
..Aufh	334	B: Das kommt extrem auf die Klasse an, aber nein es wäre schon sehr
	335	herausfordernd. Nein ich bin sehr froh, dass es euch gibt (lacht). #00:19:20-2#
..Halt	336	I: Ja. Okay. Du hast eine Schülerin oder einen Schüler mit kognitiver
	337	Beeinträchtigung, welcher nicht ruhig am Platz sitzen kann. Was denkst du,
	338	welche Motive hat sie oder er? #00:19:42-4#
..Aust	339	B: Ja ist immer schwierig (lacht) herauszufinden. (...) Manchmal ist es die Reife,
	340	manchmal ist es ADHS oder es geht ja darum, herauszufinden was es ist.
	341	Manchmal ist es auch gelangweilt sein. #00:20:07-2#
	342	I: Ja. #00:20:08-5#
	343	B: Wenn man das Kind nicht abholen kann oder man muss erst etwas finden,
	344	das es interessiert. #00:20:16-8#
..Klas	345	I: Ja, aber du würdest vor allem schauen, dass man die Rahmenbedingungen
..Stru	346	anpasst? Und nicht sagen, das Kind macht den Fehler sozusagen? #00:20:18-9#
	347	B: Ja, genau. Möglichst schauen, dass es besser passt. Oder vielleicht schon
	348	auch abklären und schauen, dass man weiss, ist noch etwas anderes dahinter
..Ei	349	oder so. #00:20:32-7#
	350	I: Ja, okay. Du bekommst eine Schülerin oder einen Schüler, welche oder
	351	welcher auditiven Aufträgen nicht folgen kann. Wie könnte man diese Schülerin/diesen
	352	Schüler unterstützen? #00:20:41-0#
..Visu	353	B: Also dann arbeiten wir oft mit so, also mit dem da, Fex Aufgabenhelfer oder
..Stru	354	mit Bildern auf dem Tisch oder einfach so auch noch visualisieren. #00:20:54-9#
	355	I: Ja. #00:20:54-9#
	356	B: Ja, auch wieder schauen, was funktioniert am besten. Oder auch mit den
	357	Eltern schauen, was funktioniert, also das ist manchmal auch noch hilfreich, wenn sie
..Ei	358	erzählen, was Zuhause funktioniert. Sind ja oft ähnliche Probleme, dass es dann
	359	funktioniert. Einfach Verschiedenes ausprobieren und dann schauen, was am
	360	besten stimmt. #00:21:12-3#
..Ei	361	I: Okay. Und du hast eine Schülerin, welche jede Arbeit verweigert. Was geht in
	362	dir vor, wenn du an die Situation denkst? Also wenn sie gar nicht arbeiten

363 möchte. #00:21:23-6#

364 **B:** Das ist zum Glück schon länger her (lacht), ich habe es auch schon gehabt.
Ja,

365 das war sehr schwer am Anfang. Also am Anfang ist fast gar nichts gegangen
auch

366 nicht mit fragen: „Was brauchst du jetzt, damit du wenigstens auch kannst einen
367 Abschnitt schaffen oder fertig machen.“ Und mit der Zeit ist es dann gegangen,
368 dass wir so kleine, also kleinere Schritte, als die anderen, dass er sich darauf
369 eingelassen hat und gemeint hat: „Ja bis dahin kann ich es schaffen.“ Und das
370 mit ihm dann abgemacht und teilweise auch an einem Ort gearbeitet hat, bei
371 welchem er weniger gestört oder abgelenkt gewesen ist. Aber es war immer
wieder

372 phasenweise schwierig, dann wieder in die totale Verweigerung und dann sich
373 wieder einlassen, aber ich glaube es hat viel mit Beziehung zu tun, also dass
374 das halt wie muss stimmen oder noch mehr Druck machen oder „Dann musst
halt
375 alles Zuhause machen“, dass funktioniert meistens nicht oder. #00:22:29-2#

376 **I:** Okay, ja. #00:22:29-2#

377 **B:** Oder hat bei ihm jetzt nicht funktioniert. Aber das ist schon immer wieder
378 herausfordernd, also vor allem, wenn du dann auch noch andere hast, welche
auch

379 auffallen. #00:22:39-4#

380 **I:** Ja. Was geht dann so in dir vor? #00:22:40-4#

381 **B:** Ja das ist dann manchmal schon ein bisschen, gerade, wenn dann noch
andere
382 Kinder deine Aufmerksamkeit brauchen, dann muss man ihn dann halt einfach
lassen.

383 #00:22:51-8#

384 **I:** Ja, ja. #00:22:51-8#

385 **B:** Also es gibt die Situationen auch und dann, wenn du dann wieder bisschen
mehr
386 Zeit hast, dann kannst du es dann wieder einmal probieren, aber es ist schon,
387 das finde ich sehr herausfordernd. Vor allem, wenn du dann noch alleine bist. Ja
388 also jetzt haben wir ja manchmal noch Assistenz oder die schulische
389 Heilpädagogin im Zimmer, also dann geht es viel besser, wenn du zu zweit bist
390 und dann zum Beispiel die Assistenz kann mit dem Kind zusammenarbeiten oder
so.

391 Also das hat schon Erleichterung gegeben. #00:23:18-6#

392 **I:** Ja, das glaube ich. Wenn du an die genannten Beispiele denkst, gibt es
393 spezifische Verhaltensauffälligkeiten von Schülern, bei welchen du im Umgang
394 immer wieder Schwierigkeiten hast? Und wenn ja, welche und warum?

#00:23:31-3#

395 **B:** Also, das was du vorhin gesagt hast, das totale Verweigern, das finde ich
 396 wirklich ganz schwierig oder auch sehr langwierig bis du dann einen Weg findest,
 397 welcher einigermassen, dass es einigermassen geht. Aber sonst (...) ja oder halt
 398 so extrem frech sein, also so Kinder, welche von Zuhause aus gar keine Regeln,
 399 also so, welche Mühe haben, sich nur schon an grundlegende Regeln zu halten,
 das
 400 finde ich auch immer wieder sehr herausfordernd oder auch anstrengend.
 401 #00:24:11-0#

..Erfal

402 **I:** Ja. #00:24:11-0#

403 **B:** Das man da dann auch mal an einen Punkt kommt, bei welchem man findet: „
 Ja
 404 jetzt ist es einigermassen okay.“ Aber so das laissez-fair und so, wenn man von
 405 Zuhause ein ganz anderen Background, als dann in der Schule ist, das gibt dann
 406 immer extreme Reibungen. #00:24:28-7#

..Elter

407 **I:** Und dann ist die Elternarbeit wahrscheinlich wieder schwierig. #00:24:30-0#

408 **B:** Ja, und manchmal ist es dann da auch noch schwierig. #00:24:34-3#

409 **I:** Ja, ja. #00:24:34-3#

410 **B:** Aber es ist schon, wenn es mit den Eltern funktioniert und man kann
 zusammen
 411 schauen auch beim Verweigern was funktioniert zu Hause, was funktioniert in
 der
 412 Schule, dann kann man manchmal auch, dann finde ich es gut. Aber wenn dann
 die
 413 Eltern auch noch gegen einen sind, dann funktioniert es ja meistens nicht.
 414 #00:24:47-0#

..Extern

415 **I:** Wenn du von heute auf morgen ein Team für die Inklusion von Schülern mit
 416 kognitiven Beeinträchtigungen zusammenstellen könntest, wie würde dein
 Dream
 417 Team aussehen? Also in Bezug auf Austausch und Fachpersonen. #00:25:02-5#

418 **B:** Also sicher, dass man eine Begleitung hat, ein Coaching über die ganze Zeit.
 419 Jemand der von extern kommt und auch ab und zu auf Besuch und so bisschen
 kann
 420 rückmelden und spiegeln. Und dann sicher möglichst gut abgestützt mit IF und
 die
 421 Logopädin ist ja bei der ISR Schülerin auch noch mit darin gewesen. Also so,
 422 dass man möglichst breit abgestützt ist. Oder eben auch noch eine Assistenz in
 423 der Klasse. #00:25:37-1#

..Rest

424 **I:** Ja. #00:25:38-9#

	425	B: Ja, und dass sich alle, dass man sich miteinander kann am runden Tisch auch
	426	austauschen und (...) #00:25:47-5#
..Interdi:	427	I: Dass man gemeinsam am gleichen Strang zieht. #00:25:47-5#
	428	B: Genau und dass man dann auch wieder kann, überdenken so gewisse Sachen. Und
..Funkt	429	ja auch die Schulleitung ab und zu darin ist, welche dann auch noch so bisschen,
	430	oder eben auch noch einmal - oder eben auch immer mal wieder eine
..Weit		Weiterbildung,
	431	was man gerade braucht, dass das möglich ist und dass man dort auch die
..Res:	432	Ressourcen dann spricht. Also dass man dort dann nicht spart bei dem so, dass
	433	ist so bisschen... #00:26:15-1#
	434	I: Ja, und würdest du sagen im Moment läuft es so gut oder gäbe es noch
	435	irgendwie so Punkte, welche...? #00:26:22-4#
..Erfahru	436	B: Ja also ich denke es ist nicht schlecht, aber man könnte immer mehr.
	437	#00:26:26-9#
	438	I: Ja, das stimmt. Ja. #00:26:26-9#
	439	B: Ich glaube man hätte dann dort schon, also wir haben schon ein bisschen
	440	müssen, also ich denke auch, dass die schulische Heilpädagogin, die Logopädin
	441	und ich dafür haben kämpfen müssen für das, da wäre es dann schon
	442	wünschenswert gewesen, dass das auch von der Schulleitung gekommen wäre, also dass dann
	443	nicht auch noch... #00:26:45-6#
..Funkt	444	I: Ja, ja. #00:26:45-6#
..Res:	445	B: ...das ist dann manchmal wie zu viel, wenn das auch noch an einem liegt
	446	oder. #00:26:49-2#
	447	I: Ja, ja. Das glaube ich. #00:26:49-2#
	448	B: Ja, da könnte man es schon optimieren, denke ich. Aber ich weiss nicht wie
	449	es jetzt ist. Vielleicht hat man das auch schon optimiert. #00:27:00-0#
..Funktio	450	I: Ja ihr wart wahrscheinlich so die Vorreiter, welche dann alles so in die Wege
	451	geleitet haben. #00:27:01-3#
	452	B: Ja und das ist ja auch so, aber das ist ja auch meistens so. Glaube ich.
	453	#00:27:07-8#

<p>..Aufbau</p>	<p>454 455 456 457</p>	<p>I: Momentan wird die Rückführung der Kleinklassen stark diskutiert. Es gibt sowohl Befürworter:innen, als auch Gegner:innen. Wie siehst oder wie stehst du zu dieser Thematik? Welche Chancen und Risiken hätte eine Rückführung? Und was würde das für die betroffenen Schüler bedeuten? #00:27:23-0#</p>
<p>..Sensib</p>	<p>458 459 460 461</p>	<p>B: Also eben ich finde, wenn es geht und funktioniert so gut, dann würde ich es mega schade finden, aber es gibt sicher Kinder oder es gibt ein Moment, wo es dann vielleicht auch für das Kind oder nicht mehr das Beste ist. #00:27:43-2#</p> <p>I: Ja, ja. #00:27:43-2#</p>
<p>..Sensib</p>	<p>462 463 464 465 466 467 468</p>	<p>B: Also wo es dann, wenn der Leidensdruck zu gross ist oder es wird ausgelacht oder geärgert oder die Klasse akzeptiert es wie nicht und bringt es nicht hin, dann ist es vielleicht doch besser, wenn man dann eine andere Lösung sucht. #00:27:58-6#</p> <p>I: Okay, ja. #00:27:58-6#</p> <p>B: Oder vielleicht ab einem gewissen Alter, dass weiss ich nicht oder. #00:27:57-9#</p>
<p>..Funkt</p>	<p>469 470</p>	<p>I: Ja, ja. Also, dass man dann individuell beim Kind schaut, was es braucht? #00:28:04-5#</p>
<p>..Resst</p>	<p>471 472 473 474 475 476</p>	<p>B: Mhm (bejahend). Aber eigentlich tendenziell finde ich es etwas Schönes, wenn es möglich ist und man hat, eben so wie du vorhin gesagt hast, ein gutes Team, ein gutes Umfeld. Also jetzt nicht nur, dass es genug Leute mittragen. #00:28:22-7#</p> <p>I: Ja, ja. Okay. Und dann kommen wir zur dritten Hauptfrage. Erzähl doch mal, welchen Stellenwert Inklusion innerhalb deiner Schule hat. #00:28:28-6#</p>
<p>..Koni</p>	<p>477 478 479</p>	<p>B: Ja, also eben, ich glaube einen sehr Grossen (lacht), weil es steht ja auch so gross darin, dass man versucht alle Kinder zu integrieren, so gut es geht, aber eben das ist so ein bisschen, wenn die Ressourcen stimmen und das Umfeld und</p>
<p>..Resst</p>	<p>480</p>	<p>alles, dann finde ich es mega schön, aber wenn man dann so, wenn man dann</p>
<p>..Aufb</p>	<p>481</p>	<p>einfach sagt, man muss jetzt alle auf Biegen und Brechen und es funktioniert</p>
<p>..Sens</p>	<p>482</p>	<p>dann einfach nicht und man hat auch Vieles ausprobiert und mit der Klasse gearbeitet und es funktioniert immer noch nicht oder auch, es kann sein, dass</p>
<p>..Elter</p>	<p>483 484</p>	<p>die Eltern nicht wirklich kooperativ sind, dann finde ich, dass man dann auch müsste, muss konsequent sein und vielleicht sagen, es ist nicht der beste Ort.</p>
<p>..Aufb</p>	<p>485 486 487</p>	<p>Oder es ist dann einfach auch für die Lehrpersonen, wie für die Klasse. Also, wenn es dann extrem störend ist... #00:29:24-5#</p>
	<p>488</p>	<p>I: Ja. #00:29:24-5#</p>

	489	B: ...oder Unruhe bringt nur, dann finde ich manchmal man schaut oder wartet wie
	490	zu lange... #00:29:35-2#
..Aufb	491	I: Ja, ja. #00:29:35-2#
..Funkt	492	B: ...bis dann überhaupt etwas passiert. #00:29:38-5#
	493	I: Also, dass man wirklich genau hinschaut und nicht auf Biegen und Brechen integriert? #00:29:42-8#
	494	
	495	B: Oder eben Sachen verspricht und dann nicht haltet, das ist dann auch
	496	schwierig oder. #00:29:51-1#
	497	I: Ja. Deinem Team wird an der Schulkonferenz mitgeteilt, dass ab nächstem Monat
	498	ein Schüler mit starker kognitiver Beeinträchtigung und Pflegebedarf in die
	499	Schule wechselt. In welche Klasse er kommt, ist noch nicht klar. Welche
	500	Reaktion würdest du von deinem Team erwarten? #00:30:05-2#
	501	B: Von unserem jetzt? #00:30:07-7#
..Haltung	502	I: Ja, ja. #00:30:07-7#
	503	B: Also grundsätzlich sind alle offen, glaube ich, und auch positiv demgegenüber
..Ft	504	eingestimmt, aber eben mit der entsprechenden Unterstützung. Also wenn du
..Ri	505	dann einfach so allein gelassen bist und es heisst: „ Jetzt mach und schau“ und so,
	506	dann und es ist niemand da, der das auch kann mit betreuen, dann wäre es,
	507	dann würde ich das glaube ich nicht mehr machen. #00:30:39-9#
	508	I: Okay, ja. Und welche Reaktion würdest du von der Schulleitung erwarten?
..Funktio	509	#00:30:43-4#
	510	B: Also sie ist glaube ich auch sehr positiv dazu eingestellt und findet das
	511	etwas Gutes, aber eben mit dem... #00:30:59-4#
..Ress	512	I: Mit den entsprechenden Ressourcen? #00:30:59-4#
	513	B: Ja genau, das muss gewährleistet sein, finde ich. #00:30:59-4#
..Erfahru	514	I: Okay. Welche Reaktionen wünschst du dir von deinem Team und der
	515	Schulleitung, um die Herausforderungen im Umgang mit Schülern mit kognitiver
	516	Beeinträchtigung besser bewältigen zu können? Oder gut bewältigen zu können? Wobei ja, wie du
	517	gesagt hast, es läuft ja eigentlich schon ziemlich gut. #00:31:16-9#

518 **B:** Also ich glaube so wie es jetzt ist, ist es glaube ich nicht schlecht. Aber
 519 eben ich kann mir vorstellen, es gibt sicher auch Kinder, welchen es dann mehr
 520 würden brauchen. Also, dass man einfach flexibel ist und nicht stur oder starr.
 521 Also ich finde man kann nicht integrieren und also, dass es den Lehrpersonen
 522 auch noch gut geht oder. Also das finde ich das Wichtigste. Dass man sich dann
 523 nicht so krass stresst, dass man dann fast nicht mehr kann Schule geben.
 524 #00:32:00-8#

525 **I:** Okay. Du bekommst die Aufgabe für dein Team eine Weiterbildung zu finden,
 526 welche euch in der Inklusion der genannten Schüler unterstützt. Wie würdest du
 527 vorgehen und hättest du schon Ideen was für eine Weiterbildung du suchen
 528 würdest? #00:32:15-4#

529 **B:** Also es käme jetzt extrem darauf an. Wenn man schon weiss, was das Kind
 530 braucht oder was die Bedürfnisse sind, so auf das gerichtet dann. Und dann bei
 531 der HfH oder einfach mal im Internet schauen gehen, auf was hätte ich Lust oder
 532 was klingt gut und dann mich noch ein bisschen genauer informieren.
 #00:32:40-4#

533 **I:** Und so unabhängig von dem Kind einfach so, oberflächlichere Weiterbildung,
 534 die man... #00:32:49-1#

535 **B:** Also allgemein für die Schule? #00:32:49-1#

536 **I:** Ja, genau. #00:32:47-3#

537 **B:** Also sicher das Thema Autismus Spektrum Störung, also das würde mich
 momentan
 538 gerade, ja. Oder auch (...) ja mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber ich glaube
 539 schon in dem Bereich, das ist ja ein riesiger Bereich, welcher auch noch
 540 schwierig ist, ja, welcher extrem schwierig ist um - ich habe auch schon Kinder
 541 gehabt, bei welchem die Eltern so sehr Angst gehabt haben, dass es in diesem
 542 Bereich ist und es ist dann nach der Abklärung doch nicht gewesen oder nur
 ganz
 543 im Grenzbereich. Das ist finde ich manchmal auch noch schwierig, selber als
 544 Lehrperson das zu beurteilen oder wie kann man das, um Sicherheit zu
 erlangen.
 545 #00:33:51-0#

546 **I:** Und angenommen über Nacht geschieht ein Wunder im Hinblick auf die
 Inklusion
 547 von Schülern mit Beeinträchtigung innerhalb der Schule. Wie würde diese
 Wunder
 548 aussehen oder was müsste geschehen? #00:34:02-0#

549 **I:** Ja, einfach, dass sich alle Kinder, auch die, welche sich jetzt noch nicht so
 550 wohl fühlen oder nicht so wohl fühlen in der Klasse, dass es wie für alle würde
 551 stimmen. Also, dass es ein Ort ist, an welchem sich alle können wohlfühlen.
 552 #00:34:23-2#

	553	I: Ja. #00:34:23-8#
	554	B: Also es wäre schön, aber es ist (lacht) eine Illusion. #00:34:27-4#
	555	I: Ja, ja. Aber was müsste dafür geschehen? Hättest du da Ideen? #00:34:30-5#
..Elter	556	B: Einfach, dass man wegkommt von zu viel Druck oder zu hohen Erwartungen.
	557	Sowohl in der Schule, als auch Zuhause. Also ich erlebe ja immer wieder, dass
	558	immer noch, also so Notendruck da ist oder so Erwartungshaltungen bzgl. Gymi
	559	oder dass alle fast in das Gymi müssen. Oder auch als Lehrperson, dass man
..Aufbau	560	vielleicht manchmal zu hohe Erwartungen hat, welche auch nicht so gesund sind
	561	oder. #00:35:09-4#
	562	I: Ja. #00:35:09-4#
	563	B: Dass man das auch immer wieder überdenkt und einfach jedes so akzeptiert
	564	wie es ist und es lässt wie es ist und es darf jeder so sein wie er ist und das ist
	565	gut so. #00:35:21-3#
	566	I: Ja, genau. Wie ist das Thema inklusive Schule bei euch in der Schule
	567	schriftlich festgehalten? Gibt es da irgendetwas? #00:35:27-2#
..Konf	568	B: Ich würde sagen im Schulprogramm, aber wie genau, müsste ich jetzt (lacht)
	569	nachschauen. #00:35:39-1#
	570	I: Ist gut (lacht). Stell dir vor, du hast ein Problem mit der Integration eines
	571	Schülers, einer Schülerin mit kognitiver Beeinträchtigung. An wen würdest du
	572	dich wenden und welche Unterstützung würdest du erwarten? #00:35:55-6#
..Interdis	573	B: Also ich würde es sicher zuerst mit der schulischen Heilpädagogin anschauen
	574	und alle, welche auch noch an der Klasse sind, wie sie es erleben und
..Funf	575	austauschen. Und dann das Gespräch suchen, aber sicher auch die Schulleitung
	576	dann irgendwann einschalten oder die Schulsozialarbeiterin, um zu schauen,
		was
..Interdis	577	gäbe es noch für Möglichkeiten oder was könnte man noch ausprobieren.
	578	#00:36:20-3#
	579	I: Okay, ja. Und dann kommt die Abschlussfrage. Stell dir vor du hättest eine
	580	Handreichung, in welcher alles steht, was dich bei der Inklusion von Schülern
	581	mit Beeinträchtigung unterstützen würde. Was müsste darinstehen oder was
	582	würdest du dir wünschen für die Zukunft? #00:36:35-1#
..Prak	583	B: (...) Ja dass es so wie eine Sammlung ist von Momenten oder Situationen,
		welche
	584	Lehrpersonen erlebt haben und dann wie eine Art Ratschläge, wobei Ratschläge
	585	sind schwierig, aber so Möglichkeiten, wie man könnte reagieren oder was man
	586	noch könnte ausprobieren, so wie ein Nachschlagewerk ja in welchem man

..Praktis

- 587 nachschauen könnte, was gäbe es noch für Möglichkeiten, weil man ja
manchmal nur
- 588 etwas im Kopf hat und das funktioniert dann gerade nicht oder. Oder auch so
- 589 bisschen (...) ja also das wäre glaube ich sehr hilfreich. #00:37:25-8#
- 590 **I:** Ja. Also sehr konkret und sehr praxisnah? #00:37:29-1#
- 591 **B:** Sehr praxisnah und konkret, genau. #00:37:32-3#
- 592 **I:** Okay. Ja dann bedanke ich mich für das Interview. #00:37:34-5#
- 593 **B:** Ja danke dir. #00:37:38-7#
- 594 **I:** Ist sehr spannend gewesen. #00:37:38-7#

INKLUSION - JA, ABER WIE?

Eine praxisnahe Handreichung für Regelschullehrpersonen im Kanton Zürich zur inklusiven Beschulung von Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung

Quelle: Easy-Tutor, 2024

12. MAI 2024

Jessica Thoma und Martina Christoffel

INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis	1
Vorwort	2
1 Grundlagen der inklusiven Bildung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen	3
1.1 Sensibler Sprachgebrauch und die Bedeutung des Begriffs der kognitiven Beeinträchtigung	3
1.2 Kognition und Wahrnehmung	4
1.3 Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen	6
2 Zusammenarbeit	8
2.1 Rollenverteilung.....	8
2.2 Interdisziplinärer Austausch.....	10
2.3 Elternarbeit	10
3 Inklusiver Unterricht	11
3.1 Individuelle kognitive Lernvoraussetzungen: Aneignungsmöglichkeiten	12
3.2 Gestaltung eines inklusiven Unterrichts	14
3.3 Visualisierungen und Kommunikation im Unterricht.....	16
3.4 Strukturierungen des Unterrichts mithilfe von TEACCH.....	18
3.5 Sensibilisierung der Klasse: Förderung des sozialen Miteinanders	21
3.6 Ablauf ISR-Setting.....	24
4 Anlaufstellen	26
Literaturverzeichnis	28

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

- B+U Beratung und Unterstützung
- DVK Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz
- IQ Intelligenzquotient
- ISR Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
- KLP Klassenlehrpersonen
- SHP Schulische Heilpädagog:innen
- SSG Schulisches Standortgespräch
- SuS Schüler und Schülerinnen
- TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
- SPD Schulpsychologischer Dienst
- HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- UDL Universal Design for Learning
- UK Unterstützte Kommunikation
- VSA Volksschulamt
- VSG Volksschulgesetz
- VSM Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen
- WHO Weltgesundheitsorganisation

VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser

Die vorliegende Handreichung wurde im Rahmen einer Masterarbeit entwickelt und richtet sich an Lehrpersonen der Primarschule des Kantons Zürich. Die Inklusion von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen in die Regelklasse wirft weiterhin vielerlei Fragen auf. Dies beginnt beim «korrekten» Benutzen von Begriffen wie «geistig behinderte Kinder» oder «ISR Schüler:innen». Auch die Fragen nach dem «Was müssen Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung lernen?», «Welche Voraussetzungen bringen diese Schüler:innen mit?», «Was kann von ihnen erwartet werden?» stellen die Lehrpersonen immer wieder vor neue Herausforderungen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Klasse immer häufiger in multiprofessionellen Teams geschieht. Hierdurch entstehen Unklarheiten hinsichtlich der Rollen- und Aufgabenverteilung. Der Austausch zwischen den unterschiedlichen Professionen nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. Auch die Eltern, als Expert:innen des Kindes, müssen hierbei miteinbezogen sein.

Um den Lehrpersonen Anhaltspunkte hinsichtlich der aufgeführten Herausforderungen zu geben, wurden in der vorliegenden Handreichung elementare Aspekte festgehalten. Es soll zudem aufgezeigt werden, wie ein inklusiver Unterricht gestaltet werden kann. Hierfür werden Methoden, wie die Unterstützte Kommunikation, sowie Strukturierungsmöglichkeiten mithilfe des TEACCH Ansatzes, beschrieben. Auch Möglichkeiten zur Sensibilisierung der Klasse, um das soziale Miteinander innerhalb dieser zu stärken, werden aufgeführt. Damit ebenfalls Fragen hinsichtlich des Einleitens eines Integrationssettings, dessen Umsetzung und Regelungen geklärt werden können, wurde abschliessend auf die Aspekte eines ISR-Settings eingegangen.

1 GRUNDLAGEN DER INKLUSIVEN BILDUNG VON SCHÜLER:INNEN MIT KOGNITIVEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Grundlagen in Hinblick auf den sensiblen Sprachgebrauch, sowie den Voraussetzungen von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung hinsichtlich ihrer Kognition und Wahrnehmung. Ebenfalls gibt es einen Einblick in die Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen.

1.1 SENSIBLER SPRACHGEBRAUCH UND DIE BEDEUTUNG DES BEGRIFFS DER KOGNITIVEN BEEINTRÄCHTIGUNG

Der sensible Sprachgebrauch und deren Auseinandersetzung in Bezug zu Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, stellt einen wesentlichen Aspekt im Hinblick der Inklusion dar. Denn in ihm lassen sich **Einstellungen und Haltungen** erkennen, welche die gesellschaftliche Ausrichtung widerspiegelt (Trumpa, 2015, S. 55).

«Behinderung» kann nicht als starre Gegebenheit betrachtet werden, denn sie ist nicht einfach eine Schädigung der Organe. Vielmehr sollte sie als Besonderheit betrachtet werden, welche abhängig von der Person und der Art und Weise, welche sich dieser zuwendet bzw. wie sich ihr zugewendet wird, unterschiedliche Bedeutungen erhält. So wird sie bspw. in den verschiedenen Professionen (Medizin, Pädagogik, Soziologie, Sozialrecht etc.) unterschiedlich definiert (Fornefeld, 2020, S. 60). Obwohl gerade die genannten Professionen dazu aufgefordert werden Klassifizierungen vorzunehmen, da hiervon Massnahmen und Therapien abhängig sind (Speck, 2018, S. 46), sollte darauf geachtet werden, dass jeder **Mensch mit einer kognitiven Beeinträchtigung individuell betrachtet werden muss**. Denn die Wechselwirkung sozialer und individueller Faktoren beeinflussen dessen Ausprägung. Es kann also von einer grossen Heterogenität gesprochen werden (Speck, 2018, S. 53).

In Hinblick auf die Verwendung der Bezeichnung «Menschen mit geistiger Beeinträchtigung» sollte **der Mensch zuerst** genannt werden, sodass dieser im Vordergrund steht und die **Beeinträchtigung sekundär** wird (Speck, 2018, S. 52). Ebenfalls gilt es zu beachten, dass «geistige Behinderung» als diskriminierend betrachtet werden kann (Göthling, 2007, S. 140). Denn der «Geist» eines Menschen ist ein umfassender Begriff, welcher nicht allein mit kognitiven Prozessen gleichgesetzt werden kann und vielmehr ein Merkmal des Wesens einer Person darstellt.

Durch dessen Behinderung wird die Person automatisch in ihrem Personensein abgewertet (Fornefeld, 2020, S. 60).

Gerade in der Pädagogik ist es unumgänglich, Personenkreise zu definieren und ihnen Begriffe zuzuschreiben. Die Gefahr der Stigmatisierung ist somit gegeben (Biewer & Koenig, 2019, S. 42f.).

«Umso wichtiger ist es, dass dem hier beschriebenen Personenkreis in allen Bereichen und auf allen Ebenen mit Respekt und Wertschätzung begegnet wird»
(Biewer & Koenig, 2019, S. 43).

Es gilt, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen und ihr eine wesentliche Bedeutung in Bezug auf das Potenzial der Inklusion zuzuschreiben. **Das Ziel, ein Bewusstsein für den sensiblen Sprachgebrauch zu entwickeln, sowie dessen Reflexion und das Erarbeiten einer Sprachroutine** innerhalb des Fachteams, der Klasse, sowie der Elternschaft sollte in den Fokus gerückt werden (Trumpa, 2015, S. 63).

1.2 KOGNITION UND WAHRNEHMUNG

Die **Kognition** zählt zu den bedeutsamen Entwicklungsbereichen eines Kindes und muss von der Intelligenz unterschieden werden. Sie beinhaltet Prozesse der Wahrnehmung, des Gedächtnisses und des Denkens, welche für das adäquate Handeln benötigt werden und führt dazu, dass Informationen der Umgebung aufgenommen, verarbeitet und gespeichert werden (Jenni, 2021, S. 106).

Um Aussagen über die geistigen Voraussetzungen einer Person treffen zu können, gilt es die intellektuelle Leistungsfähigkeit dieser anhand von Profilanalysen zu bestimmen und somit den **Wert des Intelligenzquotienten (IQ)** zu ermitteln (Jenni, 2021, S. 111) Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung weisen dabei einen niedrigeren IQ-Wert auf als Menschen ohne Beeinträchtigung (Fornefeld, 2020).

Eine kognitive Beeinträchtigung liegt vor, wenn der **IQ-Wert unter 70** ist.
(Fornefeld, 2020, S. 67).

Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Schüler und Schülerinnen (SuS) mit kognitiver Beeinträchtigung innerhalb eines Lernprozesses eingehen zu können, sollen allgemeine Modelle der Entwicklung für dessen Organisation herangezogen werden (Kuhl, 2011, zitiert nach Kuhl, Hecht & Euker, 2016, S. 42). Denn es kann davon ausgegangen werden, dass **eine kognitive**

Beeinträchtigung als Rückstand der Entwicklung betrachtet werden kann und das Tempo dieser daher verlangsamt ist bzw. der Abschluss der Entwicklung ein niedrigeres Niveau erreicht. Die kognitiven Strukturen sind auf den jeweiligen Entwicklungsstufen jedoch dieselben wie bei Kindern ohne Beeinträchtigung (Wendeler, 1993).

Folgend soll daher auf die Entwicklungsstufen nach Piaget eingegangen werden:

Innerhalb der **sensomotorischen Stufe** werden kognitive Repräsentationen bzgl. Gegenständen, Kausalitäten und Räumen gebildet. Dies geschieht durch mehrmalige Wiederholungen motorischer Aktivitäten und Erkundungsverhalten mit Hilfe der sensorischen Wahrnehmung. Ebenfalls wird die Objektpermanenz entwickelt, sobald die Repräsentation (das Schema) eines Objektes existiert. Zudem ist das Denken am Ende dieser Stufe nicht mehr hauptsächlich an gezielte Handlungen gebunden (Jenni. 2021, S. 118).

In der **präoperationalen Stufe** leiten konkrete Handlungen das Denken und es geschieht aus einer egozentrischen Betrachtungsweise heraus. Zudem wird es durch die visuelle Wahrnehmung geleitet und der Wechsel der Perspektive auf dieser Ebene ist kaum möglich. Beim Denken kommt es zur Begrenzung auf eine Dimension eines Merkmales. Die Beachtung mehrerer dieser geschieht noch nicht. Auch das Unterscheiden zwischen Realität und Schein kann noch nicht vollzogen werden (ebd.).

In der **konkret-operationalen Stufe** erkennt das Kind, dass Eigenschaften von Merkmalen, auch bei deren Veränderung, konstant bleiben. Es geschieht eine Übernahme von Perspektiven und mehrere Dimensionen werden in das Denken mit einbezogen. Im Fokus stehen weiterhin das konkrete Handeln und Wahrnehmen. Dennoch wird das kausale Denken zunehmend entwickelt und es kommt zum Begreifen des Ursache-Wirkungsprinzips (Jenni. 2021, S. 118).

Befindet sich das Kind in der **formal-operationalen Stufe** wird das Denken auf abstrakte bzw. systematische Art und Weise vollzogen. Regeln, welche einer gewissen Logik folgen, sind dabei führend (ebd.).

Anhand der beschriebenen Stufen des Entwicklungsmodells nach Piaget, lassen sich für die konkrete Unterrichtsplanung, **Aneignungsmöglichkeiten** für SuS mit kognitiver Beeinträchtigung ableiten. Auf diese soll in Kapitel 3.1 näher eingegangen werden. Ebenfalls kann davon ausgegangen werden, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, **Schwierigkeiten bei der Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen aus der Umwelt aufweisen**. Daher kommt es häufig zu Erfahrungsdefiziten, da die Kompetenz der Wahrnehmung geringer entwickelt ist. Wahrnehmungsangebote der Umwelt werden seltener als interessant interpretiert und somit auf reduzierte Art und Weise von den Sinnen erfasst (Fischer, 1998, S. 158). Es muss beachtet werden, dass eine Beeinträchtigung der Kognition, nicht nur eine Beeinträchtigung der Wahrnehmung begünstigt, sondern eine Beeinträchtigung der Wahrnehmung sich ebenfalls negativ auf die Kognition auswirkt, da Wahrnehmung als elementare Voraussetzung menschlicher Leistung gilt (Fischer, 1998, S. 159).

1.3 ANWENDUNG DES LEHRPLANS 21 FÜR SCHÜLER:INNEN MIT KOGNITIVEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN

Die **Befähigung zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensgestaltung** und somit auch zur Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben stellt insbesondere für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, eines der fundamentalsten Bildungsziele der Volksschule dar (DVK, 2019, S. 6). Die Broschüre zur [«Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschule» des DVK \(2019\)](#) bietet hierbei Orientierungshilfen zur Anpassung des Bildungsangebots für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Die Erweiterung der Fachbereiche stellt die Grundlage dar, um den Lehrplan 21 für alle Schüler:innen zugänglich zu machen und wird im Folgenden genauer beschrieben (DVK, 2019, S. 7).

Die **Elementarisierung** des Bildungsangebots erfordert die Anpassung des Unterrichts an bereits erworbene Fähigkeiten und den Fokus auf den Aufbau grundlegender Handlungskompetenzen für Schüler:innen, welche den Anforderungen des Lehrplans noch nicht entsprechen (DVK, 2019, S. 9f.).

Kontextualisierung, also die Einbettung der Unterrichtsinhalte in bekannte Alltagssituationen, fördert die Verinnerlichung des Gelernten (DVK, 2019, S. 13f.).

Die **Personalisierung** meint die Entwicklung von individuellen Zielen und damit einhergehend die Ausgestaltung der Lernsituationen. Dabei ist die Orientierung an nachfolgenden **Befähigungsbereichen** hilfreich und sinnvoll (DVK, 2019, S. 11):

«Sich selbst sein und werden»

- Entwicklung eigener Identität
- Erwerb von Fähigkeiten zur Gefühlserkennung und -regulation
- Eigene Wünsche und Bedürfnisse mitteilen können

«Sich und andere anerkennen»

- Wertschätzung fremder und eigener Bedürfnisse
- Wahrnehmung fremder und eigener Integrität

«Sich austauschen und dazugehören»

- Entwicklung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls
- Aufbau von Fähigkeiten zum gegenseitigen Austausch
- Regulierung von Nähe und Distanz in sozialen Beziehungen

«Mitbestimmen und gestalten»

- Aktive Mitgestaltung der Lebenswelt und Beteiligung an Entscheidungen
- Erwerb von Kompetenzen in kooperativer Zusammenarbeit
- Entwicklung von Konflikt- und Entscheidungsfähigkeiten

«Erwerben und nutzen»

- Entwicklung von Problemlösefähigkeiten
- Erwerb von Fähigkeiten zur selbständigen Lebensbewältigung

«Dranbleiben und bewältigen»

- Förderung der Selbständigkeit, Ausdauer und Flexibilität
- Entwicklung von Bewältigungsstrategien für Herausforderungen

2 ZUSAMMENARBEIT

Die Arbeit in multiprofessionellen Teams stellt teilweise eine grosse Herausforderung dar. Das folgende Kapitel soll daher einen Überblick über die Rollenverteilung, den interdisziplinären Austausch, sowie der Elternarbeit innerhalb der Inklusion von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung aufzeigen.

2.1 ROLLENVERTEILUNG

Folgend soll eine Beschreibung der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche von Klassenlehrpersonen, Schulischen Heilpädagog:innen (SHP), Klassenassistenten, Schulleitungen sowie der regelschulinternen Therapien erfolgen:

Klassenlehrpersonen (KLP) (HfH, 2019, S. 7):

- Grundsätzliche Verantwortung der Klasse
- Berücksichtigen der Heterogenität der SuS
- Umsetzen von Differenzierung und Individualisierung
- Kontaktaufnahme zu SHP bei bestehenden Lernschwierigkeiten (nicht Erreichen von Lernzielen, Rückschritten etc.)
- Zusammenarbeit mit SHP

Schulische Heilpädagog:innen (SHP) (ebd.):

- (Förder-)Diagnostik von SuS mit sonderpädagogischen Förderbedarf
- Planung und Koordination der Förderung (in Absprache mit KLP) und deren gemeinsame Umsetzung
- Aktive Beteiligung im integrativen Unterricht und gemeinsame Verantwortung (Kooperationsformen nutzen)
- Beratende Rolle hinsichtlich Material, Lernmethoden, Unterrichtsdurchführung
- Vermittlung zu spezialisierten Organisationen (bei Bedarf)
- Beratung Schulleitung hinsichtlich sonderpädagogischer/integrativer Konzepte

Weiterführende Infos zur Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP zu finden unter: [Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen*innen und Klassenlehrpersonen.](#)

Klassenassistenz (Zumwald, 2022, S. 4 ff.):

- Unterstützung der SuS mit besonderem Bildungsbedarf oder der gesamten Klasse
- Zielorientierter und situativ differenzierter Einsatz
- Entlastung der KLP
- Konkrete Tätigkeiten sind bspw.:
 - o Beaufsichtigen von Gruppenarbeiten
 - o Übernehmen administrativer Aufgaben (Kopieren, Aufgaben korrigieren etc.)

Die Verantwortung der Unterrichtsqualität liegt weiterhin bei den KLP bzw. den SHP. Diese sind aufgefordert der **KA konkrete Tätigkeiten zu delegieren und sie anzuleiten**, da die KA im Schulalltag ähnlichen Situationen begegnet, wie die KLP und SHP, jedoch meist keine pädagogische Ausbildung besitzt (ebd.).

Weiterführende Infos unter: [Assistenzen in der Schulpraxis. Hinweise für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Assistenzen sowie Schulleitungen.](#)

Schulleitung:

- Administrative, personelle, finanzielle Führung (VSG, 2005, §44)
- Pädagogische Führung und Entwicklung der Schule (ebd.)
- Entscheid für oder gegen sonderpädagogische Massnahmen (VSG, 2005, §37)
- Entscheid über Umfang gemeinsamen Unterrichtens von KLP und SHP (bei Unstimmigkeiten) (VSM, 2007, §6, Abs. 2)
- Mitwirken bei der Zusammenarbeit hinsichtlich integrativer Förderung (VSM, 2007, §7, Abs. 1)

Ergänzend ein kurzer Überblick über die Therapieangebote der Regelschule:

Logopädie (VSA, 2024):

- Schwierigkeiten bzgl. Spracherwerb (mündlich/schriftlich)
- Förderung Sprachentwicklung und Kommunikationsförderung
- Stimm- und Schluckauffälligkeiten

Psychomotorik (VSA, 2024.):

- Schwierigkeiten Bewegungsabläufen und deren Entwicklung (Grob- und Feinmotorik, Graphomotorik, Bewegungskoordination etc.)
- Förderung zwischenmenschlicher Bereiche, Lesen und Schreiben

Psychotherapie (VSA, 2024):

- Seelische Schwierigkeiten

Voraussetzung ist hierbei, dass die schulische Entwicklung der SuS durch die Schwierigkeiten beeinträchtigt wird oder diese, negative Effekte im Umgang der Mitmenschen bzw. den gestellten Anforderungen mit sich zieht (ebd.).

2.2 INTERDISZIPLINÄRER AUSTAUSCH

In ISR-Settings (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) sind unter Umständen, verschiedene Lehrpersonen sowie auch Professionen eingebunden. Bollier (2011) beschreibt Integrationsteams als **professionelle Lerngemeinschaften**, welche durch «eigenständiges Engagement, klares Rollenverhalten und gute Kommunikation» gekennzeichnet sind (S. 108f.). Weil sich Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung häufig ihr ganzes Leben lang in multiprofessionellen Unterstützungssystemen befinden, ist es aber umso wichtiger, dass die verschiedenen Professionen zusammenarbeiten, um diese Menschen im Prozess der Befähigung gemeinsam zu unterstützen (Schuppener, Schlichting, Goldbach & Hauser, 2021, S. 206). Die Zusammenarbeit gestaltet sich jedoch nicht immer einfach, aus diesem Grund sollen folgend vier Voraussetzungen für eine gute Kooperation gemäss Siedersleben (2015) nach Avci-Werning und Lanphen (2013) aufgezeigt werden:

- **Kompetenzen** jedes einzelnen Teammitgliedes **klären**
- **Ziel, Sinn** und **Zweck** der Zusammenarbeit **klären**
- Zuständigkeiten klären
- Gelegentlich **Schulleitungsebene einbinden** (S. 423 ff.)

Es ist fundamental, dass jede Schule für sich eine eigene positive Kooperationskultur entwickelt. Zur Gestaltung einer erfolgreichen Zusammenarbeit, kann hierbei die Verwendung der **Kooperationskarten (KoKa)** der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (2020) hilfreich sein.

2.3 ELTERNARBEIT

Der Elternarbeit kommt in der inklusiven Bildung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen eine grosse Bedeutung zu. Sie soll deshalb als **Erziehungs- und Bildungspartnerschaft** angesehen werden (Sacher, 2022, S. 24f.).

«Ziel und Erfolgskriterium der Kooperation zwischen Schule und Eltern ist die Förderung des Schulerfolgs und der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen»
(Sacher, 2022, S. 31).

Sacher (2022) und Eppel, Hittmeyer, Nuwordu, Plate und Rathmann (1996) beschreiben folgende Grundelemente für eine erfolgreiche Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern:

- **Kommunikation auf Augenhöhe** (Sacher, 2022, S. 24f.)
- **Lebenswelten der Familien anerkennen** und einbeziehen (Eppel et al. 1996, S. 16ff.)
- Häufiger und intensiver Austausch von wichtigen Informationen (Schule → Eltern, sowie auch Eltern → Schule) (Sacher, 2022, S. 25ff.)
- **Elternbildung** (Sacher, 2022, S. 25ff.)
- **Ängste der Eltern abbauen** (Eppel et al. 1996, S. 16ff.)
- **Mitsprache** und **Mitbestimmung der Eltern** in schulischen Belangen (Sacher, 2022, S. 32)
- Bei Bedarf oder in Krisensituationen: **Weiterverweisung** an Schulleitung, schulpsychologischer Dienst (SPD), behinderungsspezifische Fachstellen oder Elternberatungsstellen (VSA, 2018, S. 20)

Die genannten Grundelemente dienen als Leitlinien, jedoch obliegt ihre individuelle Umsetzung dem pädagogischen Ermessen der Schule bzw. des Integrationsteams.

3 INKLUSIVER UNTERRICHT

Das folgende Kapitel behandelt die Thematik des inklusiven Unterrichts. Hierfür sollen in einem ersten Schritt, die individuellen kognitiven Lernvoraussetzungen der SuS und daraus ableitend, die Gestaltung eines inklusiven Unterrichts betrachtet werden. Auch Visualisierungs- und Kommunikationsmöglichkeiten, sowie die Strukturierung des Unterrichts mithilfe des TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) Ansatzes werden thematisiert. Um das soziale Miteinander innerhalb der Klasse zu stärken, werden Sensibilisierungsmöglichkeiten beschrieben und abschliessend eine Übersicht über den Ablauf des ISR-Settings aufgezeigt.

3.1 INDIVIDUELLE KOGNITIVE LERNVORAUSSETZUNGEN: ANEIGNUNGSMÖGLICHKEITEN

Bei der Auswahl der Förderangebote der SuS sollte jeweils eine Orientierung an der erreichten Entwicklungsstufe (siehe Kapitel 1.2) geschehen. Um jedoch Entwicklung ermöglichen zu können, gilt es ebenfalls, die nächste Entwicklungsstufe mitzubeachten, denn hierdurch können vorhandene Denkstrukturen erweitert oder erneuert werden. Die Herausforderung zeigt sich also im **Erreichen einer optimalen Diskrepanz zwischen Neuem und Bekanntem** (Koch & Jungmann, 2017, S. 32).

«Der Bereich, in dem kognitive Diskrepanzen für das Lernen produktiv werden und Lernfortschritte bewirken, wird als ‚Zone der nächsten Entwicklung‘ bezeichnet» (Koch & Jungmann, 2017, S. 32f.)

Liegt die pädagogische Unterstützung in dieser Zone, kann sie als zielführend betrachtet werden (ebd.). Die Zone kann durch den potenziellen Entwicklungsstand definiert werden, bei welchem die SuS mit Unterstützung einer Lehrperson in der Lage sind, Aufgaben zu lösen. Das Ziel ist hierbei, dass die Unterstützung zunehmend abgebaut resp. reduziert wird und die SuS die Aufgaben allmählich selbständig lösen können (Koch & Jungmann, 2017, S. 33f.).

Lerninhalte werden von SuS auf unterschiedliche Art und Weise **angeeignet** bzw. in die Denkstrukturen integriert. Gerade in der pädagogischen Unterstützung von SuS mit kognitiver Beeinträchtigung, erlangt dies eine besondere Bedeutung. Lerninhalte sollten so angeboten werden, dass alle SuS ihre **individuellen Aneignungsmöglichkeiten** einsetzen können. Hierdurch können gemeinsame Aktivitäten mit gleichem Inhalt von allen durchgeführt werden, obwohl unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sind (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 104f.).

Bruner (1971) beschreibt drei Repräsentationsmodi, welche bei der Förderung mitbeachtet werden sollten. Dazu zählen der **enaktive (handelnde)**, der **ikonische (bildhafte)** und der **symbolische (sprachliche)** Modus – auch bekannt als das EIS-Modell (S. 377f.).

Das Erschliessen der Umwelt und somit das Aneignen von Kenntnissen, geschieht bei allen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung durch eine **aktive, handelnde Auseinandersetzung** mit dieser. Im Verlauf der Entwicklung geschieht dabei eine Veränderung des Aneignungsprozesses (Pitsch & Tümmel, 2005, S. 48ff.).

Der Bildungsplan «Schule für Geistigbehinderte» aus Baden-Württemberg definiert Aneignungsmöglichkeiten, welche die Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand beschreiben

und altersübergreifend betrachtet werden können (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2009, S. 14).

Tabelle 1: Kognition und Aneignungsmöglichkeiten (Dietrich, Bühler & Bigger, 2015)

Kognition und Aneignungsmöglichkeiten					
Niveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten ¹	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
3	Konkret-operativ	▪ begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	▪ Denkhandeln ▪ Reflexion des eigenen Handelns ▪ Denken ist reversibel	▪ Zeichen und Zeichensysteme ▪ Sprache und Sprachsysteme
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	▪ konkret-vorstellend (Anschauung)	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	▪ Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung ▪ Handlung innerlich vorwegnehmen ▪ Mittelbare Anschauung	▪ Sprache ▪ Ikonische Darstellungen ▪ Bildliche Darstellungen
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	▪ konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen	▪ Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung ▪ Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens	▪ Sprache ▪ Bilder, bildliche Darstellungen ▪ Konkrete Handlungen ▪ Konkretes Material ▪ Erste Symbole und Symbolhandlungen
1b	Sensomotorisch (Stadium III-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	▪ konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	▪ Ursache - Wirkung ▪ Beziehungen der Objekte ▪ Objekte	▪ Konkrete Gegenstände
1a	Sensomotorisch (Stadium I und II Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	▪ basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	▪ Ereignisse ▪ Eigener Körper	▪ Wahrnehmungsreize bzw. -impulse (Exterozeption) ▪ Bewegungsreize bzw. -impulse (Propriozeption)

WJ.SL6.Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

¹ (in Anlehnung an Terfloth/Bauernfeld 2012)

Da jedoch davon ausgegangen werden kann, dass sich SuS mit kognitiver Beeinträchtigung in Regelschulen vor allem innerhalb der konkret-gegenständlichen Aneignung befinden (Terfloth & Bauernfeld, 2015, S. 106) und im Sinne der «Zone der nächsten Entwicklung» die anschauliche Aneignung ebenfalls mitbeachtet werden sollte, sollen folgend diese zwei Stufen näher beschrieben werden:

Innerhalb der **konkret-gegenständlichen Aneignung (Niveau 1b und 2a)** wird die aktive Auseinandersetzung der Umwelt, durch das Verhältnis zu Gegenständen und Personen beschrieben. Das Entdecken von Wirkungen innerhalb der gelebten Kultur, sowie das Erkunden von Lebewesen und Objekten stehen hierbei im Fokus. Durch das Halten an soziale Regeln, sowie die angemessene Nutzung von Gegenständen, werden praktische Fähigkeiten erlernt (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2009, S. 14).

Unter **anschaulicher Aneignung (Niveau 2b)** wird das Entwickeln eigener Bilder von Menschen, Vorkommnissen, der Welt, sowie der Objekte und das Nutzen anschaulicher Modelle bzw. Darstellungen und das Verstehen dieser beschrieben. Probleme können durch Anschauungen gelöst und Vorstellungen und Personen bspw. in einem Rollenspiel dargestellt werden. Das

Ausprobieren und Entdecken von Neuem, sowie das Gestalten mit Hilfe eigener Ideen steht im Fokus (ebd.).

Grundsätzlich sollte dem kognitiven Bereich in der Planung des Unterrichts am meisten Beachtung geschenkt werden. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass alle Entwicklungsbereiche beim Lernen ineinanderfließen (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 114).

«Sensorik, Emotionalität, Kommunikation, Sozialität und Motorik sind Voraussetzung, Bedingung und gleichzeitig Ergebnis der kognitiven Entwicklung» (ebd.)

Wie bereits beschrieben ist die handelnde und aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt ebenfalls elementar beim Aneignen neuer Kenntnisse. Fischer (1998) betont, dass auch in der Wahrnehmungsförderung das handlungsbezogene Lernen als wesentliches Mittel dient (S. 242). Es ist deshalb wichtig, dass sich Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung «(...) auf der Grundlage ausreichender Körpererfahrungen als ‚Brücke zur Welt‘ in vielfältigen Situationen mit der gegenständlichen und sozialen Wirklichkeit sinnlich auseinandersetzen (...)» (Fischer, 1998, S. 265).

3.2 GESTALTUNG EINES INKLUSIVEN UNTERRICHTS

Um der grossen Heterogenität innerhalb der Klasse gerecht zu werden, sollte das Aneignen des Lerninhaltes auf verschiedenen Ebenen der Kognition erfolgen. So sollten wahrnehmende, handelnde, anschauliche, sowie abstrakt-denkende Lerngelegenheiten geschaffen werden (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 48ff.). Feuser (2013) spricht dabei von dem **Lernen am gemeinsamen Gegenstand** (S. 284). Das Ziel liegt somit darin die individuellen Lernzugänge der SuS durch das Anpassen der Lerninhalte, zu erreichen (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 50).

In Tabelle 2 soll folgend die Betrachtung der **Komponenten einer Lerngelegenheit** geschehen, welche bei der Gestaltung des Unterrichts für SuS mit kognitiver Beeinträchtigung hilfreich sein können (Hollenweger, 2018, S. 24). Durch die Berücksichtigung der einzelnen Komponenten, können Lerngelegenheiten so angepasst werden, dass die individuellen Lernzugänge der genannten SuS erreicht werden:

Tabelle 2: Komponenten einer Lerngelegenheit (Eigene Darstellung)

Komponente	Bedeutung	Thematisiert in...
Wer lernt?	Individuelle Fähigkeiten und Kompetenzen, welche der oder die Schüler:in mitbringt und welche es zu beachten gilt (Bühler & Dietrich, 2020)	- Kapitel 1.2 Kognition und Wahrnehmung - Kapitel 3.1 individuelle kognitive Voraussetzungen: Aneignungsmöglichkeiten
Was lernen?	Gibt Auskunft darüber, was SuS mit kognitiver Beeinträchtigung lernen sollen bzw. mit welchen Inhalten sie sich befassen sollen in Hinblick auf ihre persönliche Zukunft (ebd.)	- Kapitel 1.3 Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen
Wozu lernen?	Wie kann ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden? Zukunftsaussichten & Ziele, welche erreicht werden sollen, sind bei SuS mit und ohne kognitive Beeinträchtigung verschieden (ebd.).	- Kapitel 1.3 Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen (Befähigungsbereiche)
Wie lernen?	Gestaltung des Unterrichts (ebd.)	- Kapitel 3.1 individuelle kognitive Voraussetzungen: Aneignungsmöglichkeiten - Kapitel 3.3 Visualisierung und Kommunikation im Unterricht - Kapitel 3.4 Strukturierung des Unterrichts mithilfe von TEACCH
Wo und mit wem lernen?	«Wo?»: Lernort, an welchem Lernen stattfindet (nicht nur im jeweiligen Unterricht bzw. Zimmer, sondern ebenfalls in Alltagssituationen bspw. in Pausen- oder Essenssituationen) (ebd.)	- Kapitel 3.4 Strukturierung des Unterrichts mithilfe von TEACCH
	«Mit wem?»: sozialer Kontext der Lernsituation. (Beziehung zwischen Schüler:in und Lehrperson, sowie Schüler:innen untereinander) (Bühler & Dietrich, 2020)	- Kapitel 1.1 sensibler Sprachgebrauch und die Bedeutung des Begriffs der kognitiven Beeinträchtigung - Kapitel 2.1 Rollenverteilung - Kapitel 2.2 interdisziplinärer Austausch - Kapitel 3.5 Sensibilisierung der Klasse - Kapitel 3.3 Visualisierung und Kommunikation im Unterricht

Um der anfangs beschriebenen Heterogenität in Lernsituationen begegnen zu können, soll abschliessend auf den Ansatz des «**Universal Design for Learning (UDL)**» eingegangen werden. Innerhalb dessen werden drei Hauptprinzipien aufgeführt, welche es bei der Ausgestaltung von Lernsituationen zu beachten gilt (Wember & Melle, 2018, S. 68):

- a) **Informationen im Unterricht** sollen auf verschiedene Arten und Weisen repräsentiert werden. Es sollen Wahlmöglichkeiten geboten werden, hinsichtlich:
 - der Perzeption (sinnlichen Wahrnehmung)
 - der Darstellung von Informationen (sprachlich/symbolisch)
 - des Verstehens von Informationen
- b) Es sollen vielfältige Wege der **Informationsverarbeitung und der Darstellung der Ergebnisse** des Lernens angeboten werden. Somit sollen:
 - unterschiedliche motorische Handlungen ermöglicht werden
 - Alternativen (bspw. Hilfsmittel) bzgl. instrumenteller und darstellender Fertigkeiten angeboten werden
 - die exekutiven Funktionen (bspw. Arbeitsgedächtnis, Reaktionshemmung etc.) durch Wahlmöglichkeiten unterstützt werden
- c) Die **Lernmotivation bzw. das Lernengagement** soll auf verschiedene Arten gefördert werden. Es sollen unterschiedliche Möglichkeiten angeboten werden, um:
 - das Lerninteresse zu wecken
 - Anstrengung bzgl. der Konzentration und der Ausdauer des Lernens unterstützend zu ermöglichen
 - mittels Hilfen selbstreguliertes Lernen zu ermöglichen

(Wember & Melle, 2018, S. 68)

3.3 VISUALISIERUNGEN UND KOMMUNIKATION IM UNTERRICHT

Nussbeck (2000) versteht die **Entwicklung der Sprache** «in Wechselwirkung mit kognitiver Entwicklung und als Teil von ihr» (S. 90). Bezugnehmend auf Kapitel 1.2 zählen dazu alle Menschen, welche über eine eingeschränkte Lautsprache, jedoch über ein normal ausgeprägtes Sprachverständnis verfügen, sowie aber auch Menschen, welche ihre Bedürfnisse und Wünsche nur erschwert zum Ausdruck bringen können (Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 80ff.).

Laut Biermann (2003) sollen beim Unterrichten von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen, folgende Grundregeln angewendet werden:

- Möglichst viele Kommunikationsmöglichkeiten schaffen (LP und SuS, sowie SuS untereinander)
- Kommunikationsziele aus Entwicklungslogik aber auch aus aktuellen Kommunikationsbedürfnissen der SuS ableiten
- **Sprachniveau** an Verständnisniveau der SuS **anpassen** (S. 215)

Gemäss Gross (2023) kann mit dem Befolgen von einigen Sprachregeln im Unterricht mithilfe der sog. **Leichten Sprache**, die Komplexität der deutschen Sprache vereinfacht, werden:

- Aktiv- statt Passivformulierungen
- Kurze, klare Sätze
- Erklärungen anhand von Beispielen und visuellen Darstellungen (S. 30f.)

Diesen Grundsätzen soll insbesondere auch bei der Verwendung von Unterstützter Kommunikation (UK) gefolgt werden.

Scholz und Stegkamper (2022) verstehen unter der **Unterstützten Kommunikation** «alle Strategien, Maßnahmen und Hilfsmittel zur Kommunikationsunterstützung von Personen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen» (S. 37). Dabei kann UK als Ausdrucksmittel, als Unterstützung beim Spracherwerb bzw. als Ergänzung zur Lautsprache sowie als Ersatz der Lautsprache eingesetzt werden (Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 80ff.).

Gemäss Castañeda und Waigand (2016) ist UK eine künstliche Form der Kommunikation und muss, genau wie die Verbalsprache, in Gegenseitigkeit mit dem sozialen Umfeld des Kindes, erlernt werden. Der Vorbildfunktion bzw. dem **Modelling** kommt dabei eine grosse Bedeutung zu. Beim Modelling wird das Verhalten des Kindes beobachtet und mit dem jeweiligen UK-Hilfsmittel kommentiert: Beisst ein Kind auf etwas Scharfes, wird auf der Kommunikationshilfe das Wort «scharf» gedrückt (S. 3).

Abbildung 1: METACOM-Piktogramm für «Scharf» (Kitzinger, 2023)

Menschen kommunizieren multimodal und so soll Kommunikation auch Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen mithilfe von **körpereigenen Kommunikationsformen** aber auch mithilfe von **externen Kommunikationshilfsmitteln** angeboten werden (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 38).

Körpereigene Kommunikationsformen:

PORTA-Gebärden: Die Lautsprache wird hierbei zusätzlich mithilfe von Gebärden visualisiert. Zum besseren Verständnis werden dabei **Schlüsselwörter**, häufig Nomen, Verben oder Adjektive, beim Sprechen mitgebärdet, um das Verständnis für das verbal Gesprochene mithilfe der Gebärden zu unterstützen (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 43). Konkrete Beschreibungen und Anleitungsvideos zu den Ausführungen der verschiedenen Gebärden können der Webseite <https://tanne.ch/porta/> oder auch der kostenlosen PORTA-App entnommen werden.

Beispiel: «Bitte **setzt** euch an euren Platz und **mal** das Bild aus.» Dabei werden die fettgedruckten Wörter als Schlüsselwörter beim Sprechen zum besseren Verständnis mitgebärdet:

Abbildung 2: Porta-Gebärden sitzen und malen (Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, 2017, <https://tanne.ch/porta/>)

Externe Kommunikationshilfsmittel:

METACOM-Symbolsammlung: Symbolsammlungen haben in der UK einen hohen Stellenwert. Es handelt sich dabei um Begriffe, welche durch Symbole grafisch repräsentiert werden. Diese grafischen Symbole können unterschiedlich abstrakt (Foto, Zeichnung, Piktogramm) dargestellt werden (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 43f.). Zur Kommunikationsunterstützung können solche Visualisierungen im Unterricht sehr flexibel eingesetzt werden (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 46). Weiter werden METACOM-Piktogramme auch in komplexen elektronischen Kommunikationshilfen wie beispielsweise dem MetaTalkDE verwendet.

Die Piktogramme können aber auch für Raum-, Zeit- und Aufgabenstrukturierungen (s. Kap. 3.4) eingesetzt werden.

3.4 STRUKTURIERUNGEN DES UNTERRICHTS MITHILFE VON TEACCH

Der TEACCH-Ansatz (kurz für: **T**reatment and **E**ducation of **A**utistic and related **C**ommunication handicapped **C**hildren) wurde für die Förderung und Begleitung von Kindern mit

Autismus und Kindern mit vergleichbaren Kommunikationsbeeinträchtigungen entwickelt (Häußler, 2022, S. 13). Das Ziel des Ansatzes ist das Erreichen einer möglichst hohen **Selbständigkeit** durch eine individuell an das Kind angepasste Förderung (Häußler, 2022, S. 29). Der Ansatz setzt sich aus der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern, der individuellen Förderdiagnostik und Förderplanung sowie dem sogenannten **Structured Teaching** zusammen (Häußler, 2022, S. 19ff.).

Mithilfe des Structured Teachings, also des strukturierten Unterrichtens, sollen zeitliche und räumliche Zusammenhänge begreifbarer und komplexe Situationen nachvollziehbarer gemacht werden (Häußler, 2022, S. 52). Die Anwendung dieser Strukturierungen im Unterricht ist dann sinnvoll, «wenn bestimmte Aspekte einer Situation unverständlich, Erwartungen nicht eindeutig, Regeln unklar oder Anforderungen zu hoch sind» (S. 57). Die Ausgestaltung und der Grad an Strukturierung soll jeweils individuell an die Bedürfnisse der Schüler:innen angepasst werden (Häußler, 2022, S. 52). Um SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen bei solchen Herausforderungen zu unterstützen, können **Strukturierungen der Umwelt**, **zeitliche Orientierungshilfen**, **Ablaufpläne** und **Routinen** im Unterricht eingesetzt werden (Häußler, 2022, S. 57).

Das Klassenzimmer soll für die **räumliche Strukturierung** in visuell voneinander **abgegrenzte Bereiche** eingeteilt werden. Diese Abgrenzungen können mit Regalen, Raumteilern, Vorhängen, Teppichen oder Ähnlichem gestaltet werden (Häußler, 2022, S. 58). Zum besseren Verständnis können KLP sich bei der Unterrichtsgestaltung an folgenden Grundfragen orientieren:

«Grundfragen der räumlichen Strukturierung

- a) in Bezug auf Personen (insbesondere die eigene):
 - Wo ist wer? / Wo bin ich?
 - Wo ist wessen Platz? / Wo soll ich mich aufhalten?
 - Wohin soll ich gehen?
- b) in Bezug auf Aktivitäten:
 - Wo passiert was?
 - Wo erwartet mich was?
 - Wo wird was von mir erwartet? / Wo soll ich was tun?
- c) In Bezug auf Gegenstände:
 - Wo befindet sich was?
 - Wo gehört was hin?»

(Häußler, 2022, S. 58)

Zeitliche Strukturierung der verschiedenen Unterrichtssequenzen kann bei den Lernenden zu mehr Sicherheit in Bezug auf Abfolge, die Dauer von Ereignissen sowie auch Aktivitäten führen (Häußler, 2022, S. 60f.). **Visualisierte Tagespläne** sind für alle SuS sinnvoll, da sie den Tagesablauf klar strukturieren. Weiter sind auch Zeitmesser wie beispielsweise der **TimeTimer** (Uhr mit akustischem Signal und visualisierter Restzeit) oder **Sanduhren** hilfreich für eine klare zeitliche Orientierung (ebd.).

«Grundfragen der zeitlichen Strukturierung:

- a) in Bezug auf die Abfolge von Ereignissen:
 - Wann passiert was?
 - Wann soll ich was tun?
- b) in Bezug auf die Zeitdauer:
 - Wie lange dauert das?»

(Häußler, 2022, S. 60)

Mithilfe von **Aufgabenplänen** sollen die Schüler:innen dazu animiert werden, **selbst aktiv** zu werden und die Aufgaben möglichst **selbständig** lösen zu können. Da Selbstorganisation für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen teilweise eine hohe Anforderung darstellt (siehe Kapitel 1.2), sollen sie mithilfe einer gewissen Systematik dabei unterstützt werden, diese Anforderungen erfolgreich zu meistern (Häußler, 2022, S. 63). Die Aufgabenpläne sollen deshalb klar und verständlich sowie, bei Bedarf, mit visuellen Hinweisen versehen werden. Sie können sowohl schriftlich als auch mithilfe von Piktogrammen gestaltet werden. Ähnlich wie bei **«To-Do-Listen»** werden die erledigten Aufgaben abgehakt. (Häußler, 2022, S. 63f.).

Pädagogische Überlegungen bezüglich der Arbeitsorganisation sollen deshalb folgende Grundfragen aufgreifen:

«Grundfragen der Strukturierung von Aufgabenplänen / Arbeitssystemen:

- a) Was soll ich tun? – *Inhalt* der Arbeit
- b) Wie viele Aufgaben sind zu erledigen? – *Menge* der Arbeit
- c) Wann bin ich fertig? – *Ende* der Arbeit
- d) Was kommt nach der Arbeit? – *Motivation* für die Arbeit **und Orientierung** für den Wechsel in die nächste Aktivität
- e) In welcher *Reihenfolge* soll ich die Aufgaben erledigen? (Diese Information wird nicht immer gegeben.)»

(Häußler, 2022, S. 63)

Um den Schüler:innen mehr Handlungssicherheit und Orientierung zu bieten, werden **Routinen** in den Unterricht eingebaut. So wird empfohlen, ein Arbeitssystem zu entwickeln, welches gewissen **Regeln** unterliegt. Beispielsweise wird im TEACCH empfohlen, von «**oben nach unten**» oder von «**links nach rechts**» zu arbeiten. Eine weitere funktionale Routine, welche häufig eingesetzt wird, ist der sogenannte «**Fertigkorb**». So sollen erledigte Aufgaben, welche auf der To-Do-Liste abgehakt wurden, in die Fertigbox gelegt werden (Häußler, 2022, S. 68f.).

Abschliessend soll betont werden, dass das **Structured Teaching** nicht nur in spezifischen Förderlektionen umgesetzt, sondern **ganzheitlich im Unterricht verankert** werden soll (Häußler, 2022, S. 51).

3.5 SENSIBILISIERUNG DER KLASSE: FÖRDERUNG DES SOZIALEN MITEINANDERS

Laut Koch und Jungmann (2017) zeigt sich, dass mit zunehmendem Alter die Diskrepanz der erbrachten Schulleistungen bzw. der Entwicklung von SuS mit und ohne kognitive Beeinträchtigung immer grösser wird, weshalb die **Gefahr einer Ausgrenzung** besteht. SuS ohne Beeinträchtigungen bevorzugen deshalb häufig Freundschaften untereinander (S. 94f.). Die Unterstützung der SuS mit Beeinträchtigung durch Erwachsene, kann ebenfalls negative Auswirkungen auf die soziale Integration haben, denn die Gefahr einer **Separation innerhalb der Integration** ist hierdurch erhöht (ebd.).

Die **persönlichen Einstellungen gegenüber der Person mit Beeinträchtigung** spielen eine wesentliche Rolle für die soziale Integration und das Fördern positiver sollte somit als Ziel gesetzt werden (Koch & Jungmann, 2017, S. 96). Grundsätzlich lassen sich hier drei Einflussgrössen unterscheiden:

Die Komponente hinsichtlich...

- des Wissens von SuS über Menschen mit Beeinträchtigung
- der Gefühle, welche SuS gegenüber Mitschüler:innen mit Beeinträchtigung haben
- der Bereitschaft von SuS mit SuS mit Beeinträchtigung zu interagieren

(Koch & Jungmann, 2017, S. 96f.).

Um die Einstellungen positiv zu beeinflussen, ist das **Fördern von Kontaktmöglichkeiten** zwischen SuS mit und ohne Beeinträchtigung, ein wesentlicher Faktor der sozialen Integration. Dabei können allerdings auch negative Einstellungen bestätigt werden (Koch & Jungmann, 2017, S. 97f.). Daher ist die **Begleitung durch erwachsene Personen** (Eltern, Lehrpersonen etc.) unabdingbar, denn ihnen kommt eine Vorbildfunktion zu (Koch & Jungmann, 2017, S. 138).

Die Art und Weise wie eine Lehrperson SuS mit kognitiver Beeinträchtigung annimmt, entscheidet massgeblich darüber, wie sich die SuS innerhalb der Klasse angenommen fühlen (Koch & Jungmann, 2017, S. 138).

Sie haben somit eine Kernfunktion beim Gestalten eines positiven Klimas innerhalb der Klasse und beim Lernen (Koch & Jungmann, 2017, S. 138). Folgende Punkte sollten bei der sozialen Integration berücksichtigt werden:

- **Eigene Einstellungen** sollten regelmässig und gezielt reflektiert werden. Hierzu kann die kollegiale Beratung oder eine Supervision nützlich sein (Gerullis, 2015, S. 7).
- Die **Einstellung der Klasse**, sowie die evtl. soziale Distanz innerhalb der Klasse, sollte regelmässig analysiert werden (ebd.).
- Die Leistungen und sozialen Aspekte der SuS mit kognitiver Beeinträchtigung sollten durch **offene, positive Rückmeldung** gewürdigt werden (Koch & Jungmann, 2017, S. 101).
- Die **Vorbildfunktion** sollte bewusst wahrgenommen werden, denn vorgelebte Einstellungen und Normen gegenüber SuS mit kognitiver Beeinträchtigung werden von der Klasse übernommen (Koch & Jungmann, 2017, S. 102).
- Die Kontakte zwischen SuS mit und ohne Beeinträchtigung sollten so gestaltet werden, dass eine **gleichberechtigte Ausgangslage** möglich ist (ebd.).
- Die Arbeit an den Einstellungen der Klasse sollte in Hinblick der beschriebenen Dimensionen (**Wissen, Gefühle und Bereitschaft zur Interaktion**) erfolgen (ebd.).

Um den letzten aufgeführten Punkt umzusetzen, kann es hilfreich sein, mit der Klasse über die Behinderungsform bzw. deren Auswirkungen zu sprechen. Auch das Ernstnehmen der Gefühle der SuS, sowie das Bieten von Möglichkeiten, um über Dinge (bspw. evtl. Hürden) zu sprechen, welche die Kinder und Jugendlichen im Umgang mit ihren Mitschüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung bewegen, stellt einen elementaren Aspekt dar (ebd.).

Um die **Interaktion zwischen SuS mit und ohne Beeinträchtigung** zu fördern, sollten einige Punkte berücksichtigt werden:

- Situationen planen, in denen positive Kontakterfahrungen gesammelt werden
- Normen und Verhaltensregeln vereinbaren, um Kontakt zu unterstützen
- Umgebung gestalten, in welcher Ausgrenzung keinen Platz erhält
- Leistungsdruck reduzieren – Erreichen gemeinsamer Ziele ermöglichen
- Zusammenarbeit der SuS so planen, dass gemeinsames Ergebnis schneller/umfangreicher erbracht werden kann, als das alleinige
- Situationen, in denen das Kind ohne Beeinträchtigung zur Hilfskraft wird, vermeiden
- Kontakte sollten auf freiwilliger Basis geschehen, um positive Effekte zu ermöglichen

(Koch & Jungmann, 2017, S. 102f.).

Folgend sollen **Sensibilisierungsangebote** für die Klasse aufgeführt werden:

„Procap“ bieten innerhalb ihres Programms **«Mal seh'n»** den Besuch von Menschen mit einer Beeinträchtigung in die Schulklasse (2. bis 9. Klasse) an: <https://www.procap.ch/angebote/weiterbildung-kurse/bildungs-und-fachbereich/mal-sehn-sensibilisierung/>

Für den zweiten und dritten Zyklus gibt es das Projekt **«make together»**. Hierbei begegnen sich Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung, innerhalb einer temporären Werkstatt: <https://www.maketgether.ch>

Auch Unterrichtsreihen zur Sensibilisierung werden angeboten. So auch die Reihe von Birte Pöhler (2013) **„«Behindert» - was heisst das schon?“** für die 5. bis 7. Klasse. Verfügbar unter: <https://www.lehrerwelt.de/behindert-was-heisst-das-schon-10171da7>

Um im **Kindergarten oder der Unterstufe** das Thema **«Anders sein»** aufgreifen zu können, werden verschiedenste Bilderbücher angeboten. Folgend eine kleine Auswahl dieser:

- «Irgendwie Anders» von Kathryn Cave und Chris Riddell (1994)
- «Elmar» von David Mc Kee (2004)
- «Das kleine Ich bin Ich» von Mira Lobe (1972)
- «Ich bin Mari» von Shari und André Dietz (2022)
- «Lukas ist wie Lukas» von Dagmar H. Mueller (2006)
- «Einer für Alle – Alle für Einen!» von Brigitte Weninger und Eve Tharlet (2015)

3.6 ABLAUF ISR-SETTING

Abbildung 3: Ablauf ISR-Setting (eigene Darstellung in Anlehnung an VSA, 2020, S. 3ff.)

Abbildung 3 zeigt den Verlauf eines ISR-Settings innerhalb eines Schuljahres von der Zuweisung bis zur Überprüfung der Massnahmen.

Sonderpädagogische Massnahmen sind Massnahmen wie bspw. die integrative Förderung (IF), therapeutische Angebote und der Unterricht in Aufnahmeklassen bzw. anderweitigen besonderen Schulklassen.

Die **Sonderschulung** zählt ebenfalls als Teil hiervon.

(VSG, 2005, §33 Art. 1, §34 Art. 1).

Bevor es zu einer Zuweisung zur Sonderschulung kommt, werden meist jedoch anderweitige Schritte versucht. Beispiele hierzu sind: die beschriebenen sonderpädagogische Massnahmen, die Weiterentwicklung des Unterrichts, das Nutzen niederschwelliger Beratungsangebote (bspw. Intervention), sowie das flexible bzw. gezielte Einsetzen von Ressourcen (z. B. punktuelle Unterstützung) (VSA, 2018, S. 8).

«Der Anspruch auf Sonderschulung besteht vom Zeitpunkt des Eintritts in die Kindergartenstufe bis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis zur Vollendung des 20. Altersjahres»

(VSG, 2005, §36, Art. 2)

Während der **Entscheid bzgl. sonderpädagogischen Massnahmen** gemeinsam von den Lehrpersonen, der Schulleitung und den Eltern getroffen wird (VSG, 2005, §37 Art 1), bedarf es für die Zuweisung einer Sonderschulung, die Abklärung eines schulpsychologischen Dienstes (VSM, 2007, §25 Art 1), sowie die Zustimmung der Schulpflege (VSG, 2005, §37 Art 2). Beide Vorgehen setzen ein schulisches Standortgespräch (SSG) voraus (VSA, n. d. b).

Das **SSG** kann als Arbeitsinstrument verstanden werden, um Beobachtungen verschiedener Professionen zusammenzubringen und eine dem Kind entsprechende Förderung zu gewährleisten. Dabei dient es als Grundlage der gemeinsamen Entscheidung für sonderpädagogische Massnahmen und deren Überprüfung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 5). Das SSG-Protokoll wird vom Volksschulamt (VSA) (n. d. b) online zur Verfügung gestellt.

Auch die **Erziehungsberechtigten** müssen in den Zuweisungsprozess mit einbezogen und ihnen muss rechtliches Gehör eingeräumt werden, bevor die Schulpflege ihren endgültigen Entscheid mitteilt (VSA, 2018, S. 8).

Die Abklärung durch den SPD darf bis zum Entscheid der Schulpflege nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen (VSM, 2007, §26 Abs. 1).

Geschieht die Sonderschulung integrativ in der Regelschule, wird von einer **integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR)**, gesprochen. Die Gemeinde, in welcher sich die Regelschule befindet, stellt hierbei das Personal zur Verfügung und ist zuständig für die Finanzierung (VSA, 2018, S. 18). Dabei lassen sich grundsätzlich drei Arten von Sonderschultypen unterscheiden:

- Typus A: beinhaltet die Schwerpunkte Verhalten, Lernen, Sprache
- Typus B: umfasst SuS mit Beeinträchtigungen des Körpers, der Sinne, sowie Mehrfachbeeinträchtigungen
- Typus C: richtet sich an Kinder und Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung

(VSA, 2024)

Es soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass sich eine kognitive Beeinträchtigung mit Hilfe des IQ-Wertes (Wert < 70) bestimmen lässt (siehe Kapitel 1.2).

Nach Zustimmung der Schulpflege, werden die Details des Integrationssettings innerhalb einer Vereinbarung geregelt (VSA, 2018, S. 8). Das VSA (n. d. b) stellt auf ihrer Homepage hierfür das Formular für eine **ISR-Vereinbarung** zur Verfügung.

Die Schulpflege hat ebenfalls die **Aufsichtspflicht**, weshalb ihr in alle notwendigen Dokumente (bspw. Förderplanung) Einsicht gewährt werden muss (VSA, 2018, S. 22).

Eine **angemessene Beurteilung der SuS** sollte berücksichtigt werden. Werden die SuS mittels Klassenlernzielen unterrichtet, erfolgt die Beurteilung der Leistungen durch Noten. Geschieht das Unterrichten anhand individueller Lernziele, wird die Leistung ohne Note mittels Lernbericht beurteilt (VSA, 2018, S. 16).

Das VSA (2018) beschreibt in seiner Broschüre «**Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich – Grundlagen, Regelungen und Finanzierung**» zusätzlich Qualitätskriterien für das Integrationssetting, welche hilfreich sein können (S. 23).

Das **Führen einer Förderplanung** kann als Grundlage betrachtet werden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die SuS an individuellen Lernzielen arbeiten und/oder mehrere Personen, über einen längeren Zeitraum, an der Förderung beteiligt sind. **Bei SuS, welche der Sonderschulung zugewiesen sind, ist eine Förderplanung obligatorisch.** Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die (Förder-)Diagnostik von SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf, zum Aufgabenbereich der SHP gehört.

Der **schulpsychologische Dienst (SPD)** ist grundsätzlich «Ansprechpartner bei Fragen zur emotionalen, intellektuellen und sozialen Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext» (VSA, n. d. a, S. 2).

Eine Abklärung kann, neben der beschriebenen Zuweisung zur Sonderschulung, immer dann in Betracht gezogen werden, wenn fehlende Klarheit und Einigkeit bzgl. der schulischen Situation von SuS herrscht. Eine Abklärung durch anderweitige Fachpersonen, kann hierbei vom SPD herbeigeführt werden (VSA, n. d. a, S. 2).

4 ANLAUFSTELLEN

Gemäss dem VSA (2018) haben alle beteiligten Lehrpersonen «das Recht und die Pflicht, ihr Wissen bezüglich integrierter Schulung zu erweitern» (S. 20). Diesbezüglich bietet insbesondere die HfH schwerpunktspezifische **Weiterbildungen** an. Wenn eine Lehrperson das erste Mal mit der inklusiven Beschulung eines Schülers bzw. einer Schülerin mit kognitiven Beeinträchtigungen konfrontiert wird, wird die Teilnahme an solchen Veranstaltungen oder die Durchführung von spezifischen, schulinternen Weiterbildungen empfohlen (ebd.). Der Weiterbildungsplaner der HfH findet sich hier: <https://www.hfh.ch/weiterbildung/weiterbildungsplaner>

Gemäss dem VSA (2023) muss bei der integrierten Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule (ISR), behinderungsspezifisches Fachwissen in der Schule bzw. bei den beteiligten Lehrpersonen, vorhanden sein. Dieses Fachwissen bezieht sich insbesondere auf die inklusive Beschulung von Schüler:innen mit behinderungsspezifischem Unterstützungs- und Förderbedarf. Das Ziel besteht darin, dass diese Schüler:innen in der Regelschule, ihren Bedürfnissen entsprechend, gefördert werden. Um dieses Ziel in der Schule umzusetzen, werden hohe fachliche Anforderungen an das beteiligte Integrationsteam gestellt. Ist diesbezügliche Erfahrung und fachliches Wissen nur unzureichend im Integrationsteam vorhanden, so muss das behinderungsspezifische Fachwissen, mithilfe von **Beratung und Unterstützung (B+U)** durch Fachstellen oder ausgewiesene Sonder- und Spitalschulen angeeignet werden. Dabei können die Formen des Angebotes je nach Bedarf variieren:

- Coachings
- Schulungen
- Supervisionen
- Beratungen in Bezug auf Settings
- etc. (S. 3ff.)

In regelmässigen Treffen, können Unsicherheiten und Unklarheiten in Bezug zur Beschulung von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen, geklärt werden. Auch die Zusammenarbeit im Schul- bzw. Integrationsteam kann dabei thematisiert werden. Die Beratungspersonen der Sonderschulen sind zu einzelnen Themen spezialisiert und verfügen nicht nur über behinderungsspezifisches Fachwissen, sondern auch über die entsprechende Erfahrung (VSA, 2023, S. 4ff). Wie aus nachfolgender Webseite zu entnehmen ist, bietet auch die HfH, Beratung zu verschiedenen Themenbereichen an: <https://www.hfh.ch/weiterbildung/kantonale-angebote/kanton-zuerich>

Beim Einrichten eines ISR-Settings empfiehlt das VSA (2018), den **Umgang in Krisensituationen** zu besprechen. In Krisensituationen ist die erste Anlaufstelle für die beteiligten Lehrpersonen die Schulleitung, der SPD oder die behinderungsspezifische Fachstelle (auch B+U) (S. 20).

LITERATURVERZEICHNIS

- Biermann, A., (2003). Sprache und Kommunikation bei geistig behinderten Menschen. In D. Irblich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung. Psychologische Grundlagen, Konzepte und Tätigkeitsfelder* (S. 205-229). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Biewer, G. & Koenig, O. (2019). Personenkreis. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 35-44). Weinheim: Beltz.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007). *Schulisches Standortgespräch. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (7., unveränderte Aufl.). Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/ssg/broschuere_schulisches_standortgespraech.pdf
- Bollier, C. (2011) Integrieren heisst kooperieren. In Schriber, S. & Schwere, A. (Hrsg.), *Spannungsfeld Schulische Integration. Impulse aus der Körperbehindertenpädagogik* (S. 103-120). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Bruner, J. S. (1971). Ein Überblick. In J. S. Bruner, R. R. Olver & P. M. Greenfield (Hrsg.), *Studie zur kognitiven Entwicklung* (S. 377-385). Stuttgart: Ernst Klett.
- Bühler, A. & Dietrich, A. (2020). *Impulse für inklusiven Unterricht* (2., überarbeitete Aufl.). Zürich: HfH.
- Castañeda, C. & Waigand, M. (2016). *Ein Weg für jeden? Modelling in der Unterstützten Kommunikation*. Verfügbar unter: <https://www.metacom-symbole.de/links-literatur/ewExternalFiles/ModellingCastanWaig.pdf>
- Cave, K. & Riddell, C. (1994). *Irgendwie Anders* (32. Aufl.). Hamburg: Friedrich Oetinger GmbH.
- Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK) (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/nanna/record/204678/files/Broschüre.pdf?withWatermark=0&withMetadata=0&version=1®isterDownload=1>
- Dietrich, A., Bühler, A. & Bigger, A. (2015). *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlage. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Dietz, S. & Dietz, A. (2022). *Ich bin Mari*. München: arsedition.
- Easy-Tutor (2024). *Schule & Lernen. Inklusionsschule: Pro & Contra*. Verfügbar unter: <https://www.easy-tutor.eu/journal/inklusionsschule-pro-contra/>
- Eppel, H., Hittmeyer, S., Nuwordu, I., Plate, P. & Rahmann, R. (1996.). *Mit Eltern partnerschaftlich arbeiten. Elternarbeit neu betrachtet*. Freiburg in Breisgau: Herder.
- Feuser, G. (2013). Die «Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand» – EIN ENTWICKLUNG induzierendes LERNEN. In G. Feuser & J. Kutscher (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen* (S. 282-293). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fischer, E. (1998). *Wahrnehmungsförderung. Handeln und Sinnliche Erkenntnis bei Kindern und Jugendlichen*. Dortmund: Löer Druck GmbH.

- Fornefeld, B. (2020). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik* (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Gerullis, A. (2015). *Einstellungen im inklusiven Klassenzimmer – erkennen, verstehen und soziale Distanz verringern*. Verfügbar unter: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/inklusion/PDFs/ZEIF-Blog/Gerullis_2015_Einstellung_im_inklusive_Klassenzimmer.pdf
- Göthling, S. (2007). People First. In H. Greving (Hrsg.), *Kompendium der Heilpädagogik*. Band. 2. I-Z. (S. 140-145). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Gross, S. (2023). *Leichte Sprache. Grundlagen und Anleitung für eine barrierefreie Kommunikation*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Häubler, A. (2022). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (6., verb. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Hollenweger, J. (2018). Gemeinsam Lerngelegenheiten schaffen, statt hier unterrichten und dort fördern. Skizzierung eines Vorgehens zur gemeinsamen Planung in inklusiven Settings. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Bd. 24, Nr. 2, 22-29. Verfügbar unter: <https://ojs.szh.ch/zeitschrift/article/view/702>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagog*innen und Klassenlehrpersonen*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/HfH_Broschuere_Zusammenarbeit_180x240_korr_telnr_190820_web_nb.pdf
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020). *KoKa. Kooperationskarten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings*. Biel: Edition SZH / CSPS.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- (VSG) Kanton Zürich (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. Verfügbar unter: [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/\\$File/412.100_7.2.05_106.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/$File/412.100_7.2.05_106.pdf)
- (VSM) Kanton Zürich (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)*. Verfügbar unter: [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/E76BCEDE44F256BFC125856700207181/\\$File/412.103_11.7.07_109.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/E76BCEDE44F256BFC125856700207181/$File/412.103_11.7.07_109.pdf)
- Kitzinger, A. (2023). *METACOM Symbole*. Verfügbar unter: <https://www.metacom-symbole.de/>
- Koch, K. & Jungmann, T. (2017). *Kinder mit geistiger Behinderung unterrichten. Fundierte Praxis in der inklusiven Grundschule*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Kuhl, J., Hecht, T. & Euker, N. (2016). Grundprinzipien des Unterrichts und der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung – Entwicklungs-, Ressourcen- und Lebensweltorientierung. In J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (S. 39-63). Bern: Hogrefe.
- Lobe, M. (1972). *Das kleine Ich bin Ich* (45. Aufl.). o. O: Jungbrunnen.

- Make together (n. d.). nachhaltig begegnen. Verfügbar unter: <https://www.maketogether.ch/>
- McKee, D. (2004). *Elmar* (20. Aufl.). Stuttgart: Thienemann
- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2009). *Bildungsplan 2009. Schule für Geistigbehinderte*. Verfügbar unter: https://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents_E859681902/lbw/Bildungsplaene/Bildungsplaene-SBBZ/SBBZ-GE/BPL_SchuleGeistigbehinderte_online_oV.pdf
- Mueller, D. H. (2006). *Lukas ist wie Lukas*. Ravensburg: Ravensburger.
- Nussbeck, S. (2000). *Gestützte Kommunikation. Ein Ausdrucksmittel für Menschen mit geistiger Behinderung?* Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Pitsch, H. J. & Tümmel, I. (2005). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: Athena.
- Pöhler, B. (2013). *«Behindert» - Was heißt das schon? Unterrichtseinheit zum Sensibilisieren und Reflektieren*. Hamburg: AOL-Verlag.
- Procap (n. d.). *Sensibilisierung in Schulklassen (Mal seh 'n)*. Verfügbar unter: <https://www.procap.ch/angebote/weiterbildung-kurse/bildungs-und-fachbereich/mal-sehn-sensibilisierung/>
- Sacher, W. (2022). *Kooperation zwischen Schule und Eltern – nötig, machbar, erfolgreich! Grundlagen, Forschungsstand und praktische Gestaltung* (3. vollständig überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Scholz, M. & Stegkemper, J. (2022). *Unterstützte Kommunikation. Grundfragen und Strategien*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schuppener, S., Schlichting, H., Goldbach, A. & Hauser, M. (2021). *Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Siedersleben, S. (2015). Kooperation in multiprofessionellen Beratungsteams. In N. Grewe (Hrsg.), *Praxishandbuch Beratung in der Schule. Grundlagen, Methoden und Fallbeispiele* (3. überarbeitete und erw. Aufl.) (S. 419-438). Köln: Carl Link.
- Speck, O. (2018). *Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung* (13. Aufl.). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde (2017). *PORTA 1. Gebärden Basiswortschatz*. Verfügbar unter: <https://tanne.ch/>
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. (2., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Tetzchner, S. v. & Martinsen, H. (2000). *Einführung in Unterstützte Kommunikation. Übersetzt aus dem Norwegischen von Sebastian Vogel*. Heidelberg: Winter.
- Trumpa, S. (2015). «Ich sag jetzt mal die ‚normal beschulten‘ Kinder». Über den Anspruch und die Wirklichkeit einer diskriminierungsfreien Sprache. In H. Redlich, L. Schäfer, G. Wachtel, K. Zehnbe & V. Moser (Hrsg.), *Veränderung und Beständigkeit in Zeiten der Inklusion. Perspektiven Sonderpädagogischer Professionalisierung*. Kempten: Klinkhardt.

- Volksschulamt (VSA) (2018). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierungen*. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/196117590-Integrierte-sonderschulung-im-kanton-zuerich.html>
- Volksschulamt (VSA) (2020). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Zuweisung zur Sonderschulung*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/sonderer-bildungsbedarf/zuweisungsverfahren/zuweisung_zur_sonderschulung.pdf
- Volksschulamt (VSA) (2023). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Beratung und Unterstützung (B+U) im ISR-Setting*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/sonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/informationen-fuer-sonderschuleinrichtungen/konzept_beratung_und_unterstuetzung.pdf
- Volksschulamt (VSA) (2024). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Handbuch für Zürcher Schulbehörden und Schulleitungen*. Verfügbar unter: <http://behoerdenhandbuch.ch/web/>
- Volksschulamt (VSA) (n. d. a). Bildungsdirektion. Kanton Zürich. *Merkeblatt Schulpsychologischer Dienst*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/sonderer-bildungsbedarf/schulpsychologie/merkeblatt_spd.pdf
- Volksschulamt (VSA) (n. d. b). Kanton Zürich. *Sonderschulung*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/schulinfo-sonderschulung.html>
- Wember, F. B. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design for Learning. In S. Hussmann & B. Welzel (Hrsg.), *DoProfil – Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 52-72). Münster: Waxmann.
- Wendeler, J. (1993). *Geistige Behinderung. Pädagogische und psychologische Aufgaben*. Weinheim: Beltz.
- Weniger, B. (2015). *Einer für Alle – Alle für Einen!* (13. Aufl.). Zürich: Minedition.
- World Health Organization (WHO) (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Zumwald, B. (2022). *Assistenzen in der Schulpraxis. Hinweise für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogie, Assistenzen sowie Schulleitungen*. Verfügbar unter: <https://www.phsg.ch/de/for-schulung/projekte/assistenzen-in-der-schule>

«Veränderung ist am Anfang schwer,
in der Mitte chaotisch
und am Ende wunderschön.»
(Robin Sharma)